

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 53
ББК 22.3
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Проблемы современной физики. — М.: МФТИ, 2014. — 198 с.
ISBN 978-5-7417-0542-1

В сборнике представлены материалы докладов студентов, аспирантов преподавателей и научных сотрудников факультета проблем физики и энергетики МФТИ, а также ряда других научных центров и университетов, посвященные проблемам современной фундаментальной и прикладной физики, в том числе таким, как спектроскопия атомов и молекул, лазерная физика, физика плазмы и экстремальных состояний вещества, физика твёрдого тела, физика наноструктур и наноматериалов, физика распространения электромагнитного излучения в различных средах, нанофотоника, физика космоса, геофизика, безопасное развитие современных энергетических технологий. Значительная часть представленных докладов посвящена разработке физических основ критических технологий будущего.

В состав сборника также включены материалы специальной секции «ИТЭР – шаг в энергетику будущего», посвященной проблеме создания первого в мире экспериментального термоядерного реактора, и школы-семинара «Фундаментальные взаимодействия и космология», проходившей в рамках конференции.

Материалы сборника могут представлять интерес как для студентов и аспирантов, так и для ученых и инженеров, желающих получить представление о новейшей проблематике исследований в этих областях.

УДК 53
ББК 22.3

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0542-1

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Пленарное заседание	12
<i>А.А. Корнеев</i> Современные сверхпроводниковые приборы для радиоастрономии, систем безопасности и связи	12
<i>К.А. Звездин, А.Д. Белановский, П.Н. Скурджов, А.В. Хвальковский, А.К. Звездин</i> Методы управления динамикой магнитных топологических солитонов в спинтронных наноструктурах с помощью спинового тока, спин-холл эффекта, спин-орбитального взаимодействия и прямого действия электрического поля на магнитную анизотропию вещества	12
Секция нанооптики и спектроскопии	14
<i>А.Е. Сашин, А.С. Михайкин, В.И. Тограшев, Е.С. Жукова, Б.П. Горшунов, А.Г. Разумная, Ю.И. Юзюк, А.С. Прохоров, А.А. Буш, М. Dressel</i> Решётчатая ангармоничность и мягкая полярная мода в монокристалле ферримагнитного гексаферрита М-типа $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$	14
<i>Е.И. Хохряков, Ю.Е. Лозовик</i> Кластеры не прямых экситонов в ловушке	16
<i>Д.О. Головин, Р.Р. Гаязов, Б.В. Лакатош</i> Изучение динамики генерации твердотельного лазера с неустойчивым резонатором	18
<i>Б.В. Лакатош, Д.О. Головин, Р.Р. Гаязов</i> Исследование временной формы генерации твердотельных лазеров с различными типами резонаторов	20
<i>О.В. Котов, Ю.Е. Лозовик</i> Поверхностные плазмон-поляритоны в трехмерных дираковских полуметаллах	22
<i>Е.С. Редченко</i> Излучение ансамбля кубитов в волноводе	23
<i>И.Д. Ильичев, С.Г. Ляпин, В.А. Давыдов, А.В. Разманина</i> Исследование фотолюминесценции Si-V центра в алмазе под давлением	25
<i>А.К. Федоров, И.Л. Курбаков, Ю.Е. Лозовик</i> Локальные волны плотности в газах двумерных наклонных диполей	27
<i>Е.А. Добрецова, К.Н. Болдырев, Б.З. Малкин</i> Спектральные особенности монокристаллов $\text{SmCr}_3(\text{VO}_3)_4$	29
<i>А.Д. Молчанова, К.Н. Болдырев, Р.В. Писарев</i> Терагерцовая спектроскопия антиферромагнетика $\text{Ni}_3\text{V}_2\text{O}_6$	31
<i>Д.А. Ерофеев, Е.П. Чукалина, М.Н. Попова</i> Наблюдение трёх фазовых переходов в ферроборате гольмия по линиям поглощения ионов Ho^{3+}	32
<i>С.А. Климин, М.А. Кащенко, А.Б. Кузьменко</i> Инфракрасные фононы в кристаллах $\text{GdFe}_3(\text{VO}_3)_4$ и $\text{TbFe}_3(\text{VO}_3)_4$	33

<i>А.А. Петров, Р.Х. Амиров, С.А. Баренгольц, Е.В. Коростылев, Н.В. Пестовский, С.Ю. Савинов, И.С. Самойлов</i>	
Исследование механизма формирования и самоорганизации эрозийных ячеек на поверхности катода в отрицательном коронном разряде	34
Секция космической физики	38
<i>Э.И. Юмагулова, Е.В. Поляченко</i>	
Формирование бара в Галактике	38
<i>С.Д. Шувалов</i>	
Алгоритм вычисления функции распределения скоростей ионов по данным прибора анализа космической плазмы «АРИЕС-Л»	40
<i>А.А. Киселёв, В.Л. Красовский, М.С. Долгонос</i>	
Влияние захваченных ионов на экранировку поглощающей заряд сферы в бесстолкновительной плазме	42
<i>О.В. Сапунова, Н.Л. Бородкова, Г.Н. Застенкер</i>	
Исследование фронтов межпланетных ударных волн с высоким временным разрешением прибором БМСВ на спутнике Спектр-Р	43
<i>М.А. Евдокимова, Д.Р. Шкляр</i>	
Триггерное излучение, возбуждаемое ленгмюровской волной в неоднородной плазме	45
<i>А.А. Ильясов, А.А. Чернышов, М.М. Могилевский, И.В. Головчанская, Б.В. Козелов</i>	
Возбуждение неустойчивости, вызванное неоднородным распределением плотности энергии в авроральной области	46
<i>Т.И. Морозова, С.И. Копнин, С.И. Попель</i>	
Модуляционная неустойчивость и возбуждение неоднородностей концентрации в плазме запыленной ионосферы	47
<i>А.А. Черенков, Д.В. Бисикало, П.В. Кайгородов</i>	
Темпы потери массы экзопланетами типа «горячий юпитер» с газовыми оболочками различных видов	49
<i>А.И. Судаков, Е.А. Шарков</i>	
Обнаружение телекоммуникационных связей локального тропического циклогенеза юго-западной части Тихого океана и особенностей глобальной циркуляции атмосферы Земли	51
<i>Д.С. Шапошников, А.В. Родин</i>	
Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса	53
<i>С.И. Сафонов, А.С. Петросян</i>	
Геострофическая модель магнитогидродинамической турбулентности в солнечном тахоклине	55
<i>Е.А. Скиба, С.Г. Моисеенко</i>	
Моделирование магниторотационной сверхновой	56

Секция лазерных систем и структурированных материалов	58
<i>М.В. Жулдыбина, В.В. Колташев, В.Г. Плотниченко, Д.В. Филипповский</i> Спектральные характеристики теллуридных стекол с добавками редкоземельных элементов	58
<i>С.В. Винижевич, В.Г. Веселаго</i> Связь понятия массы с динамическими характеристиками электромагнитного поля в специальной теории относительности	60
<i>Д.А. Саламатин, А.В. Цвященко, А.В. Саламатин, А. Величков, Л.Н. Фомичева, Г.К. Рясный, А.В. Николаев, М. Будзинский, Р.А. Садыков, С.Е. Кичанов, В.А. Сидоров, Д.П. Козленко</i> Изучение магнитной и электронной структуры кубической фазы высокого давления $TbGe_{2.85}$	62
<i>И.В. Данилов, Е.Л. Громницкая, А.Г. Ляпин, В.В. Бражскин</i> Влияние водородных связей на упругие свойства стеклообразующих молекулярных жидкостей при высоких давлениях	63
<i>Э.С. Гулямова, Н.Н. Ильичев, П.П. Пашнин, В.И. Полянский</i> Измерение нелинейного пропускания кристалла $ZnSe:Fe^{2+}$ при комнатной температуре в зависимости от времени	65
<i>М.А. Бухарин, Д.В. Худяков</i> Лазерная фемтосекундная модификация показателя преломления стекол и создание оптически индуцированных волноводов для ближнего инфракрасного диапазона спектра	66
<i>Е.А. Гайдук</i> Линия Френкеля в системах частиц с потенциалом с отрицательной кривизной	68
<i>А.А. Бородкин, Д.В. Худяков, С.К. Вартапетов</i> Субнаносекундный иттербиевый лазер с нелинейным зеркалом полностью на волокне с поддержкой поляризации	69
<i>А.Н. Пинягин, В.А. Сидоров</i> Исследование влияния высокого давления на переход Пайерлса в квазиодномерном проводнике $K_{0.3}MoO_3$	71
<i>А.М. Белоусов, М.И. Беловолов, В.М. Парамонов</i> Исследование перестройки частоты одночастотных лазеров конфокальным интерферометром	75
<i>К.А. Тихомирова</i> Стабильность и возбуждение доменных стенок в нанопроволоках с перпендикулярной магнитной анизотропией	77
<i>С.Л. Коваленко, Б.В. Андрияшечкин, Т.В. Павлова, К.Н. Ельцов</i> Синтез монокристалла графена на поверхности $Ni(111)$	79
<i>М.И. Гильманов, А.Н. Семенов, А.Н. Самарин, А.В. Григорьева, Е.А. Гудиллин, С.В. Демшиев</i> Магнитные свойства наностержней $CuGeO_3$	81
<i>И.И. Санников, А.П. Менушенков</i> Энергия активации движения вихрей Абрикосова в пленках $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$	82
<i>С.В. Демшиев, А.Н. Самарин, А.В. Семенов, И.И. Лобанова, В.В. Глушков, Н.А. Самарин, Н.Е. Случанко, С.В. Григорьев</i> Особенности электронного спинового резонанса в $Mn_{1-x}Fe_xSi$	83

<i>С. Шевырталов, К. Чичай, П. Ершов, В. Жукова, А. Жуков, В. Ховайло, В. Родионова</i>	
Температурно-зависимые магнитные и структурные свойства микропроводов из сплавов Гейслера Ni–Mn–Ga в стеклянной оболочке	85
<i>К. Чичай, В. Родионова, В. Жукова, А. Жуков</i>	
Управление магнитными свойствами и динамикой движения доменной границы с помощью отжига с приложенными напряжениями в аморфных микропроводах состава	86
Секция физики высоких плотностей энергии	88
<i>И.И. Лисина, О.С. Ваулина, К.Г. Косс</i>	
Ориентационные и пространственные конфигурации системы цилиндрических пылевых частиц в изотропной плазме	88
<i>Р.Х. Амиров, Н.А. Ворона, А.В. Гавриков, Г.Д. Лизякин, В.П. Полищук, И.С. Самойлов, В.П. Смирнов, Р.А. Усманов, И.М. Ярцев</i>	
Исследование потока плазмы вакуумной дуги с диффузной катодной привязкой для задач плазменной сепарации ОЯТ	90
<i>Н.Н. Антонов, Н.А. Ворона, А.В. Гавриков, С.Н. Жабин, А.А. Самохин, В.П. Смирнов</i>	
Изучение процессов ионизации электронным ударом вещества, моделирующего тяжелую компоненту отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)	91
<i>Е.И. Моекова, С.Н. Антипов</i>	
Параметры плазмы тлеющего разряда постоянного тока в экспериментах по исследованию криогенной плазмы	93
<i>И.А. Мартынова, И.Л. Иосилевский</i>	
О неконгруэнтности и скачке плотности на межфазной границе плавления в пылевой плазме	93
<i>Е.И. Бочкарев, Н.Н. Антонов, А.В. Гавриков, С.Н. Жабин</i>	
Исследование направленного пучка паров вещества, моделирующего компоненты ОЯТ. Особенности угловой функции распределения вещества в переходном режиме, осаждение на подложку	94
<i>В.В. Уросов, К.Б. Стаценко, М.М. Васильев</i>	
Фазовые переходы в многослойных плазменно-пылевых системах	96
<i>А.В. Гавриков, Н.А. Ворона, О.О. Самойлов, В.П. Смирнов, Р.А. Тимирханов</i>	
Генерация плазмы с помощью геликонных волн для разработки метода плазменной сепарации ОЯТ	96
<i>И.А. Мичурина, М.М. Васильев</i>	
Пылевые кластеры в криогенных жидкостях	98
<i>В.М. Бочарников</i>	
Влияние автоэмиссии на формирование синтетической струи симметричного плазменного актуатора	99
<i>А.И. Пыхтина, В.И. Ткаченко</i>	
Разложение виртуальной молекулы воды в переменных электрических полях	101
<i>Т.Т. Ёе</i>	
Плавление монослойных пылевых структур в плазме ВЧ-разряда	101

<i>Н.Е. Строев</i>	Изучение свойств неконгруэнтных фазовых переходов в кулоновских системах на базе модели бинарной ионной смеси	102
<i>А.А. Кошелев, Н.Е. Андреев</i>	Структура ускоряющего кильватерного поля, генерируемого сгустками заряженных частиц	105
<i>С.А. Дьячков, П.Р. Левашов</i>	Модифицированный метод расчета оболочечной поправки к термодинамическим функциям электронов в рамках квазиклассического подхода	106
<i>А.В. Гавриков, Г.Д. Лизякин, В.П. Смирнов, Р.А. Усманов</i>	Вольт-амперная характеристика газового разряда постоянного тока в аксиальном магнитном поле. Влияние давления газа в камере на радиальный профиль распределения потенциала	107
<i>М.А. Попов, Е.М. Анохин</i>	Исследование распада плазмы высоковольтного наносекундного разряда в смесях с кислородом	108
<i>В.Н. Сенченко, Р.С. Беликов, В.С. Попов</i>	Экспериментальная установка для исследования поведения тугоплавких материалов в области предплавления при быстром электрическом нагреве	109
<i>А.А. Алексеевская, Е.В. Васильева</i>	Фазовые переходы в плазменно-пылевых структурах в тлеющем разряде	112
<i>Я.С. Лавриненко, И.В. Морозов, И.Ю. Скобелев, С.А. Пикуз</i>	Изучение отражающей способности сферически изогнутых кристаллов методом трассировки лучей	113
<i>В.Ю. Семененко</i>	Двумерное моделирование поглощения лазерного излучения в конденсированных средах с переменной диэлектрической проницаемостью	114
<i>С.Ю. Ананьев, А.А. Дерibas, А.А. Дроздов, А.Е. Морозов, К.Б. Поварова, Б.Д. Янковский</i>	Структурные преобразования в смеси микронных порошков Ni и Al при импульсном обжате в цилиндрических ампулах сохранения	115
<i>Е.А. Лисин</i>	Определение пространственной зависимости силы квазидиполь-дипольного взаимодействия между вертикально упорядоченными пылевыми частицами в газоразрядной плазме	116
Секция электродинамики сложных систем и нанофотоники		118
<i>Д.Г. Баранов, А.П. Виноградов</i>	Нерезонансное возбуждение двухуровневой системы суперосциллирующем полем	118
<i>Р.Ш. Акзянов, А.Л. Рахманов, А.В. Рожков, А.О. Сбойчаков</i>	Антиферромагнетизм и сосуществующая экситонная фаза в двухслойном AA графене в поперечном электрическом поле	119
<i>Н.Л. Меньших, Н.П. Балабуха, В.С. Солосин</i>	Моделирование распределения электромагнитного поля в низкочастотной рупорной беззеховой камере, возбуждаемой реальным вибратором	120

<i>Н.Е. Нефедкин, Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов</i>	
Сверхизлучение как конструктивная интерференция классических нелинейных диполей	121
<i>Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов, А.В. Дорофеев</i>	
Полуклассическая и квантовая теории спазера	122
<i>Р.С. Пузько, А.М. Мерзликін</i>	
Соотношения вида Крамерса-Кронинга для эффективного волнового вектора слоистой среды	123
<i>В.Ю. Шишков, А.А. Зябловский, Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов</i>	
Эффект Боррманна в фотонном кристалле с усиливающими слоями	125
<i>А.А. Цыганов, С.С. Маклаков</i>	
Электрофизические свойства покрытий Al_2O_3 , полученных плазменно-электролитическим окислением и модифицированных поли- <i>n</i> -ксилиленом	126
<i>И.А. Нечепуренко, Ю.Е. Лозовик, А.В. Дорофеев, С.П. Меркулова</i>	
Внутрирезонаторная спазерная спектроскопия на основе графена	127
<i>Е.Л. Рейман, А.С. Антонов</i>	
Экспериментальное исследование возбуждения поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) в однопроводной линии	128
Школа-семинар «Фундаментальные взаимодействия и космология»	131
<i>А.В. Карелин</i>	
Энергетические спектры протонов и ядер гелия галактических космических лучей	131
<i>В.В. Мицук</i>	
Нарушение СР-инвариантности в теории иерархии фермионных масс с двумя дополнительными измерениями	132
<i>М.Д. Фиткевич, Д.Г. Левков², С.М. Сибиряков³</i>	
Приложение теории информации к физике двумерных моделей гравитации	133
<i>А.В. Карелин</i>	
Угловые распределения потоков протонов галактических космических лучей при измерении в космическом пространстве	135
<i>Д.М. Родкин</i>	
Восстановление энергии электромагнитных ливней в детекторах эксперимента NOvA	135
<i>Д.М. Родкин</i>	
Оценка ожидаемого числа событий электронного типа от взаимодействия заряженным током в дальнем детекторе эксперимента NOvA	137
<i>А.С. Чудайкин</i>	
f(R)-гравитация в модели со стерильным нейтрино	138
<i>М.Е. Зелёный, А.В. Буланова, А.П. Чубенко, А.Л. Щепетов</i>	
Модернизация Тянь-Шанского экспериментального комплекса «Гроза» по изучению процессов в грозовой атмосфере	140
<i>С.В. Мартыненко, Ю.Г. Куденко</i>	
Исследование рождения нейтральных пионов в антинейтринном пучке эксперимента T2K	142

<i>И.В. Харук</i>	Динамическое образование симметрий во взаимодействующих теориях . . .	143
<i>С.В. Лучук</i>	Изучение квазиупругого взаимодействия мюонных нейтрино в ближнем детекторе NOvA	144
<i>Я.Л. Айзенберг</i>	Моделирование нейтрино-ядерных взаимодействий в сегментированном водном детекторе эксперимента T2K	145
<i>Т.А. Овсянникова</i>	Исследование свойств нейтринного пучка эксперимента T2K	146
<i>Ю.Г. Куденко, А.В. Мефодьев</i>	Разработка прототипа TAsD (Totally Active Scintillator Detector)	147
<i>А.А. Каспаров, Е.С. Конобеевский, С.В. Зуев</i>	Возможность исследования структуры ядер ${}^6\text{He}$ и ${}^6\text{Li}$ в экспериментах на пучках нейтронов и легких ядер	147
<i>А.И. Шабанов</i>	Измерение временного и амплитудного разрешений детектора FIT для установки ALICE на Большом адронном коллайдере	148
<i>С.Ю. Шиханцов</i>	Расчет движения электронов в дефлекторе анализатора формы сгустков .	149
<i>П.В. Григорьева, А.А. Нозик</i>	Разработка элементов системы сбора данных на установке «Троицк нью-масс»	151
<i>А.В. Дуплинский, А.С. Коневских</i>	Измерение и мониторинг светимости на установке ALICE с использованием передних детекторов T0 и V0	152
Секция проблем безопасного развития атомной энергетики		153
<i>Е.В. Ахрамеев</i>	Механизмы возбуждения изомерных ядер	153
<i>Д.И. Сорокин, И.В. Капырин</i>	Верификация модели напорно-безнапорной фильтрации расчетного кода GeRa	155
<i>М.А. Вольман</i>	Интенсификация вузовской подготовки оперативного персонала АЭС на основе компьютерного моделирования и тренажеров-имитаторов	156
<i>Н.И. Рыжов, Ю.Ю. Виноградова, В.Н. Семенов</i>	Верификация двухмерной модели теплогидравлики в составе кода СОКРАТ-БН на экспериментах Siena	157
<i>С.Ю. Григорьев</i>	Претестовые расчеты экспериментов NUMERES HP4 при совместном действии кулера и спрея	159
<i>А.П. Долгодворов, В.Д. Озрин</i>	Особенности эволюции микроструктуры нитридного топлива на начальных этапах выгорания	160
<i>А.Н. Елизарьев, А.Н. Насыров, Э.С. Насырова</i>	Теплоутилизатор подогретых вод объектов электроэнергетики	161

ИТЭР – шаг в энергетику будущего	162
<i>С.В. Кириллов, В.А. Красильников, В.Н. Амосов, С.А. Мещанинов, Г.Е. Немцев</i>	
Разработка детектора атомов перезарядки на основе CVD алмаза для проекта ITER	162
<i>Ф.О. Хабанов</i>	
Тестирование трехканального спектрометра высокого разрешения для установки ИТЭР	163
<i>А.С. Аракчеев, Д.И. Сквородин</i>	
Одномерный расчёт возникновения экранирующего газового слоя	164
<i>С.Н. Томилев, М.Н. Свириденко, А.В. Размеров, А.Ю. Лешуков</i>	
Сопряженный теплогидравлический анализ панели первой стенки модуля blankets ИТЭР	166
<i>Д.Р. Муртазина, М.Н. Свириденко, А.Ю. Лешуков, А.Г. Сысоев</i>	
Сравнительный анализ систем гелиевого охлаждения экспериментальных модулей проектов Российской Федерации и Республики Индия	166
<i>Д.А. Глазунов, А.А. Герваш, И.В. Мазуль</i>	
Изготовление квалификационного прототипа панели первой стенки термоядерного реактора ИТЭР	167
<i>Д.А. Власов, И.В. Данилов, А.В. Жмакин, В.Ю. Колганов, Е.В. Паршутин, И.И. Поддубный, С.Э. Хомяков, А.А. Чернова</i>	
Соединители модулей blankets ИТЭР. Расчётное и экспериментальное обоснование решений	168
<i>Е.Д. Маренков, С.И. Крашенинников</i>	
Испарение пылинок с большим атомным номером в пристеночной плазме токамака	169
<i>Г.М. Асадуллин, И.С. Бельбас, А.В. Горшков</i>	
Система оптического компенсатора перемещений	170
<i>В.Ю. Цыбенко, И.М. Позняк</i>	
К вопросу о движении расплавленного металлического слоя в условиях, характерных для переходных плазменных процессов в ИТЭР	171
<i>Д.В. Коваленко, Н.С. Климов, И.Б. Курпьянов, А.Д. Музыкаченко, В.Л. Подковыров, В.М. Сафронов</i>	
Эрозия бериллия под действием вспышек излучения, характерных для ослабленного срыва ИТЭР	172
<i>А.В. Лапин, Е.А. Алексеенко</i>	
Вольфрамовый дивертор для ИТЭР	174
<i>Е.А. Шестаков, П.В. Саврухин</i>	
Анализ надтеплового рентгеновского излучения при развитии пучков ускоренных электронов в плазме токамака Т-10	175
<i>Е.А. Энгель</i>	
Энергосберегающая технология автоматизированной системы технического учета электроэнергии «виртуальной электростанции» на базе адаптивного нейроконтроллера	176
<i>В.В. Пряников</i>	
Стенд тепловых испытаний «IDTF» в ОАО «НИИЭФА» и в мире	178

<i>А.С. Беляев, Т.М. Гурьева</i> Применение технологий фазированных решеток при ультразвуковом контроле компонент ИТЭР	178
<i>М.А. Усольцева</i> Лабораторные испытания макета первого зеркала диагностической системы активной спектроскопии для ИТЕР	179
<i>С.А. Швыкин, А.В. Батюнин, Ю.А. Кащук, С.Ю. Обудовский, В.А. Воробьев</i> Система регистрации нейтронного потока для контроля характеристик нейтронных генераторов	181
Секция проблем современной астрофизики и геофизики 183	
<i>Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин, В.В. Прокофьев</i> Аналитическая модель асимптотической структуры пульсарного ветра	183
<i>С.А. Чернягин, К.В. Лежнин</i> К полуаналитической двутельной регуляризации в задаче N тел	184
<i>В.С. Бескин, К.В. Лежнин</i> К сферически-симметричной турбулентной аккреции	185
<i>С.Т. Дерри, Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин</i> Статистика интеримпульсных пульсаров	187
<i>А.Л. Акопян, В.С. Бескин</i> Определение характеристик радиопульсаров по поляризационным данным	188
<i>А.А. Переславцева, А.Ю. Климчук</i> Измерение контуров линий поглощения CO_2 в земной атмосфере методом солнечного просвечивания с помощью гетеродинного спектрометра ближнего ИК-диапазона	189
<i>А.А. Желтоухов, В.С. Бескин</i> К природе аномального момента сил, действующего на вращающийся намагниченный шар в вакууме	190
<i>В.В. Прокофьев, Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин</i> Торможение первичного пучка в пульсарном ветре	191
<i>Д.С. Кусков, М.И. Зельников</i> Динамическое трение в однородном изотропном сферическом поле звёзд	193
<i>М.В. Гузинин, Я.Н. Истомин</i> Определение параметров пульсара в Крабовидной туманности	194
<i>Д.С. Шапошников, А.В. Родин</i> Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса	196

Пленарное заседание

УДК 538.945

Современные сверхпроводниковые приборы для радиоастрономии, систем безопасности и связи

*А.А. Корнеев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Современные детекторы электромагнитного излучения на основе эффекта электронного разогрева в сверхпроводящих наноструктурах: сверхпроводящие болометры на горячих электронах (Hot-electron bolometer – НЕВ) и НЕВ-смесители терагерцового диапазона, а также счётчики фотонов (Superconducting nanowire single-photon detector – SNSPD), работающие в интервале от ультрафиолета до среднего инфракрасного диапазона, по чувствительности и быстродействию значительно превосходят полупроводниковые аналоги. Так, например, НЕВ-смесители сочетают рекордную чувствительностью на частотах выше 1 ТГц с полосой преобразования 6–7 ГГц, что делает их привлекательными для самых чувствительных инструментов, разрабатываемых для астрономических наблюдений и исследования атмосферы в дальней инфракрасной области. Такие НЕВ-смесители успешно использовались в инструменте HIFI космической обсерватории Herschel. В земных применениях НЕВ-смесители перспективны для использования в пассивных (не требующих источника терагерцового) тепловизорах для обнаружения скрытых неметаллических предметов, взрывчатки, наркотиков.

SNSPD – новый тип счётчика фотонов, этот детектор наноструктурируется из плёнки NbN толщиной 4 нм в виде полоски шириной всего 100 нм. Такой счётчик фотонов обладает пикосекундным временным разрешением и рекордно низким темновым счетом. SNSPD уже используется в квантовой оптике для анализа статистики излучения однофотонных источников (квантовых точек, азотно-замещенных вакансий в алмазе и др.), в экспериментах с перепутанными (entangled) фотонами, в квантовой криптографии.

УДК 538.915

Методы управления динамикой магнитных топологических солитонов в спинтронных наноструктурах с помощью спинового тока, спин-холл эффекта, спин-орбитального взаимодействия и прямого действия электрического поля на магнитную анизотропию вещества

К.А. Звездин^{1,2,3}, *А.Д. Белановский*^{1,2,3}, *П.Н. Скирдков*^{1,2,3},
А.В. Хвальковский^{1,2,3}, *А.К. Звездин*^{1,2,3}

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Российский квантовый центр
kzvezdin@fpl.gpi

Современная полупроводниковая наноэлектроника в своем развитии сталкивается с существенными фундаментальными ограничениями, связанными с резким ро-

стом негативного влияния размерных эффектов при увеличении информационной плотности. Большое внимание в этом контексте привлекает к себе наноэлектроника, основанная на использовании спина – спинтроника. Ожидается, что спинтронные приборы, использующие в своей работе помимо заряда электрона также его спин, смогут преодолеть фундаментальные проблемы современной электроники, основанной только на заряде электрона. Большое внимание в этой области уделяется приборам, функционирование которых основывается на управляемом движении магнитных топологических солитонов – к ним относятся одномерные доменные стенки – кинки, двумерные солитоны: магнитные вихри и скирмионы.

Одним из наиболее актуальных вопросов в этом контексте является разработка эффективных методов управления магнитными солитонами. В первом поколении спинтронных приборов управление осуществлялось при помощи внешнего магнитного поля, однако на нанометровых масштабах использование этого метода существенно затруднено. В качестве эффективной альтернативы в настоящее время широко используется эффект переноса спина, в котором магнитная структура изменяется при помощи прямого контактного действия спин-поляризованного тока. На этом эффекте основано функционирование перспективных разработок магнитной оперативной памяти, которая готовится к выпуску на рынок крупнейшими микроэлектронными компаниями. В более долгосрочной перспективе для управления спинтронными устройствами предлагается использовать спин-орбитальные эффекты (эффект Рашбы, спиновый эффект Холла), преимуществом которых является возможность использования беззарядового спин-холловского тока, прямое действие электрического поля на магнитную анизотропию вещества.

В докладе обсуждаются последние яркие результаты, полученные в этой области, а также основные открытые проблемы, над которыми сейчас ведется активная работа.

Секция нанооптики и спектроскопии

УДК 538.958

Решёточная ангармоничность и мягкая полярная мода в монокристалле ферримагнитного гексаферрита М-типа $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$

А.Е. Сашин^{1,2}, *А.С. Михейкин*³, *В.И. Тограшев*³, *Е.С. Жукова*^{4,1,2},
Б.П. Горшунов^{4,1,2}, *А.Г. Разумная*³, *Ю.И. Юзюк*³, *А.С. Прохоров*^{1,2},
*А.А. Буш*⁵, *М. Dressel*⁴

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Южный Федеральный Университет,

⁴ Physikalisches Institut-Universität Stuttgart, Германия, ⁵ Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики
alexandrsashin@gmail.com

С применением методов терагерцовой ЛОВ-спектроскопии [1] (ЛОВ – лампа обратной волны) и инфракрасной фурье-спектроскопии исследованы [2] механизмы магнитоэлектрического взаимодействия в мультиферроике $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ путём изучения поведения полярных мод в диапазоне частот от 10 до 700 см^{-1} при температурах от 6 до 300 К для двух поляризаций.

По результатам экспериментов рассмотрен и проанализирован вклад полярных фононных мод в диэлектрические свойства материала. Выявлена сильная анизотропия диэлектрической проницаемости вдоль осей a и c . Инфракрасные спектры отражения, измеренные при $T = 6$ и 295 К для двух поляризаций, хорошо согласуются с ранее представленными данными, полученными при $T = 77$ и 295 К [3, 4]. Показано, что анизотропия обусловлена нестабильностью мягкой моды, связанной с сильными ангармоническими колебаниями ионов железа вблизи (2b)-позиций монокристалла. Впервые выдвинута гипотеза о трёхминимумном представлении потенциального рельефа, в котором происходит движение ионов Fe(2). Отмечено, что при комнатной температуре ионы Fe(2) динамически разупорядочены по (4e)-позициям, а ниже 80 К этот динамический беспорядок постепенно становится статистическим и проявляется в сильном снижении ангармоничности фононных мод.

Показано, что смягчение самой низкочастотной A_{2u} полярной моды при охлаждении до 6 К предполагает наличие в $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ при ещё более низких температурах структурного фазового перехода в нецентросимметричную фазу с пространственной группой $R\bar{3}m$ с появлением спонтанной поляризации вдоль оси шестого порядка. В связи с уже существующим ферромагнитным упорядочением эта фаза может рассматриваться как мультиферроидная.

Рис. 1. (а) Спектр динамической проводимости $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ измерен при $T = 6$ К для излучения, поляризованного перпендикулярно оси c , моды соответствуют E_{1u} симметрии. (б) Температурная зависимость $\Delta\epsilon_j$ (диэлектрического вклада), ν_j (резонансной частоты в cm^{-1}) и γ_j (затухания в cm^{-1}) для выбранных фононных мод E_{1u} симметрии; зависимости иллюстрируют типичное ангармоничное поведение мод [2]

Литература

1. Горшунюв Б.П., Волков А.А., Прохоров А.С., Спектор И.Е. Методы терагерцовой-субтерагерцовой ЛОВ-спектроскопии проводящих материалов // Физика твёрдого тела. 2008. Т. 50, № 11. С. 1921–1932.
2. Mikheykin A.S., Zhukova E.S., Torgashev V.I., Razumnaya A.G., Yuzyuk Yu.I., Gorshunov B.P., Prokhorov A.S., Sashin A.E., Bush A.A., Dressel M. Lattice anharmonicity and polar soft mode in ferrimagnetic M-type hexaferrite $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ single crystal. Accepted for publication in The European Physical Journal B.
3. Nikolic P.M., Zivanov L., Aleksic O.S., Samaras D., Gledhill G.A., Collins J.D. // Infrared Physics. 1990. N 30. P. 265.
4. Nikolic P.M., Pavlovic M.B., Maricic Z., Duric S., Zivanov L., Samaras D., Gledhill G.A. // Infrared Physics. 1992. N 33. P. 401.

УДК 538.915

Кластеры не прямых экситонов в ловушке*Е.И. Хохряков*¹, *Ю.Е. Лозовик*^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт спектроскопии РАН
zhen_khokh@mail.ru

В данной работе проведено моделирование методом Монте-Карло классической двумерной системы экситонов, находящихся в параболической ловушке с управляющими параметрами температура и дипольный момент экситона d . Данная система представляет собой мезокластер, а физической реализацией может быть пространственно разделенные на d две ловушки электронов и дырок. Разбивая мезокластер на оболочки, можно определить ближайшего соседа частицы одной оболочки относительно другой. Меняя температуру, можно также наблюдать ориентационное и полное плавление [1, 2], для температуры ниже плавления соседи в выбранном типе движение будут сохраняться. Для описания ориентационного плавления взята монотонно возрастающая от температуры функция — угловая дисперсия относительного поворота (УДОП), определяющаяся как

$$\delta\varphi_2^2 = \sum_{i=1}^{N_1} \frac{\langle (\varphi_i - \varphi_{Ji} - \langle \varphi_i - \varphi_{Ji} \rangle)^2 \rangle}{(\pi)^2/N_1}, \quad (1)$$

где суммирование по i -й оболочке, индексы Ji отвечают ближайшим угловым соседям i -й оболочки из внешней j -й оболочки по отношению к i -й, а усреднение берется по времени. Для двухстадийного и одностадийного плавления немонотонное поведение этой функции от температуры выше скачка связано с нерегулярной сменой соседей Ji .

Беря $i = 2$ и 3 , наблюдался переход системы из двухстадийного плавления в одностадийное — это означает, что произошел фазовый переход [2]. Для того чтобы понять, какого рода произошел переход, получен по аналогии с [3] спектр уравнений движения в частотной области основного состояния для $N = 37$ от управляющего параметра d в кулоновской системе единиц. На рис. 1 можно наблюдать нулевую моду для $d = 1.08$, также два перехода 1-го рода при $d = 0.13$ и $d = 2.49$. Для $d = 1.08$ получена нулевая мода, 2-я по порядку отсортированного по величине спектра. Также видно, что после перехода при $d = 2.49$ 3-я мода, отвечающая вращению 2-й, 3-й и 4-й оболочки относительно друг друга, исчезает. С помощью УДОП наблюдалось двухстадийное плавление при $d > 2.49$, если в (1) взять $i = 2$ и $j = 3$, несмотря на то, что 3-я мода не является нулевой. Для $i = 3$ и $j = 4$ двухстадийное плавление было обнаружено при $d > 1$. Однако из рис. 1 также видно, что нулевая мода исчезает при фазовом переходе для $d = 0.13$. Это исчезновение не означает, что при $0.13 < d < 1$ может наблюдаться двухстадийное плавление, поэтому переход мезокластера $N = 37$ из одностадийного плавления в двухстадийное происходит именно при фазовом переходе 2-го рода для $d = 1.08$.

Таким образом, в данной работе выявлены две моды, исчезающие при фазовых переходах 1-го рода. Построение УДОП выявило для этих мод области управляющего параметра d , при которых двухстадийное плавление сменяется одностадийным плавлением. В итоге, установлено соответствие между фазовыми переходами в кластере и ориентационным плавлением для различных оболочек.

Рис. 1. Зависимость первых 4-х для $N = 37$ мод от d для основного состояния, слева от вертикальной линии CD структура (1, 7, 12, 17), справа (1, 7, 13, 16), справа от АВ оболочки, скорее, треугольные, чем округлые. Время и длина даны в кулоновских единицах [3]

Рис. 2. Моды. 2-я находится сверху и 3-я — снизу, слева направо $d = 10^{-3}, 0.135$ и 100

Литература

1. *Lozovik Yu.E., Rakoch E.A.* Structure and melting of dipole clusters // *Physic of the solid state.* 1998. V. 7. P. 1255–1260.
2. *Belousov A.I., Lozovik Yu.E.* Mesoscopic and macroscopic dipole clusters: Structure and phase transitions // *Eur. Phys. J. D.* 2000. V. 8. P. 251–264.
3. *Хозряков Е.И., Лозовик Ю.Е.* Оболочечные структуры, структурные фазовые переходы и спектры кристаллических кластеров не прямых экситонов // Труды 54-й научной конференции МФТИ «Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе». М.: МФТИ, 2011. С. 79–81.

УДК 53.05

Изучение динамики генерации твердотельного лазера с неустойчивым резонатором

Д.О. Головин^{1,2}, Р.Р. Гаязов¹, Б.В. Лакатош^{1,2}

¹ Институт спектроскопии РАН, ² Московский физико-технический институт

(государственный университет)

stalker.1972@mail.ru

Работы по исследованию неустойчивых резонаторов начались достаточно давно, и эта тема во многом хорошо изучена. Как показал Сигмен [1], впервые подробно исследовавший неустойчивые резонаторы, луч, стартующий из приосевой области по мере движения по резонатору уходит от оси и через некоторое время покидает апертуру зеркал. С этим явлением и связаны потери, характерные для неустойчивых резонаторов. Они выражаются через квадрат фактора увеличения, который легко вычисляется с помощью матричной оптики [2]. Однако если обратить лучи, то они, наоборот, будут сходиться к оси, таким образом, для обращенной волны геометрические потери отсутствуют, поэтому она приобретает преимущество по сравнению с растекающейся от оси волной. Постепенно сходящаяся волна концентрируется возле узкой области около оси, а при дальнейшем рассмотрении дифракция порождает вновь расходящийся фронт. Ввиду того, что сходящиеся волны усиливаются более эффективно, они сильно вмешиваются в процесс развития моды. Реализовать этот процесс оказалось возможным при помощи мишени, помещаемой в фокус собирающей лазерное излучение линзы. Таким образом, мишень играет роль источника рассеянно-отраженных волн.

В связи с этим наша работа была нацелена на изучение принципа работы неустойчивого резонатора с плоским выходным и сферическим задним зеркалами в режиме свободной генерации с завязкой на мишени. Ключевой особенностью, делающей данный лазер интересным объектом для исследования, является его неожиданная чувствительность к наличию мишени. Фактически присутствие мишени полностью меняет временную картину динамики генерации, перераспределяя энергию излучения таким образом, что мишень, поставленная в фокусе, начинает пробиваться, несмотря на весьма умеренную плотность мощности в самом фокусе. Мы получаем машину, способную прожечь пластину каленой стали толщиной 0,6 мм за один выстрел, затратив при этом относительно небольшое количество энергии (~ 100 мДж), как показано на рис. 1. Экспериментально было установлено, что эффективность пробития отверстия кардинальным образом зависела от теплопроводности металла и от температуры плавления металла. К примеру, титан пробивался значительно более эффективно, чем каленая сталь (рис. 2).

Отверстия, получаемые в результате выстрелов, имели конусообразную структуру, резко сужаясь сразу после большого (~ 80 мкм) входного отверстия и достигая диаметра в 3 мкм на выходе (рис. 3). Варьируя мощность накачки можно получать выходные отверстия различного диаметра (2–50 мкм).

Рис. 1. Выстрел в каленую сталь

Рис. 2. Выстрел в титан

Рис. 3. Геометрия отверстий на сломе

Литература

1. *Siegman A.E.* Unstable optical resonators // *Applied Optics*. Feb. 1974. V. 13, I. 2. P. 353–367.

2. Джеррард А., Бёрд Дж.М. Введение в матричную оптику. М.: Мир, 1978.

УДК 53.05

Исследование временной формы генерации твердотельных лазеров с различными типами резонаторов

Б.В. Лакатош^{1,2}, Д.О. Головин^{1,2}, Р.Р. Гаязов¹

¹ Институт спектроскопии РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
boda087.fpfe@gmail.com

Вообще проблема объяснения пиковой генерации довольно долго занимала умы физиков. Многие авторы монографий при обсуждении этой проблемы резюмировали это так, что ввиду чрезвычайной сложности явлений и большого количества факторов остается много непонятого и цельной картины нет. Тут следует упомянуть, что было сделано большое количество попыток получить гармоническое колебание [1] в такой системе, несмотря на то, что картина пиковой генерации даже отдаленно ее не напоминает. Генерация каждого пика длится 200 наносекунд, затем система замолкает и второй пик появляется через 2 микросекунды и т.д., что совсем не соответствует теории про гармонические колебания, а скорее, напоминает колебания в контуре с неоновой лампой. Поэтому было бы интересно понять ее природу. Хоть нам этого сделать и не удалось, но в ходе работы было получено множество интересных результатов.

Для исследования данного режима генерации мы использовали схему резонатора, позволяющую легко переключаться между разными типами резонаторов [2]. Таким образом, были рассмотрены как устойчивые типы резонаторов, так и неустойчивые. И мы заметили ряд интересных эффектов. Например, увеличение амплитуды пиков в картине генерации неустойчивого лазера при его фокусировке на мишень (рис. 1, 2).

Аналогичные эффекты наблюдались также в лазере с устойчивым типом резонаторов (рис. 3, 4).

Нами были предприняты попытки объяснить эти эффекты и как-то приспособить их к использованию.

Рис. 1. Неустойчивый резонатор без мишени

Рис. 2. Неустойчивый резонатор с мишенью

Рис. 3. Устойчивый резонатор с прожжённым зеркалом без мишени

Рис. 4. Устойчивый резонатор с прожжённым зеркалом с мишенью

Литература

1. Ярич А. Квантовая электроника. 2-изд. М.: Советское радио, 1980.
2. Джеррад А., Бёра Дж.М. Введение в матричную оптику / пер. с англ. М.: Мир, 1978.

УДК 538.958

Поверхностные плазмон-поляритоны в трехмерных дираковских полуметаллах

О.В. Котов¹, Ю.Е. Лозовик^{1,2}

¹ Институт спектроскопии РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kotov-o-v@mail.ru

В 2013 году вышло ряд экспериментальных работ демонстрирующих существование новой фазы состояний с топологически защищенным трехмерным (3D) дираковским спектром в толще однородных образцов Na_3Bi [1] и Cd_3As_2 [2–4]. Такие материалы в литературе обычно называют *трехмерными дираковскими полуметаллами* (ТДП). Они подобны 3D-графену, с большой подвижностью носителей, распространяющихся в толще образца. Причем в отличие от графена, в таких системах дираковские состояния являются топологически защищенными (например, спин-орбитальное взаимодействие не открывает щель в таком спектре). На сегодняшний день, эта область вызывает огромный интерес исследователей в связи с возможностью управления объемными электронными состояниями с нулевой массой. Важным разделом в этой области исследований может стать изучение поведения плазмонов в ТДП. За последнее время вышло ряд теоретических работ [5–8] посвященных плазмонам в полуметаллах Вейля (ТДП во внешнем магнитном и электрическом полях).

В данной работе мы рассчитали закон дисперсии поверхностных плазмонов и плазмон-поляритонов в пленке ТДП в рамках стандартного приближения хаотических фаз и используя решения уравнений электродинамики для слоя конечной

толщины. Мы сравнили полученные результаты с аналогичными характеристиками для плазмонов в графене и в обычных металлах с квадратичным электронным спектром. Как и в обычных трехмерных металлах, плазмоны в ТДП обладают квадратичной зависимостью, которая при малых импульсах плазмона начинается с константы. Однако за счет большей подвижности носителей плазмоны в ТДП обладают большей длиной пробега. Также в связи с бесщелевым законом дисперсии в ТДП значительно усилен вклад межзонных электронных переходов в динамическую проводимость, что приводит к возникновению области частот с отрицательной мнимой частью проводимости. В графене такой эффект приводит к возникновению дополнительного типа плазменных колебаний – поперечных плазмонов. Мы получили, что в пленках ТДП он приводит к существованию электромагнитных волн в толще пленки. В области частот с отрицательной мнимой частью проводимости пленки ТДП ведут себя как диэлектрические волноводы. Таким образом, пленки ТДП объединяют в себе свойства металлических и диэлектрических волноводов: на низких частотах (дальний ИК и терагерцовый диапазоны) они обладают такими же плазмонами и плазмон-поляритонами, как и металлические пленки, но с большей длиной пробега, а на высоких частотах (ближний и средний ИК-диапазоны) ведут себя как диэлектрические волноводы. Причем диапазон частот, на котором проявляется диэлектрический отклик, можно варьировать, меняя уровень Ферми в системе. Это делает ТДП перспективными материалами для плазмоники.

Литература

1. *Liu Z.K. [et al.]*. Discovery of a three-dimensional topological Dirac semimetal, Na_3Bi // *Science*. 2014. 343. P. 864–867.
2. *Borisenko S. [et al.]*. Experimental realization of a three-dimensional Dirac semimetal // *Phys. Rev. Lett.* 2014. 113. 027603.
3. *Neupane M. [et al.]*. Observation of a three-dimensional topological Dirac semimetal phase in high-mobility Cd_3As_2 // *Nature Commun.* 2014. 5. 3786.
4. *Liu Z.K. [et al.]*. A stable three-dimensional topological Dirac semimetal Cd_3As_2 // *Nature Materials*. 2014. 13. 677–681.
5. *Liu C.-X., Ye P., Qi X.-L.* Chiral gauge field and axial anomaly in a Weyl semimetal // *Phys. Rev. B*. 2013. 87. 235306.
6. *Lv M., Zhang S.C.* Dielectric Function, Friedel Oscillation and Plasmons in Weyl Semimetals // *Int. J. Mod. Phys. B*. 2013. 27. 1350177.
7. *Panfilov I., Burkov A.A., Pesin D.A.* Density response in Weyl metals // *Phys. Rev. B*. 2014. 89. 245103.
8. *Zhou J., Chang H.-R., Xiao D.* Plasmon mode as a detection of the chiral anomaly in Weyl semimetals. 2014. Preprint at <http://arxiv.org/abs/1408.4876>.

УДК 535

Излучение ансамбля кубитов в волноводе

Е.С. Редченко^{1,2}

¹ Институт спектроскопии РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)

lenaredchenk@rambler.ru

Была рассмотрена система, состоящая из двух пространственно разделенных кубитов (двухуровневых атомов (TLA)) в одномерном волноводе (рис. 1). В общем

случае динамика однократно возбужденного состояния характеризуется скоростью «быстрого» распада $\sim \gamma$, где γ является скоростью распада одного ТЛА в одномерном волноводе. Когда межатомное расстояние l принимает одно из специальных («резонансных» $l_{res} = 2\pi N/\omega_0$ или «антирезонансных» $l_{res} = \pi(2N + 1)/\omega_0$) значений, однократно возбужденная система резонансных атомов может образовывать метастабильное состояние. Метастабильные (темные) состояния могут применяться для передачи информации (как элемент памяти) или как детектор, чувствительный к внешним воздействиям. Если l слабо отличается от одного из специальных значений $l_{res}(\omega_0 l = \omega_0 l_{res} + \delta)$ или имеется частотная отстройка (т.е., когда есть разница Ω между частотами переходов двух атомов), то темное состояние медленно распадается, нами была вычислена степень распада. В случае $\lambda \ll l \ll 1/\gamma$, долговременная динамика метастабильного состояния характеризуется скоростью распада $2\gamma(1 - \cos \delta)$, распад идет медленно по сравнению с «быстрой» компонентой γ , если отклонение малы $\delta \ll 1$. При малых отклонениях ($\delta \ll 1$) было получено выражение для скорости распада $\frac{\gamma \delta^2}{(1 + \gamma l)^3}$, верное для произвольной величины параметра γl . В присутствии небольшого частотной отстройки ($\frac{\Omega^2 l}{\gamma} \ll 1$), скорость распада приобретает дополнительный вклад $\frac{\Omega^2}{4\gamma(1 + \gamma l)}$. Эти выражения задают требования к точности положения и настройки системы ТЛА, необходимой для обнаружения долгоживущих метастабильных состояний.

При рассмотрении двукратно возбужденной системы было обнаружено, что дважды возбужденное состояние двух резонансных атомов, расположенных друг от друга на расстоянии l_{res} , не полностью распадается. Существует вероятность перехода в одно из метастабильных однократно возбужденных состояний с излучением одного фотона. Для перехода в симметричное метастабильное состояние была получена вероятность $P = (\gamma l)^2$, которая мала при $\gamma l \ll 1$, но растет с ростом l . Это исследование показывает возможность и оценивает эффективность создания метастабильного состояния сильным внешним импульсом.

Рис. 1. Два кубита в одномерном волноводе

Литература

1. *Haroche S., Raimond J.-M.* Exploring the Quantum: Atoms, Cavities, Photons. Oxford Univ. Press, New York. 2006.
2. *Schoelkopf R.J., Girvin S.M.* Wiring up quantum systems // Nature. 2008. 451. P. 664.

3. *Zheng H., Gauthier D.J., Baranger H.U.* Waveguide-QED-Based Photonic Quantum Computation // *Phys. Rev. Lett.* 2013. 090502. P. 111.
4. *Bleuse J., Claudon J., Creasey M., Malik N.S., Gerard J.M., Maksymov I., Hugonin J.-P., Lalanne P.* Inhibition, Enhancement, and Control of Spontaneous Emission in Photonic Nanowires // *Phys. Rev. Lett.* 2011. 103601. P. 106.
5. *Akimov A.V., Mukherjee A., Yu C.L., Chang D.E., Zibrov A.S., Hemmer P.R., Park H., Lukin M.D.* Generation of single optical plasmons in metallic nanowires coupled to quantum dots // *Nature.* 2007. 450. P. 402.
6. *van Looy A.F., Fedorov A., Lalumiere K., Sanders B.C., Blais A., Wallraff A.* Photon-Mediated Interactions Between Distant Artificial Atoms // *Science.* 2013. 342. P. 1494.
7. *Roy D.* Cascaded two-photon nonlinearity in a one-dimensional waveguide with multiple two-level emitters // *Sci. Rep.* 2013. 3. 2337.
8. *Gross M., Haroche S.* Superradiance: An essay on the theory of collective spontaneous emission // *Phys. Rep.* 2982. 93. P. 301.
9. *Makarov A.A., Letokhov V.S.* Spontaneous Decay in a System of Two Spatially Separated Atoms (One-Dimensional Case) // *JETP.* 2003. 97. P. 688–701.
10. *Yudson V.I., Reineker P.* Multiphoton scattering in a one-dimensional waveguide with resonant atoms // *Phys. Rev. A.* 2008. 052713. P. 78.

УДК 538.958

Исследование фотолюминесценции Si-V центра в алмазе под давлением

И.Д. Ильичев^{1,2}, С.Г. Ляпин¹, В.А. Давыдов¹, А.В. Рахманина¹

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верецагина РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

ivanperon@yandex.ru

В данной работе исследовался эффект давления на фотолюминесценцию, обусловленную наличием в алмазе оптически активных центров типа кремний-вакансия (далее Si-V). Важно отметить, что до сих пор отсутствует общепринятая модель этого центра. Знание барической зависимости фотолюминесценции алмаза может помочь в понимании структуры и свойств энергетических уровней Si-V центра.

Образец алмаза получен при высоких давлениях и температурах (НРНТ-метод) [1]. Исследуемый образец представляет собой агрегат наноразмерных алмазов и имеет размеры порядка 10 мкм. Для получения давления использовалась алмазная камера с прокладкой из рения. Для обеспечения максимальной гидростатичности в качестве среды, передающей давление, использовался гелий. Измерения проводились при 300 К на микро-Рамановской установке и при 80 К в криостате.

Наблюдаемый в спектрах при нормальных условиях пик 1,68 эВ (737 нм) обусловлен наличием в алмазе отрицательных центров типа кремний-вакансия (Si-V)⁻. Нам удалось проследить положение этого пика вплоть до 50 ГПа (рис. 1). Полученная зависимость положения пика люминесценции от давления является квадратичной (рис. 2), в отличие от линейной барической зависимости пика люминесценции, связанного с N-V центрами [2].

Интересно отметить, что полученный нами барический коэффициент dE/dP (при $P = 0,1$ МПа, $T = 80$ К) составил $1,04 \pm 0,02$ мэВ/ГПа, что примерно в пять раз меньше аналогичного коэффициента, полученного для N-V центров [2].

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 12-03-00787).

Рис. 1. Спектры фотолуминесценции алмаза, содержащего Si-V центры, при различных давлениях. $T = 80\text{ K}$

Рис. 2. Зависимость положения пика люминесценции алмаза от давления при 80 К

Литература

1. *Давыдов В.А. [и др.]*. Получение нано- и микроразмерных алмазов с Si-V и N-V люминесцентными центрами при высоких давлениях в системах на основе смесей углеводородных и фторуглеродных соединений // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 99. С. 673–678.
2. *Doherty M.W. [et al.]*. Electronic Properties and Metrology Applications of the Diamond NV⁻ Center under Pressure // Phys. Rev. Letters. 2014. V. 112. 047601.

УДК 538.94.1

Локальные волны плотности в газах двумерных наклонных диполей

А.К. Федоров¹, И.Л. Курбаков², Ю.Е. Лозовик^{2,3}

¹ Российский квантовый центр, ² Институт спектроскопии РАН, ³ Московский физико-технический институт (государственный университет)
akf@rqs.ru

Благодаря своим замечательным свойствам системы с дипольным взаимодействием привлекают особое внимание. Ультрахолодные разреженные газы дипольных бозонов обладают ротон-максонным характером спектра возбуждений, аналогичным спектру возбуждений жидкого гелия. Основным механизмом, ответственным за данный эффект, является наличие области притяжения у диполь-дипольного потенциала: два диполя, если слой имеет достаточную толщину, могут расположиться вдоль нормали к слою и поэтому притягиваются.

Интересные структурные свойства дипольных систем появляются близко к порогу неустойчивости. Однако ротонный минимум в случае перпендикулярных диполей не может коснуться нуля по причине расходимости истощения конденсата на

пороге соприкосновения спектра с нулем энергии [2]. Другими словами, конденсат исчезает еще до касания спектром нуля энергии, и система входит в режим сильных корреляций [3], так что ротонная нестабильность невозможна.

Однако, расходимость истощения конденсата на пороге касания спектром нуля энергии может быть устранена, если, наклонив диполи, разрушить симметрию системы в плоскости слоя [4]. В результате, для наклонных диполей расходимость истощения конденсата в точке соприкосновения спектра с нулем энергии исчезает, в связи с чем порог ротонной нестабильности становится достижимым.

В настоящей работе для анизотропных слабо коррелированных систем вблизи порога ротонной нестабильности мы предсказываем локальные волны плотности в (сверхтекучем) бозе-эйнштейновском конденсате (БЭК). В рамках формализма Боголюбова–де-Жена мы рассчитываем одночастичную и двухчастичную матрицы плотности однородной системы при ненулевой, но достаточно низкой температуре и находим в них обеих диагональный ближний порядок типа волн плотности.

Внутренним механизмом эффекта является переброс части макроскопического заполнения из сверхтекучего БЭК в (две симметрично расположенные) области импульсного пространства вблизи ротонных минимумов, когда температура увеличивается. В результате макроскопически заполненные области с противоположными импульсами при интерференции дают (локальную) волну плотности (нормальной компоненты) или же диагональный ближний порядок в одночастичной и двухчастичной матрицах плотности.

Эффект является температурным. В пределе сильного вырождения он исчезает, тогда как чем слабее вырождение (т.е. чем выше температура), тем он сильнее. Кроме того, эффект является мезоскопическим. На макроскопических масштабах при ненулевой температуре в двумерии исчезает БЭК [5]. А сверхтекучая компонента согласно нашему расчету обращается в нуль еще до того, как спектр касается нуля. Последнее можно назвать аналогом инфракрасной расходимости Хохенберга [5] для амплитуды диагонального ближнего порядка типа волн плотности на пороге ротонной нестабильности.

Работа была поддержана РФФИ и фондом «Династия».

Литература

1. Santos L., Shlyapnikov G.V., Lewenstein M. Roton-maxon spectrum of trapped dipolar Bose-Einstein condensates // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 90. P. 250403–250403.
2. Fischer U.R. Stability of quasi-two-dimensional Bose-Einstein condensates with dominant dipole-dipole interactions // Phys. Rev. A. 2006. V. 73. P. 031602–031602.
3. Boudjemaa A., Shlyapnikov G.V. Two-dimensional dipolar Bose gas with the roton-maxon excitation spectrum // Phys. Rev. A. 2013. V. 87. P. 025601–025601.
4. Fedorov A.K., Kurbaakov I.L., Shchadilova Y.E., Lozovik Yu.E. Two-dimensional Bose gas of tilted dipoles: roton instability and condensate depletion // arXiv:1407.6399.
5. Hohenberg P.C. Existence of long-range order in one and two dimensions // Phys. Rev. 1967. V. 158. P. 383–386.

УДК 537.6/.8

Спектральные особенности монокристаллов $\text{SmCr}_3(\text{BO}_3)_4$ *Е.А. Добрецова¹, К.Н. Болдырев¹, Б.З. Малкин²*¹ Институт спектроскопии РАН, ² Казанский федеральный университет
elena-dobrecova@yandex.ru

Редкоземельные (РЗ) бораты с общей формулой $RM_3(\text{BO}_3)_4$ ($R = \text{Y}, \text{La-Lu}$; $M = \text{Al}, \text{Ga}, \text{Fe}, \text{Cr}, \text{Sc}$) имеют тригональную структуру типа хангита (пространственная группа $R\bar{3}2$ [1], а также моноклинные модификации $C2/c$ [2] и $C2$ [3]). Наиболее известными представителями этого семейства являются алюмобораты ($M = \text{Al}$). Они сочетают хорошие люминесцентные и ярко выраженные нелинейные оптические свойства, характеризуются малым концентрационным тушением, химической стойкостью, механической прочностью и относятся к материалам нового поколения для лазеров с самоудвоением частоты и самосмещением частот [4].

РЗ ферробораты $R\text{Fe}_3(\text{BO}_3)_4$, лишь сравнительно недавно полученные в виде больших монокристаллов хорошего оптического качества, обладают богатыми магнитными свойствами, что обусловлено наличием двух взаимодействующих магнитных подсистем (РЗ и железа). Кроме того, как было недавно установлено, РЗ ферробораты принадлежат к новому классу мультиферроиков [5–8], соединений, обладающих как ферромагнитными, так и сегнетоэлектрическими свойствами. В связи со сказанным, представляет интерес исследование боратов с другим магнитным ионом – хромом. В настоящий момент свойства РЗ хромовых боратов изучены мало. Рентгеноструктурные исследования и исследования в средней ИК области спектра показали, что структура этих соединений может описываться как тригональной пространственной группой $R\bar{3}2$, так и её моноклинной политипной модификацией $C2/c$ [9–10].

Кристаллы самариевого хромового бората были получены методом спонтанной кристаллизации из растворов-расплавов на основе тримолибдата калия $\text{K}_2\text{Mo}_3\text{O}_{10}$. Кристаллы тёмно-зелёного цвета, с чёткой огранкой, имели размер до 1 мм^3 . Регистрация спектров пропускания в широком спектральном и температурном диапазоне проводилась на ориентированных монокристаллических образцах с использованием фурье-спектрометра Bruker IFS 125 HR. Исследуемые образцы охлаждались вплоть до температуры 3.5 К в оптическом криостате замкнутого гелиевого цикла Cryomech ST 403.

По низкотемпературным спектрам пропускания кристалла $\text{SmCr}_3(\text{BO}_3)_4$ области $1800\text{--}12000 \text{ см}^{-1}$ удалось установить, что первый возбуждённый штарковский уровень основного состояния ${}^6\text{H}_{15/2}$ имеет энергию 139 см^{-1} , второй – 215 см^{-1} .

Кристаллическое поле в позициях Sm^{3+} с точечной симметрией D_3 в декартовой системе координат с осями z и x , направленными соответственно вдоль кристаллографических осей c и a (последняя является осью симметрии C_2), может быть описано шестью независимыми действительными параметрами B_q^p ($p = 2, 4, 6$; $p \geq q = 0, -3, 6$).

Ниже температуры 7.0 К в спектральной области $6000\text{--}6800 \text{ см}^{-1}$ наблюдается расщепление спектральных линий. Эта область соответствует низкотемпературным спектрам поглощения на нижний штарковский уровень мультиплета ${}^6\text{F}_{1/2} + {}^6\text{F}_{3/2} + {}^6\text{H}_{15/2}$. В отсутствие магнитного упорядочения в этой области при низких температурах имеется одна спектральная линия (что наблюдалось достоверно в ферроборате самария $\text{SmFe}_3(\text{BO}_3)_4$ [11], где общий вид спектра практически тождественен таковому для $\text{SmCr}_3(\text{BO}_3)_4$). В магнитном поле такая линия должна

расщепиться максимум на четыре компоненты, две из которых «вымерзают» при понижении температуры из-за опустошения верхней компоненты крамерсовского дублета.

Процесс уменьшения заселенности уровней при понижении температуры, описываемый распределением Больцмана, достаточно плавный. Однако с понижением температуры в районе температуры 4.4–4.0 К в спектрах поглощения наблюдается скачкообразное изменение характера расщепления многих спектральных линий, а также их сужение.

Наличие скачкообразного изменения спектра в кристалле $\text{SmCr}_3(\text{VO}_3)_4$, характерного для фазового перехода первого рода, обусловлено, вероятно, спин-переориентацией магнитных моментов ионов Cr^{3+} (как это наблюдалось для подсистемы Fe^{3+} , например, в $\text{GdFe}_3(\text{VO}_3)_4$ [12] или $\text{HoFe}_3(\text{VO}_3)_4$ [13]) или связано с магнитным упорядочением подсистемы ионов Sm^{3+} , а возможно, и с тем, и с другим одновременно.

Исследование температурной зависимости теплоемкости кристаллов $\text{SmCr}_3(\text{VO}_3)_4$ позволило уточнить температуры и других фазовых переходов. При температуре ниже 10 К в теплоёмкости наблюдается целая серия пиков. Пик при 4.3 К характерен для фазового перехода первого рода. Особенности, наблюдаемые на температурной зависимости теплоёмкости при 7.8 К, а затем 6.7 К, имеют характер фазовых переходов второго рода, которые соответствуют, предположительно, вначале антиферромагнитному упорядочению подсистемы Cr^{3+} , а затем переходу кристалла в сегнетоэлектрическое состояние. Полученные данные дают основание говорить о самариевом хромовом борате как о новом мультиферроике.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-12-01033).

Литература

1. *Leonyuk N.I., Leonyuk L.I.* Growth and characterization of $\text{RM}_3(\text{VO}_3)_4$ crystals // *Progr. Cryst. Growth Charact.* 1995. V. 31. P. 179.
2. *Belokoneva E.L. [et al.]*. Crystal structure of the high-temperature monoclinic modification of the borate $\text{NdAl}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Soviet Physics Doklady.* 1980. V. 25. P. 948.
3. *Белоконева Е.Л. [и др.]*. Кристаллическая структура новой моноклинной модификации высокотемпературного TR A1-бората $\text{GdAl}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Докл. Акад. наук СССР.* 1981. Т. 261, № 2. С. 361.
4. *Jaque D.* Concentration effect on the up-conversion luminescence of neodymium germanium garnet crystal // *J. of Alloys and Compounds.* 2001. V. 323–324. P. 312.
5. *Звездин А.К. [и др.]*. О магнитоэлектрических эффектах в ферроборате гадолинния $\text{GdFe}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Письма в ЖЭТФ.* 2005. Т. 81. С. 272.
6. *Звездин А.К. [и др.]*. Магнитоэлектрические и магнитоупругие взаимодействия в мультиферроиках $\text{NdFe}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Письма в ЖЭТФ.* 2006. Т. 83. С. 509.
7. *Кадомцева А.М. [и др.]*. Влияние синглетного основного состояния иона Pr^{3+} на магнитные и магнитоэлектрические свойства мультиферроика $\text{PrFe}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Письма в ЖЭТФ.* 2008. Т. 87. С. 45.
8. *Мухин А.А. [и др.]*. Гигантский магнитодиэлектрический эффект в мультиферроике $\text{SmFe}_3(\text{VO}_3)_4$ // *Письма в ЖЭТФ.* 2011. Т. 93, № 5. С. 305.
9. *Куражковская В.С. [и др.]*. Инфракрасная спектроскопия и строение политипных модификаций боратов $\text{RM}_3(\text{VO}_3)_4$ (R–Nd, Gd, Y; M–Al, Ga, Cr, Fe) // *Журн. структ. хим.* 2008. Т. 49, № 6. С. 1075.

10. *Куражковская В.С. [и др.]*. Инфракрасная спектроскопия и строение редкоземельных хромовых боратов $\text{RCr}_3(\text{BO}_3)_4$ $R = \text{La-Er}$ // Журн. структ. хим. 2011. Т. 52, № 4. С. 721.
11. *Chukalina E.P. [et al.]*. Spectroscopic study of the magnetic ordering in $\text{SmFe}_3(\text{BO}_3)_4$ // Phys. Lett. A. 2010. V. 374, N. 15–16. P. 1790.
12. *Levitin R.Z. [et al.]*. Cascade of phase transitions in $\text{GdFe}_3(\text{BO}_3)_4$ // Письма в ЖЭТФ. 2004. V. 79, N 9–10. P. 531.
13. *Ritter C. [et al.]*. Magnetic structure in iron borates $\text{RFe}_3(\text{BO}_3)_4$ ($R = \text{Y, Ho}$), a neutron diffraction and magnetization study // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. V. 20. P. 365209.

УДК 537.9

Терагерцовая спектроскопия антиферромагнетика $\text{Ni}_3\text{V}_2\text{O}_6$

А.Д. Молчанова¹, К.Н. Болдырев¹, Р.В. Писарев²

¹ Институт спектроскопии РАН, ² Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе
nastyamolchanova@list.ru

Терагерцовая спектроскопия является мощным методом исследования различных материалов, и в том числе магнетиков со сложными кристаллическими и магнитными структурами. В последние годы большое внимание уделяется соединениям с геометрическими магнитными фрустрациями, так как в них могут необычным образом проявляться магнитные свойства и магнитные состояния типа спинового стекла, спиновой жидкости и спинового льда. Характерной особенностью этих соединений является наличие в структуре треугольных или тетраэдрических групп, которые образуют цепочки и ленты. Оксидораты-котоиты $\text{Me}_3\text{V}_2\text{O}_6$ ($\text{Me} = \text{Mn, Co}$ или Ni) содержат структурные элементы, необходимые для возникновения интересных магнитных особенностей, поскольку в их структуре есть треугольные группы, и все ионы металлов локализованы внутри кислородного октаэдра. Эти оксидораты были впервые получены в 1960-х годах и все они являются антиферромагнетиками. Хотя все они изоструктурны, их магнитные свойства существенно различаются.

В настоящей работе проведено исследование низкотемпературных (3.5–100 К) поляризованных спектров пропускания в терагерцовой области от 0.4 до 4 ТГц (12–120 cm^{-1}) монокристалла $\text{Ni}_3\text{V}_2\text{O}_6$. В спектрах ниже температуры Нееля $T_N = 46$ К удалось наблюдать появление новых узких линий вблизи полос сильного фоновонного поглощения, которые не смещались при дальнейшем понижении температуры. Такое поведение обусловлено, по всей видимости, удвоением или учетверением элементарной ячейки кристалла при магнитном упорядочении, вследствие чего происходит «сложение» (folding) зоны Бриллюэна и появление в спектре фоновонных линий, соответствующих краю зоны. Такое явление наблюдалось ранее для других соединений, см., например, работу [1]. Кроме того, в низкочастотной области спектра при температуре ниже T_N наблюдалось появление нового низкочастотного возбуждения при 26 cm^{-1} при температуре 3.5 К, энергия которого изменялось как квадрат параметра порядка магнитной системы. Такое поведение указывает на магнитную природу данной полосы поглощения, и связано, по всей видимости, с магнотонным поглощением.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК – 1700.2013.2).

Литература

1. Попова М.Н. [и др.]. Появление новых линий и изменение формы линий в ИК-спектре монокристалла NaV_2O_5 при спин-пайерлсовском переходе // Письма в ЖЭТФ. 1997. Т. 65, № 9. С. 711–716.

УДК 535.34

Наблюдение трёх фазовых переходов в ферроборате гольмия по линиям поглощения ионов Ho^{3+} **Д.А. Ерофеев^{1,2}, Е.П. Чукалина¹, М.Н. Попова¹**¹ Институт спектроскопии РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kinson@mail.ru

Ферроборат гольмия кристаллизуется в тригональной сингонии (пространственная группа симметрии $R\bar{3}2$) и относится к семейству мультиферроиков с общей формулой $R\text{Fe}_3(\text{VO}_3)_4$, где $R = Y, \text{La-Lu}$. Методами дифференциального термического анализа порошковых образцов было установлено, что при температуре $T_S = 420$ К происходит структурный фазовый переход [1]. Спектроскопические исследования монокристалла $\text{HoFe}_3(\text{VO}_3)_4$ позволили зарегистрировать магнитный фазовый переход и установить тип магнитного упорядочения [2]. При $T < T_N = 38$ К магнитные моменты железа M_{Fe} находятся в кристаллографической плоскости ab , что соответствует легкоплоскостной магнитной структуре. Эксперименты по рассеянию нейтронов [3] подтвердили данные работы [2] и, кроме того, зафиксировали резкий скачок интенсивностей брэгговских пиков при $T_R = 5$ К. Это соответствует спин-переориентационному фазовому переходу. При $T < T_R$ магнитные моменты ионов железа переориентируются вдоль кристаллографической оси c в легкоосную магнитную структуру [3]. Магнитные, магнитоэлектрические и магнитоупругие свойства монокристаллов ферробората гольмия были исследованы по полевым зависимостям намагничивания и поляризации. Полевые зависимости поляризации позволили обнаружить существенный магнитоэлектрический эффект в ферроборате гольмия [4].

Цель настоящего исследования — изучение особенностей спектров поглощения в области $f-f$ -переходов в ионах Ho^{3+} , связанных с фазовыми переходами в $\text{HoFe}_3(\text{VO}_3)_4$. Прозрачные зеленые монокристаллы хорошего оптического качества были выращены раствор-расплавным методом в Институте физики им. Л.В. Киренского, г. Красноярск. Спектры пропускания ориентированных образцов $\text{HoFe}_3(\text{VO}_3)_4$ в поляризованном свете были зарегистрированы на фурье-спектрометре высокого разрешения Bruker IFS 125HR в спектральной области $1000\text{--}12000$ cm^{-1} и в диапазонах температур $3\text{--}300$ К при помощи криостата замкнутого цикла Cryomech ST403 и $300\text{--}423$ К при помощи специальной нагревательной приставки. На температурных зависимостях параметров спектральных линий наблюдаются скачкообразные изменения при температурах $T_R = 4$ К и $T_S = 360$ К, что характерно для фазовых переходов первого рода. Разница в температурах структурного фазового перехода T_S , полученных в [1] и в данной работе, может быть обусловлена тем, что ранее величина $T_S = 420$ К [1] была получена для порошковых образцов, в то время как мы исследуем монокристаллы. Выращенные монокристаллы могут содержать примеси висмута и молибдена, содержащиеся в раствор-расплаве [5]. Исследование структурного фазового перехода в монокристаллическом образце проведено впер-

вые. Точка перегиба при 39 К, наблюдаемая на температурной зависимости положения спектральной линии, соответствует фазовому переходу второго рода. Характер полученной зависимости хорошо согласуется с характером зависимости величины магнитного момента ионов железа в ферроборате гольмия, что указывает на магнитную природу фазового перехода при $T_N = 39$ К в кристалле $\text{HoFe}_3(\text{BO}_3)_4$.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-12-01033.

Литература

1. *Hinatsu Y., Doi Y., Ito K., Wakeshima M., Alemi A.* Magnetic and calorimetric studies on rare-earth iron borates $\text{LnFe}_3(\text{BO}_3)_4$ ($\text{Ln} = \text{Y}, \text{La-Nd}, \text{Sm-Ho}$) // *J. Solid State Chem.* 2003. V. 172. P. 438–445.
2. *Stanislavchuk T.N., Chukalina E.P., Popova M.N., Bezmaternykh L.N., Gudim I.A.* Investigation of the iron borates $\text{DyFe}_3(\text{BO}_3)_4$ and $\text{HoFe}_3(\text{BO}_3)_4$ by the method of Er^{3+} spectroscopic probe // *Physics Letters A.* 2007. V. 368. P. 408–411.
3. *Ritter C., Vorotynov A., Pankrats A., Petrakovskii G., Temerov V., Gudim I., Szymczak R.* Magnetic structure in iron borates $\text{RFe}_3(\text{BO}_3)_4$ ($\text{R} = \text{Y}, \text{Ho}$), a neutron diffraction and magnetization study // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2008. V. 20. P. 365209.
4. *Кадомцева А.М., Воробьев Г.П., Попов Ю.Ф., Пятаков А.П., Мушин А.М., Иванов В.Ю., Звездин А.К., Гудим И.А., Темеров В.Л., Безматерных Л.Н.* Магнитоэлектрические и магнитоупругие свойства легкоплоскостных ферроборатов с малым ионным радиусом // *ЖЭТФ.* 2012. Т. 141, вып. 3. С. 1–9.
5. *Popova M.N., Boldyrev K.N., Petit P.O., Viana B., Bezmaternykh L.N.* High-resolution spectroscopy of $\text{YbAl}_3(\text{BO}_3)_4$ stoichiometric nonlinear laser crystals // *J. Phys.: Condens. Matter.* 2008. V. 20. 455210.

УДК 535.34

Инфракрасные фононы в кристаллах $\text{GdFe}_3(\text{BO}_3)_4$ и $\text{TbFe}_3(\text{BO}_3)_4$

С.А. Климин¹, М.А. Кащенко¹, А.Б. Кузьменко¹

¹ Институт спектроскопии РАН

klimin@isan.troitsk.ru

В редкоземельных ферроборатах из семейства $\text{RFe}_3(\text{BO}_3)_4$ (R – редкая земля) наблюдается взаимодействие магнитной, зарядовой и решеточной подсистем [1, 2]. Это вызывает большой интерес к ним как с точки зрения фундаментального понимания механизмов взаимодействий, так и возможных перспектив создания новых устройств. Исследование активных в комбинационном рассеянии света фононов, проведенное для ряда РЗ ферроборатов [3], показало, что можно получить важную информацию как о структурном переходе ($T_S = 156$ К для $\text{GdFe}_3(\text{BO}_3)_4$ и 199 К для $\text{TbFe}_3(\text{BO}_3)_4$), так и о спин-решеточных взаимодействиях при антиферромагнитном упорядочении ($T_N = 38$ К для $\text{GdFe}_3(\text{BO}_3)_4$ и 40 К для $\text{TbFe}_3(\text{BO}_3)_4$). В данной работе мы получили впервые информацию о температурном поведении инфракрасных фононов в $\text{GdFe}_3(\text{BO}_3)_4$ и $\text{TbFe}_3(\text{BO}_3)_4$.

Получены спектры отражения в поляризованном свете (параллельно и перпендикулярно оптической оси) в широком спектральном ($50\text{--}7000\text{ см}^{-1}$) и температурном ($7\text{--}300\text{ К}$) диапазонах. Проведен теоретико-групповой анализ (ТГА), получены сведения о количестве фононов, их симметрии и отнесении их к типу колебаний

(внутренние и внешние колебания молекулярных VO_3 -групп) для пространственной группы R32 (высокотемпературная структурная фаза [4]). Проведено моделирование спектров отражения, получены параметры фононов.

Фононный спектр в диапазоне температур от комнатной вплоть до температуры структурного фазового перехода T_s полностью соответствует результатам ТГА. Структурный фазовый переход в пространственную группу R3121 при понижении температуры ниже T_s сопровождается сдвигом фононов высокотемпературной фазы и появлением новых фононов, обусловленным устроением примитивной ячейки. Фазовый переход с упорядочением в антиферромагнитную фазу приводит к небольшим сдвигам фононных частот, что предположительно обусловлено магнитострикцией во внутреннем магнитном поле.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 14-12-01033).

Литература

1. *Звездин А.К.* [и др.] // Письма в ЖЭТФ. 2005. 81. 272.
2. *Yen F.* [et al.] // Phys. Rev. B. 2006. 73. 054435.
3. *Fausti D.* [et al.] // Phys. Rev. B. 2006. 74. 024403.
4. *Klimin S.* [et al.] // Acta Cryst. B. 2005. 61. 481.

УДК 533.9.03

Исследование механизма формирования и самоорганизации эрозионных ячеек на поверхности катода в отрицательном коронном разряде

А.А. Петров^{1,2}, Р.Х. Амиров³, С.А. Баренгольц^{4,2}, Е.В. Коростылев¹,
Н.В. Пестовский^{1,2}, С.Ю. Савинов^{1,2}, И.С. Самойлов³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, ³ Объединенный институт высоких температур РАН, ⁴ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

petrov@oivtran.ru

Отрицательный коронный разряд исследовался в воздухе в электродной конфигурации острие–плоскость (рис. 1). Ток 100–200 мкА, давление воздуха 0,2–1 атм, напряжение 10–30 кВ, межэлектродное расстояние 10–30 мм. Использовались катоды, изготовленные из поликристаллического графита с-3 с диаметром острия 50–600 мкм. Проводилась микровидеосъемка разряда, а также регистрация осциллограмм разрядного тока. Наблюдалась эрозия катода с удельной скоростью 10^{-5} – 10^{-4} г/Кл с образованием кратеров размером 100 нм – 150 мкм. Впервые наблюдалось формирование упорядоченно расположенных эрозионных ячеек на поверхности катода во время разряда (рис. 2).

Согласно результатам измерений, проведенных в данной работе, размер эрозионной ячейки совпадает с диаметром отрицательного свечения разряда в диапазоне давлений 0,2–1 атм (рис. 3). Ячейка формируется в результате эрозии в области локализации разрядного факела, если разрядный факел за время порядка 1 с не меняет свое положение на поверхности катода, определяемое максимальным значением электрического поля. Накопление пространственного отрицательного заряда, а также эрозия поверхности и зарядка диэлектрических включений приводят к изменению конфигурации поля и «блужданию» разрядного факела по поверхности катода. Пространственный положительный заряд, наоборот, стабилизирует

положение привязки разрядного факела на катодной поверхности. Таким образом, эрозионные ячейки возникают вследствие формирования стационарного катодного слоя в безимпульсной форме разряда.

Ячейки не формируются в режиме импульсов Тричела потому, что в данном режиме разрядный промежуток освобождается от положительного пространственного заряда после каждого импульса. При этом динамика разрядного факела, и, следовательно, эрозионная картина зависят в основном от топографии поверхности и влияния пространственного отрицательного заряда.

На металлических катодах ячейки не формируются, вследствие формирования оксидных пленок на поверхности катода. При этом конфигурация электрического поля и динамика разряда будут определяться накоплением поверхностного положительного заряда.

Упорядоченная структура ячеек на всей поверхности катода наблюдается в случае, когда диаметр катода в 4–6 раз превышает размер ячейки. В этом случае на динамику разрядного факела не оказывается существенное влияние со стороны пространственного отрицательного заряда в дрейфовой области разряда. На катодах большего диаметра или при увеличении давления эрозионные ячейки формируются, но их расположение не упорядочено (рис. 4), поскольку в этом случае накопление отрицательного заряда в области локализации факела приводит к исчезновению факела и его формированию в противоположной части катодного острия. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-12-00784.

Рис. 1. Отрицательный коронный разряд в безимпульсной форме. Размер катода 300 мкм

Рис. 2. Упорядоченные эрозионные ячейки на поверхности катода. Ток 170 мкА, давление 0.45 атм, размер катода 300 мкм

Рис. 3. Зависимость размера эрозионной ячейки (усредненное по поверхности катода расстояние между центрами соседних ячеек) от давления воздуха

Рис. 4. Эрозионные ячейки на катоде диаметром 600 мкм при атмосферном давлении. Упорядоченное положение не наблюдается

Секция космической физики

УДК 524.4

Формирование бара в Галактике

Э.И. Юмагулова¹, Е.В. Поляченко¹

¹ Институт астрономии РАН

elly_leo@mail.ru

Долгое время считалось, что бары в спиральных галактиках являются следствием развития неустойчивости бар-моды, впервые обнаруженной в численном моделировании задачи N тел [1]. Однако наблюдения удаленных галактик с $z > 0.5$ и изучение распределения вещества в центральных областях свидетельствуют против этого механизма [2]. Поэтому вопрос о происхождении баров, в том числе и в нашей Галактике остается открытым.

Цель данной работы — используя численное моделирование и линейную теорию устойчивости, предложить механизм образования бара в изолированной модели Галактики. Для этого мы исследовали модель Куйкена–Дубинского [3] со следующими параметрами: масса диска $M_D = 5.75 \cdot 10^{10} M_{\text{Sun}}$, масса балджа $M_B = 1.29 \cdot 10^{10} M_{\text{Sun}}$, масса гало $M_H = 9.89 \cdot 10^{11} M_{\text{Sun}}$; экспоненциальный радиус диска $R_d = 2.97$ кпс, толщина диска $z_D = 225$ пс, центральная дисперсия радиальных скоростей $\sigma_r = 123$ км/с, характерный экспоненциальный масштаб уменьшения дисперсии радиальных скоростей $R_\sigma = 5.4$ кпс.

На рис. 1а показан спектр неустойчивых мод, полученный в рамках линейной теории устойчивости (РМЕ) [4]. На рисунке видна одна неустойчивая мода со значительным инкрементом нарастания $\gamma \approx 10.3$ км/с/кпс и скоростью вращения бара $\Omega \approx 76$ км/с/кпс. Из рис. 1б видно, что скорость вращения бара превосходит максимум $\Omega - \kappa/2$, что означает отсутствие внутренних линдбладовских резонансов (ILR) на линейной стадии развития неустойчивости (точек пересечения кривой $\Omega - \kappa/2$ и Ω_p).

Частотный анализ изменения поверхностной плотности во времени [5] позволяет более подробно проследить эволюцию галактического диска. Здесь мы использовали расчет эволюции Галактики кодом N -body TREE GPU, проведенный Зинченко и др. (готовится к публикации). Нами были определены основные параметры бар-моды: скорость вращения на линейной стадии $\Omega_p \approx 1.5$ (в единицах задачи, или 75 км/с/кпс); инкремент нарастания $\gamma \approx 0,21$; средний угол закрутки $i = 39$; продолжительность линейной стадии $0 \leq t \leq 400$ млн лет. Это согласуется с предсказаниями линейной теории. На нелинейной стадии амплитуда перестает расти, скорость вращения постепенно падает, а угол закрутки увеличивается. В результате эволюции бар-мода, представляющая собой вначале открытую спираль, превращается в бар, скорость вращения которого оказывается $\Omega_p \approx 43$ км/с/кпс, что ниже максимума $\Omega - \kappa/2$. Последнее означает наличие ILR. Отметим, что полученные нами значения для Ω_p в начале и в конце эволюции практически совпадают с границами диапазона для скорости вращения бара, найденного из наблюдений: $59 \pm 5 \pm 10$ (sys) км/с/кпс [6].

Согласно теории [2], наличие ILR препятствует образованию неустойчивой бар-моды. Однако в данном случае бар-мода не имеет этих резонансов на этапе роста. Таким образом, формирование бара в Галактике могло происходить путем развития обычной неустойчивости бар-моды [1]. Расчеты Зинченко и др. показывают, что бар не разрушается на протяжении 5 млрд лет, хотя его форма со временем становится менее вытянутой. Механизм разрушения, связанный с резонансным взаимодействием бара и частиц диска, чувствителен к деталям моделирования. Поэтому мы планируем повторить численный эксперимент, используя более подходящий код.

Рис. 1. а. Спектр неустойчивых мод для модели Куйкена–Дубинского, вычисленный с помощью линейного анализа и из N -body моделирования; б. Частотные кривые, показывающие положения основных резонансов в Галактике — коротационного ($\Omega(R) = \Omega_p$) и линдбладовских ($\Omega \pm k/2 = \Omega_p$). Горизонтальными линиями показаны скорости вращения бара в начале и в конце эволюции.

Литература

1. *Hohl F.* Numerical Experiments with a Disk of Stars // *Astrophysical Journal*. 1971. V. 168. P. 343–359.
2. *Sellwood J.A.* Most Real Bars are Not Made by the Bar Instability — Dynamics of Galaxies: from the Early Universe to the Present // *ASP Conference Series*. 2000. V. 197. P. 3–6.
3. *Kuijken K., Dubinski J.* Nearly self-consistent disc-bulge-halo models for galaxies // *MNRAS*. 1995. V. 277. P. 1314–1353.
4. *Polyachenko E.V.* The eigenvalue problem for integrable gravitating systems with application to galactic discs // *MNRAS*. 2005. V. 357. P. 559–564.
5. *Поляченко Е.В.* Галактический бар: нормальная мода звездного диска или суперпозиция транзитных спиралей // *Письма в Астрон. ж.* 2013. Т. 39, № 2. С. 91–101.
6. *Gerhard O.* Pattern speeds in the Milky Way // *Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement*. 2011. V. 18. P. 185.

УДК 52-17

Алгоритм вычисления функции распределения скоростей ионов по данным прибора анализа космической плазмы «АРИЕС-Л»

С.Д. Шувалов^{1,2}

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
shuvalovsergei@gmail.com

В работе предложен алгоритм обработки данных прибора анализа космической плазмы «АРИЕС-Л», разрабатываемого для установки на космический аппарат «Луна-25» Российского космического агентства.

Устройство проводит одномоментную регистрацию функции распределения плотности потока положительно заряженных частиц в поле зрения 2π ; проводя электростатическое сканирование по энергии, предполагается измерять 3-мерную функцию распределения частиц по скоростям.

Схема электронной оптики заимствована у прибора «ДИ-АРИЕС», изготовленного для проекта «Фобос-Грунт» [1]. Её осевое сечение приведено на рис. 1. Поток частиц попадает во входное окно 1, после чего, отражаясь от эллиптического зеркала 2, фокусируется на диафрагме 3 электростатического анализатора 4. После прохождения энергоанализатора частицы отбрасываются коническим зеркалом 5 на поверхность микроканальной пластины (МКП) 6, где проводится регистрация координат прилёта каждой частицы координатно-чувствительным детектором. Полученные данные о месте попадания иона на поверхность пластины дают информацию об угле его влёта в прибор. Эта схема является электронно-оптическим аналогом камеры всего неба и линзы «рыбий глаз» в оптике.

На рис. 2 представлены изображения, зарегистрированные прибором при детектировании им в условиях лабораторного эксперимента двух мононаправленных моноэнергетических пучков, имеющих разный угол влёта в прибор.

Неидеальность изготовления оптической схемы в некоторых случаях приводит к существенному ухудшению качества изображения. Так, пятна, обаянные пучкам, прилетевшим с определенных углов, начинают раздваиваться, смещаться относительно расчётного положения на МКП либо особым образом деформироваться. Этот факт обуславливает необходимость применения специальных алгоритмов для вычисления функции распределения плотности потока частиц по зарегистрированному прибором изображению.

В работе рассматривается возможность применения такого алгоритма, основанного на использовании метода наименьших квадратов [2].

Рис. 1. Электронно-оптическая схема прибора АРИЕС-Л (осевое сечение цилиндрически-симметричной конфигурации). Показаны траектории трех ионных пучков от входного окна до детектора с углами входа 0° , 45° и 90° . Расчетная ширина пучков по энергии 8–10%

Рис. 2. Изображения на координатно-чувствительном детекторе мононаправленного моноэнергетического пучка

Литература

1. Вайсберг О.Л. [и др.]. Панорамный энергомасс-спектрометр ионов ДИ-Ариес для проекта «Фобос-Грунт» // Астр. вест. 2010. Т. 44, № 5. С. 485–497.
2. Стрижов В.В. Метод наименьших квадратов / Методы индуктивного порождения регрессионных моделей. М.: Вычислительный центр РАН, 2008. С. 11–12.

УДК 533.9.01

Влияние захваченных ионов на экранировку поглощающей заряд сферы в бесстолкновительной плазме

А.А. Киселёв¹, В.Л. Красовский², М.С. Долгоносков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт космических исследований РАН

`alexander.kiselyov@stonehenge-3.net.ru`

Определение динамики бесстолкновительной плазмы вблизи поглощающего заряд тела сферической формы является известной, но не до конца изученной задачей [1–4]. Её особенностями являются существенно нелинейный характер экранировки поля поглощающей сферы и наличие захваченных ионов, движущихся по финитным траекториям вокруг сферы.

В данной работе рассматривается задача с начальными условиями. Она описывается системой уравнений Власова–Пуассона для электронов и ионов. Начальное распределение принято моноэнергетическим. Цель работы состоит в поиске функции распределения захваченных ионов, соответствующей асимптотическому состоянию равновесия системы, а также в анализе их вклада в экранировку поля поглощающей сферы.

Вследствие сильной нелинейности не представляется возможным решить задачу аналитически. Поэтому было использовано численное кинетическое моделирование методом «частиц-в-ячейках» [5, 6]. Возможность использования сферической симметрии позволило рассмотреть динамику частиц как движение с одной степенью свободы, что значительно упростило выкладки и расчёт. Для решения этой задачи был написан оригинальный высокопроизводительный код с использованием технологии OpenCL.

Проведены расчёты, в ходе которых наблюдался переход физической системы в состояние равновесия. Были получены пространственная и временная развёртки поля вблизи поглощающей сферы, а также анимации распределения частиц на фазовой плоскости. Найдена оценка диапазона параметров системы, при которых захват ионов наиболее эффективен. Также были сделаны оценки вклада захваченных ионов в экранировку поля поглощающей сферы для разных физических параметров системы.

Литература

1. *Mott-Smith H., Langmuir I.* // Phys. Rev. 1926. V. 28, N 5. P. 727–763.
2. *Гуревич А.В.* // Геомагнетизм и аэрономия. 1963. Т. 3, № 2. С. 185–203; 1963. Т. 3, № 6. С. 1021–1035; 1964. Т. 4, № 1. С. 3–13.
3. *Bernstein I.B., Rabinowitz I.N.* // Phys. Fluids. 1959. V. 2, N 2. P. 112–121.
4. *Complex and Dusty Plasmas: From Laboratory to Space* / ed. by V.E. Fortov and G.E. Morfill. CRC Press, 2010.
5. *Красовский В.Л.* // Физика плазмы. 2013. Т. 39, № 6. С. 572–577.
6. *Lapenta G.* in *Advanced Methods for Space Simulation* / ed. by H. Usui and Y. Omura. Tokyo: TERRAPUB, 2003. P. 61.

УДК 523.62-726

Исследование фронтов межпланетных ударных волн с высоким временным разрешением прибором БМСВ на спутнике Спектр-Р

О.В. Сапунова^{1,2}, Н.Л. Бородкова¹, Г.Н. Застенкер¹

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
sapunova_olga@mail.ru

К настоящему времени накоплен огромный экспериментальный материал по структуре межпланетной ударной волны, в основе которого лежат измерения плазмы солнечного ветра и межпланетного магнитного поля (ММП). Высокое временное разрешение измерений ММП (~ 128 Гц) позволяло изучать тонкую структуру фронта ударной волны. Измерения параметров плазмы солнечного ветра – скорости, температуры, концентрации и вектора потока ионов с подобным высоким временным разрешением – стали проводиться относительно недавно на приборе БМСВ спутника Спектр-Р [1].

В настоящий момент зарегистрировано более 20 событий на спутнике Спектр-Р. Данные дополняются измерениями на спутниках WIND, ACE, ARTEMIS, Geotail. Для событий, зарегистрированных на 3-х и более спутниках, были вычислены нормали к фронту межпланетной ударной волны скорости их распространения. По параметрам плазмы и магнитного поля солнечного ветра были вычислены характеристики фронта межпланетной ударной волны: θ_{BN} (угол между нормалью к фронту и магнитным полем), M_{ms} (магнитозвуковой Мах) [2, 3], β (отношение магнитного давления к тепловому давлению) [4].

Длительность фронта межпланетной ударной волны была определена как по магнитному полю (в случае наличия данных с высоким временным разрешением), так и по прибору БМСВ, имеющему временное разрешение 0,031 с для параметров плазмы. Для большинства событий эта величина составила менее 1 с. По этим данным определена толщина фронта.

На рис. 1 представлена толщина фронтов ударных волн, зарегистрированных прибором БМСВ в период 09.09.2011 – 02.10.2013, и их распределение по величине.

Рис. 1. Толщина фронтов межпланетных ударных волн, зарегистрированных прибором БМСВ в период 09.09.2011 – 02.10.2013, и гистограмма их распределения

Литература

1. Safrankova J., Nemecek Z., Prech L., Zastenker G., Cermak I., Chesalin L., Komarek A., Vaverka J., Beranek M., Pavlu J., Gavriloova E., Karimov B., Leibov A. Fast Solar Wind Monitor (BMSW): Description and First Results. *Space Sci. Rev.*, 2013. 175 (14): 165–182.
2. Edmiston P., Kennel C.F. A parametric survey of the first critical Mach number for a fast MHD shock // *J. Plasma Physica*. 1984. V. 32, Part 3. P. 429–441.
3. Farris M.H., Russell C.T., Thomsen M.F. Magnetic Structure of the Low Beta, Quasi-Perpendicular Shock // *J. Geophys. Res.* 1993. V. 98, N A9. P. 15, 285–15, 294.
4. Krasnoselskikh V. [et al.]. The Dynamic Quasiperpendicular Shock: Cluster Discoveries // *Space Sci Rev* (2013) 178:535–598 DOI 10.1007/s11214-013-9972-y

УДК 533.951.2

Триггерное излучение, возбуждаемое ленгмюровской волной в неоднородной плазме*М.А. Евдокимова^{1,2}, Д.Р. Шкляр^{1,2}*¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

evdokimari@mail.ru

В случае квазимонохроматического пакета ленгмюровских волн, распространяющегося в неоднородной плазме, резонансные частицы можно разделить на две группы: пролетные частицы, которые взаимодействуют с волной ограниченное время, и захваченные частицы, которые находятся в резонансе с волной все время [1]. Поскольку в неоднородной плазме фазовая скорость волны, которая совпадает с резонансной скоростью, изменяется, захваченные частицы также изменяют свою скорость. Если фазовая скорость волны возрастает в направлении ее распространения, скорость захваченных частиц увеличивается. В предположении, что распределение частиц является квазимахвелловским, так что число частиц убывает с ростом их скорости, захваченные частицы на выходе из пакета образуют пучок, а именно, функция распределения в области скоростей, отвечающих фазовой скорости на переднем фронте пакета (которую частицы «переносят» из области малых скоростей, где происходит их захват), оказывается много больше, чем невозмущенная функция распределения при данных скоростях [2]. Таким образом, возникает задача о пучковой неустойчивости в неоднородной плазме. Так как после выхода из пакета скорость частиц пучка больше не подстраивается под фазовую скорость пакета, этот пучок может приводить к возбуждению вторичных волн, фазовая скорость которых близка к скорости пучка. Частота и волновой вектор вторичных волн, как и любых ленгмюровских волн в плазме, удовлетворяют дисперсионному соотношению

$$\omega^2 = \omega_p^2(z) + 3k^2(z)v_T^2. \quad (1)$$

При постоянной частоте ω волновой вектор k и, следовательно, фазовая скорость $\frac{\omega}{k}$ изменяются в пространстве. В то же время для возбуждения волны с частотой ω ее фазовая скорость должна быть близка к скорости пучка [3]:

$$\frac{\omega}{k(z)} = v_b. \quad (2)$$

Из соотношений (1) и (2) следует, что в разных областях пространства пучок будет возбуждать волны разной частоты, причем время взаимодействия таких волн с пучком будет конечное. После выхода волны из области взаимодействия с пучком ее амплитуда перестанет нарастать, и она будет распространяться со своей групповой скоростью. Поэтому при регистрации поля на достаточном расстоянии от триггирующего пакета будет наблюдаться излучение с переменной частотой.

Для количественного описания этого явления были использованы кинетическое уравнение Больцмана–Власова и уравнение Пуассона. Результаты численного решения этой системы полностью согласуются с приведенной выше качественной картиной возбуждения триггерного излучения.

Используя известную аналогию в теории резонансного взаимодействия ленгмюровских и свистовых волн [4, 5], полученные результаты могут быть обобщены на случай триггерного излучения свистовых волн [6].

Литература

1. *Истомин Я.Н., Карпман В.И., Шкляр Д.Р.* Нелинейная теория квазимонохроматического пакета электростатических волн в неоднородной плазме // ЖЭТФ. 1973. Т. 64. С. 2072–2083.
2. *Истомин Я.Н., Карпман В.И., Шкляр Д.Р.* Эффекты увлечения при резонансном взаимодействии частиц с ленгмюровской волной в неоднородной плазме // ЖЭТФ. 1975. Т. 69. С. 909–920.
3. *Михайловский А.Б.* Неустойчивости однородной плазмы. М.: Атомиздат, 1970. Т. 1. 294 с.
4. *Karpman V.I., Istomin Ja.N., Shklyar D.R.* Effects of nonlinear interaction of monochromatic waves with resonant particles in the inhomogeneous plasma // Physica Scripta. 1975. V. 11. P. 278–284.
5. *Matsumoto H.* Nonlinear whistler-mode interaction and triggered emissions in the magnetosphere: A review // Wave Instabilities in Space Plasmas / ed. Palmadesso P.J., Papadopoulos K.D. Reidel Pub. Hingham, Mass. 1979. 163 p.
6. *Nunn D.* A self-consistent theory of triggered VLF emissions // Planet. Space Sci. 1974. V. 22. 349 p.

УДК 533.9.01

Возбуждение неустойчивости, вызванное неоднородным распределением плотности энергии в авроральной области

***А.А. Ильясов^{1,2}, А.А. Чернышов¹, М.М. Могилевский¹,
И.В. Головчанская³, Б.В. Козелов³***

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Полярный геофизический институт КНЦ РАН
asjosik@mail.ru

Авроральная ионосфера является неоднородной средой, где существуют сильные градиенты поперечного электрического поля, а каверны плотности часто сопровождают развитие широкополосной турбулентности. Широкополосную турбулентность или электростатический широкополосный шум в авроральной зоне можно отождествить с видом ионно-циклотронных волн, возбуждаемых неоднородностями плотности энергии в плазме [1]. Механизм IEDDI (inhomogeneous energy-density driven instability) неустойчивости предложен в статьях [2, 3]. Неоднократно исследовалась задача о влиянии продольных токов на развитие этой неустойчивости, были проведены расчеты для модельных распределений электрического поля [4]. Однако влияние неоднородности концентрации плазмы на развитие неустойчивости ранее не рассматривалось, как и зависимость такого рода неустойчивости от вида распределений электрического поля. Решением этих актуальных проблем как для теории физики плазмы, так и физики авроральных явлений посвящена представленная работа.

Чтобы лучше осветить вышеупомянутые вопросы разработан численный алгоритм и проведено моделирование при различных параметрах плазмы (отношение температуры ионов к температуре электронов, отношение продольного волнового числа к поперечному, токовая скорость электронов вдоль магнитного поля, гирорадиус ионов, тепловая скорость ионов). Кроме того, проведены расчеты при различных конфигурациях как электрического поля, так и концентрации плазмы, где использованы модельные распределения и экспериментальные данные со спутников FREJA и FAST [5]. Проанализировано нелокальное дисперсионное уравнение

при различных параметрах плазмы и фоновых конфигураций электрического поля и плотности плазмы. Для получения наиболее точных результатов в работе учтены высокие порядки разложения плазменной дисперсионной функции для электронов и ионов, а также высокие порядки в разложении модифицированной функции Бесселя. Построены трехмерные графики, позволяющие лучше интерпретировать полученные результаты. Показано, что не только локализованные неоднородные электрические поля способны возбуждать электростатические волны с неоднородным распределением плотности энергии, но и градиенты концентрации плазмы могут являться источниками генерации электростатических ионно-циклотронных волн в высокоширотной ионосфере Земли. Когда одновременно учитываются неоднородности электрических полей и плотности плазмы, происходит уширение области решений, то есть эти два механизма возбуждения электростатических волн в авроральной зоне друг друга дополняют. Также проведено сравнение результатов, полученных с использованием экспериментальных и модельных данных. Показано, что вид распределения слабо влияет на развитие IEDDI неустойчивости.

Литература

1. *Golovchanskaya I.V., Kozelov B.V., Mingalev I.V., Melnik M.N., Lubchich A.A.* Evaluation of a space-observed electric field structure for the ability to destabilize inhomogeneous energy-density-driven waves // *Annales Geophysicae*. 2014. N 32. P. 1–6
2. *Ganguli G., Lee Y.C., Palmadesso P.G.* A new mechanism for excitation of electrostatic ion cyclotron waves and associated perpendicular ion heating // *Geophysical Research Letters*. 1985. N 12. P.643–646.
3. *Ganguli G., Lee Y.C., Palmadesso P.G.* Electrostatic ion-cyclotron instability caused by a nonuniform electric field perpendicular to the external magnetic field // *Physics of Fluids*. 1985. N 28. P. 761–763.
4. *Gavrishchaka V., Koepke M.E., Ganguli G.* Dispersive properties of a magnetized plasma with a field-aligned drift and inhomogeneous transverse flow // *Physics of Plasmas*. 1996. N 3. P. 3091–3106.
5. *Wahlund J.-E., Louarn P., Chust T., de Feraudy H., Roux A., Holback B., Cabrit B., Eriksson A.I., Kintner P.M., Kelley M.C. [et al.]*. Observations of ion acoustic fluctuations in the auroral topside ionosphere by the FREJA S/C // *Geophysical Research Letters*. 1994. N 1. P. 1835–1838.

УДК 533.951

Модуляционная неустойчивость и возбуждение неоднородностей концентрации в плазме запыленной ионосферы

Т.И. Морозова^{1,2}, С.И. Копнин^{1,2}, С.И. Попель^{1,2}

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
timoroz@yandex.ru

На протяжении многих лет в физике ионосферы существенное место занимает проблема формирования неоднородностей электронной и ионной концентраций при воздействии на ионосферу электромагнитного излучения от мощных нагревных

стендов [1]. В нижней ионосфере на высотах 80–120 км существуют области, где присутствуют заряженные нано- и микромасштабные частицы, образующиеся при возникновении метеорных потоков. Частицы могут также образовываться в результате конденсации пересыщенных паров воды в летней полярной мезосфере и т.д. Отличие таких запыленных областей ионосферы от других областей, в которых не содержатся пылевые частицы, состоит в появлении новых пространственно-временных масштабов, связанных, например, с распространением пылевых звуковых волн [2]. В работе обсуждается механизм возникновения неоднородностей концентрации электронов и ионов в запыленной ионосферной плазме, связанный с развитием нелинейных модуляционных процессов (при распространении мощных электромагнитных сигналов от нагревных стендов), в которых участвуют пылевые звуковые возмущения. В результате развития линейной стадии модуляционного взаимодействия (модуляционной неустойчивости) образуются области в пространстве, в которых присутствуют достаточно интенсивные электромагнитные поля, сопровождаемые локальными изменениями плотности концентраций электронов и ионов.

Получено уравнение дисперсии для модуляционной неустойчивости электромагнитных волн в запыленной ионосфере. Найдены инкременты модуляционной неустойчивости для положительных и отрицательных зарядов пылевых частиц и различных диапазонов частот низкочастотных волновых возмущений. Для расчетов вариаций концентраций плотности взяты частоты электромагнитной волны накачки, соответствующие параметрам установки HAARP: ~ 250 МВт на 2.8 МГц (точка «А» на рис. 1) и 4200 МВт на 10 МГц (точка «В» на рис. 1) [3].

Полученные характерные пространственно-временные масштабы этих неоднородностей соответствуют пространственно-временным масштабам пылевых звуковых возмущений, и имеется соответствие с данными наблюдений.

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых (грант № МК-3764.2013.2); Т.И. Морозова также выражает благодарность фонду «Династия».

Рис. 1. Амплитуды E и частоты $\nu = \omega_0/2\pi$ волны накачки, характеризующие области развития модуляционных процессов, приводящих к формированию неоднородностей запыленной ионосферной плазмы на высотах 80 км (а) и 100 км (б). Кривые «1» ограничивают сверху область применимости используемого в работе подхода. Кривые «2», «3», «4» соответствуют порогам модуляционной неустойчивости в случае отрицательно заряженных пылевых частиц (кривые «2»), а также положительного заряда пылевых частиц в двух ситуациях $\omega_{\chi e} \gg \Omega \gg C_{sd}k$ (кривые «3») и $\Omega \gg \omega_{\chi e} \gg C_{sd}k$ (кривые «4»). Здесь Ω – частота низкочастотных возмущений, C_{sd} – скорость пылевого звука. Таким образом, кривые «2», «3», «4» ограничивают снизу область развития модуляционных процессов в соответствующих ситуациях

Литература

1. *Беликович В.В., Бенедиктов Е.А., Толмачева А.В., Бажметьева Н.В.* Исследование ионосферы с помощью искусственных периодических неоднородностей. Институт прикладной физики РАН, 1999. 151 с.
2. *Kopnin S.I. and Popel S.I.* Dust Acoustic Mode Manifestations in Earth's Dusty Ionosphere // AIP Conf. Proceedings. 2005. V. 799. P. 161–164.
3. *Копнин С.И., Попель С.И., Морозова Т.И.* К вопросу о модуляционном возбуждении неоднородностей в плазме запыленной ионосферы // Физика плазмы. 2015. Т. 41, № 1. С. 1–7.

УДК 523.4-852

Темпы потери массы экзопланетами типа «горячий юпитер» с газовыми оболочками различных видов

А.А. Черенков^{1,2}, Д.В. Бисикало¹, П.В. Кайгородов¹

¹ Институт астрономии РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

CherenkovAlexander@gmail.com

Согласно результатам численного моделирования [1] газодинамики воздействия звездного ветра на атмосферы экзопланет, у «горячих юпитеров» могут формироваться газовые оболочки трех видов: замкнутые, квазизамкнутые и открытые. Тип формирующейся оболочки зависит от положения точки лобового столкновения (точки, в которой динамическое давление ветра уравнивается давлением атмосферы) относительно границ полости Роша. Для планет, атмосферы которых целиком

лежат внутри полости Роша, формируется замкнутая оболочка. Если точка лобового столкновения лежит вне полости Роша, то начинается отток вещества атмосферы через точки Лагранжа L_1 и L_2 , и при этом могут формироваться квазизамкнутые, если динамическое давление звездного ветра останавливает поток на некотором расстоянии от L_1 (см. рис. 1), либо открытые газовые оболочки, где оттоку вещества ничего не препятствует.

В данной работе на примере типичного «горячего юпитера» HD 209458b для четырех наборов параметров атмосферы, известных из литературы [2], определены темпы потери массы (M) оболочками различных типов. По результатам моделирования получены следующие оценки: для замкнутой атмосферы $M \leq 10^9$ г/с, для квазизамкнутой $M \simeq 3 \times 10^9$ г/с, для открытой атмосферы $M \simeq 3 \times 10^{10}$ г/с. При этом в замкнутой и квазизамкнутой атмосферах основной отток вещества происходит через точку Лагранжа L_2 , а в случае открытой оболочки — преимущественно через L_1 .

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 12-02-00047, 13-02-00077).

Рис. 1. Изоповерхности температуры, соответствующие ударной волне и контактному разрыву для квазизамкнутой атмосферы. Планета изображена темным шариком в центре координат. Все координаты указаны в радиусах планеты (R_{pl}). Также изображены плоскости, для которых на рис. 2 показаны интенсивности потоков вещества

Рис. 2. Интенсивность потоков вещества через плоскости, изображенные на рис. 1. Используется логарифмическая шкала; те области, где значение интенсивности потока отрицательное (т.е. вещество движется к планете) или меньше, чем 3×10^{14} г/см²с, обведены черным контуром и показаны белым цветом

Литература

1. Бискало Д.В., Кайгородов П.В., Ионов Д.Э., Шематович В.И. Типы газовых оболочек экзопланет, относящихся к классу «горячих юпитеров» // *Астрономический журнал*. 2013. Т. 90. С. 779–790.
2. Koskinen T.T., Harris M.J., Yelle R.V., Lavvas P. The escape of heavy atoms from the ionosphere of HD209458b. I. A photochemical-dynamical model of the thermosphere // *Icarus*. 2013. V. 226. P. 1678–1694.

УДК 551.582.2, 551.506.3

Обнаружение телекоммуникационных связей локального тропического циклогенеза юго-западной части Тихого океана и особенностей глобальной циркуляции атмосферы Земли

А.И. Судаков^{1,2}, *Е.А. Шарков*¹

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
djokerspyramid@gmail.com

Тропическая зона системы океан–атмосфера играет важную роль в климатических процессах, происходящих на Земле. В этой зоне образуются устойчивые и достаточно организованные мезоструктурные вихревые структуры – тропические циклоны (ТЦ). Рассматривая тропический циклогенез как временной поток событий, ТЦ представляют собой пространственно-временной сигнал с относительно сложной мультикорреляционной структурой.

Представляя этот сигнал импульсов единичной амплитуды со случайной длительностью и случайными моментами появления, были получены результаты в исследовании зависимости интенсивности генерации ТЦ от индекса южной осцилляции. Этот индекс характеризует активность одного из наиболее ярких проявлений изменчивости глобальной циркуляции в земной атмосфере – явления Южная осцилляция Эль-Ниньо (ENSO).

Южная осцилляция Эль-Ниньо представляет собой определенную перестройку как поля поверхностной и глубинной температуры в Тихом океане, так и структуры в циркуляции земной атмосферы. Явление находится также в тесной связи с особенностями тихоокеанских пассатов. В экваториальных областях пассаты вызывают

зональный перенос от востока к западу Тихого океана, который отвечает за увеличение температуры поверхности моря и за относительно глубокий термоклин. Из-за этих различий в температуре поверхности моря атмосферная конвекция и восходящее движение воздуха наблюдаются над западной частью Тихого океана, в то время как нисходящее происходит над восточной частью Тихого океана. В результате возникает так называемая циркуляция Уолкера, усиливающая восточные ветры, которые имеют зональное значение в этой полосе широт. Следовательно, циркуляция Уолкера связана с положительной обратной связью, в которой сила восточного поверхностного ветра повышает зональный градиент температуры поверхности моря, который в свою очередь усиливает силу ветра. Циркуляция Уолкера проявляется нерегулярными колебаниями. Они характеризуются качелями в давлении на уровне моря между западной и восточной частями Тихого океана, которые возбуждают восточные ветры. Классически, амплитуду этой моды измеряют с помощью индекса Южной осцилляции (SOI).

Ранее в работах сотрудников ИКИ РАН была обнаружена телекоммуникационная связь между интенсивностью генерации ТЦ в северной Атлантике и SOI (в частности, подавление интенсивности циклогенеза в Атлантике активными фазами ENSO) (рис. 1). В юго-западной части Тихого Океана подобная связь ранее не наблюдалась. В настоящей работе эта географическая зона разделена на три части, в результате чего для каждой из частей была обнаружена корреляционная зависимость, подобная обнаруженной в северной Атлантике (рис. 2).

Рис. 1. Функция накопления Центральной зоны юго-восточной части Тихого Океана. Сверху схематически приведена диаграмма активных эпизодов ENSO

Рис. 2. Функция накопления Центральной зоны юго-восточной части Тихого Океана. Сверху схематически приведена диаграмма активных эпизодов ENSO. Линия ниже показывает значение индекса Южной осцилляции

Литература

1. Шарков Е.А. Глобальный тропический циклогенез: эволюция научных взглядов и роль дистанционного зондирования // Исслед. Земли из космоса. 2006. № 1. С. 68–76.
2. Шарков Е.А. Универсальная постоянная генерации стохастического режима глобального тропического циклогенеза в контексте климатических вариаций // Исслед. Земли из космоса. 2009. № 6. С. 31–38.
3. McPhaden M.J., Zebiak S.E., Glantz M.H. ENSO as an integrating concept in Earth science // Sci. 2006. V. 314. P. 1740–1745.

УДК 523

Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса

Д.С. Шапошников^{1,2}, А.В. Родин^{1,2}

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
dimonweb@narod.ru

Рассматривается постановка задачи численного моделирования общей циркуляции атмосферы Марса с помощью приближенного решения примитивных уравнений метеорологии. В качестве базовой модели используется модель MAOAM со спектральным динамическим ядром KMCM.

Одними из обязательных компонентов современных моделей общей циркуляции является аэрозольный блок и блок физики поверхности. Для создания этих блоков в первую очередь требовалось разработать схему трехмерной адвекции (переноса) пассивных примесей атмосферными потоками таким образом, чтобы она не потеряла консервативность при учете фазовых превращений вода–лед. Следующий шаг – разработка схемы обмена воды и температуры между атмосферой и поверхностью.

В этой работе дается теоретическая постановка задачи, предлагается вычислительная реализация, и на основании данных работы программы делаются выводы об их сходстве с имеющимися экспериментальными данными.

В настоящее время продолжается разработка и тестирование блока физики поверхности и блока микрофизики водяного льда и паров воды в атмосфере.

Последние результаты моделирования будут сравниваться с экспериментальными данными, полученными в ходе миссий к Марсу космических аппаратов, а также наблюдений наземными и орбитальными обсерваториями.

Работа выполнена в лаборатории ИСПАВР МФТИ при поддержке гранта Минобрнауки РФ №11.G34.31.0074.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. Мингалев В.С., Мингалев И.В., Мингалев О.В., Опарин А.М., Орлов К.Г. Обобщение монотонной гибридной схемы второго порядка для уравнений газовой динамики на случай нерегулярной пространственной сетки // ЖВМ и МФ. 2010. Т. 50, № 5. С. 923–936.
2. Pruppacher H.R., Klett J.D. Microphysics of Clouds and Precipitation. Springer, 1997. 954 p.
3. Пискунов В.Н. Динамика аэрозолей. М.: Физматлит, 2010. 296 с.

4. *Бурлаков А.В., Родин А.В.* Одномерная микрофизическая модель конденсационных облаков H₂O в атмосфере Марса // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 4. С. 159–168.
5. *Korablev O.I., Krasnopolsky V.A., Rodin A.V.* Vertical Structure of Martian Dust Measured by Solar Infrared Occultations from the Phobos Spacecraft // *Icarus*. 1992. V. 102. P. 76–87.
6. *Montmessin F., Smith M.D., Fedorova A., Langevin Y., Mellon M.* Present-day Mars' water cycle: new views and blind perspectives // European Planetary Science Congress. Madrid, Spain, 2012.
7. *Clancy R.T., Grossman A.W., Wolff M.J., James P.B., Rudy D.J., Billawala Y.N., Sandor B.J., Lee S.W., Muhleman D.O.* Water Vapor Saturation at Low Altitudes around Mars Aphelion: A Key to Mars Climate? // *Icarus*. 1996. V. 122. P. 36–62.

УДК 533.951.7

Геострофическая модель магнитогидродинамической турбулентности в солнечном тахоклине

С.И. Сафонов^{1,2}, А.С. Петросян²

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
safons25@gmail.com

Одной из открытых проблем физики Солнца является динамика движения вещества в солнечном тахоклине. Тахоклин – переходная область Солнца, расположенная между областью лучистого переноса и конвективной областью, располагающаяся на расстоянии, примерно равном 70% величины радиуса от центра Солнца, и имеющая толщину около 4% радиуса Солнца. Солнечный тахоклин играет ключевую роль в образовании крупномасштабных магнитных полей солнечным динамо. Известно, что конвективная зона Солнца вращается неравномерно: быстрее вблизи экватора и медленнее у полюсов, тогда как зона лучистого переноса вращается равномерно. Таким образом в тахоклине происходит переход от равномерного к неравномерному вращению. Принято считать, что тахоклин состоит из двух слоев. Верхний слой привязан к конвективной области, имеет сильное тороидальное магнитное поле, порожденное солнечным динамо, и слабо стратифицирован. Нижний слой тахоклина, напротив, имеет сильную стабильную стратификацию.

В работе производится анализ задачи и вывод основных уравнений модели течений в рассматриваемой области, а также предлагается численный алгоритм моделирования таких течений.

Течения в рассматриваемой системе описываются уравнениями магнитной гидродинамики в сферическом слое. Оценка характерных масштабов параметров в области тахоклина позволяет принять несколько приближений, которые существенно упрощают основную систему уравнений. Строгая стратификация позволяет применить приближение несжимаемости, геострофический и гидростатический баланс по вертикальному направлению, учитывая кинетическое давление и давление магнитного поля. С примененными приближениями течение может рассматриваться как двумерное течение несжимаемой проводящей жидкости по поверхности сферы.

Уравнения двумерной магнитной гидродинамики затем расписываются покомпонентно в сферической геометрии. Производится переход от уравнения Эйлера к уравнению для радиальной компоненты вектора завихренности течения, а также переход от уравнения генерации поля к уравнению на магнитный потенциал.

В работе предлагается численный метод для моделирования подобных течений. Метод предполагает использование псевдоспектрально подхода с использованием сферических функций в качестве базисных. Предлагаются способы обьчета нелинейных слагаемых, учитывая более сложную, по сравнению с рядами Фурье, структуру сферических функций.

Литература

1. Tobias S.M., Diamond P.H., Hughes D.W. β -plane magnetohydrodynamic turbulence in the solar tachocline // *Astrophysical J. Letters*. 2007. V. 667, N 1. P. L113.
2. Mak J., Diamond P. Geostrophic turbulence with a magnetic field // UC Santa Cruz: International Summer Institute for Modeling in Astrophysics. 2010.

УДК 53.01

Моделирование магниторотационной сверхновой

Е.А. Скиба¹, С.Г. Моисеенко¹

¹ Институт космических исследований РАН

mykenigsberg@gmail.com

Выяснение механизмов взрыва сверхновых является одной из актуальных проблем современной астрофизики. Для сверхновых типа Ia этот механизм на сегодняшний день считается в целом ясным. Сложнее дело обстоит со сверхновыми с коллапсирующим ядром (типов Ib, Ic и II). Взрыву таких сверхновых предшествует коллапс ядра, вызванный выгоранием термоядерного топлива. Одним из вариантов дальнейшего развития взрыва является нейтринный механизм, однако расчёты по этой модели либо не приводят к взрыву, либо энергия такого взрыва оказывается слишком мала.

В данной работе моделирование проводится на основе другого механизма развития взрыва, а именно магниторотационного, предложенного Г.С. Бисноватым-Коганом. Его идея состоит в преобразовании энергии вращения ядра в энергию разлёта оболочки звезды посредством магнитного поля. Ввиду чрезвычайной сложности задачи, единственным способом её исследования является численное решение соответствующих уравнений.

Одной из дополнительных сложностей, возникающих при таком моделировании, является наличие во взрывающейся магниторотационной звезде двух существенно различных характерных временных масштабов. Это малые времена, связанные с распространением гидродинамических возмущений, и существенно большие времена изменения магнитных полей. Эффективное численное решение таких задач, называемых жёсткими, возможно только с применением неявных численных схем, что существенно усложняет процесс моделирования.

В данном исследовании рассматривается одномерная цилиндрически симметричная модель сверхновой. Применяется неявная разностная схема для уравнений магнитной гидродинамики в лагранжевых массовых координатах. Используемые уравнения состояния учитывают нейтронизацию вещества и давление излучения. Кроме того, учтены потери энергии на нейтринное излучение. Благодаря использованию неявной схемы, расчёты удалось провести для достаточно малых отношений магнитной энергии к гравитационной, имеющих место в реальных звёздах.

Результаты расчётов показывают, что развитие коллапса по данной модели приводит к расслоению оболочки, основная часть которой начинает вращаться твёрдо вместе со звездой, однако внешняя часть оболочки разлетается с большой

скоростью, что и может быть интерпретировано как взрыв сверхновой. Кроме того, вычисленная энергия взрыва близка к полученной из наблюдений. Полученные результаты хорошо согласуются с наблюдаемой картиной взрыва сверхновых с коллапсирующим ядром.

В дальнейшем планируется проведение трехмерного моделирования взрыва сверхновой по магниторотационной модели с активным использованием распараллеливания на CPU и GPU ввиду высокой вычислительной сложности задачи. Численную схему планируется строить с использованием сеточных аналогов дифференциальных операторов на сетке, составленной из тетраэдров.

Литература

1. *Бисноватый-Коган Г.С.* О механизме вращающейся звезды как сверхновой // АЖ. 1970. № 47. С. 813–816.
2. *Бисноватый-Коган Г.С., Попов Ю.П., Самохин А.А.* Магнитогидродинамическая ротационная модель взрыва сверхновой // Astrophysics and Space Science. 1976. N 41. P. 321–356.
3. *Арделян Н.В., Бисноватый-Коган Г.С., Попов Ю.П.* Исследование магниторотационного взрыва в цилиндрической модели // АЖ. 1979. № 56. С. 1244–1255.
4. *Самарский А.А., Попов Ю.П.* Разностные методы решения задач газовой динамики. М.: Наука, 1992. 424 с.

Секция лазерных систем и структурированных материалов

УДК 628.953.2

Спектральные характеристики теллуритных стекол с добавками редкоземельных элементов

*М.В. Жулдыбина¹, В.В. Колташев², В.Г. Плотниченко^{1,2},
Д.В. Филипповский²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Научный
центр волоконной оптики РАН
zhuldibina@mail.ru

В связи с широким применением оптических и оптоэлектронных устройств в различных областях техники возникает необходимость в создании дешевых, технологичных и компактных аналогов существующим приборам. Одним из путей создания подобных устройств является формирование интегрально-оптических схем на базе материалов, обладающих необходимыми свойствами.

Теллуритные стекла с их уникальными оптическими свойствами можно отнести к числу перспективных материалов для создания интегрально-оптических лазеров и усилителей на их основе. Теллуритные стекла характеризуются достаточно широким окном прозрачности (0.35–5 мкм), низкой энергией фононов (750 см^{-1}) [1]. Они обладают высокими значениями показателя преломления (> 2), что в свою очередь ведет к увеличению скорости излучательных переходов для редкоземельных элементов. Эти свойства делают теллуритные стекла материалом, привлекательным для оптоэлектроники и фотоники.

В Институте химии высокочистых веществ РАН (г. Нижний Новгород) ведутся работы по созданию высокочистых теллуритных стекол. Были получены теллуритные стекла и световоды на их основе с различными концентрациями эрбия в них. На сегодняшний день получены образцы теллуритных стекол с содержанием: переходных металлов на уровне 0.1 вес. ppm, гидроксильных групп по поглощению 0.001 см^{-1} в максимуме полосы на 3.2 мкм. Из данных стекол изготовлены световоды с рекордно низкими потерями: меньше 0.5 дБ/км в диапазоне 1.2–2.8 мкм и 2 дБ/км на 3 мкм.

Целью данной работы было изучение оптических характеристик образцов и люминесцентных свойств эрбия (полосы люминесценции на 1.55 и 2.73 мкм) в теллуритных стеклах в зависимости от его концентрации и концентрации ОН-групп. Концентрации эрбия варьировались в пределах 0–7.6 мол. %.

При возбуждении на 975 нм получены широкие полосы люминесценции с максимумами на 1,53 и 2,73 мкм. Зависимости интенсивности люминесценции от концентрации оксида эрбия на обеих длинах волн (рис. 1) описываются квадратичной функцией, близкой к линейной. Таким образом, в образцах не наблюдается заметного концентрационного тушения люминесценции.

Исследования показали, что данная технология позволяет вводить эрбий в теллуридную матрицу вплоть до 7–8 мол.% без ухудшения люминесцентных характеристик образцов.

Анализ спектров пропускания (рис. 2а и 2б) показывает, что в наших образцах присутствует незначительное взаимодействие атомов эрбия между собой, т.е. малая часть из них может находиться на расстоянии критической дистанции вплоть до концентраций эрбия на уровне 7–8 мол.%.

Рис. 1. Зависимость интенсивностей люминесценции в максимумах полос на 1528 и 2730 нм от концентрации эрбия

Рис. 2. Зависимости коэффициента поглощения в максимуме полосы на 975 нм (а) и на 1528 нм (б) от концентрации эрбия

Литература

1. Moiseev A.N., Dorofeev V.V., Chilyasov A.V., Kraev I.A., Churbanov M.F., Kotereva T.V., Pimenov V.G., Snopatin G.E., Pushkin A.A., Gerasimenko V.V., Kosolapov A.F., Plotnichenko V.G., Dianov E.M. Production and properties of high purity $\text{TeO}_2\text{-ZnO-Na}_2\text{O-Bi}_2\text{O}_3$ and $\text{TeO}_2\text{-WO}_3\text{-La}_2\text{O}_3\text{-MoO}_3$ glasses // *Optical Materials*. 2011. N 33. P. 1858–1861.

УДК 537.876.22

Связь понятия массы с динамическими характеристиками электромагнитного поля в специальной теории относительности

С.В. Винцкевич^{1,2}, *В.Г. Веселаго*^{1,2}

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
vintskevich@phystech.edu

Энергия, импульс и масса в специальной теории относительности (СТО) взаимосвязаны более сложным образом, чем в классической механике. По историческим причинам для определения этих понятий пользовались аналогами из классической механики, что не могло не вызвать путаницы и проблем. Например, стремление сохранить вид выражений для импульса и силы, как в классической механике, но уже в рамках СТО, привело к неверной интерпретации массы как физической величины, зависящей от скорости системы отсчета. В частности, этот вопрос подробно изложен в статьях Л.Б. Окуня [1], [2], где справедливо отмечено, что масса есть релятивистски-инвариантный скаляр, который одинаков во всех инерциальных системах отсчёта. Предметом изучения данной работы является свободное электромагнитное поле, сосредоточенное в ограниченном объёме. Пользуясь принципом суперпозиции и общеизвестными свойствами 4-векторов [3], в качестве простейшего примера рассматривается система двух плоских волн с одинаковой амплитудой, частотой, но различными направлениями волновых векторов. Конфигурация векторов указана в рис. 1. Отмечается, что даже для этой простейшей системы можно ввести в рассмотрение её эффективную массу (1), зависящую угла θ между волновыми векторами:

$$m_{eff} = \frac{2}{c^2} \left[\int_V \frac{A^2}{4\pi} dV \right] \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right), \quad (1)$$

где A – амплитуда поля в плоской волне.

Также производится сравнение с результатами, полученными в рамках корпускулярного подхода. Обсуждается проблема обобщения понятия эффективной массы для полей более сложной пространственной конфигурации (не плоские волны), сосредоточенных в ограниченном объёме.

В рамках классической электродинамики общая формула для эффективной массы даётся простым соотношением:

$$m_{eff}(t_0) = \frac{1}{c^2} \sqrt{\left(\int_V w(\vec{r}, t_0) dV \right)^2 - \left(\int_V \vec{g}(\vec{r}, t_0) dV \right)^2} c^2, \quad (2)$$

где $w(\vec{r}, t_0)$ и $\vec{g}(\vec{r}, t_0)$ – объёмная плотность энергии и плотность импульса. Отметим, что интегралы $\int_V w(\vec{r}, t_0) dV$ и $\int_V \vec{g}(\vec{r}, t_0) dV$ должны сходиться к конечным величинам W и $\vec{P}$ соответственно для всех моментов времени t_0 , где W – полная энергия поля, а $\vec{P}$ – полный импульс поля. В случае, когда занимаемый полем объём $V(t)$ таков, что $\sqrt[3]{V} \approx \lambda$, а также изменяется во времени, понятие эффективной массы для электромагнитного поля с произвольной пространственной конфигурацией не обобщается тривиальным способом при рассмотрении квантового подхода. Целью дальнейших работ является более глубокий анализ и пересмотр процедуры квантования электромагнитного поля по сравнению общепринятыми подходами [4], [5].

Рис. 1. Взаимное расположение векторов в простейшей системе, состоящей из двух плоских волн с напряженностями электрического поля $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ и волновыми векторами $\vec{k}_1$, $\vec{k}_2$ соответственно. Векторы $\{\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{k}_1, \vec{k}_2\}$ лежат в одной плоскости. Векторы напряженностей магнитного поля $\vec{H}_1$ и $\vec{H}_2$ перпендикулярны этой плоскости и совпадают друг с другом

Литература

1. *Okun Lev. B.* Energy and Mass in Relativity Theory. – World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009. 311 p.
2. *Окунь Л.Б.* О письме Р.И. Храпко «Что есть масса?» // УФН. 2000. № 170. С. 1366–1371.
3. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теория поля. – М.: Физматлит, 2006. 533 с.
4. *Батыгин В.В., Топтыгин И.Н.* Современная электродинамика. Часть 1. Микроскопическая теория: учебное пособие. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 736 с.
5. *Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б.* Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981. 432 с.

Изучение магнитной и электронной структуры кубической фазы высокого давления TbGe_{2.85}

Д.А. Саламатин^{1,2,3}, *А.В. Цвященко*^{1,4}, *А.В. Саламатин*³,
*А. Величков*³, *Л.Н. Фомичева*¹, *Г.К. Рясный*⁴, *А.В. Николаев*⁴,
*М. Будзинский*⁵, *Р.А. Садыков*^{1,6}, *С.Е. Кичанов*³, *В.А. Сидоров*¹,
*Д.П. Козленко*³

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Объединённый институт ядерных исследований, ⁴ Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,

⁵ Maria Curie-Skłodowska University, Польша, ⁶ Институт ядерных исследований РАН
dasalam@gmail.com

Успешное использование высоких давлений и высоких температур для синтеза сверхпроводящих Si- и Ge-клатратов щелочноземельных элементов [1–4] вызвало интерес к изучению новых метастабильных соединений редкоземельных элементов с большим содержанием германия. До недавнего момента было известно только два соединения германия с редкоземельными элементами, обладающих кубической структурой: CeGe₃ и YbGe₃. Однако ранее нашей группой было показано, что при высоких давлениях и температурах образуются кубические фазы соединений состава YbGe_{2.85}, TbGe_{2.85}, DyGe_{2.85} со структурным типом AuCu₃. Для соединения YbGe_{2.85} измерения квадрупольных частот в зависимости от давления до 8 ГПа позволили определить изменение валентности ионов Yb, которая лежала в интервале от 2.46 до 2.89 [5].

В данной работе проведено изучение магнитной и электронной структур TbGe_{2.85} как ядерно-физическими (возмущенные угловые $\gamma\gamma$ -корреляции, дифракция нейтронов), так и макрометодами (измерение электрического сопротивления, электронной теплоемкости и магнитной восприимчивости) в зависимости от температуры и/или давления.

Соединение TbGe_{2.85}, синтезированное при давлении 8 ГПа, кристаллизовалось в кубическую структуру типа AuCu₃ (пр. группа $Pm\bar{3}m$ и $a = 4.287 \text{ \AA}$) [5]. Из зависимостей сопротивления, теплоёмкости и магнитной восприимчивости было определено, что при $T_{CDW} = 160 \text{ K}$ в TbGe_{2.85} образуется волна зарядовой плотности (ВЗП). Из измерений магнитной восприимчивости была определена температура антиферромагнитного перехода, которая оказалась равной $T_N = 19 \text{ K}$. Измерения дифракции нейтронов показали, что при $T < 19 \text{ K}$ в TbGe_{2.85} образуется несоизмеримая антиферромагнитная спираль с волновым вектором $\mathbf{k} = 2\pi/a(0.5, 0, 0.1616)$. Магнитный момент ионов Tb составил $7.8\mu_B$. Методом возмущенной угловой $\gamma\gamma$ -корреляции (ВУК) были измерены магнитные $\mathbf{B}_{hf}$ и электрические $\mathbf{V}_{zz}$ сверхтонкие поля на пробных ядрах ¹¹¹In/¹¹¹Cd, которые были введены в вакансии узлов Ge. При $T > T_N$ наблюдалась одна квадрупольная частота $\nu_Q = 37.5(5) \text{ MHz}$ с параметром асимметрии $\eta = 0$. В магнитно-упорядоченном состоянии (при $T < T_N$) наблюдалось два магнитных сверхтонких поля ($\mathbf{B}_{hf1} = 2.8 \text{ T}$ и $\mathbf{B}_{hf2} = 4.0 \text{ T}$).

Таким образом, в соединении TbGe_{2.85} с наличием вакансий в узлах Ge было обнаружено два фазовых перехода при температурах 160 К с образованием ВЗП и 19 К с образованием несоизмеримой антиферромагнитной спирали. Было обнаружено, что внешнее давление уменьшает T_{CDW} , а T_N от давления практически не зависит.

По результатам ВУК-измерений и дифракции нейтронов была предложена новая спиральная антиферромагнитная структура TbGe_{2.85}.

Обычно в кристаллах с кубической симметрией не наблюдается образования антиферромагнитных спиралей из-за наличия центра инверсии, но мы предполагаем, что образование ВЗП приводит к исчезновению центра инверсии в кубической структуре TbGe_{2.85} и появлению анизотропии Дзялошинского–Мория (ДМ). Из-за конкуренции обменного взаимодействия и взаимодействия ДМ и происходит образование антиферромагнитной спирали [6, 7].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-02-00001 и Программ ОФН РАН (ФЭЧФЯФЯТ и ФССВ).

Литература

1. *Cros C., Pouchard M., Hagenmuller P.* // J. Solid State Chem. 1970. 2. P. 570–581.
2. *Kasper J.S., Hagenmuller P., Pouchard M., Cros C.* // Science. 1965. 150. P. 1713–1714.
3. *Cros C., Pouchard M.C.R.* // Chimie. 2009. 12. P. 1014–1056.
4. *Rachi T., Yoshino H., Kumashiro R., Kitajima M.* // Phys. Rev. 2005. B72. P. 144504.
5. *Tsvyashchenko A.V. [et al.]* // J. of Alloys and Compounds. 2013. V. 552. P. 190.
6. *Bak P., Jensen M.H.* // J. Phys. C. 1980. V. 13. L881.
7. *Maleyev S. V.* // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 174402.

УДК 538.951:53.092

Влияние водородных связей на упругие свойства стеклообразующих молекулярных жидкостей при высоких давлениях

И.В. Данилов^{1,2}, Е.Л. Громницкая¹, А.Г. Ляпин^{1,2}, В.В. Бражкин^{1,2}

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
arbalest13@mail.ru

Молекулярные стеклообразующие жидкости широко применяются в химической, пищевой и фармацевтической промышленности. Основное взаимодействие в молекулярных жидкостях обусловлено Ван-дер-Ваальсовыми силами, однако во многих случаях заметный вклад могут вносить водородные связи. Примерами молекулярных глассформеров с наличием и отсутствием водородных связей являются глицерин (C₃H₈O₃) [1] и пропиленкарбонат (C₄H₆O₃) [2] соответственно. Глицерин и пропиленкарбонат имеют близкие температуры стеклования (187 [3] и 160 К), близкие размеры и массы молекул (92 и 102 а.е.м.), а также почти одинаковые плотности. Цель данной работы состояла в изучении упругих свойств жидкого и стеклообразного глицерина под давлением и сравнении с соответствующими характеристиками пропиленкарбоната.

Исследования проводились на ультразвуковом пьезометре типа цилиндр–поршень. Импульсным методом измерялись продольная и поперечная скорости ультразвука на частотах 10 МГц и 5 МГц соответственно, при этом проводились прямые измерения объема под давлением. По этим данным рассчитывались модули объемной упругости B и сдвига G . Упругие свойства глицерина исследовались до давления 0,6 ГПа в жидкой фазе и до 1,1 ГПа в стеклообразной фазе, а также при переходе

стекло–жидкость при изобарических отогревах в интервале температур от 77 до 295 К.

Упругие модули как жидкого, так и стеклообразного глицерина при нормальном давлении заметно выше, чем модули соответствующих фаз пропиленкарбоната, что указывает на существенный вклад водородных связей в межмолекулярное взаимодействие в глицерине. На рис. 1 представлены барические зависимости модуля объемной упругости B и относительного изменения объема жидкого глицерина и пропиленкарбоната. Если начальные значения модуля B для данных веществ отличаются более чем в 2 раза, то производные по давлению близки ($B'(P) \approx 7,6$ для глицерина и $B'(P) \approx 8,6$ для пропиленкарбоната). Примерно такое же отношение (в 2–2,5 раза) как для значений модуля B , так и G наблюдается в случае стеклообразных глицерина и пропиленкарбоната при 77 К при нормальном давлении, что также указывает на значительный вклад водородных связей в межмолекулярное взаимодействие в стеклообразном глицерине.

Коэффициент Пуассона под давлением в стеклообразном глицерине оказывается меньше, чем в пропиленкарбонате, что можно связать с влиянием водородных связей, определяемых главным образом ион-ионным взаимодействием в цепочке О–Н–О.

На рис. 2 представлены температурные зависимости упругих модулей при отогреве глицерина в области перехода стекло–жидкость при разных давлениях. Модуль сдвига в начале перехода в жидкость резко убывает, падая до нуля, в связи с переходом в жидкое состояние. Модуль B слабо зависит от температуры в стекле, падая примерно в 2,5 раза при переходе в жидкость. При этом из-за сильного затухания ультразвуковой волны в области перехода в нашем случае не удавалось провести измерения.

Таким образом, показано, что если наличие водородных связей в глицерине приводит к увеличению начальных значений упругих характеристик в жидком и стеклообразном состоянии (в сравнении с пропиленкарбонатом), то изменения упругих характеристик под давлением примерно одинаковы.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. *Пронин А.А., Кондрин М.В., Ляпин А.Г., Бразжкин В.В. [и др.]*. Смена динамики релаксационных процессов в глицерине под давлением // Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 92. С. 528–533.
2. *Kondrin M.V., Gromnitskaya E.L., Pronin A.A., Lyapin A.G., Brazhkin V.V., Volkov A.A.* Dielectric Spectroscopy and Ultrasonic Study of Propylene Carbonate under Ultra-high Pressures // J. Chem. Phys. 2012. N 137. P. 084502.
3. *Reiser A., Kasper G.* On the pressure dependence of fragility // Europhys. Lett. 2006. N 76. P. 1137–1143.

УДК 53.535.341.08

Измерение нелинейного пропускания кристалла ZnSe:Fe^{2+} при комнатной температуре в зависимости от времени

*Э.С. Гулямова*¹, *Н.Н. Ильичев*¹, *П.П. Пащинин*¹, *В.И. Полянский*^{1,2}

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

vova-gl@glk@mail.ru

Селенид цинка, легированный железом, привлекает к себе внимание как широкополосная лазерная среда ИК-диапазона спектра. При использовании этого материала была получена лазерная генерация в области длин волн 3.8–5 мкм при низкой и комнатной температуре [1, 2]. Излучение с длиной волны, лежащей в этом диапазоне, интересно с точки зрения его практического применения. Одной из важных особенностей этого материала является то, что время жизни верхнего лазерного уровня иона Fe^{2+} в кристалле ZnSe сильно зависит от температуры образца. Так, время жизни верхнего уровня Fe^{2+} в кристалле ZnSe падает от 105 мкс при 120 К [1] до 355 нс при 300 К [2]. Время жизни верхнего лазерного уровня иона Fe^{2+} в кристалле ZnSe также было измерено в [3], которое оно составило 360 нс при комнатной температуре и 40 нс при температуре 365 К. Измерение времени жизни в приведенных выше ссылках проводилось по кинетике затухания люминесценции. Так как при комнатной температуре квантовый выход люминесценции мал, то такие измерения представляют определенные экспериментальные трудности.

Можно оценить время жизни верхнего лазерного уровня ZnSe:Fe^{2+} при комнатной температуре, если измерить пропускание образца во время действия импульсного мощного излучения. Для этого была создана установка на основе лазера на кристалле YAG:Er^{3+} с длиной волны излучения 2940 нм, с активной модуляцией добротности и были проведены первые измерения пропускания образца ZnSe:Fe^{2+} , легированного диффузионным методом. Измерения проведены для плотностей энергии на входе в образец 0.7, 2.3 и 4.6 Дж/см², а также для излучения, ослабленного в ~ 200 раз. Оказалось, что для импульса длительностью около 200 нс зависимость пропускания от времени имеет максимум, причем падение пропускания после максимума оказывается значительным. Так, при пропускании образца в слабом поле около 25% максимальное пропускание было 47% и в конце импульса оно составило величину $\sim 37\%$ при пиковой плотности энергии на входе в образец 4.6 Дж/см². Для ослабленного излучения пропускание во время действия импульса практически не меняется.

Наличие выраженного максимума на кривой пропускания, а также то, что образец для мощного излучения не просветляется полностью, можно объяснить, если принять, что время жизни верхнего уровня Fe^{2+} меньше 355 нс [2]. Возможным объяснением может быть то, что область кристалла ZnSe , легированная Fe^{2+} , нагревается мощным излучением, что и приводит к уменьшению времени жизни и увеличению интенсивности насыщения.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, гранты № 13-02-01073а, 12-02-00641а, 12-02-00465а, 13-02-12181 офи-м и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-451.2014.2.

Литература

1. Adams J.J., Vibeau C., Page R.H. [et al.]. // Optics Letters. 1999. V. 24, N 23. P. 1720–1722.
2. Акимов В.В., Воронов А.А., Козловский В.И. [и др.]. // Квантовая электроника. 2006. Т. 36, № 4. С. 299–301.
3. Frolov M.P., Korostelin Yu.V. [et al.]. // Laser Phys. Lett. 2013. V. 10. P. 125001.

УДК 535.015

Лазерная фемтосекундная модификация показателя преломления стекол и создание оптически индуцированных волноводов для ближнего инфракрасного диапазона спектра

М.А. Бухарин^{1,2}, *Д.В. Худяков*^{2,3}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Оптосистемы», ³ Центр физического приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН
mikhail.bukharin@phystech.edu

Фемтосекундные лазеры, позволяющие добиваться высоких пиковых интенсивностей излучения при фокусировке, все чаще находят применения в микрообработке материалов, нелинейной и интегральной оптике [1]. В данной работе исследовалась модификация показателя преломления внутри прозрачных диэлектрических материалов, таких как стекла, под действием фемтосекундного лазерного излучения. Актуальность данной работы обусловлена возможностью создания трехмер-

ных структур в целях интегральной оптики и создания фотонных приборов по новой гибридной технологии. Её особенность заключается в том, что она совмещает преимущества как твердотельной, так и волоконной технологий производства оптических устройств. А в отличие от литографической и ионно-лучевой технологий позволяет создавать трехмерные оптические интегральные элементы и схемы [2].

Оптические элементы, созданные по технологии прямой фемтосекундной записи, находят свое применение в активной лазерной и нелинейной оптике для повышения эффективности преобразований [3], для создания интегральных брэгговских зеркал, а также способны значительно расширить возможности установок и приборов для квантовых вычислений [4].

В данной работе была исследована модификация показателя преломления плавленого кварца и активного фосфатного стекла с неодимом (ЛФС4-7.4) под действием сфокусированного ($NA = 0.5$) фемтосекундного лазерного излучения длительностью 360 фс на длине волны 1040 нм. При этом в кумулятивном режиме записи оптически индуцированных волноводов (10^4 – 10^7 импульсов на фокальное пятно) удалось достичь изменения показателя преломления до $5 \cdot 10^{-2}$ в плавленом кварце и до $-0.7 \cdot 10^{-2}$ в ЛФС4-7.4. Актуальность настоящей работы заключается ещё и в том, что исследование проводилось в диапазоне энергий в импульсе, доступном для записи структур прямо с фемтосекундного осциллятора (до 300 нДж) в стеклах, существенно интересных для создания интегральных элементов.

В ходе работы были получены зависимости величины и профиля индуцированного показателя преломления (рис. 1) от пиковой интенсивности излучения и количества аккумулярованных импульсов, исследовано влияние тепловых эффектов на ширину рабочего диапазона записи оптических структур, а также разработаны и созданы световедущие структуры с относительно низкими значениями потерь при распространении излучения (< 0.1 дБ/см в активном фосфатном стекле). Новизна полученных результатов заключается ещё и в том, что световедущие структуры, записанные по одной технологии, были получены как в материале с повышением показателя преломления при записи, так и с его уменьшением (врезки на рис. 1).

Рис. 1. Характерный профиль индуцированного показателя преломления в кварцевом стекле (а) и активном фосфатном стекле с неодимом (ЛФС4-7.4) (б). На врезках указаны соответствующие торцы созданных волноводов, шкала 50 мкм (а) и 20 мкм (б)

Литература

1. Femtosecond Laser Micromachining / ed. by R. Osellame, R. Ramponi, G. Cerullo. London: Springer-Verlag, 2012. 481 p.

2. *Gattas R.R., Mazur E.* Femtosecond laser micromachining in transparent materials // *Nature Photonics*. 2008. V. 2. P. 219–225.
3. *Burghoff J., Grebing C., Nolte S., Tünnermann A.* Efficient frequency doubling in femtosecond laser-written waveguides in lithium niobate // *Appl. Phys. Lett.* 2006. V. 86. P. 081108.
4. *Ma Xiao-Song.* On-chip teleportation // *Nature Photonics*. 2014. V. 8. P. 749–751.

УДК 544.272.23

Линия Френкеля в системах частиц с потенциалом с отрицательной кривизной

Е.А. Гайдук^{1,2}

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
gaiduk.evgeniy@gmail.com

Жидкость – промежуточное агрегатное состояние вещества между твердым и газообразным. Вследствие этого жидкость обладает сходными физическими свойствами и с твердыми телами, и с газами. Однако если судить по термодинамическим величинам (плотность, теплоемкость, теплопроводность и др.), то жидкость определено имеет больше общего с твердыми телами. Несмотря на этот факт, в области высоких давлений и температур жидкость и газ принято объединять одним термином – флюид.

В данной работе предлагается разделить флюид на две части – жидкоподобный и газоподобный – по динамическим характеристикам частиц. Линию раздела назвали линией Френкеля [1–3]. Проводить эту линию можно основываясь на поведении целого ряда физических величин, так или иначе имеющих отношение к динамике частиц. В частности, в этой работе использовались теплоемкость и автокорреляционная функция скорости частиц.

Объектом исследования данной работы является система частиц, потенциал межчастичного взаимодействия которых имеет две характерные длины [4–6]. Меньшая длина определяет диаметр «жесткого» ядра частицы, а большая – диаметр «мягкой» оболочки, окружающей ядро. Такая особенность потенциала взаимодействия обеспечивает существование флюида из больших сфер в области низких плотностей и флюида из малых сфер в области высоких плотностей. Следовательно, в области промежуточных плотностей имеет место кроссовер от одного режима к другому.

В данной работе производится построение линии Френкеля для двух систем частиц с описанным выше потенциалом взаимодействия. Линии, проведенные по двум различным критериям, качественно совпадают. Кроме того, в области кроссовера линия Френкеля, построенная на основе изменения вида автокорреляционной функции скорости, имеет две ветви, что отражает квазибинарное поведение системы в этом диапазоне плотностей (рис. 1а, б). Рисунок наглядно демонстрирует, что в области низких плотностей флюид составляют в основном большие сферы, в области высоких плотностей – малые сферы, а в области промежуточных плотностей имеет место смесь двух типов сфер. Детальное изучение динамики частиц в области кроссовера может объяснить существование водоподобных аномалий в системе частиц с потенциалом с отрицательной кривизной [5–7].

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-12-00820.

Рис. 1. Линии Френкеля в области кроссовера для двух систем: а – с потенциалом без притяжения ($w = 0$), б – с потенциалом с притяжением ($w = 0.4$)

Литература

1. Бразжкин В.В., Ляпин А.Г., Рыжов В.Н., Траченко К., Фомин Ю.Д., Циок Е.Н. Где находится область сверхкритического флюида на фазовой диаграмме? // УФН. 2012. Т. 182. С. 1137-1156.
2. Brazhkin V.V. [et al.] «Liquid-Gas» Transition in the Supercritical Region: Fundamental Changes in the Particle Dynamics // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 111. P. 145901.
3. Brazhkin V.V. [et al.] Two liquid states of matter: A dynamic line on a phase diagram // Phys. Rev. E. 2012. V. 85. P. 031203.
4. Fomin Yu.D., Gribova N.V., Ryzhov V.N., Stishov S.M., Frenkel D. Quasibinary amorphous phase in a three-dimensional system of particles with repulsive-shoulder interactions // J. Chem. Phys. 2008. V. 129. P. 064512.
5. Fomin Yu.D., Tsiok E.N., Ryzhov V.N. Complex phase behavior of the system of particles with smooth potential with repulsive shoulder and attractive well // J. Chem. Phys. 2011. V. 134. P. 044523.
6. Fomin Yu.D. [et al.] Core-softened system with attraction: Trajectory dependence of anomalous behavior // J. Chem. Phys. 2011. V. 135. P. 124512.
7. Fomin Yu.D., [et al.] Inversion of sequence of diffusion and density anomalies in core-softened systems // J. Chem. Phys. 2011. V. 135. P. 234502.

УДК 621.373.826, 51-72, 535.554

Субнаносекундный иттербиевый лазер с нелинейным зеркалом полностью на волокне с поддержкой поляризации

А.А. Бородкин¹, Д.В. Худяков¹, С.К. Вартапетов¹

¹ Центр физического приборостроения Института общей физики им. А.М. Прохорова
РАН

borodkin_andrey@mail.ru

В настоящее время большое внимание уделяется волоконным лазерам с ультракороткой длительностью импульса, которые благодаря своим характеристикам нашли широкое распространение в науке, промышленности и медицине. Одним из перспективных способов получения субнаносекундных импульсов в полностью волоконных резонаторах является применение нелинейного волоконного зеркала, выполненного на волоконном разветвителе [1, 2]. Однако большинство существующих лазеров выполнено на оптическом волокне без поддержки поляризации, в результате чего они

подвержены влиянию внешних факторов. В данной работе представлен импульсный субнаносекундный иттербиевый волоконный лазер с нелинейным волоконным зеркалом, выполненный полностью на волокне с поддержкой поляризации (рис. 1).

В работе была использована кольцевая схема резонатора. Все элементы выполнены на одномодовом волокне (6/125) с нормальной дисперсией и поддержкой поляризации (PM), что обеспечивало поляризационную и температурную стабильность выходного излучения. В качестве активной среды использовалось допированное иттербием волокно с поглощением 250 дБ/м на длине волны 975 нм. Накачка производилась пигтелированным лазерным диодом с максимальной мощностью 460 мВт на длине волны 976 нм. Изолятор-поляризатор 5 выставлял линейную поляризацию в резонаторе вдоль медленной оси и обеспечивал однонаправленную генерацию. Из резонатора излучение выводилось при помощи разветвителей 2 и 6. Дополнительный выходной канал позволяет контролировать параметры излучения в резонаторе без потери мощности основного канала. Волоконная петля 4 и разветвитель 3 представляют собой нелинейное волоконное зеркало. Мы использовали разветвитель 90/10 и длину петли 30 м. Средняя мощность на выходе составляла 25 мВт с центральной длиной волны 1032 нм. Выходной спектр представлен на рис. 2, его ширина на полувысоте была 0.04 нм. Частота следования импульсов 5 МГц. Энергия в импульсе на выходе из резонатора составила 5 нДж. Автокорреляционная функция импульса была получена методом неколлинеарной генерации второй гармоники и представлена на рис. 3. Ширина автокорреляции на полувысоте была 460 пс и имела треугольную форму. Для изучения динамики изменения временных и спектральных характеристик импульса волоконного резонатора проведено математическое моделирование, основанное на численном решении нелинейного уравнения Шредингера. Полученные математические результаты с хорошей точностью согласуются с экспериментом. Треугольная форма автокорреляции обусловлена прямоугольной формой импульса. Прямоугольная форма импульса формируется в результате нелинейного взаимодействия излучения с нелинейным волоконным зеркалом [3].

В работе представлена схема иттербиевого лазера с нелинейным зеркалом, выполненного полностью на волокне с поддержкой поляризации. Выходное излучение линейно поляризовано, энергия в импульсе составляла 5 нДж при частоте 5 МГц. Длительность импульса 460 пс. Проведено математическое моделирование, основанное на численном решении уравнения Шредингера. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментом.

Рис. 1. Схема волоконного субнаносекундного осциллятора; 1 — мультиплексор 980/1064, 2 и 6 — выходной разветвитель, 3 — разветвитель 10/90, 4 — волоконная петля (длина ~ 30 м), 5 — изолятор-поляризатор, 7 — активное иттербиевое волокно

Рис. 2. Спектр волоконного лазера

Рис. 3. Автокорреляционная функция выходного импульса

Литература

1. *Ozgoren K., Oktem B., Yilmaz S., Ilday F., Eken K.* // Opt. Express. 2011. 19. 17647.
2. *Aguergaray C., Broderick G.R., Erkintalo M., Chen S.Y., Kruglov V.* // Opt. Express. 2012. 20. 10545.
3. *Doran N.J., Wood D.* // Opt. Lett. 1988. 13. 56.

УДК 53.092

Исследование влияния высокого давления на переход Пайерлса в квазиодномерном проводнике $K_{0.3}MoO_3$

А.Н. Пинягин^{1,2}, В.А. Сидоров¹

¹ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
pinyaginalex@gmail.com

При понижении температуры в квазиодномерных проводниках происходит переход Пайерлса, в результате чего возникает волна зарядовой плотности (ВЗП). ВЗП – это периодическое перераспределение в пространстве электронного, ионного и суммарного зарядов, обусловленное малыми периодическими смещениями ионов из их положений равновесия в кристаллической решётке. Типичное значение температуры пайерловского перехода $T_p \approx 100\text{--}200$ К. При образовании ВЗП на поверхности Ферми образуется энергетическая щель Δ , в результате чего проводник переходит в полупроводниковое или в полуметаллическое состояние. Температура перехода чувствительна к внешним факторам и обычно понижается с ростом давления. При больших давлениях в материале вместо перехода в полупроводниковое состояние может произойти переход в сверхпроводящее состояние.

Голубая бронза ($K_{0.3}MoO_3$) – прототип целого класса квазиодномерных проводников, в которых наблюдается переход Пайерлса. Были проведены эксперименты по измерению температуры фазового перехода Пайерлса в $K_{0.3}MoO_3$ при высоких

давлениях до 6 ГПа методами измерения электрического сопротивления и модуляционной калориметрии.

Эксперимент по измерению электрического сопротивления образца $K_{0.3}MoO_3$ при высоком давлении проводился в миниатюрной автономной камере типа «тороид», изображенной на рис. 1. Результаты измерений температурных зависимостей электрического сопротивления $K_{0.3}MoO_3$ представлены на рис. 2. На этом рисунке изображены зависимости логарифмической производной электрического сопротивления по обратной температуре в зависимости от температуры, которые были получены при численном дифференцировании зависимости $\ln R$ как функции $1/T$. При таком способе представления данных температура перехода Пайерлса соответствует резкому максимуму на графике зависимости. Из-за разброса точек на графике точность определения температуры перехода составляет 5 К. Температура перехода уменьшается с ростом давления.

Эксперимент по измерению теплоемкости проводился в камере высокого давления типа «чечевица» методом модуляционной калориметрии. Измерения проводились дважды: при охлаждении и при отогреве камеры. По характеру изменения этих кривых была оценена температура фазового перехода, которая убывает с увеличением давления от 179 К при нормальном давлении до 156 и 117 К при 1,6 и 4,4 ГПа соответственно. С увеличением давления пик теплоемкости размывается и постепенно превращается в излом на зависимости теплоемкости от температуры. Для определения перехода методом модуляционной калориметрии при больших давлениях потребуются более точные измерения. Зависимости теплоемкости кристалла $K_{0.3}MoO_3$ от температуры в области перехода Пайерлса при различных давлениях показаны на рис. 3–5.

Результаты согласуются с экспериментами, проведенными ранее другими исследователями до давлений 2 ГПа. Данные, полученные при измерении теплоемкости и при измерении сопротивления, согласуются между собой. Температура перехода Пайерлса в $K_{0.3}MoO_3$ линейно уменьшается с ростом давления до 6 ГПа со скоростью, равной 15 К/ГПа. Все результаты измерений отобраны на P – T диаграмме рис. 6.

Рис. 1. Автономная камера типа «тороид»: 1 – корпус камеры, 2 – гайка для фиксации усилия, 3 – профилированные наковальни для сжатия гаскеты (6) и тефловой ампулы с образцом, заполненной жидкостью (7), 4 – тарельчатая пружина, 5 – опорные плиты

Рис. 2. Температурные зависимости логарифмической производной сопротивления $K_{0.3}MoO_3$ по обратной температуре при различных давлениях

Рис. 3. Теплоемкость $K_{0.3}MoO_3$ при нормальном давлении

Рис. 4. Теплоемкость $K_{0.3}MoO_3$ при давлении 1.6 ГПа

Рис. 6. P - T диаграмма $K_{0.3}MoO_3$

УДК 621.372.8.09

Исследование перестройки частоты одночастотных лазеров конфокальным интерферометром

*А.М. Белоусов*¹, *М.И. Беловолов*², *В.М. Парамонов*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Научный центр волоконной оптики РАН
baium69@gmail.com

Одночастотные полупроводниковые лазеры с узкими линиями генерации в области длин волн около 1,3 мкм и 1,55 мкм находят широкое применение не только для построения многоканальных волоконно-оптических линий связи со спектральным уплотнением каналов (ВОЛС с DWDM), но и для создания высокочувствительных интерференционных датчиков и различных оптоэлектронных, измерительных и радиооптических устройств, в которых требуется знать конкретные характеристики и возможности по перестройке несущей частоты.

Целью данной работы является демонстрация возможностей по проведению анализа одночастотного режима генерации и тонкой перестройки частоты одночастот-

ной генерации с помощью простых спектрально селективных элементов, таких как конфокальный резонатор, который может использоваться как дополнительная пассивная приставка к каналу мониторинга свойств используемого лазера.

На рис. 1 показана оптическая схема одночастотного лазерного диода ЛД с внешним резонатором на волоконной брэгговской решетке ВБР, состыкованная с каналом мониторинга и анализа перестройки одночастотного режима его генерации с помощью простого конфокального резонатора КР.

В работе использован конфокальный резонатор КР с радиусом зеркал $R = 50$ мм. Коэффициенты отражения многослойных диэлектрических зеркал составляли 99,8% на рабочих длинах волн в интервале 1,45–1,6 мкм. Спектральное разрешение — полуширина аппаратной функции резонанса пропускания составила $\Delta\nu_a = 15$ МГц, область свободной дисперсии F составила 1500 МГц.

На рис. 2 показана ватт-амперная характеристика $P(J_n)$, пропущенная через конфокальный резонатор выше порога по току накачки J_n от 90 мА до 100 мА. Здесь удалось настроиться на наблюдение более-менее широкой перестройки по частоте, вмещающей в себя один период свободной дисперсии КР. Скорость перестройки частоты током накачки составила величину $d\nu/dJ_n \approx 150$ МГц/мА, а диапазон непрерывной перестройки одночастотного режима генерации составил $\Delta\nu \approx 1500$ МГц.

В данной работе показано, что простые конфокальные резонаторы могут эффективно применяться для оперативного анализа перестроечных характеристик одночастотных лазеров с узкими спектральными линиями генерации, определять ширину диапазонов непрерывной перестройки и значения регулирующих параметров, таких как ток накачки и температура.

Рис. 1. Оптическая схема ответвления части мощности исследуемого лазерного диода с ВБР и анализа ее пропускания с помощью конфокального резонатора КР

Рис. 2. Ватт-амперная характеристика лазера ЛД-ВБР, пропущенная через конфокальный резонатор при изменении тока накачки в диапазоне 90–110 мА (низ). Запись двух последовательных резонансов пропускания КР

Литература

1. Беловолов М.И., Дианов Е.М., Крюков А.П., Пенчева В.Х. Новые волоконно-интерферометрические методы исследования когерентных свойств перестраиваемых одночастотных лазеров // Труды ИОФАН. 1988. Т. 15. С. 164–181.
2. Протопопов В.Н., Беловолов М.И., Куксенков Д.С. Когерентные свойства гетеролазеров с распределенной обратной связью // Труды ИОФАН. 1993. Т. 39. С. 196–215.

УДК 537.6

Стабильность и возбуждение доменных стенок в нанопроволоках с перпендикулярной магнитной анизотропией

К.А. Тихомирова^{1,2}

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

ksetihomirova@gmail.com

В последнее время изучение динамики доменных границ привлекает все больше внимания. Это в значительной степени обусловлено тем, что контролируемая динамика доменных границ может лежать в основе наиболее перспективных спинтронных устройств. Первоначально предполагалось возбуждать движение доменной границы внешним магнитным полем. Позднее было показано как теоретически [1], так и экспериментально [2], что пропускание перпендикулярного тока тоже может вызывать движение доменных границ.

Материалы с перпендикулярной магнитной анизотропией представляют все более значительный интерес в последние годы, так как магнитные туннельные переходы с перпендикулярной осью легкого намагничивания имеют потенциал для реализации энергонезависимой памяти и логических устройств следующего поколения с

высокой термической стабильностью и низким значением критического тока для переключения намагниченности [3, 4].

В этой работе изучена стабильность различных типов магнитных доменных стенок с помощью микромагнитного моделирования в программном пакете Spin-PM, была изучена динамика доменных границ в нанополоске с перпендикулярной магнитной анизотропией. Для моделирования были использованы магнитные параметры CoFeB: $M_S=1350$ emu/cm³, константа обмена $A=1,3 \times 10^6$, $\alpha = 0,03$, константа анизотропии $K = 2 \times 10^7$ erg/cm³. Размер нанополоски был выбран $8000 \times X \times 2,8$ nm³, $X = 20 : 100$ nm. При данных параметрах было обнаружено, что Неель является нестабильным и превращается в Блоха. Движение доменной границы, вызванное перпендикулярным магнитным полем $H = 15$ Oe, происходит в два этапа: сначала Блох переходит в гибридную стенку, а затем движется под действием магнитного поля (рис. 1). При поле в 45 Oe доменная стенка движется, колеблясь между Блохом и Неелем, так как поле выше уокеровского предела (рис. 2). В результате прикладывания тока наблюдалась аналогичная динамика.

Рис. 1. Движение доменной стенки, вызванное перпендикулярным магнитным полем в 15 Oe

Рис. 2. Движение доменной стенки, вызванное перпендикулярным магнитным полем в 45 Oe

Литература

1. *Khvalkovskiy A.V. [et al.]*. Vertical-current-induced domain-wall motion in MgO-based magnetic tunnel junctions with low current densities // *Phys. Rev. Lett.* 2009. 102. 067206.
2. *Chanthbouala A. [et al.]*. High Domain Wall Velocities due to Spin Currents Perpendicular to the Plane // *Nature Physics*. 2011. V. 7. P. 626–630.
3. *Ikeda S. [et al.]*. A perpendicular-anisotropy CoFeB–MgO magnetic tunnel junction // *Nature Materials*, 2010. V. 9. P. 721–724.
4. *Meng H., Wang J.-P.*, Spin transfer in nanomagnetic devices with perpendicular anisotropy // *Appl. Phys. Lett.* 2006. 88. 172506.

УДК 539.232

Синтез монокристалла графена на поверхности Ni(111)

*С.Л. Коваленко*¹, *Б.В. Андрюшечкин*¹, *Т.В. Павлова*¹, *К.Н. Ельцов*¹

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
stanislav.l.kovalenko@gmail.com

После впечатляющих экспериментов манчестерской группы по изучению одиночных слоев графита, нанесенных на поверхность окиси кремния методом «скотч-технологии» [1, 2], приведших к получению Нобелевской премии, перед научным сообществом встала задача (и до сих пор стоит) создания технологии синтеза графеновых слоев на поверхности твердого тела. В настоящее время перспективными считаются два процесса: высокотемпературный отжиг гексагонального карбида кремния и метод химического осаждения из газовой фазы (CVD – Chemical Vapor Deposition) на поверхность ряда металлов (Ni, Ru, Re, etc.) – причем для формирования квазисвободного слоя графена (точка Дирака находится на уровне Ферми) для обеих систем необходима интеркаляция золота под графен [3, 4]. Более того, было обнаружено, что электронная структура графена (сдвиг дираковского конуса по энергии, формирование запрещенной щели и др.) меняется при интеркаляции различными элементами (Ag, Cu, Si, Cs, etc.). Условия интеркаляции металлов под слой графена были найдены эмпирически, но при этом атомная структура интеркалянта и сами механизмы внедрения чужеродных атомов под слой графена до сих пор не установлены.

Проведенные к настоящему моменту исследования данных методов синтеза (см. [5, 6]) показывают, что есть серьезные проблемы в получении монокристаллов графена достаточно большого размера (1 мм и более), и основные характеристики, такие как подвижность носителей заряда или линейность дисперсионной кривой в К-точке, существенно уступают образцам графена, отщепленным от графита (10^4 и $2 \cdot 10^5$ см²/Вс соответственно [6]). Основной причиной формирования дефектных слоев графена в процессе синтеза представляется то, что рост графена во всех системах, как правило, происходит не эпитаксиально и в графене формируются как линейные, так и атомные дефекты, на которых происходит существенное рассеяние электронов проводимости. Наиболее привлекательной системой в этом плане представляется графен на поверхности Ni(111), «отщепленный» от подложки монослоем золота (см. обзор [5]), но применяемый метод химического осаждения из газовой фазы оказался достаточно грубым в силу высоких температур осаждения (450–600 °С) и довольно сложной химии поверхности – происходит образование поверхностного карбида никеля Ni₂C, обладающего несоразмерной решеткой, что формирует домены графена, развернутые относительно решетки Ni(111) [7]. Помимо этого существует проблема с формированием заданного числа слоев графена, поскольку и реакция термического удаления кремния из гексагонального карбида кремния, и крекинг (CVD) углеводородов на поверхности переходных металлов не являются поверхностно ограниченными химическими реакциями.

Нами были предприняты попытки выращивания эпитаксиального графена на поверхности Ni(111) методом крекинга углеводородов, но мы столкнулись с той же проблемой формирования развернутых доменов графена и роста островков бислоя графена. Разработанный затем метод программируемого температурного синтеза графена на поверхности Ni(111) из пропилена снимает все указанные проблемы, поскольку позволяет регулировать количество углерода на поверхности и под верхним слоем никеля и запрещает рост графена на несоразмерной решетке Ni₂C. Суть метода формирования монослоя графена состоит в аккумуляции атомов углерода под поверхностью никеля при комнатной температуре (без проникновения в объем образца) и последующей сегрегации углерода на поверхность никеля и эпитаксиального роста графена при нагреве. На каждом этапе процесса возможен полный контроль путем варьирования температурой и дозой адсорбата (пропилен). В результате удается создавать монокристалл графена большой площади (5 × 5 мм и более), который в результате последующей интеркаляции золота демонстрирует идеальную дисперсию в К-точке зоны Бриллюэна (конус Дирака).

Литература

1. *Novoselov K.S. [et al.]*. Electric field effect in atomically thin carbon films // *Science* 306. 2004. 666.
2. *Novoselov K.S. [et al.]*. Unconventional quantum Hall effect and Berry's phase of 2π in bilayer graphene // *Nat. Phys.* 2. 2006. 177.
3. *Nair M.N. [et al.]*. High van Hove singularity extension and Fermi velocity increase in epitaxial graphene functionalized by intercalated gold clusters // *Phys. Rev. B* 85. 2012. 245421.
4. *Shikin A.M. [et al.]*. Induced spin-orbit splitting in graphene: the role of atomic number of the intercalated metal and π -d hybridization // *New Journal of Physics* 15. 2013. 013016.

5. *Matthias Batzil* The surface science of graphene: Metal interfaces, CVD synthesis, nanoribbons, chemical modifications, and defects // *Surface Science Reports* 67. 2012. 83.
6. *Novoselov K.S., Falko V.I., Colombo L., Gellert P.R., Schwab M.G. Kim K.* A roadmap for graphene // *Nature*, 490. 2012. 192.
7. *Jacobson P., Stoger B., Garhofer A., Parkinson G.S., Schmid M., Caudillo R., Mittendorfer F., Redinger R., Diebold U.* Nickel Carbide as a Source of Grain Rotation in Epitaxial Graphene // *ASC Nano* 6. 2012. 3564.

УДК 537.635

Магнитные свойства наностержней CuGeO_3

*М.И. Гильманов*¹, *А.Н. Семенов*², *А.Н. Самарин*¹, *А.В. Григорьева*³,
*Е.А. Гудилин*³, *С.В. Демисhev*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ³ Московский государственный университет им.

М.В. Ломоносова

wlesavo@gmail.com

В данной работе представлены результаты исследования магнитной восприимчивости и электронного спинового резонанса (ЭСР) в наностержнях CuGeO_3 , легированных никелем (4, 10, 20 ат.%) и железом (1 ат.%), а также различного времени гидротермальной обработки (24 часа и 96 часов). Уменьшение размеров кристаллов до нанометровых величин (200×20 нм) приводит к критическим изменениям их магнитных свойств. Так, в нелегированных образцах полностью подавляется основное спин-пайерлсовское состояние, а в образцах, легированных никелем, – антиферромагнитное состояние, характерное для макрокристалла. Увеличение ширины линии ЭСР (от ~ 0.02 кЭ в макрокристалле до ~ 0.9 кЭ в наностержнях) и поведение спектров комбинационного рассеяния (появление запрещенных пиков V_{2g} и V_{3g} и уширение разрешенных) хорошо согласуются с поведением систем легированного CuGeO_3 , с фазой Гриффитса, вызванной беспорядком. Модель квантового критического поведения, разработанная для описания этих систем [1], также подходит для рассмотрения свойств наностержней.

В нанокристаллах, легированных железом, при низких температурах обнаружена дополнительная линия поглощения, положение которой заметно смещается в область низких полей с понижением температуры. Наблюдаемое поведение может свидетельствовать о возникновении в этом составе областей с сильными антиферромагнитными корреляциями.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-03-00800 .

Литература

1. *Demishev S.V.* *Physics of the Solid State*. 2009. 51. P. 547–551.

УДК 538.945

Энергия активации движения вихрей Абрикосова в пленках $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

И.И. Санников¹, А.П. Менушенков¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

IISSannikov@mephi.ru

Одним из ограничивающих факторов использования высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) является движение вихрей Абрикосова, приводящее к рассеянию энергии и влияющее на критические параметры ВТСП материалов. Динамика вихревой решетки, зависящая от взаимодействия вихрей с полем дефектов сверхпроводника и между собой, определяет зависимость энергии активации крипа потока U от плотности тока J . Теоретические модели вихревого стекла и коллективного пиннинга, описывающие данную динамику, предсказывают степенную зависимость $U \sim (J_C/J)^\mu$, с разным показателем степени μ [1–3]. Экспериментальные данные, полученные для ВТСП при большой плотности вихрей в полях несколько Тесла, качественно подтверждают справедливость этих моделей [1]. Целью данной работы было исследование динамики вихревой решетки малой плотности в широком температурном диапазоне в магнитных полях, сравнимых с размагничивающим полем, создаваемым протекающим по сверхпроводнику током.

Исследование проводилось на тонких эпитаксиальных пленках $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ методом СКВИД-магнитометрии на неподвижном образце [4]. Измерялись кривые релаксации магнитного момента со временем при температурах 4.2–80 К в полях 900 и 1500 Э. На основе измеренных кривых получены нормированная скорость релаксации $S = d\ln J/d\ln t$ (рис. 1а) и показатель степени μ (рис. 1б).

Как видно из рис. 1а, величины и температурные зависимости скорости релаксации S , а значит, и энергии активации U , в исследованных образцах значительно разнятся, однако для всех пленок наблюдается схожая колоколообразная зависимость $\mu(T)$. Подобное поведение наблюдалось ранее в сильных магнитных полях для монокристалла $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ [3].

При низких температурах, когда J порядка критической плотности тока J_C , энергия активации $U \sim (1 - J/J_C)^{3/2}$ и $\mu < 0$. При высоких температурах движение вихрей сопровождается пластической деформацией вихревой решетки, что также соответствует $\mu < 0$ [5]. При промежуточных температурах движение вихрей связано с упругими деформациями решетки и значение μ положительно. Качественно такая картина описывает наблюдающуюся в эксперименте зависимость $\mu(T)$ (рис. 1б).

Модель вихревого стекла не может быть использована для интерпретации полученных результатов в области $\mu > 0$, так как ограничивает значения $\mu \leq 1$, что, как видно из рис. 1б, противоречит экспериментальным данным. Период вихревой решетки, соответствующий малым величинам полей нашего эксперимента, превышает лондоновскую глубину проникновения λ_L , определяющую характерное расстояние взаимодействия вихрей. Такие условия в теории коллективного пиннинга описывают движение одиночных вихрей с $\mu = 1/7$, а наблюдаемые значения показателя $\mu \approx 1.5$ соответствуют коллективному движению связок вихрей [2]. Мы полагаем, что в сверхпроводящих пленках появление коллективных эффектов в решетке с малой плотностью связано с взаимодействием вихрей через окружающее пространство, так как их взаимодействие в самой пленке сильно экранируется и затухает на расстоянии $\sim \lambda_L$.

Работа выполнена в соответствии с Госзаказом МОН РФ № 3.1540.2014.К.

Рис. 1. Температурные зависимости нормированной скорости релаксации S (а) и показателя степени μ (б). Разные символы соответствуют разным образцам, темные символы — 1500 Э, светлые — 900 Э

Литература

1. *Yeshurum Y. [et al.]*. Magnetic relaxation in high-temperature superconductors // *Rev. Mod. Phys.* 1996. V. 68. P. 911–949.
2. *Blatter G. [et al.]*. Vortices in high-temperature superconductors // *Rev. Mod. Phys.* 1994. V. 42. P. 1125.
3. *Thompson J.R. [et al.]*. Long-term nonlogarithmic magnetic relaxation in single-crystal $YBa_2Cu_3O_7$ superconductors // *Phys. Rev. B.* 1991. V. 44. P. 458–461.
4. *Kuznetsov A.V. [et al.]*. Critical state in a circular two-dimensional superconductor and magnetization of thin $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_{4-\delta}$ and $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ films in a transverse field // *Phys. Rev. B.* 1995. V. 52. P. 9637–9646.
5. *Miu L. [et al.]*. Origin of the plateau in the temperature dependence of the normalized magnetization relaxation rate in disordered high-temperature superconductors // *Phys. Rev. B.* 2008. V. 78. P. 212508.

УДК 537.635

Особенности электронного спинового резонанса в $Mn_{1-x}Fe_xSi$

*С.В. Демидов*¹, *А.Н. Самарин*^{1,2}, *А.В. Семенов*¹, *И.И. Лобанова*^{1,2},
В.В. Глушков^{1,2}, *Н.А. Самарин*¹, *Н.Е. Случанко*¹, *С.В. Григорьев*³

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Петербургский институт ядерной физики им.

Б.П. Константинова

sasha@lt.gpi.ru

В данной работе представлены результаты исследований высокочастотного (60 ГГц) низкотемпературного (1.8 К–60 К) электронного спинового резонанса (ЭСР) в системе $Mn_{1-x}Fe_xSi$ в диапазоне концентраций $x < 0.3$. В пределе слабого магнитного поля $B > 0$ магнитная фазовая диаграмма $Mn_{1-x}Fe_xSi$ имеет два последовательных квантовых фазовых перехода при концентрациях $x^* \sim 0.11$ и $x_c \sim 0.24$ [1]. Первая квантовая критическая точка x^* разделяет фазы с дальним

($x < x^*$) и ближним ($x > x^*$) магнитным порядком. Вторая точка соответствует разрушению ближнего магнитного порядка и возникновению сингулярности Гриффитса магнитной восприимчивости. Магнитная фазовая диаграмма $Mn_{1-x}Fe_xSi$ существенно меняется в магнитном поле $B_{res} \sim 2$ Тл, соответствующем максимуму поглощения ЭСР (рис. 1а).

С помощью методики, описанной в [2], обнаружено, что сильное магнитное поле подавляет фазы с ближним магнитным порядком и магнитная фазовая диаграмма состоит из парамагнитной (P) и спин-поляризованной (SP) фаз (рис. 1а). Для исследования ЭСР была применена оригинальная методика, позволяющая определить спектроскопические параметры резонансной линии, включая осциллирующую намагниченность M_0 , g -фактор и ширину линии W [2, 3]. Найдено, что магнитный резонанс в $Mn_{1-x}Fe_xSi$ характеризуется сильным уширением линии с увеличением концентрации x , и при $x > x_c$ линия ЭСР не наблюдается. В то же время параметр M_0 соответствует статической намагниченности образца $M(B_{res})$, а g -фактор постоянен: $g = 1.95 \pm 0.02$ для всех концентраций и не зависит от температуры. Анализ температурной зависимости ширины линии $W(T)$ показывает, что, за исключением концентраций x^* и x_c , ширина линии описывается соотношением $W(T)/W(T_{SP}) = 1 + a \cdot (T - T_{SP})^2$ для $T > T_{SP}$ и $W(T)/W(T_{SP}) \approx \text{const}$ для $T < T_{SP}$ (рис. 1б), где $T_{SP}(x)$ — температура перехода в спин-поляризованную фазу. Отклонение кривых $W(T)$ от универсального поведения при x^* и x_c свидетельствует о существовании аномальной спиновой релаксации в квантовых критических точках системы $Mn_{1-x}Fe_xSi$.

Данная работа выполнена при поддержке грантом РФФИ 13-02-00160 и программой РАН «Сильно коррелированные электроны».

Рис. 1. Магнитная фазовая диаграмма (а) и ширина линии (б). Сплошная линия в (б) соответствует квадратичной зависимости

Литература

1. *Demishev S. V. [et al.]*. Quantum bicriticality in $Mn_{1-x}Fe_xSi$ solid solutions: exchange and percolation effects // JETP Letters. 2013. 98. P. 933–937.
2. *Demishev S. V. [et al.]*. Magnetic phase diagram of MnSi in the high-field region // Phys. Rev. B. 2012. 85. P. 045131.
3. *Demishev S. V. [et al.]*. Magnetic spin resonance in CeB_6 // Phys. Rev. B. 2009. 80. P. 245106.

УДК 537.622

Температурно-зависимые магнитные и структурные свойства микропроводов из сплавов Гейслера Ni–Mn–Ga в стеклянной оболочке

С. Шевырталов¹, *К. Чичай*¹, *П. Ершов*¹, *В. Жукова*², *А. Жуков*²,
*В. Ховайло*², *В. Родионова*^{1,2}

¹ Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ² Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
shevyrtalov@gmail.com

В последние годы сплавы Гейслера на основе Ni–Mn–X привлекли к себе огромное внимание благодаря их большому количеству функциональных свойств, таких как эффект памяти формы и магнитокалорический эффект [1]. Микропровода в стеклянной оболочке, изготовленные из сплава Ni–Mn–Ga, являются перспективным кандидатом для создания нового поколения устройств на их основе, таких как устройства магнитного охлаждения и датчиков магнитного поля [2]. Мы исследовали магнитные и структурные свойства микропроводов из сплавов Ni–Mn–Ga, изготовленных методом Улитовского–Тейлора. Были исследованы микропровода с общими диаметрами 54.6 и 24.7 микрон и диаметрами металлической жилы 26.7 и 8.3 микрон соответственно. Методами энергодисперсионного анализа (Oxford Instr. X-Act) и рентгеновской диффрактометрии (Bruker D8 Discover) были определены химический состав и кристаллическая структура металлической жилы исходных и отожженных микропроводов. Зависимость магнитного момента от температуры 77–350 К и петли гистерезиса образцов при различных температурах были получены на вибрационном магнитометре (Lakeshore 7400 System). Было установлено, что температурный отжиг (833 К) влияет на магнитные свойства, что объясняется увеличением степени структурного упорядочения в неотожженных микропроводах. Так же было установлено, что снятие напряжений, создаваемых стеклянной оболочкой, влияет на величину намагниченности микропроводов, что выражается в уменьшении величины с 109 emu/cm^3 до 66 emu/cm^3 . Величина температуры Кюри после снятия оболочки смещается в область более низких температур с 325 для проводов в стеклянной оболочке до 310 для проводов без стеклянной оболочки. Используя зависимость величины температуры Кюри от внешних давлений для сплава Ni–Mn–Ga, приведенную в литературе, и сделав предположение, что внешние механические напряжения эквивалентны внутренним напряжениям, создаваемым стеклянной оболочкой, была определена величина создаваемого давления, которая составила 1.5 ГПа.

Литература

1. Graf T., Felser C., Parkin S.S.P. Simple rules for understanding of Heusler compounds // Progress in Solid State Chemistry. 2011. V. 39, N 1. P. 1–50.
2. Zhukov A. [et al.]. Magnetic properties and magnetocaloric effect in Heusler-type glass-coated NiMnGa microwires // Journal of Alloys and Compounds. 2013. V. 575. P. 73–79.

УДК 537.622.4

Управление магнитными свойствами и динамикой движения доменной границы с помощью отжига с приложенными напряжениями в аморфных микропроводах состава

*К. Чичай*¹, *В. Родионова*^{1,2}, *В. Жукова*², *А. Жуков*²

¹ Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ² Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

ks.chichay@gmail.com

Аморфные ферромагнитные микропровода в стеклянной оболочке являются очень интересными материалами из-за их необычной микромагнитной структуры и магнитных свойств [1]. Кроме того, на сегодняшний день существует множество способов управления магнитными свойствами и динамикой движения доменной границы (ДГ) в микропроводе. К ним можно отнести отжиг, приложение механических напряжений, изменение соотношения диаметра металлической жилы к полному диаметру микропровода в стеклянной оболочке [2] и другие. Это делает их очень перспективными объектами для систем кодирования, логических устройств и приложений магнитной памяти [1–3].

В данной работе мы изучали влияние отжига и приложенных механических напряжений на магнитные свойства и динамику движения ДГ в аморфных ферромагнитных микропроводах состава $\text{Co}_{68,7}\text{Fe}_4\text{Ni}_1\text{B}_{13}\text{Si}_{11}\text{Mo}_{2,3}$ в стеклянной оболочке (диаметр металлической жилы $d = 17,0$ мкм, полный диаметр микропровода $D = 23,6$ мкм, $\rho = d/D = 0,72$). Образцы были отожжены при температурах 300, 350 и 400 °С без приложения каких-либо напряжений и с приложенными напряжениями величиной до 300 МПа в течение различного времени от 5 до 60 минут. Магнитные свойства были изучены индукционным методом как для образцов без обработки, так и для отожженных образцов. Микропровода, не подвергавшиеся обработке, имели петлю гистерезиса S-образной формы, но после отжига микропровода стали бистабильными. Нами было продемонстрировано, что изменение условий отжига позволят варьировать величину поля переключения (то есть поля, необходимого для перемагничивания бистабильного микропровода) в широком диапазоне: от 1 до 30 А/м. Скорость движения ДГ была измерена с помощью метода Сикстуса–Тонкса. При измерении скорости распространения ДГ были приложены различные аксиальные механические напряжения. Впервые было обнаружено, что при температуре отжига 350 °С скорость движения ДГ возрастает при увеличении аксиальных напряжений (рис. 1). В исходно бистабильных микропроводах скорость движения ДГ уменьшается с приложением аксиальных напряжений.

Также мы измерили значение коэффициента магнитострикции для изучаемых микропроводов, которое совместно с распределением механических напряжений по радиусу микропровода определяет его микромагнитную структуру [1], и исследовали влияние коэффициента магнитострикции на магнитные свойства отожженных

и не подвергавшихся обработке образцов. Было обнаружено изменение знака коэффициента магнитострикции с отрицательного на положительный после отжига, что объясняет изменение микромагнитной структуры и, следовательно, формы петли гистерезиса.

Таким образом, мы изучили магнитные свойства и динамику движения ДГ в микропроводах состава $\text{Co}_{68,7}\text{Fe}_4\text{Ni}_1\text{B}_{13}\text{Si}_{11}\text{Mo}_{2,3}$. Мы показали новые возможности управления магнитными свойствами и динамикой движения ДГ, которые могут быть использованы в дальнейшем при разработке приложений.

Рис. 1. Зависимость скорости движения доменной границы от величины приложенных напряжений для образцов микропроводов, отожженных при 350 °С

Литература

1. Zhukov A. [at al.]. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology // American Scientific Publishers. 2004. V. X.
2. Chichay K. [at al.]. // Journal of Applied Physics. 2013. 113. 17A318.
3. Vazquez M. Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials 4: Novel Materials. John Wiley & Sons, Ltd. 2007.

Секция физики высоких плотностей энергии

УДК 533.9.01

Ориентационные и пространственные конфигурации системы цилиндрических пылевых частиц в изотропной плазме

И.И. Лисина^{1,2}, О.С. Ваулина^{1,2}, К.Г. Косс^{1,2}

¹ Объединенный институт высоких температур РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

`irina.lisina@mail.ru`

Исследование свойств пылевой плазмы с асимметричными частицами представляет как значительный собственный интерес, так и позволяет расширить возможности бесконтактных методов диагностики газоразрядной плазмы [1]. В отличие от сферических частиц, измерения с цилиндрическими частицами позволяют выявить даже незначительную конструктивную асимметрию газоразрядной трубки, приводящей к изменению симметрии электрического поля, за счет изменения преимущественной ориентации цилиндров [2].

Левитация цилиндрических пылевых частиц в плазме наблюдалась в стратах разряда постоянного тока и в приэлектродном слое емкостного ВЧ-разряда [2–5], и при некоторых условиях происходит упорядочивание структур. Формирование таких структур во многом определяется распределением электрических полей в газоразрядной камере, обычно имеющей цилиндрическую симметрию. Плазменно-пылевые системы, включающие сильно асимметричные частицы, имеют значительно более широкий спектр возможных состояний. Наряду с «обычной» кристаллической или жидкостной фазой в таких системах могут наблюдаться фазы с разной степенью ориентационного и позиционного упорядочения.

Существующие теоретические модели прогнозируют только две возможные ориентации заряженных цилиндров во внешнем электрическом поле (вертикальную и горизонтальную) [5], однако при определённых условиях в лабораторных экспериментах с цилиндрическими частицами, левитирующими в приэлектродной плазме ВЧ-разряда, наблюдалась их промежуточная наклонная ориентация [2].

В настоящей работе представлены результаты теоретического и численного исследования процессов формирования цепочечных структур, состоящих из взаимодействующих цилиндрических частиц. В рамках модели равномерно заряженных цилиндров условия формирования различных ориентационных конфигураций цилиндрических частиц в цепочечных системах определяются асимметрией внешнего поля электростатической ловушки.

Численные исследования проводились для протяженных и ограниченных систем с помощью метода молекулярной динамики Ланжевена в широком диапазоне параметров, соответствующих условиям экспериментов в лабораторной пылевой плазме. Предложен критерий, определяющий нарушение устойчивого равновесия в системе цилиндрических частиц, изначально представляющей квазиодномерную цепочку.

Данный критерий определяет условия трансформации изначально «одномерной» цепочки частиц через соотношение между силами межчастичного взаимодействия, числом частиц и градиентами внешнего электрического поля.

Количественные критерии для определения устойчивой ориентационной конфигурации двух стержней в линейном поле $E_r = \alpha r$; $E_z = Mg/Q + \beta z$ при $\beta < \alpha$ найдены путем расчетов минимума энергии такой системы. Аналитическая зависимость угла наклона θ оси цилиндра к горизонтали от анизотропии электрического поля ловушки показаны на рис. 1 вместе с результатами численного моделирования.

Рис. 1. Зависимость θ от отношения градиентов ловушки α/β . Символы – результаты численного моделирования: $\circ$ – для 2D-задачи; $\square$ – 3D. Линии – аналитические оценки

Данная работа была частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 13-08-00263-а, № 14-08-31633-мол-а), Министерством образования и науки Российской Федерации, а также Программой Президиума РАН.

Литература

1. Fortov V.E., Khrapak A.G., Khrapak S.A. [et al.] // Usp. Fiz. Nauk. 2004. V. 174. P. 495.
2. Mohideen U. [et al.] // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. P. 349.
3. Molotkov V.I. [et al.] // JETP Lett. 2000. V. 71. P. 152.
4. Annaratone V.M. [et al.] // Phys. Rev. E. 2001. V. 63. P. 036406.
5. Ivlev A.V. [et al.] // Phys. Rev. E. 2003. V. 68. P. 026403.

УДК 533.9.03

Исследование потока плазмы вакуумной дуги с диффузной катодной привязкой для задач плазменной сепарации ОЯТ

*Р.Х. Амиров¹, Н.А. Ворона^{2,1}, А.В. Гавриков^{2,1}, Г.Д. Лизякин¹,
В.П. Полищук¹, И.С. Самойлов¹, В.П. Смирнов¹, Р.А. Усманов^{2,1},
И.М. Ярцев¹*

¹ Объединенный институт высоких температур РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
ravus46@yandex.ru

На одном из этапов создания экспериментальной модели плазменного сепаратора должен быть решен вопрос преобразования твердого вещества, моделирующего ОЯТ, в плазменный поток. Решением проблемы может выступать вакуумная дуга, перспектива использования которой в качестве основы сравнительно высокопроизводительного источника плазмы оценена теоретически и экспериментально [1, 2]. В данной работе изучался поток плазмы вакуумной дуги с диффузной катодной привязкой на расплавленном термоэмиссионном катоде из гадолиния. Дуговой разряд зажигался в вакуумной камере при остаточном давлении менее 10 мПа. Катодом дуги служило исследуемое вещество (в данном случае гадолиний массой 5 г), находившееся в молибденовом тигле с внешним диаметром 25 мм и высотой 14 мм (площадь расплава составляла около 5 см²). Под тиглем располагался электронно-лучевой подогреватель (ЭЛП) мощностью 1 кВт, позволявший менять температуру катода и, соответственно, напряжение на дуге при постоянном токе. При увеличении мощности ЭЛП от 0.1 до 1 кВт напряжение на дуге падало от 40 до 3 В, а температура тигля достигала 2100 К. Анодом дуги являлся водоохлаждаемый стальной диск, имевший центральное отверстие диаметром 32 мм. Межэлектродное расстояние составляло около 30 мм. Система диагностики включала измерение температуры тигля пирометрическим методом, а также контроль ВАХ разряда и мощности ЭЛП. Плазма исследовалась при помощи спектрального и зондовых методов.

В результате проведенных экспериментов было измерено интегральное радиальное распределение интенсивности излучения ионов и атомов гадолиния в столбе дуги, что позволило определить геометрические границы разряда, в описанной конфигурации диаметр дуги составил 20 мм. Выявленное соотношение температуры электронов плазмы внутри разрядного промежутка и заанодном пространстве показало близость условий ионизации в этих областях. Данный вывод был подтвержден измерениями среднего заряда ионов конденсационным зондом, величина которого достигала единицы при напряжениях дуги около 5 В, где на основе спектральных измерений ожидалось появление плазмы максимальной степени ионизации [3].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-29-00231).

Литература

1. Коробкин Ю.В., Лебедев Н.В., Паперный В.Л. Зарядовая сепарация плазменного потока при движении в криволинейном магнитном поле // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38, вып. 2. С. 1–8.
2. Аксенов И.И., Аксенов Д.С., Васильев В.В., Лучанинов А.А., Омаров А.О., Стрельницкий В.Е. Формирование потоков вакуумно-дуговой плазмы источниками с широкоапертурным фильтром // Вестник Харьковского университета. 2008. Т. 37, вып. 1. С. 3–20.

3. *Амиров Р.Х., Ворона Н.А., Гавриков А.В., Лизьякин Г.Д., Полищук В.П., Самойлов И.С., Смирнов В.П., Усманов Р.А., Ярцев И.М.* Экспериментальное исследование процессов вакуумно-дугового испарения и ионизации вещества (гадолиния), моделирующего уран, для разработки технологии плазменной сепарации отработавшего ядерного топлива // Труды МФТИ. 2014. Т. 6, № 1. С. 136–145.

УДК 533.9

**Изучение процессов ионизации электронным ударом
вещества, моделирующего тяжелую компоненту
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)**

*Н.Н. Антонов^{1,2}, Н.А. Ворона^{1,2}, А.В. Гавриков^{1,2}, С.Н. Жабин^{1,2},
А.А. Самохин², В.П. Смирнов²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

antonovnickola@gmail.com

Одним из показателей уровня жизни населения региона является энергопотребление на душу населения, поэтому задачи, связанные с повышением эффективности энергетических циклов и более полным вовлечением природных ресурсов, представляют значительный интерес. Развитие атомной энергетики — это один из возможных путей решения данной проблемы. Важнейшей задачей ядерной энергетики является переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) [1]. В ОИВТ РАН ведётся разработка способа переработки ОЯТ, альтернативного химическим методам [2].

Одной из задач при разработке метода плазменной сепарации ОЯТ является создание источника плазмы (ионов), который необходим для проведения пробных экспериментов и отладки сепарационного модуля установки. Изучению процессов ионизации модельного вещества (свинца) и посвящена данная работа. В качестве модельного вещества был выбран свинец, т.к. он обладает достаточно большой атомной массой (207 а.е.м.), что позволяет моделировать динамические характеристики урана, а также кинетику процессов осаждения тяжелых элементов на подложку коллекторов.

В работе представлены численное и экспериментальное исследования ионизации нейтрального потока модельного вещества электронным ударом. Численно и аналитически в рамках расчетной модели был проанализирован разряд в парах свинца с плотностью $n_a = 10^{12} \dots 10^{13} \text{ см}^{-3}$. При этом пары свинца (с температурой около 0.1 эВ) инжестировались в пространство между двумя плоскими электродами (расстояние между ними — 1 см, разность потенциалов (Φ) — до 400 В). Один из электродов представлял собой плоскость с бесконечной эмиссией электронов. Результаты моделирования при различных значениях концентрации приведены на рисунках 1а и 1б. Из полученных данных следует, что эффективность однократной ионизации (η) при значении концентрации $6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ значительно выше, чем при концентрации $1 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ и достигает значения $\eta = 0,8\%$.

В экспериментальной части работы были проведены опыты, в которых эмиттер электронов представлял собой систему параллельных вольфрамовых нитей, расположенных на расстоянии 2 мм друг от друга. При анализе полученных данных такая конфигурация нитей рассматривалась как «прозрачный» плоский эмиттер электронов.

Для диагностики количества ионов, образующихся в пространстве между электродами, за термокатодом располагался дополнительный электрод (под потенциалом -310 В). Во время эксперимента потенциалы на электродах и ток накала на термоэмиссионных нитях фиксировались, а температура внутри испарителя изменялась от 100°C до 1000°C . При нагреве свинца внутри испарителя до 930°C ток ионов достигал значения ~ 6 мкА/см², а в промежутке от 930°C до 950°C значение регистрируемого ионного тока возрастало до ~ 42 мкА/см². Полученные зависимости показывают, что результаты расчета качественно согласуются с экспериментальными данными.

Количественное различие полученных токов предположительно связано с геометрическими факторами: наличием краевых эффектов, неточностью определения эффективной площади катодов и изменением концентрации вдоль исследуемого промежутка.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00231).

Рис. 1. а) ВАХ тока ионов J_i , $n_a = 1 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$, $J_e = 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 \text{ мА/см}^2$. Сплошная линия (о) — «закон $3/2$ » б) $n_a = 6 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$ Ионная ветка (●) для $J_e = 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 \text{ мА/см}^2$. Электронная ветка (о) для $J_e = 47, 48, 50, 55, 60, 65 \text{ мА/см}^2$

Литература

1. Zhiltsov V.A., Kulygin V.M., Semashko N.N., Skovoroda A.A., Smirnov V.P., Timofeev A.V., Kudryavtsev E.G., Rachkov V.I., Orlov V.V. Plasma separation of the elements applied to nuclear materials handling // Atomic Energy. 2006. V. 101, N 4. P. 755–759.
2. Смирнов В.П., Самохин А.А., Ворона Н.А., Гавриков А.В. Исследование движения заряженных частиц в различных конфигурациях полей для развития концепции плазменной сепарации // Физика плазмы. 2013. Т. 39, № 6. С. 523–533.

УДК 533.9

Параметры плазмы тлеющего разряда постоянного тока в экспериментах по исследованию криогенной плазмы

Е.И. Моекова^{1,2}, С.Н. Антипов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

moeikova.ekaterina@gmail.com

Газовый разряд при пониженной температуре атомов обладает рядом особенностей, которые могут проявляться в экспериментах с пылевой плазмой. Например, при криогенных температурах радиус Дебая, определяющий степень экранировки зарядов, уменьшается и становится близким к размеру самих частиц. Эксперименты по исследованию подобных структур представляют большой интерес, поскольку в них реализуются условия для формирования пылевых структур с новыми свойствами, которые ранее не наблюдались (например, формирование компактных пылевых структур с высокой концентрацией пылевых частиц [1]).

В планируемых экспериментах тлеющий разряд постоянного тока будет создаваться в разрядной трубке со следующими характеристиками: диаметр трубки $d = 1.5$ см, расстояние между электродами $L = 18.7$ см. Трубка помещается в криостат, который захлаживается жидким гелием (4.2 К). Разряд создается в газе гелии при давлениях 0.01–1 Торр и токах разряда 0.01–1 мА. В разряд инжектируются полистироновые сферические частицы с диаметром примерно 1 мкм, которые захватываются полем разряда в области страт. Будет исследоваться формирование плазменно-пылевых структур в нижней страте положительного столба разряда. Для этого через окна криостата страта будет подсвечиваться лазерным излучением, а рассеянный частицами свет будет регистрироваться скоростной ПЗС-видеокамерой с частотой съемки от 100 кадров/с и выше. Будут проводиться измерения температуры внешней стенки разрядной трубки в точке вблизи области формирования плазменно-пылевых структур.

В настоящей работе была проведена оценка параметров разряда при комнатной и криогенных температурах в заданном диапазоне давлений и токов. Полученные оценки потребуются для анализа результатов экспериментов, поскольку на данном этапе прямая диагностика параметров плазмы криогенного разряда отсутствует.

Литература

1. Антипов С.Н., Кириллин А.В., Низовский В.Л. Криогенная плазма газового разряда. М.: Янус-К, 2011.

УДК 533.9.01

О неконгруэнтности и скачке плотности на межфазной границе плавления в пылевой плазме

И.А. Мартынова^{1,2}, И.Л. Иосилевский^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

martina1204@yandex.ru

На основании известной и общепринятой фазовой диаграммы пылевой плазмы в экранированном дебаевском потенциале [1]: кристалл (bcc) – кристалл (fcc) – жидкость в координатах Γ - $\varkappa$ (Γ – параметр кулоновской неидеальности, $\varkappa$ – безразмер-

ный параметр экранирования) – строится фазовая диаграмма равновесной пылевой плазмы в естественных координатах плотность–температура для двух электронейтральных вариантов упрощенной модели такой плазмы: (i) – двухкомпонентной системы из макро- и микроионов ($+Z, -1$) и (ii) – трехкомпонентной системы из макроионов и двух сортов микроионов ($+Z, -1, +1$). В традиционном двулогарифмическом представлении $\ln T - \ln N$ полученная фазовая диаграмма имеет вид комбинации линейных зон (полос) флюидного и кристаллического состояний, разделенных границами $\Gamma = \text{const}$. Анализируются положения этих зон и их границ в зависимости от параметра модели – заряда макроионов Z . Обсуждается характер расщепления границы плавления и величина соответствующего скачка плотности между априори отдельными границами замерзания жидкости и плавления кристалла. Приводятся соотношения, позволяющие оценить величину этого расщепления. Проводится оценка величины расщепления с использованием аналогии с системой мягких сфер. Также обсуждается характер проявления так называемой неконгруэнтности межфазных границ в трех компонентной модели ($+Z, -1, +1$) и дополнительное расщепление всех границ фазовых переходов кристалл–флюид вследствие неконгруэнтности в сравнении с обычной (принудительно конгруэнтной) версией этих границ.

Литература

1. *Hamaguchi S., Farouki R.T. Dubin D.* Triple point of Yukawa systems // *Phys. Rev. E* 56. 1997. P. 4671–4682.

УДК 533.9.072

Исследование направленного пучка паров вещества, моделирующего компоненты ОЯТ. Особенности угловой функции распределения вещества в переходном режиме, осаждение на подложку

Е.И. Бочкарев^{1,2}, Н.Н. Антонов^{1,2}, А.В. Гавриков^{1,2}, С.Н. Жабин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

bochkarevei@gmail.com

Одной из решаемых в настоящее время проблем атомной энергетики является переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которая позволит перейти к замкнутому топливному циклу, то есть к использованию рефабрикованного топлива. Метод плазменной сепарации ОЯТ потенциально позволит решить эту проблему.

Задачу отработки метода плазменной сепарации можно разбить на несколько этапов: перевод конденсированного вещества ОЯТ в плазму, разделение ионизированного вещества по массам и сбор продуктов на коллекторы. Для экспериментальной отработки процесса сепарации ионизированного вещества и изучения движения ионов, разделяемых элементов в буферной плазме вещества в плазме, необходим источник ионов, способный формировать направленный плазменный пучок. Вопрос создания такого источника естественным образом распадается на две подзадачи: испарение вещества и формирование пучка нейтральных атомов и ионизация полученного потока. Вопросы ионизации представлены в работе [1] и здесь рассмотрены не будут. Отметим только тот факт, что для проведения экспериментов по ионизации необходим источник нейтралов с известной функцией распределения по

углам. В данной работе рассмотрено создание такого источника и измерение угловой функции распределения потока частиц. Также были исследованы особенности осаждения вещества моделирующего ОЯТ (свинца и олова) на коллектор.

Для осуществления ионизации, в частности, требуется источник паров вещества, моделирующего ОЯТ, с плотностью нейтральных атомов $n_a = 10^{12} \text{ см}^{-3}$ [1]. Такая плотность насыщенного пара олова, моделирующего продукты распада урана, достигается при температуре $T = 1500 \text{ К}$. С учетом этого факта был сконструирован тигельный нагреватель, позволяющий формировать поток нейтрального вещества.

Эксперимент по измерению распределения по углу вещества, покидающего испаритель, представлял собой напыление вещества на мишень в форме полудуги с центром в точке выхода пучка нейтральных атомов из нагревателя (рис. 1). В ходе эксперимента регулировалось время экспозиции в диапазоне от 5 минут до 1 часа, температура нагрева (до 1500 К), а также материал мишени (тантал, нержавеющая сталь, алюминий). Далее мишень подвергалась рентгеноспектральному анализу, по результатам которого была получена функция распределения потока вещества по углу.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00231).

Рис. 1. Испаритель с цилиндрической мишенью радиусом 22 мм

Литература

1. Антонов Н.Н., Ворона Н.А., Гавриков А.В., Жабин С.Н., Самохин А.А., Смирнов В.П. Изучение процессов ионизации электронным ударом вещества, моделирующего тяжелую компоненту отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) // Труды 57-й научной конференции МФТИ. Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук. 2014. (в печати).

УДК 533.9...15

Фазовые переходы в многослойных плазменно-пылевых системах***В.В. Уросов^{1,2}, К.Б. Стаценко¹, М.М. Васильев^{1,2}***

¹ Объединенный институт высоких температур РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
vasiliy.urosov@phystech.edu

Пылевая плазма является примером открытой и диссипативной системы. В определенных условиях макрочастицы образуют структуры, называемые плазменно-пылевыми кристаллами. Научные группы по всему миру исследуют эти структуры. С момента первого получения такого кристалла в 1994 году в Германии [1] и работниками ОИВТ в 1996 году [2] были проведены множественные исследования фазовых переходов в двумерной структуре, например [3].

Целью данной работы является изучение фазовых переходов в многослойных (двух-, трёхслойных) плазменно-пылевых структурах. Рассматриваются следующие проблемы: будут ли фазовые переходы отличаться от случая однослойной структуры; если да, то определить возможные новые фазовые состояния изучаемой плазмы; при каком количестве слоёв произойдёт качественный скачок и можно будет рассматривать систему как трёхмерный плазменно-пылевой кристалл.

Эксперимент проводится в камере высокочастотного разряда смеси аргона и ксенона, макрочастицы подсвечены гелий-неонным лазером, трёхмерная структура снимается на две цифровые камеры, после чего траектория каждой частицы восстанавливается с помощью специализированной программы.

Литература

1. *Thomas H., Morfill G.E., Demmel V.* Plasma Crystal: Coulomb Crystallization in a Dusty Plasma // *Phys. Rev. Lett.* 1994. V. 73. P. 652.
2. *Фортков В.Е., Нефедов А.П., Петров О.Ф., Самарин А.А., Чернышев А.В.* Сильнонеидеальная классическая термическая плазма: экспериментальное изучение упорядоченных структур макрочастиц // *ЖЭТФ.* 1997. Т. 111, вып. 2. С. 467.
3. *Christina A.* Knapek Phase Transitions in Two-Dimensional Complex Plasmas Garching: Springer, 2011.

УДК 533.9.03

Генерация плазмы с помощью геликонных волн для разработки метода плазменной сепарации ОЯТ***А.В. Гавриков^{1,2}, Н.А. Ворона^{1,2}, О.О. Самойлов^{1,2}, В.П. Смирнов², Р.А. Тимирханов^{1,2}***

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

timirkhanov@ihed.ras.ru

Одна из ключевых проблем при разработке метода плазменной сепарации ОЯТ это — генерация плазмы в магнитном поле с напряженностью до 2 кГс. Особенно сложной задачей является необходимость генерации плазмы в цилиндрическом объеме диаметром 0,865 м и длиной 1,5 м с проводящими стенками. Наиболее эффективный способ генерации плазмы в магнитном поле — использование геликонных волн [1, 2],

однако в подавляющем большинстве работ, посвященных изучению геликонных источников плазмы, генерация осуществлялась в объемах с характерными диаметрами порядка 10 см, ограниченными диэлектрическими стенками. Поэтому вопрос создания плазмы для целей плазменной сепарации является актуальным и требует дополнительного экспериментального и теоретического исследования, и именно его рассмотрению посвящена настоящая работа.

Эксперименты по генерации высокочастотной плазмы проводились в атмосфере гелия при давлении 10^{-3} Торр, напряженность магнитного поля составляла 930 Гс. В качестве источника питания использовался высокочастотный генератор с частотой 5,28 МГц. На основании выполненных оценок был осуществлен выбор двух различных конфигураций антенн: кольцевого типа для волн с $m = 0$, седлового типа для волн с $m = 1$ (см. рис. 1), где m – азимутальное волновое число, показывающее характер изменения фазы по азимутальному направлению для геликонных волн $E, B \sim \exp i(\omega t - k_z z - m\varphi)$, где z – ось с направлением вдоль магнитных линий внешнего поля, k_z – продольное волновое число, φ – азимут к оси z . Диагностика плазмы выполнялась посредством двойного зонда. В экспериментах были получены радиальные распределения плотности плазмы и температуры электронов. Токи и напряжения на антеннах фиксировались поясом Роговского и емкостным делителем напряжения. Оценка ожидаемых значений измеренных параметров плазмы выполнена на основе работ Chen F. [1].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00231).

Рис. 1. Геликонные антенны кольцевого типа (слева) и седлового типа (справа) типов; а) антенна, стрелками показано направление тока; б) направление магнитных силовых линий; в) металлическая вакуумная камера

Литература

1. High Density Plasma Sources / ed. by O.A. Popov. New Jersey: Noyes Public., 1995. 465 p.
2. Shabert P., Braithwaite N. Physics of Radio-frequency plasmas. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 392 p.

УДК 533.9...15

Пылевые кластеры в криогенных жидкостях*И.А. Мичурина*^{1,2}, *М.М. Васильев*^{1,2}¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Объединенный институт высоких температур РАН

inna.michurina@phystech.edu

Большой теоретический и практический интерес представляет изучение устойчивых кулоновских систем – ансамблей частиц, несущих заряд одного знака и испытывающих взаимное кулоновское отталкивание. Настоящая работа посвящена изучению поведения пылевых кластеров заряженных частиц при криогенных температурах.

В данной работе рассматриваются сверхпроводящие частицы в жидком азоте, удерживаемые в неоднородном магнитном поле. Используется известный метод удержания, основанный на левитации различных диамагнитных тел, в том числе биологических, в неоднородном магнитном поле [1] в т.н. «магнитной яме».

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Заряженные кластеры формируются в магнитной ловушке внутри криостата, оборудованного иллюминаторами для визуализации пылевых частиц. В качестве частиц применяется полидисперсный $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. Частицы захватываются и удерживаются в магнитной ловушке. Подсветка пылевых частиц осуществляется диодами, расположенными в верхней части шахты криостата. Для предотвращения кипения криогенной жидкости шахта криостата откачивается турбомолекулярным насосом. Визуализация частиц осуществляется через иллюминаторы с помощью камер. В результате обработки видеоизображений восстанавливаются координаты пылевых частиц и определяется профиль их скоростей.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для формирования заряженного кластера в магнитной ловушке

Литература

1. Geim A. // Phys. Today. 1998. V. 51, N 9. P. 36–39.

УДК 533.9.072

Влияние автоэмиссии на формирование синтетической струи симметричного плазменного актуатора

В.М. Бочарников^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

vova-bocha@phystech.edu

Формирование синтетической струи начинается с высвобождения электронов с поверхности электрода [1], а это значит, что энергия ионизации атомов материала существенно влияет на мощность создаваемой актуатором струи. Так же существенное влияние оказывает удельное сопротивление материала [2], так как с ним непосредственно связан КПД преобразования электрической энергии в кинетическую энергию электронов и ионов. Ввиду низкого значения КПД для диэлектрического барьерного разряда ($\sim 0.1\%$) [3], даже небольшое изменение этой величины может сильно увеличить тягу, создаваемую разрядом струи.

На рис. 1 представлена экспериментально полученная зависимость удельной тяги синтетической струи от расстояния между внешними электродами для меди, алюминия, никеля и титана, обладающих разной энергией ионизации и удельным сопротивлением. Чем меньшую энергию ионизации имеет материал электродов, тем больше электронов покидают его поверхность и участвуют в процессе ионизации воздуха, а значит, увеличивается объёмная сила, действующая на поток со стороны электрического поля электродов. Повышение удельного сопротивления материала электродов приводит к увеличению автоэмиссионного тока с их поверхности. Автоэмиссионный ток в свою очередь является не только источником дополнительной ионизации воздуха вокруг электродов, но также способствует увеличению компоненты напряженности поля перпендикулярной поверхности актуатора и, как следствие, ускорению синтетической струи в нужном направлении за счет кулоновских сил.

Особенно заметно влияние автоэмиссии на удельную тягу синтетической струи, когда электроды симметричного актуатора имеют не линейную, а змеевидную форму (рис. 2). Такая конфигурация актуатора приводит к тому, что электрическое поле внутри каждого сегмента электрода вдали от его краев ослабевает. Таким образом, автоэмиссионный ток оказывает больший вклад в формирование струи. Для актуаторов этого вида удельная тяга синтетической струи заметно увеличивается с повышением удельного сопротивления материала электродов.

Рис. 1. Зависимость удельной тяги синтетической струи, создаваемой симметричным актуатором, от расстояния между внешними электродами: 1 — электроды изготовлены из меди, 2 — из алюминия, 3 — из никеля, 4 — из титана. Напряжения на внешних электродах 6kV, частота 50 kHz

Рис. 2. Схема актуатора со змеевидными электродами: а — вид сверху, б — вид сбоку. 1 — внешние электроды, 2 — диэлектрик, 3 — инкапсулированный электрод

Литература

1. *Moreau E.* Airflow Control by Non-Thermal Plasma Actuators // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2007. V. 40. P. 605–636.
2. *Seungyeob Lee, Youhwan Shin.* On Plasma Synthetic Jet Actuators // 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 2006. 317.
3. *Benard N., Moreau E.* EHD Force and Electric Wind Produced by Surface Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuators used for Airflow Control // 6th AIAA Flow Control Conference. 2012. 3136.

УДК 539.196.6

Разложение виртуальной молекулы воды в переменных электрических полях

А.И. Пыхтина^{1,2}, *В.И. Ткаченко*³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Сколковский институт науки и технологий, ³ Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
pykhtina@yandex.ru

Работа состоит в исследовании механизма управления диссоциацией молекулы [1] воды в переменных электрических полях для целей энергоэффективного получения водорода, что в современных условиях истощения углеводородных запасов является актуальной задачей как с теоретической, так и практической точки зрения [2]. Актуальность основана на необходимости создания математического описания уже существующего технического решения авторства Стэнли Мэйера [3].

В исследовании представлены результаты моделирования эволюции разложения реальной молекулы воды на основе её двухмерной модели описания – виртуальной молекулы (ВМ) в электромагнитном поле [4] с различной зависимостью амплитуды электрического поля от времени. Предложенная модель воздействия электромагнитного поля на ВМ позволяет рассматривать динамику колебаний атомов молекулы вплоть до разрыва связей. Исследованы различные сценарии поведения системы и необходимые условия перераспределения энергии внутри молекулы, что позволяет прогнозировать возможность нарушения возбуждённой связи в независимости от того, какой прочностью она характеризуется. Определены предельные значения амплитуды напряжённости электрического поля, формы и разности потенциалов, при которых наблюдается наиболее вероятный разрыв связи. Кроме того, по-прежнему остаются актуальными задачи по усовершенствованию предложенной модели описания и управлению диссоциацией трёхатомных молекулярных систем.

Литература

1. Волковец И.Б., Ефимов А.А., Кривцов А.М., Ткачев П.В. Нелинейная динамика и селективная диссоциация трехатомной молекулы // Труды СПбГПУ. 2004. № 489. С. 152–161.
2. Мандил К., Херст Н. Перспективы энергетических технологий: Сценарии и стратегии до 2050 г. (В поддержку Плана действий «Группы восьми»). ОЭСР/МЭА, 2006. С. 351–353.
3. United States Patent Number 4936961, Jun. 26, 1990.
4. Алфёрова А.В., Борц Б.В., Ткаченко В.И. Диссоциация молекулы воды во внешних электромагнитных полях // J. Kharkiv University. X.: ХНУ, 2011. № 979. С. 46–55.

УДК 533.9

Плавление монослойных пылевых структур в плазме ВЧ-разряда

*Т.Т. Йе*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

htuthtut48@gmail.com

В работе представлены результаты экспериментальных исследований динамических и структурных свойств монослойных плазменно-пылевых структур в плазме

высокочастотного емкостного разряда (рис. 1). Формирование квазидвумерных пылевых структур осуществлялось в приэлектродной области разряда при инъекции монодисперсных пластиковых частиц диаметром 10,16 мкм. В качестве буферного газа в экспериментах использовался чистый аргон в диапазоне давлений 4,5–6,5 Па. В ходе работы посредством лазерного воздействия осуществлялся кинетический разогрев пылевых частиц. В результате обработки видеоданных были получены координаты и профиль скоростей для пылевых частиц в структуре. Проведены измерения и выполнен анализ парных и ориентационных корреляционных функций, а также числа топологических дефектов в монослое. Характер изменения ориентационных корреляционных функций подтверждает существование фазового перехода согласно теории Костерлица–Таулеса–Нельсона–Хальперина–Янга через образование промежуточной, т.н. гексатической, фазы.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с высокочастотным разрядом емкостного типа

УДК 533.9.01

Изучение свойств неконгруэнтных фазовых переходов в кулоновских системах на базе модели бинарной ионной смеси

*Н.Е. Строев*¹

¹ Объединенный институт высоких температур РАН
nikita.stroev@phystech.edu

Для большого набора исследований как в космосе, так и на Земле, чрезвычайно важно знать поведение фазовых диаграмм, термодинамические характеристики критических точек, а также уравнения состояния вещества. Однако следует отметить, что для многих реальных веществ большинство этих свойств, например, параметры критической точки, слабо известны из теории. Также экспериментальные исследования в этой области очень сложны по многим причинам.

Существенной и отличительной чертой фазовых переходов в плазме химических смесей является их неконгруэнтность, которая отражается в возможном равновесии фаз с различным химическим составом. Данное явление ведет к значительному изменению параметров и структуры фазовых границ, в том числе и критической точки по сравнению с обычными переходами. Неконгруэнтность должна проявляться в любом фазовом переходе в системе из двух и более химических элементов [1].

В работе была построена модель фазового перехода типа газ–жидкость на базе смеси классических ионов на фоне однородно-сжимаемого газа электронов с учетом квантового вырождения с использованием правила линейного смешивания [2].

В качестве неидеальности для свободной энергии системы взята аппроксимация, отвечающая за ион-ионные корреляции [3].

Вычислены критические точки для смеси плазмы различных зарядовых чисел и проведено их сравнение с однокомпонентной плазмой усредненных зарядов в конгруэнтном случае. Также были построены фазовые диаграммы $P-T$ для различных веществ и их смесей (рис. 1). По графикам видно, что фазовая диаграмма для углеродно-кислородной (зарядовые числа 6 и 8) смеси схожа с эквимолярной — для чистого азота (зарядовое число 7).

В работе также отражено поведение химических потенциалов компонент плазмы (C и O) на примере смеси в соотношении 1:1 в конгруэнтном случае (рис. 2).

Построена докритическая кривая кипения (Boiling Curve) для примера углеродно-кислородной плазмы, соответствующая неконгруэнтному фазовому переходу.

Построена также и кривая насыщения (Saturation Curve) этого же примера вплоть до максимальной температуры (рис. 1). По данным кривым BC и SC оценен масштаб неконгруэнтности в данной смеси, видно, что область сосуществования «газ–жидкость» находится между фазовыми диаграммами для чистых компонент. Произведена оценка точки с максимальной температурой на кривой SC (критический терм, $T = 235\,600$ K).

В работе построены кривые, отображающие соотношение компонент углеродно-кислородной плазмы в данной модели на кривых BC и SC в зависимости от температуры (рис. 3). По графику можно увидеть, что при докритических температурах фазы состоят практически из чистых компонент.

Рис. 1. Фазовые диаграммы для плазмы веществ углерода (C, $Z=6$), кислорода (O, $Z=8$), азота (N, $Z=7$), конгруэнтного случая равновесия для углеродно-кислородной плазмы в пропорции 1–1 и неконгруэнтного случая — кривая кипения (BC) и насыщения (SC) на примере этой же смеси в координатах P (паскали) — T (кельвины)

Рис. 2. Химические потенциалы, отнесенные к «критической температуре» (k — постоянная Больцмана, T_{crit} — критическая температура для смеси, равная 204 500 К), для компонент смеси углеродно-кислородной плазмы, пунктирные линии относятся к жидкой фазе, сплошные — к газообразной, в зависимости от температуры (в кельвинах)

Рис. 3. Соотношение компонент в случае неконгруэнтного равновесия для углеродно-кислородной смеси. X отвечает за отношение углеродной плотности к полной плотности смеси. Сверху — соотношение на кривой BC, снизу на SC, между ними гипотетическая кривая, пересекающая критическую точку со свойством равной пропорции компонент

Литература

1. *Iosilevskiy I., Hyland G.J., Ronchi C., Yakub E.* // Transactions of the American Nuclear Society. 1999. V. 81. P. 122.
2. *Potekhin A., Chabrier G., Rogers F.* // Phys. Rev. E. 2009. V. 79. P. 016411.
3. *Chabrier G., Potekhin A.* // Phys. Rev. E. 1998. V. 58. P. 4941.

УДК 533.9

Структура ускоряющего кильватерного поля, генерируемого сгустками заряженных частиц

А.А. Кошелев^{1,2}, Н.Е. Андреев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

antonak92@mail.ru

При распространении в плазме высокоэнергетических пучков заряженных частиц возникают различные нелинейные эффекты. Одним из таких эффектов является возбуждение плазменных волн. Полученные плазменные волны затем могут быть использованы для захвата и последующего ускорения электронов.

Плазменные волны, генерируемые пучками протонов, в настоящее время активно изучаются как возможный путь к достижению высоких энергий электронов. Такой интерес мотивирован способностью плазмы поддерживать чрезвычайно сильные электрические поля [1] и возможностью протонных пучков содержать в себе заряд в несколько десятков килоджоулей [2].

В данной работе структура плазменных волн, генерируемая ионными сгустками, была исследована на базе холодной гидродинамической модели [3]. Показана эволюция плазменной волны в интервале от края пучка до достижения точки опрокидывания волны [4, 5]. В результате эволюции плазменной волны на определенном расстоянии позади ионного пучка становится возможным захват внешне инжектированных электронов. Исследуются условия захвата электронов в зависимости от угла инжектирования и начальной энергии электронов путем численного моделирования.

Литература

1. *Tajima T. and Dawson J.* // Phys. Rev. Lett. 1979. V. 43. 267 p.
2. *Assmann R., Bingham R., Bohl [et al.].* Proton-driven plasma wakefield acceleration: a path to the future of high-energy particle physics. ArXiv:1401.4823v1 [physics.acc-ph] 2014.
3. *Андреев Н.Е., Горбунов Л.М., Чижонков Е.В.* Численное моделирование динамики самофокусировки волнового пучка в плазме // Математическое моделирование. 1995. V. 7, № 9. С. 65–71.
4. *Gorbunov L.M., Frolov A.A., Chizhonkov E.V., Andreev N.E.* Breaking of Nonlinear Cylindrical Plasma Oscillations // Plasma Physics Reports. 2010. V. 36, N 4. P. 345–356.
5. *Lotov K.V.* Simulation of ultrarelativistic beam dynamics in the plasma wake-field accelerator // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1998. V. A 410. P. 461–468.

УДК 533.9.01

Модифицированный метод расчета оболочечной поправки к термодинамическим функциям электронов в рамках квазиклассического подхода

С.А. Дьячков^{1,2}, П.Р. Левашов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

serj.dyachkov@gmail.com

В современной физике наиболее точные способы определения термодинамических, оптических и переносных свойств веществ основаны на первопринципных методах. К сожалению, такие подходы, как метод функционала электронной плотности, имеют вычислительные ограничения при температурах порядка 10 eV и не позволяют описывать свойства сильнонеидеальной плазмы на настоящий момент. Широкодиапазонные уравнения состояния, однако, востребованы и в этой области, в частности для моделирования процессов взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с веществом. В этих условиях достаточную точность дают приближенные квантовые модели, а именно модели среднего атома [1] и квазиклассические подходы.

Ранее авторами данной работы было продемонстрировано [2], что модель Томаса–Ферми, как наиболее простое приближение из существующих, оказывается применимой, но недостаточно точной в интересующей области температур и плотностей. Дело в том, что простота этой модели достигнута за счет исключения важных квантовых эффектов, таких как обменное взаимодействие, дискретный спектр уровней энергии и взаимодействие с другими атомами. Часть из них удалось восстановить в виде квантовых [3] и оболочечных поправок [4] к термодинамическим функциям электронов, что значительно улучшило согласие модели с экспериментальными данными и более точными моделями. При этом сохранилась простота и универсальность подхода, что было важно в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

В то же время простота метода оказывается востребованной и сейчас для практических приложений. В связи с этим авторами был разработан программный пакет [5] на основе модели Томаса–Ферми с квантовыми, обменными и оболочечными поправками для расчета электронной составляющей термодинамических функций. В ходе работы стало ясно, что существующий метод расчета оболочечной поправки на практике не удобен, так как в каждом случае необходимо делать сшивку двух асимптотических решений. Чтобы обойти эту процедуру, исходный метод был существенно модифицирован. Новый подход не содержит ряда допущений, проверить справедливость которых довольно трудно, является математически более точным и определяет область применимости самосогласованного потенциала Томаса–Ферми.

Литература

1. Никифоров А.Ф., Новиков В.Г., Уваров В.Б. Квантово-статистические модели высокотемпературной плазмы. М: Физматлит, 2000. 400 с.
2. Dyachkov S. and Levashov P. Region of validity of the finite-temperature Thomas–Fermi model with respect to quantum and exchange corrections // *Physics of Plasmas*. 2014. V. 21. P. 052702.
3. Киряжниц Д.А. Квантовые поправки к уравнению Томаса–Ферми // *ЖЭТФ*. 1957. Т. 32, № 1. С. 115–123.

4. *Шпатаковская Г.В.* Широкодиапазонное уравнение состояния вещества на основе усовершенствованной статистической модели: препринт, ФИАН. М., 1998. № 33.
5. <https://github.com/dya4kov/FTTFQE>

УДК 533.9.03

**Вольт-амперная характеристика газового разряда
постоянного тока в аксиальном магнитном поле. Влияние
давления газа в камере на радиальный профиль
распределения потенциала**

А.В. Гавериков^{1,2}, Г.Д. Лизякин², В.П. Смирнов², Р.А. Усманов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

glizyakin@gmail.com

В плазменном методе переработки отработавшего ядерного топлива, основанном на разделении продуктов распада и минорных актинидов в скрещенных электрическом и магнитном полях, предполагается наличие неоднородного электрического поля в плазме. Для отработки механизмов его создания, исследовался разряд, в котором подвижность заряженных частиц в радиальном направлении ограничивалась аксиальным магнитным полем.

В данной работе изучался разряд в атмосфере гелия при давлениях 1 и 35 мТорр, величине магнитного поля до 2,1 кГс и напряжением до 1.2 кВ. В случае давления 35 мТорр обнаружено два режима горения разряда. Измерялись вольт-амперные характеристики разряда и профиль распределения потенциала.

В цилиндрической вакуумной камере, выполненной из нержавеющей стали длиной 200 см и 85 см в диаметре, создавалось квазиоднородное магнитное поле, направленное вдоль оси. На торцах камеры размещались диэлектрические пластины, целиком экранирующие металлические фланцы камеры от разрядного промежутка. Катодом разряда были металлические электроды $d = 4$ см, размещенные в центре диэлектрических пластин (два симметричных катода), а анодом служила обечайка камеры.

На рис. 1а представлена ВАХ разряда при давлении 1 мТорр, хорошо видно, что ток разряда при различных значениях магнитной индукции монотонно зависит от напряжения на катоде. Ток разряда в магнитном поле в интервале напряжений от 600 до 1.2 кВ на два порядка превосходит ток разряда без магнитного поля. Прежде всего, подобное увеличение тока разряда может быть объяснено увеличением времени жизни электронов в объеме вакуумной камеры.

На рис. 1б представлена ВАХ разряда при давлении 35 мТорр. В отличие от рис. 1а для ряда значений магнитного поля зависимость носит не монотонный характер. В легенде к графику выделены значения магнитных полей, при которых свыше некоторого значения напряжения наблюдается скачок тока на 3 порядка, а вместе с тем, скорее всего, и качественное изменение в механизме поддержания разряда. При магнитных полях до 280 Гс ВАХи лежат правее кривой, отвечающей разряду, без магнитного поля, что также может быть объяснено увеличением времени жизни электронов в объеме вакуумной камеры. В то же время для магнитных полей выше 560 Гс, по-видимому, в силу вступает другой механизм «гибели» частиц (вероятно рекомбинационный), чем больше магнитное поле, тем дольше заряженные частицы находятся в разрядном промежутке, тем вероятнее их рекомбинация.

При этом существует некоторый диапазон магнитных полей, при которых условия для развития высокоточного разряда существенно благоприятней.

В работе также проведены измерения профиля потенциала плазмы в радиальном направлении в плоскости симметрии разряда при различных магнитных полях. Измерена концентрация заряженных частиц и температура электронов на оси разряда.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00231).

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика разряда в магнитном поле при давлении 1 мТорр (а), и 35 мТорр (б). В легенде приведены значения магнитного поля

УДК 537.5

Исследование распада плазмы высоковольтного наносекундного разряда в смесях с кислородом

М.А. Попов¹, Е.М. Анохин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
popov.maxim1993@yandex.ru

Рекомбинация электронов с положительными молекулярными ионами кислорода определяет время жизни и концентрацию неравновесной плазмы в кислороде, воздухе и других кислородсодержащих смесях. При этом имеются надежные данные для скорости диссоциативной рекомбинации с ионами O_2^+ , а скорость тройной рекомбинации (третье тело – электрон) берется обычно по аналогии с хорошо изученным случаем атомарных ионов [1].

В [2] наблюдалось сильное отличие результатов измерения плотности электронов при распаде плазмы высоковольтного наносекундного разряда в воздухе и кислороде от расчета с использованием стандартных данных по скоростям рекомбинации. Это отличие было приписано тому, что скорость тройной рекомбинации с молекулярными ионами может быть существенно больше аналогичной величины для атомарных ионов, и зависимость скорости рекомбинации от температуры электронов может быть также другой. Эта идея была высказана ранее [3] на основе расчетов для модельных молекулярных ионов. Получение количественной информации о скорости тройной электрон-ионной рекомбинации в условиях эксперимента [2] было затруднено, поскольку при этом одновременно менялись плотность электронов и их температура, а температурная зависимость скорости тройной рекомбинации для молекулярных ионов неизвестна.

Для устранения этой неопределенности в данной работе исследовался распад плазмы высоковольтного наносекундного разряда в кислороде с добавлением углекислого газа. В этих смесях, с одной стороны, из-за эффективного возбуждения колебательных уровней CO_2 электронным ударом термализация электронов происходит до начала распада плазмы, и рекомбинация электронов с ионами происходит уже при комнатной температуре электронов. С другой стороны, добавление CO_2 почти не влияет на ионный состав плазмы во время распада, и доминирующим ионом, как и в плазме кислорода и воздуха, является ион O_2^+ .

В качестве источника плазмы использовался высоковольтный наносекундный разряд с амплитудой импульса 25 кВ и длительностью ~ 30 нс в смесях кислорода и углекислого газа. Процентное содержание углекислого газа варьировалось от 5 до 20 процентов при полном давлении газовой смеси от 1 до 10 Торр. Зависимость концентрации электронов от времени измерялась СВЧ-интерферометром для начальных концентраций электронов порядка $(1-3) \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$. Из обработки этих зависимостей был определен эффективный коэффициент электрон-ионной рекомбинации для разных давлений и составов смеси.

Распад плазмы также моделировался численно, и вычислялась зависимость концентрации заряженных частиц от времени в рассматриваемых условиях. Уравнение для баланса заряженных частиц решалось совместно с уравнением для эффективной электронной температуры. Было показано, что в изучаемых условиях гибель электронов контролируется в основном диссоциативной и тройной рекомбинацией с ионами O_2^+ . На основе анализа экспериментальных данных с помощью численного моделирования удалось определить константу скорости тройной электрон-ионной рекомбинации для этих ионов при комнатной температуре электронов. Как и ожидалось, она оказалась существенно больше скорости рекомбинации для атомарных ионов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-02-31331_мол_а.

Литература

1. *Kossyi I.A. [et al.]*. Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge in nitrogen-oxygen mixtures // *Plasma Sources Sci. Technol.* 1992. V. 1. P. 207.
2. *Aleksandrov N.L. [et al.]*. Plasma decay in air and O_2 after a high-voltage nanosecond discharge // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2012. V. 45. P. 255202.
3. *Collins C.B.* Collisional-dissociative recombination of electrons with molecular ions // *Phys. Rev.* 1965. V. 140. P. A1850-7.

УДК 536.63

Экспериментальная установка для исследования поведения тугоплавких материалов в области предплавления при быстром электрическом нагреве

В.Н. Сенченко¹, Р.С. Беликов², В.С. Попов^{2,1}

¹ Объединенный институт высоких температур РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

roman.belikov@phystech.edu

Созданная экспериментальная установка и метод позволяют исследовать с высокой точностью теплофизические свойства тугоплавких электропроводных материалов в области предплавления и в жидкой фазе. Проблема исследований свойств

актуальна для высокотемпературной техники и энергетики, в первую очередь в связи с созданием ядерных реакторов нового поколения и авиационных двигателей, работающих при экстремально высоких температурах.

В последнее время значительно возрос интерес к численному моделированию термодинамических свойств тугоплавких металлов различными методами: исходя из первых принципов [1], с помощью самосогласованной термодинамической модели твердого тела [2], методами молекулярной динамики и др. В этих работах отмечается существенное усиление влияния решеточного ангармонизма и точечных дефектов на термодинамические и упругие свойства тугоплавких металлов в области $0.6T_{пл} < T < T_{пл}$. Для проверки расчетов используются экспериментальные данные 70-х и 80-х годов прошлого века, которые показывают значительный разброс. К примеру, данные различных авторов по концентрации равновесных вакансий в тугоплавких металлах при $T_{пл}$ лежат в интервале от 0.01 до 4.2 % (Ta, W, V и др.). В недавних обзорах [3, 4] подчеркивается малочисленность экспериментальных исследований кинетики образования равновесных вакансий и трудности исследования в области высоких температур. Исследуя поведение теплоемкости (наиболее сильно зависящей от тепловых дефектов) в области предплавления в широком диапазоне скоростей нагрева 10^5 – 10^8 Кс⁻¹ представляется возможным изучить кинетику образования вакансий металлов.

На рис. 1 показана блок-схема экспериментальной установки, основными элементами которой являются: камера высокого давления, система высокого давления, высоковольтный импульсный источник тока, быстродействующий пирометр, система регистрации электрических величин и обработки данных. Созданная установка позволяет реализовать скорости нагрева в широком диапазоне от 10^5 до 10^8 Кс⁻¹, а исследуемые образцы могут иметь сечение до нескольких мм² и размещаться в камере при высоком статическом давлении окружающего газа до 7000 бар. На установке также реализована обратная связь выключения импульса греющего тока при достижении образцом заданной температуры по сигналу от пирометра с задержкой выключения не более 3 мкс.

Суть реализованного метода заключается в быстром нагреве образца до $T_{пл}$ и выше за время от 25 мкс до 1000 мкс за счет объемного выделения тепла при прохождении по образцу электрического тока большой плотности. Таким образом, измеряя температуру поверхности образца во время эксперимента $T(t)$, ток $I(t)$ и напряжение $e(t)$ между потенциальными зондами в средней части образца, можно определить зависимость энтальпии $H_P(T)$ и теплоемкости $C_P(T)$.

Для измерения температуры образца был разработан оригинальный быстродействующий пирометр. Измерения температуры осуществляются в узком спектральном интервале около 25 нм в области длин волн $\lambda_1 = 0,650$ мкм и $\lambda_2 = 0,900$ мкм. В пирометре установлена полевая зеркальная диафрагма, которая вместе с входным объективом формирует площадку визирования на поверхности исследуемого объекта диаметром 0.3 мм.

Были проведены эксперименты на образцах из Ta и Mo. Для приготовления образцов использовались фольги толщиной 0.05 мм и полосы толщиной 0.3 мм из высокочистого 99.9% тантала высокочистого 99.97% молибдена. Для уменьшения методической погрешности определения истинной температуры были изготовлены образцы из фольги с U-образной формой поперечного сечения. Излучение полости при выбранной геометрии было близко к излучению серого тела.

На рис. 2 приведены полученные экспериментальные данные по теплоемкости Ta и данные из других источников. Погрешность измерения теплоемкости не превы-

шала $\pm 4\%$ в области температур 2600–3250 К. Из рисунка видно, что наши экспериментальные результаты показывают хорошее согласие с [2] до температуры 3200 К.

Данные [2] были получены расчетным путем и учитывают влияние нелинейного вклада ангармонизма решетки, электронной составляющей теплоемкости, вклад равновесных вакансий. При более высоких температурах в диапазоне $T_{пл} - 100$ К полученные экспериментальные данные показывают ускоренный рост теплоемкости.

Основной вывод из выполненного исследования заключается в том, что определение истинной температуры по измеренной яркостной температуре с привлечением стационарных данных по спектральной излучательной способности дает большую методическую погрешность и может привести к существенным погрешностям определения теплоемкости в области предплавления.

Разработка и применение на действующей экспериментальной установке нового микросекундного полихроматического пирометра [7] позволит уменьшить погрешность для расчета истинной температуры образца в области предплавления.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-00925-(08-202)-а.

Рис. 1. Схема модернизированной установки

Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости Та: 1 – настоящая работа, 2 – [2], 3 – [5], 4 – [6]

Литература

1. Grabowski B., Ismer L., Nickel T., Neugebauer J. // Physical Review B. 2009. V. 79. P. 134106.
2. Бодряков В.Ю. // ТВТ. 2013. Вып. 51. 233 с.

3. *Чеховской В.Я., Пелецкий В.Э.* // ТВТ. 2011. Вып. 49. 45 с.
4. *Kraftmakher Y.A.* // Physics Reports. 2002. V. 356. 1 p.
5. *Лебедев С.В., Можаров Г.И.* // ТВТ. 1977. Вып. 15. 53 с.
6. *Новиков И.И., Стрелков П.Г.* Исследования при высоких температурах. Новосибирск: Наука, 1966.
7. *Сенченко В.Н.* Сборник четвертой Всероссийской конференции по проблемам термометрии. Температура-2011. СПб, 2011.

УДК 533.9...15

Фазовые переходы в плазменно-пылевых структурах в тлеющем разряде

А.А. Алексеевская^{1,2}, *Е.В. Васильева*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

nastya-mipt@yandex.ru

В настоящее время пылевая плазма является бурно развивающейся областью исследований, включающей в себя вопросы физики плазмы, гидродинамики, кинетики фазовых переходов, а также прикладные проблемы (плазменные технологии, создание новых материалов) [1–3]. В зависимости от параметров разряда, вида используемого буферного газа, формы, размеров и электрофизических свойств инжектируемых в плазму частиц, а также влияния различных внешних условий (например, лазерное излучение, термофоретический нагрев и т.д.) в эксперименте можно наблюдать формирование широкого спектра различных конфигураций плазменно-пылевых структур, а также различные фазовые переходы в таких системах [1–3].

Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению динамических и структурных свойств плазменно-пылевых структур, состоящих из одной или нескольких цепочек с анизотропным потенциалом взаимодействия, образующихся в плазме тлеющего разряда постоянного тока, при воздействии лазерного излучения.

Эксперименты проводились в стратифицированном тлеющем разряде в вертикально ориентированной стеклянной газоразрядной трубке с использованием гелия и неона в качестве буферного газа. Для визуализации плазменно-пылевые структуры подсвечивались лазерным пучком и регистрировались видеокамерами. Полученные видеоданные обрабатывались при помощи специализированного программного кода, в результате чего были получены различные характеристики пылевых частиц: их координаты, скорости и траектории движения, кинетическая температура, парные корреляционные функции.

Литература

1. *Цытович В.Н.* // УФН. 1997. Т. 167, вып. 57.
2. *Фортвов В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Храпак А.Г., Молотков В.И., Петров О.Ф.* Пылевая плазма (Обзоры актуальных проблем) // УФН. 2004. Т. 174, вып. 5. С. 495–544.
3. *Complex and Dusty Plasmas / Edited by V.E. Fortov and G.E. Morfill.* CRC Press, 2010.

УДК 51-7

Изучение отражающей способности сферически изогнутых кристаллов методом трассировки лучей

Я.С. Лавриненко^{1,2}, И.В. Морозов², И.Ю. Скобелев², С.А. Пикуз²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

lavrinenko@phystech.edu

Кристаллы, изогнутые по сферической поверхности, широко применяются в составе фокусирующих монохроматоров, спектрометров и коллиматоров, ряде других рентгенооптических систем. В частности, такие кристаллы используются в качестве диспергирующих элементов в фокусирующих спектрометрах с пространственным разрешением (ФСНР), обеспечивающих диагностику параметров вещества с высокой плотностью энергии: плазмы ультракоротких лазерных импульсов релятивистской интенсивности, плазменных струй и ударных волн в наносекундной лазерной плазме, неидеальной плазмы, формируемой потоками быстрых заряженных частиц и т.п.

Измерение параметров плазмы основывается в том числе на измерении относительной интенсивности характеристических спектральных линий излучения многозарядных ионов плазмы. При этом следует ожидать, что на интенсивность спектральных линий оказывает влияние аппаратная функция прибора, связанная с геометрическим местом отражения конкретной спектральной компоненты на поверхности сферического кристалла и функцией отражения. Особо сильно влияние аппаратной функции на регистрируемый спектр должно проявляться при попадании рабочей зоны отражения на границу апертуры кристалла. Целью настоящей работы является создание инструмента для восстановления и учета аппаратной функции прибора для конкретных спектральных компонент и заданной конфигурации используемых спектрометров и, как следствие, повышение точности измерения относительных интенсивностей спектральных компонент и параметров исследуемой плазмы, а также обеспечение возможности измерения абсолютных значений интенсивности рентгеновского излучения плазмы.

Так как аналитический подход к вычислению аппаратной функции прибора затруднителен, то для ее получения использовалось компьютерное моделирование с использованием метода трассировки лучей. Суть метода заключается в моделировании прохождения света через оптическую систему путем отслеживания взаимодействия отдельных лучей, испускаемых источником излучения, с элементами системы. Результат является статистическим и зависит от таких параметров, как число сгенерированных лучей, геометрия элементов системы и их взаимное расположение, функции отражения и пропускания и т.п.

Для проведения моделирования была создана оригинальная программа, выполняющая трассировку лучей в заданной оптической системе. С ее помощью проведен ряд модельных расчетов для случая диспергирующего элемента в виде изогнутого кристалла кварца с радиусом кривизны 150 мм. Рассмотрены различные способы размещения источника, варьировались размеры источника и функция отражения от поверхности кристалла. Получены зависимости интенсивности отраженного излучения от длины волны для различных углов падения, определены и визуализированы зоны поверхности кристалла, в которых соблюдается условие брегговского отражения различных спектральных компонент. Исследован вопрос зависимости эффективных зон отражения и абсолютной отражающей способности кристал-

ла для конкретных спектральных компонент от выбранной функции отражения кристалла. Рассмотрено влияние функции отражения кристалла на формирование изображения при теновом просвечивании объектов.

Литература

1. *Faenov A.Ya. [et al.] // Physica Scripta. 1994. V. 50. P. 333–338.*
2. *Sanchez del Rio M., Alianelli L., Faenov A.Ya., Pikuz T. X-ray Reflectivity of Curved Alpha-Quartz Crystals // Physica Scripta. 2004. V. 69. P. 297–302.*
3. *Sanchez del Rio M., Alianelli L., Pikuz T.A., Faenov A.Y. A novel imaging x-ray microscope based on a spherical crystal // Review of Scientific Instruments. 2001. V. 72, N 8. P. 3291–3303.*
4. *Benuzzi-Mounaix A. [et al.] // Physical review E. 2008. 77. P. 045402.*

УДК 537.874.72

Двумерное моделирование поглощения лазерного излучения в конденсированных средах с переменной диэлектрической проницаемостью

В.Ю. Семененко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

vadim_semenenko@mail.ru

Для задач нахождения поглощения электромагнитного излучения в среде требуются знания о распределении электромагнитного поля внутри среды. Такое распределение можно получить с помощью решения уравнений Максвелла. Этот способ применим для задач со сложной геометрией, которая может включать в себя элементы, размеры которых меньше длины волны, с различными электродинамическими параметрами сред.

В работе используется метод численного решения уравнений Максвелла конечных разностей во временной области (FDTD). Для учета временной дисперсии диэлектрической проницаемости $\varepsilon(\omega)$ сформулирован метод дополнительного дифференциального уравнения (ADE), основанный на представлении зависимости $\varepsilon(\omega)$ в виде суммы полюсов Лоренца либо Дебая для записи и последующего решения дополнительных уравнений для токов поляризации, которые в дальнейшем учитываются в законе Ампера и, таким образом, включаются в систему уравнений Максвелла.

В работе был разработан метод численного решения уравнений Максвелла для материалов с произвольным видом частотной зависимости диэлектрической проницаемости. Проведено исследование сходимости метода и сравнение с модельными задачами. Проведены одномерные и двумерные расчеты поглощения излучения в среде с частотной дисперсией и для мишени с непростой геометрией.

Литература

1. *Pernice W.H.P. [et al.]. An FDTD method for the simulation of dispersive metallic structures // Optical and Quantum Electronics. 2006. V. 38. P. 14. 843–856.*
2. *Gonzalez G.S., Tae-Woo Lee. On the Accuracy of the ADI-FDTD Method // IEEE Antennas and wireless propagation letters. 2002. V. 1. P. 31–34.*

3. *Taflove A., Hagness S.* Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. London, Artech House, 2000. 852 p.

УДК 669-1

Структурные преобразования в смеси микронных порошков Ni и Al при импульсном обжати в цилиндрических ампулах сохранения

*С.Ю. Ананьев^{1,2}, А.А. Дерibas², А.А. Дроздов³, А.Е. Морозов³,
К.Б. Поварова³, Б.Д. Янковский²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН, ³ Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН

serg.ananьев@gmail.com

Экспериментально были протестированы взрывные устройства с цилиндрическими ампулами сохранения для динамического сжатия смеси порошков Ni и Al и инициирования химического синтеза интерметаллида NiAl. Схема запуска химического синтеза основывалась на детонации цилиндрического заряда гексогена, расположенного вдоль оси ампулы. Скольжение детонационной волны вдоль поверхности ампулы вызывало в ней волну сжатия [1]. Профиль давления на поверхности ампулы зависел от конструктивных особенностей взрывного устройства, влияющих на течение продуктов детонации. Заряд гексогена имел диаметр 57 мм и длину 70–100 мм, его масса варьировалась от 160 до 300 гр. Диаметр полостей ампул равнялся 5–8 мм. Анализ ударно-волновой динамики в конструкциях разных взрывных сборок показал, что динамическое воздействие на стенки ампул продолжается 30 мкс и более и изменяется в диапазоне до 25 ГПа. Оценка температуры ампулы сразу после нагружения, исходя из измерения скорости ее снижения после эксперимента, дала значения 400–450 К.

Исходный порошкообразный материал в виде смеси 0.7Ni+0.3Al запрессовывался в полость ампулы до плотности 0,55–0,70 г/см³. Пористость запрессованной смеси составляла 0,31–0,42. После ударно-волнового нагружения ампул был проведен рентгеновский анализ сохраненных компактированных образцов и распределение пористости вдоль их длины. Рентгеновский анализ показал наличие некоторого числа интерметаллических фаз NiAl, распределения пористости по длине образца имеет обратную корреляцию с импульсом давления на поверхности ампулы и временем его действия: меньшая пористость проявляется при большем значении импульса.

Полученные данные позволили оценить плотность указанных образцов (4,5÷5,8 г/см³), а также остаточную пористость в них после обжати ампулы и синтеза интерметаллида относительно пористости исходной смеси (0,07÷0,39). Значение плотности интерметаллида NiAl принято равным 6 г/см³.

Настоящие результаты планируется использовать в экспериментах как с наноразмерными порошками, так и их смесью с микронными порошками исходных компонентов с целью получения более плотных образцов NiAl.

Литература

1. Физика взрыва / под ред. Л.П. Орленко. В 2 т. М.: Физматлит, 2002. Т. 2. 656 с.

УДК 533.9.082

Определение пространственной зависимости силы квази-диполь-дипольного взаимодействия между вертикально упорядоченными пылевыми частицами в газоразрядной плазме

*Е.А. Лисин*¹

¹ Объединенный институт высоких температур РАН
eaLisin@yandex.ru

На сегодняшний день экспериментальное определение пространственного распределения потенциала вокруг пылевых частиц в плазме проводилось лишь для пылевых подсистем с изотропным межчастичным взаимодействием [1–3]. Однако часто в лабораторных экспериментах с плазменно-пылевыми структурами эффекты, связанные с анизотропией плазмы, выходят на первый план. В данной работе проанализирована возможность экспериментального определения пространственной зависимости силы квази-диполь-дипольного взаимодействия между вертикально упорядоченными пылевыми частицами в газоразрядной плазме. Для этого было выполнено численное моделирование динамики пылевых частиц, взаимодействующих с анизотропными парными потенциалами.

Моделирование цепочечных систем выполнено методом молекулярной динамики Ланжевена в широком диапазоне условий, близких к экспериментам в ВЧ-разряде и разряде постоянного тока. Анизотропное взаимодействие моделировалось с помощью диполей. Для этого в вертикальном направлении на фиксированном расстоянии под каждой заряженной частицей был размещен виртуальный заряд с противоположенным знаком и нулевой массой. При этом виртуальный заряд участвовал во взаимодействии только с окружающими частицами, а взаимодействие с собственной частицей и виртуальными зарядами других частиц не учитывалось. Такая модель позволяет легко конструировать различные анизотропные распределения сил парного взаимодействия между частицами системы.

Для определения пространственного распределения анизотропного потенциала взаимодействия был развит метод, основанный на решении обратной задачи для переопределенной системы уравнений движения взаимодействующих частиц [4]. Результаты решения обратной задачи по восстановлению силы анизотропного межчастичного взаимодействия в цепочечной структуре представлены на рис. 1 для различных углов θ между вертикалью и вектором, соединяющим любую пару взаимодействующих частиц.

Показано, что предложенный метод позволяет восстанавливать пространственно анизотропную силу межчастичного взаимодействия и может применяться для диагностики лабораторной пылевой плазмы.

Данная работа была частично поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (СП-2444.2012.2), а также Российским фондом фундаментальных исследований (14-08-31633-мол-а).

Рис. 1. Восстановленная сила анизотропного взаимодействия $|F_{int}|/M$ в цепочечной системе частиц (символы) для различных углов θ (здесь M – масса частицы) в зависимости от межчастичного расстояния l , нормированного на среднее межчастичное расстояние в цепочке l_p . Линией обозначена заданная сила

Литература

1. *Konopka U., Morfill G.E., and Ratke L.* // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 891.
2. *Fortov V.E., Petrov O.F., Usachev A.D., Zobnin A. V.* // Phys. Rev. E. 2004. V. 70. P. 046415.
3. *Lisin E.A., Vaulina O.S., Petrov O.F. and Fortov V.E.* // EPL. 2012. V. 97. P. 55003.
4. *Вавлина О.С., Лусин Е.А., Гавриков А.В., Петров О.Ф., Фортвов В.Е.* // ЖЭТФ. 2010. Т. 137. С. 751.

Секция электродинамики сложных систем и нанопотоники

УДК 535.1

Нерезонансное возбуждение двухуровневой системы суперосциллирующем полем

Д.Г. Баранов^{1,2}, *А.П. Виноградов*^{1,2}

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

baranov.mipt@gmail.com

Как было показано М. Берри в работе [1] в 1994 году, функция с ограниченным спектром $f(t)$, т.е. функция, чье преобразование Фурье $\hat{f}(\omega) = 0$ для всех частот $|\omega| > \omega_{\max}$, может осциллировать гораздо быстрее граничной частоты спектра $\omega_{\max}$. Такие функции были названы *суперосциллирующими* (СО). После этого открытия, их математические свойства были подробно изучены (см, например, [2]). Концепция СО-функций нашла крайне интересные применения в нанопотонике. Например, при помощи СО-функций удалось добиться субволновой фокусировки света без использования ближних полей [3]. Также была продемонстрирована возможность субволновой микроскопии при помощи суперосцилляций. Во всех подобных работах рассматривались пространственные осцилляции какой-либо функции (распределения электрического поля). В то же самое время поведение временных СО совершенно аналогично. Интересный пример таких осцилляций, который мы изучаем в данной статье, – динамика квантового излучателя во внешнем СО-электрическом поле.

Квантовый излучатель может быть возбужден на верхний энергетический уровень, если частота падающего света лежит в узкой линии поглощения $\omega_0 - \Gamma < \omega < \omega_0 + \Gamma$. Мы исследуем интригующий вопрос: можно ли возбудить атомный переход СО-электрическим полем, все спектральные компоненты которого лежат *вне полосы поглощения* перехода?

В данной работе мы исследуем динамику двухуровневой системы (ДУС), которая моделирует квантовый излучатель, во внешнем суперосциллирующем электромагнитном поле. Показано, что ДУС может быть возбуждена внешним импульсом, все спектральные компоненты которого лежат ниже частоты перехода ДУС. Данное явление связано с осцилляциями Раби ДУС во внешнем суперосциллирующем поле.

Литература

1. *Berry V.M.* Evanescent and real waves in quantum billiards and Gaussian beams // J. Phys. A: Math. Gen. 1994. V. 27. P. 391.
2. *Kempf A.* Black holes, bandwidths and Beethoven // J. Math. Phys. 2000. V. 41. P. 2360.

3. *Huang F.M. [et al.]*. Focusing of light by a nanohole array // *Appl. Phys. Lett.* 2007. V. 90. P. 091119.

УДК 538.915

Антиферромагнетизм и сосуществующая экситонная фаза в двухслойном АА графене в поперечном электрическом поле

Р.Ш. Акъянов^{1,2}, А.Л. Рахманов^{1,2}, А.В. Рожков^{1,2}, А.О. Сбойчаков¹

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
apexgreen57@gmail.com

Двухслойные модификации графена вызывают повышенное внимание как у теоретиков, так и у экспериментаторов. Этот интерес обусловлен желанием расширить семейство графеноподобных материалов и создавать материалы с целью в электронном спектре.

Важной особенностью двухслойного АА графена является идеальное совпадение дырочной и электронной ферми-поверхностей. В работе [1] показано, что данные вырожденные поверхности Ферми неустойчивы при сколь угодно слабом электронном взаимодействии, и двухслойный графен становится антиферромагнитным (АФМ) изолятором с щелью в электронном спектре. Эта электронная неустойчивость является самой сильной в случае пересечения зон на уровне Ферми.

В нашей работе мы изучили поведение системы (рис. 1) в перпендикулярном электрическом поле. Конечное напряжение создает избыточные концентрации электронов и дырок на разных слоях. В силу принципа Паули добавочный электрон может только уменьшить полную намагниченность на узле. В результате АФМ-параметр порядка при включении электрического поля уменьшается. Перпендикулярное электрическое поле нарушает слоевую симметрию, что ведет к появлению нового параметра порядка. Данный параметр порядка соответствует связанному состоянию электрона и дырки с одинаковым спином на разных слоях. Этот параметр порядка связан с антиферромагнитным и определяет конденсацию экситонов. Характерная величина экситонного параметра порядка лежит в интервале от 7 до 70 К, АФМ-параметра порядка — в интервале от 100 до 10 000 К.

Рис. 1. Схема двухслойного графена. Символы $A(B)$ обозначают подрешетки, цифры 1(2) обозначают слой. Величины интегралов перескока в плоскости составляют $t = 2,57$ eV, между плоскостями $t_0 = 0,36$ eV. Электрическое поле V приложено перпендикулярно слоям

Литература

1. *Rakhmanov A.L. [et al.]*. Instabilities of the AA-Stacked Graphene Bilayer // *Phys. Rev. Lett.* 2012. V. 109, N 206801.

УДК 537.876.46

Моделирование распределения электромагнитного поля в низкочастотной рупорной безэховой камере, возбуждаемой реальным вибратором

Н.Л. Меньших^{1,2}, Н.П. Балабуха¹, В.С. Солосин¹

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
sula1989@mail.ru

Рупорные безэховые камеры для электромагнитных измерений используются уже более полувека. Камеры такого типа позволили решить проблему измерений в закрытых полигонах на низких частотах радиочастотного диапазона. Важной задачей при конструировании рупорной камеры является выбор и расположение источника возбуждения [1].

Целью данной работы является проведение точного расчета распределения электромагнитного поля в рабочей зоне рупорной камеры при возбуждении ее реальным вибратором.

Расчет был выполнен на вычислительном комплексе ИТПЭ РАН с использованием программы FEKO. При расчетах РПМ заменялся слоем диэлектрика с эффективной диэлектрической проницаемостью. Расчет проводился на отдельных частотах. В расчете моделировалась вся БЭК целиком, чтобы учесть переотражения внутри прямоугольной части.

Геометрия рупорной камеры показана на рис. 1. Рупорная часть камеры имеет 15 м в длину. Объект помещается в прямоугольной части камеры с поперечным сечением $6,8 \times 6,8$ м и длиной 7,8 м (размеры указаны по границе РПМ). Рабочая зона БЭК представляет собой горизонтально расположенный цилиндр диаметром 3 метра и длиной 4 метра. Стенки рупорной части смоделированы слоем диэлектрика, толщина слоя увеличивается к раскрытию от 15 см в устье до 60 см в раскрытии. Т.к. для слоя диэлектрика коэффициент отражения сильно зависит от угла падения и от толщины слоя, то рупорная часть камеры разделена на три секции: секция в устье камеры с РПМ, где от источника приходят в основном лучи под углами, близкими к нормали, секция в середине камеры, где лучи падают под очень крутыми углами, и секция в раскрытии, где также идут лучи практически вдоль материала, но где из-за стыка с прямоугольной частью камеры еще есть дифракционные лучи.

Боковые стенки прямоугольной части камеры сделаны импедансным слоем с коэффициентом отражения при нормальном падении -25 дБ. Задняя стенка камеры выполнена импедансным слоем коэффициентом отражения при нормальном падении -40 дБ.

Камера возбуждается вибратором ETS Lindgren 3164-01. Рабочий диапазон частот от 100 МГц до 1,5 ГГц. Вибратор запитывается коаксиальной линией. На рис. 2а) и 2б) приведены результаты расчета на частоте 400 МГц.

В сечениях камеры колебания амплитуды поля составляют не более 2 дБ, вдоль оси камеры амплитуда спадает как в сферической волне, что на данных размерах составляет 1 дБ. Фаза поля меняется на 25 градусов, что считается еще приемлемой неравномерностью.

Рис. 1. Геометрия рупорной камеры

Рис. 2. Распределение поля в сечениях камеры, перпендикулярных оси, а) H поляризация, б) E поляризация источника

Литература

1. Lee K.H., Chen C.C., Lee R. Novel Dual-Polarized Tapered-Chamber Feed Design Concepts // Antennas and Propagation Magazine, IEEE. 2005. V. 47. I. 4. P. 214–218.

УДК 535.537.5

Сверхизлучение как конструктивная интерференция классических нелинейных диполей

Н.Е. Неведкин^{1,2}, Е.С. Андрианов^{3,2}, А.А. Пухов^{1,2}, А.П. Виноградов^{1,2}

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

nikita.nefedkin@gmail.com

Сверхизлучение – коллективное спонтанное излучение ансамбля атомов, возникающее вследствие возникновения и усиления корреляций между начальными фазами их дипольных моментов. В основе фазировки лежат два эффекта: электромагнитное взаимодействие электронов атомов и нелинейность их движения.

Это явление было предсказано в 1954 году американским физиком Р. Дике [1], однако изучать механизмы фазовой синхронизации, ключевого свойства сверхизлучения, по существу начали лишь тридцать лет спустя [2–5]. Несмотря на квантовый характер реальной динамики излучения атомов, некоторые важные аспекты этого явления можно понять при помощи классической модели сверхизлучения.

В классической модели сверхизлучения атомы заменяются классическими осцилляторами Лоренца с нелинейным взаимодействием, а поле описывается классическими уравнениями Максвелла, что позволяет приблизиться к большому пониманию механизма перехода от случайного к упорядоченному, сфазированному состоянию атомов. В силу относительной простоты классическая модель сверхизлучения особенно важна для исследования сложных, до конца не выясненных вопросов, связанных с этим эффектом.

В настоящей работе показано, что колебания нелинейного излучателя, находящегося в поле соседних излучателей, промодулированы с низкой частотой, определяемой начальной фазой его колебаний и величиной суммарного поля окружающих излучателей. Сверхизлучение трактуется как конструктивная интерференция этих медленных колебаний. Открыт случайный механизм явления, связанный с тем, что, являясь флуктуационным, суммарное поле пропорционально корню квадратному из числа излучателей. Данная теория воспроизводит все основные, наблюдаемые в эксперименте черты сверхизлучения: задержку основного пика излучения, уменьшение времени излучения и увеличение интенсивности излучения. Также показано, что в системе классических нелинейных осцилляторов принципиальную роль играет распределение начальных фаз осцилляторов. Существуют критические значения дисперсии и плотности флуктуаций, которые разделяют два различных режима излучения ансамбля осцилляторов. В первом случае, когда плотность флуктуаций большая, а дисперсия маленькая, происходит быстрое излучение синхронизованных атомов. Во втором случае, когда дисперсия флуктуаций порядка единицы, появляется конечное время корреляции излучателей, в результате чего появляется задержка сверхизлучательного пика. В предельном случае однородных флуктуаций время задержки сверхизлучения стремится к бесконечности.

Литература

1. *Dicke R.H.* // Phys. Rev. 1954. V. 93. P. 99.
2. *Андреев А.В., Емельянов В.И., Ильинский Ю.А.* Кооперативные явления в оптике. М.: Наука, 1988.
3. *Вайнштейн Л.А., Клеев А.И.* // ДАН. 1990. Т. 11. С. 862.
4. *Трубецков Д.И., Храмов А.Е.* Лекции по СВЧ-электронике для физиков. М.: Физматлит, 2004.
5. *Меньшиков Л.И.* // УФН. 1999. Т. 169. С. 113.

УДК 539.21

Полуклассическая и квантовая теории спазера

Е.С. Андрианов¹, А.А. Пухов^{2,1}, А.П. Виноградов^{2,1}, А.В. Дорофеев^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН

p314159262006@yandex.ru

Пионерская работа сэра Пендри [1] положила начало новой области электродинамики – оптики метаматериалов, веществ, обладающих отрицательной диэлектриче-

ской и магнитной проницаемостями [2]. Хотя на сегодняшний день природные метаматериалы неизвестны, развитие нанотехнологий позволило создать искусственные оптические метаматериалы [3]. В основе принципа их действия лежит плазмонный резонанс металлических наночастиц (НЧ). Существенным недостатком таких материалов являются недопустимо высокие потери. Для компенсации потерь было предложено использовать в искусственных метаматериалах активные (усиливающие) среды.

Простейшая схема спазера (Surface Plasmon Amplifier by Stimulated Emission of Radiation) [4] представляет собой двухуровневую квантовую точку (КТ), находящуюся вблизи металлической (плазмонной) наночастицы (НЧ). Некогерентной накачкой создаётся инверсная населённость КТ. Если частота перехода КТ близка одной из плазмонных частот НЧ, то при переходе КТ в основное состояние возможно безызлучательное возбуждение поверхностного плазмона (ПП) в НЧ. Результатом является усиление ближнего поля плазмонной моды НЧ.

В работе рассмотрена динамика одиночного спазера и структур на основе спазеров в рамках полуклассической и квантовой теории.

Литература

1. *Pendry J.B.* Negative Refraction Makes a Perfect Lens // *Phys. Rev. Lett.* 2000. V. 90. P. 3966–3969.
2. *Веселаго В.Г.* Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и μ // *УФН.* 1967. Т. 92, № 7. С. 517.
3. *Cai W., Shalaev V.* Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications. New-York- Dordrecht- Heidelberg- London: Springer, 2010. 200 p.
4. *Protsenko I.E., Uskov A.V., Zaimidoroga O.A., Samoïlov V.N., O'Reilly E.P.* Dipole nanolaser // *Phys. Rev. B.* 2005. V. 71. P. 063812.

УДК 535.015

Соотношения вида Крамерса-Кронинга для эффективного волнового вектора слоистой среды

Р.С. Пузько^{1,2}, *А.М. Мерзлякин*¹

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
roman998@mail.ru

Задача о рассеянии света на композитных материалах с большим количеством включений требует громоздких вычислений. Сложность расчета рассеяния электромагнитных волн на подобных структурах привела к идее описания таких структур как однородных, но обладающих некоторыми эффективными параметрами. Задача нахождения эффективных параметров называется *задачей гомогенизации*.

В статике существует точное решение этой задачи, например, для периодических сред построена скейлинговая теория – G-конвергенция, а в общем случае ответ был предложен в рамках спектральной теории Бергмана–Мильтона. В динамике существует несколько различных феноменологических подходов. При этом численное моделирование показывает, что учет поправок к статическим значениям эффективных диэлектрической и магнитной проницаемостей приводит к противоречию [1, 2]: на примере периодической структуры Рытова [3] показано, что эффективные проницаемости могут сколь угодно отличаться от найденных Рытовым.

Отметим, что однородный образец можно описывать эффективными диэлектрической и магнитной проницаемостями, а можно эффективными характеристическим адмитансом и показателем преломления.

В статике уравнения Максвелла разделяются на магнитную пару уравнений и электрическую. Поэтому имеет смысл вводить эффективные диэлектрическую и магнитную проницаемости. При этом введение эффективного адмитанса или показателя преломления не имеет смысла, так как магнитные и электрические поля независимы друг от друга.

В динамике ситуация меняется, электрическое и магнитное поля больше не являются независимыми. Например, в плоской волне их амплитуды связаны адмитансом. В динамике описание при помощи эффективного адмитанса и показателя преломления оказывается предпочтительнее [1], так как позволяет разделить задачу о рассеянии электромагнитной волны на неоднородном образце на независимые задачи – задачу о нахождении собственных решений (которые определяются эффективным показателем преломления) и задачу «сшивания» этих решений с падающей волной (то есть определения эффективных граничных условий, например эффективного адмитанса).

Известно, что для слоистой структуры в длинноволновом пределе эффективный показатель преломления (восстановленный по коэффициентам прохождения и отражения) гомогенизуется как для периодической, так и для неупорядоченной структуры [1].

Показано, что показатель преломления является самоусредняющейся величиной, то есть его действительная и мнимая части асимптотически имеют гауссово распределение, дисперсия которого стремится к нулю по мере увеличения толщины системы. Причем такое поведение не зависит от параметров, в частности, показатель преломления гомогенизуется как для длин волн, сравнимых с масштабом неоднородности, так и для волн меньших этого масштаба.

Мнимая часть эффективного волнового вектора (определяющая скорость затухания собственного решения) равняется индексу Ляпунова (обратной длине локализации), а производная по частоте от действительной части волнового вектора равняется плотности состояний в неупорядоченной системе.

В данной работе исследуются соотношения типа Крамерса–Кронинга для действительной и мнимой компонент производной эффективного волнового вектора слоистой структуры. Рассматриваются неоднородные среды со слоями, электромагнитные параметры которых имеют вероятностное распределение. При этом рассматриваются действительные и комплексные параметры ε .

Литература

1. *Виноградов А.П., Мерзликин А.М.* К вопросу о гомогенизации одномерных систем // ЖЭТФ. 2002. Т. 121, № 3. С. 565–572.
2. *Симовский К.Р.* Об использовании формул Френеля для отражения и прохождения электромагнитных волн вне квазистатического приближения // Радиотехника и электроника. 2007. Т. 52, № 9. С. 1031–1050.
3. *Бреховских Л.М.* Волны в слоистых средах. М.: Наука, 1973. С. 66–71.

УДК 535.326

Эффект Боррманна в фотонном кристалле с усиливающими слоями

*В.Ю. Шишков^{1,2}, А.А. Зябловский³, Е.С. Адрианов^{3,1,2}, А.А. Пухов^{3,1,2},
А.П. Виноградов^{3,1,2}*

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
vladislavmipt@gmail.com

В последнее время в связи с активным развитием плазмоники большой интерес вызывает создание плазмонных резонансных структур размером много меньше длины волны. Наибольший прогресс был достигнут в создании плазмонных резонаторов, имеющих размер меньше длины волны только в одном пространственном измерении. К данному типу структур в первую очередь относятся лазеры с резонаторами на основе металлической пленки перфорированной массивом дырок [1], а также двумерные массивы, состоящие из отдельных плазмонных нанолазеров [2]. Такие структуры выгодно отличаются от единичных нанолазеров высокой направленностью генерируемого излучения. Кроме того, в эксперименте [3] наблюдалась лазерная генерация в упорядоченном массиве дырок в металлической пленке при наличии усиливающей среды. Хотя неупорядоченный массив со схожей геометрией экспериментально показывает отсутствие лазерной генерации [1].

Описанные выше системы представляют собой нелинейные плазмонные (фотонные) кристаллы. Поверхностные плазмоны в таких системах свободно распространяются вдоль границы раздела металл-диэлектрик и рассеиваются на отверстиях в металлической пленке. Такое рассеяние происходит как в моды поверхностных плазмонов, так и в моды свободного пространства, что позволяет использовать подобные структуры в качестве источников дальних электромагнитных полей.

Конечный образец фотонного кристалла представляет Фабри–Перо резонатор, внутри которого возникают области с повышенной и пониженной интенсивностью поля, модулированные с периодом блоховской волны. С началом генерации такое неравномерное распределение поля порождает вторичную модуляцию действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости благодаря наличию нелинейных эффектов. Из-за несоизмеримости блоховской длины волны с периодом фотонного кристалла это приводит к нарушению периодичности фотонного кристалла. В этих условиях вызывает сомнение сам факт сохранения решения в виде блоховской волны, и встает вопрос о величине эффективного волнового числа и даже о существовании стационарного решения.

В работе исследована генерация в плазмонном лазере с резонатором в виде перфорированной металлической пленки на примере фотонного кристалла с усиливающими и поглощающими слоями. Показано, что вблизи низкочастотной границы второй запрещенной зоны распределение поля в фотонном кристалле остается периодическим даже с учетом нелинейного взаимодействия поля и усиливающей среды. Важным свойством полученного распределения поля в фотонном кристалле является его устойчивость относительно добавления потерь. Устойчивость относительно потерь стационарного состояния позволяет создать на основе таких систем узконаправленные источники излучения.

Литература

1. Meng X. [et al.]. Highly directional spaser array for the red wavelength region // Laser Photonics Rev. 2014. V. 5 P. 1–8.
2. Busch K. [et al.]. Radiating dipoles in photonic crystals // Physical Review E. 2000. V. 62. P. 4251–4260.
3. Beijnum F. [et al.]. Plasmon lasing observed in metal hole arrays // Physical Review Letters. 2013. V. 110. P. 206802.
4. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967. 289 с.

УДК 539.232

**Электрофизические свойства покрытий Al_2O_3 , полученных
плазменно-электролитическим окислением и
модифицированных поли-*n*-ксилиленом**

А.А. Цыганов^{1,2}, С.С. Маклаков¹

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский
физико-технический институт (государственный университет)
lesha.tsyganov@gmail.com

Керамические Al_2O_3 покрытия, получаемые при помощи плазменно-электролитического окисления, применяют для защиты от коррозии и увеличения микротвёрдости корпусов аэрокосмической техники. Данные покрытия перспективны в качестве подложек современной микроэлектроники. Варьирование характеристик керамического слоя позволяет получать материалы с существенно различными диэлектрическими свойствами; максимальное значение электрического сопротивления достигает $R \sim 10^{13}$ Ом·см. Актуальной задачей является модификация пористых оксидных слоёв полимерным наполнителем для увеличения электрического сопротивления при сохранении прочностных характеристик и теплопроводности исходного оксида.

Получен композиционный материал поли-*n*-ксилилен – Al_2O_3 . Пористый Al_2O_3 толщиной $h_1 = 120$ мкм на Al-подложке использован в качестве исходного материала; полимер наносили пиролизом *n*-ксилола с последующей конденсацией *n*-ксилилена и полимеризацией на охлаждаемой поверхности Al_2O_3 . Толщина наносимых плёнок составила $h_n = 3$ и 10 мкм.

Исходный оксидный материал обладает несимметричной вольт-амперной характеристикой; электрическое сопротивление линейного участка ВАХ составляет $R = 6 \cdot 10^9$ Ом·см. Измерения импедансной спектроскопии позволяют ввести один эквивалентный контур; полное сопротивление $|Z| = 1 \cdot 10^9$ Ом·см. Электрофизические параметры материала существенно зависят от влажности: выдерживание в вакууме повышает сопротивление ($R' = 7 \cdot 10^{10}$, $|Z| = 3 \cdot 10^{10}$ Ом), насыщение во влажном воздухе снижает сопротивление ($R'' = 4 \cdot 10^8$, $|Z| = 1 \cdot 10^8$ Ом·см) и приводит к образованию дополнительного RC-контра. При специфической влажности ВАХ приобретает диодную форму. Модифицирование поли-*n*-ксилиленом приводит к выпрямлению вольт-амперной характеристики и увеличению электрического сопротивления материала ($R = 2 \cdot 10^{13}$ Ом·см). Электрофизические параметры полученного материала не зависят от влажности окружающей среды. Измерения проведены при помощи потенциостата-гальваностата Solartron 1287 с частотным анализатором Solartron 1260.

Увеличение толщины полимерной плёнки от $h_2 = 0$ до 10 мкм приводит к монотонному росту краевого угла смачивания водой от $\theta = 54^\circ$ до 81° ; максимальное

значение угла смачивания соответствует значению, полученному на реперной поверхности поли-*n*-ксилилена. Данное явление предположительно объясняется соотношением диаметра пор и толщиной слоя полимера; сопоставимость данных параметров приводит к максимальному значению θ .

Полученный материал представляет интерес для использования в качестве подложек микроэлектронной техники.

Литература

1. *Streltsov D., Mailyan K., Gusev A., Ryzhikov I., Erina N., Su C., Pebalk A., Ozerin S., Chvalun S.* Electrical properties, structure, and surface morphology of poly (p-xylylene)-silver nanocomposites synthesized by low-temperature vapor deposition polymerization // *Appl. Phys. A.* 2013. V. 110. P. 413–422.

УДК 535.8

Внутрирезонаторная спазерная спектроскопия на основе графена

И.А. Нечепуренко^{1,2}, *Ю.Е. Лозовик*^{1,3,4,2}, *А.В. Дорофеев*^{1,4,2},
*С.П. Меркулова*³

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,
² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Институт спектроскопии РАН, ⁴ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН
igor-nechepurenko@yandex.ru

Методы лазерной спектроскопии, такие как внутрирезонаторная спектроскопия, находят применения в химических, биологических и физических исследованиях. Добавление активной среды, накаченной до порога генерации, приводит к одному из самых чувствительных методов лазерной спектроскопии – внутрирезонаторной лазерной спектроскопии поглощения. Развитие плазмоники и наноплазмоники позволило предложить высокочувствительную внутрирезонаторную *плазмонную* спектроскопию. В таких системах лазерное усиление заметно ниже, чем в традиционных лазерах, по причине большого поглощения плазмонов. Это поглощение вызывает шумы в резонаторе. Появление малого поглощения вблизи порога генерации уже не приводит к полному гашению, поскольку остается шумовой сигнал. Это ограничивает чувствительность методов лазерной и спазерной спектроскопии.

Существенное увеличение чувствительности спазерной спектроскопии можно ожидать в системах, поддерживающих распространение плазмонов с низкими потерями. Одной из лучших систем в этом отношении является графен. Этот двумерный материал обеспечивает высокую подвижность носителей. Использование полевого эффекта позволяет обеспечить низкие потери на частотах вплоть до ближнего ИК. В сочетании с этим отрицательная эффективная диэлектрическая проницаемость вдоль слоя графена приводит к существованию плазмонов со свойствами (длиной распространения и степенью локализации), намного превосходящими таковые в металлических системах.

С одной стороны, высокая локализация дает возможность создания сенсоров с высокой чувствительностью. С другой стороны, локализация означает экстремально большие значения волновых чисел, что создает трудности в возбуждении плазмонов падающей волной. В результате большинство предложенных датчиков использует гибридные системы, включающие графен и металл, с возбуждением плазмонов по

методу Кречманна. Этому недостатка лишена предложенная в данной работе схема, использующая метод возбуждения плазмона ближним полем квантовых точек. Кроме того, мы показываем, что усиление дает дополнительное увеличение чувствительности метода благодаря увеличению длины свободного пробега плазмона.

Ограниченность длины свободного пробега является одним из основных препятствий для применений графеновой плазмоники, несмотря на относительно низкие потери, по сравнению с металл-содержащими плазмонными системами. Поэтому начала развиваться активная графеновая плазмоника. В частности, в ряде работ были предложены плазмонные генераторы (спазеры) на основе графена.

В данной работе предлагается метод внутрирезонаторной спектроскопии поглощения на основе плазмонов графена. Показано, что плазмонный резонаторный вклад пропорционален добротности $\sim Q$ графенового плазмонного резонатора и составляет 2 порядка. Показано, что добавление усиливающей среды в резонатор приводит к увеличению чувствительности, пропорциональному корню из добротности $\sim \sqrt{Q}$. Максимум чувствительности в этом случае находится вблизи порога генерации поверхностных плазмонов и пропорционален корню из добротности. В предложенном методе внутрирезонаторной спектроскопии поглощения на основе графенового плазмонного генератора гигантское усиление связано с огромной, при наличии усиления, длиной пробега плазмона, которая ограничивается только процессами декогерентности. Получена аналитическая оценка усиления чувствительности метода к потерям по сравнению с однопроходной плазмонной схемой. Использование графеновой чешуйки в качестве плазмонного резонатора дает возможность достичь, в дополнение к высокой чувствительности, высокое пространственное разрешение.

УДК 537.876.4

Экспериментальное исследование возбуждения поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) в однопроводной линии

Е.Л. Рейман^{1,2}, А.С. Антонов¹

¹ Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
reievg@gmail.com

В работе рассмотрен метод возбуждения поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) и ее распространение в однопроводной линии. Актуальность исследования обусловлена перспективами использования ПЭВ для передачи энергии по широко развитым сетям естественных коммуникаций (линии электропередач, железные дороги, трубопроводы и т.п.).

Ключевым моментом исследований явился способ возбуждения поверхностной волны, так как во многих практических приложениях неизменным условием, во всяком случае, крайне желательным, является бесконтактное возбуждение. В самом деле, для случая ЛЭП либо рельсов железных дорог, контактные методы неприменимы по понятным причинам.

В наших исследованиях ПЭВ возбуждалась тороидальной антенной, оригинальность которой проверяется в настоящее время на патентную чистоту. Сущность антенны довольно проста и имеет прямую аналогию с трансформатором тока.

В работе проводилось компьютерное моделирование возбуждения и распространения ПЭВ в однопроводной линии программным продуктом Feko. Результаты мо-

делирования сравнивались с теоретическим расчетом, выполненным в работе [1]. В этой работе на основании строгих решений уравнений Максвелла получены характеристики волны в ближней и дальней зонах однопроводной линии. В работе приведены результаты экспериментальных исследований, проведенных в лабораторных условиях на уединенных проводах различного сечения, которые показали качественные подтверждения как моделирования, так и теоретических расчетов.

В качестве примера перспективного применения нами исследовалось возбуждение и распространение ПЭВ в рельсах железнодорожных путей. Большое сомнение в возможности распространения ПЭВ в данном случае порождает близость поверхности, на которой уложены рельсы, и поглощение в которой не позволит получить приемлемо малое затухание.

На рис. 1 показан результат моделирования на Feko возбуждения модифицированной тороидальной антенной (половина тороида прямоугольного сечения) в конечном отрезке рельсового пути. Наличие стоячей волны тока частоты 450 МГц вдоль рельса доказывает факт возбуждения ПЭВ. Прямые исследования затухания ПЭВ в рельсах были проведены на железнодорожном участке достаточно большой протяженности, причем в разных климатических условиях (сухо-дождь).

Рис. 2 иллюстрирует результаты измерения затухания сигнала частотой 450 МГц (в децибелах) в зависимости от расстояния до источника возбуждения ПЭВ, в качестве которого использовалась полутороидальная антенна, запитываемая генератором R&S SM20. Прием осуществлялся аналогичной антенной, подключенной к анализатору спектра R&H FSH8 (линия с круглым маркером). Данный сигнал хорошо аппроксимируется формулой $y = y_0 + A_1 e^{-\left(\frac{x-x_0}{t_1}\right)} + A_2 e^{-\left(\frac{x-x_0}{t_2}\right)}$. Константа y_0 определяет потери при возбуждении, в то время как две экспоненты отвечают за потери при излучении в ближней и дальней зонах, соответственно (линия без маркера). Нижний график (с квадратным маркером) иллюстрирует вклад ближней зоны в окончательную форму кривой.

В работе анализируется полученный результат и показаны пути уменьшения потерь в реальных рельсах, которые в данном эксперименте составляют 0.2 дБ/М.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. Антонов А.С. Распределение полей в коаксиальной и однопроводной линиях // Естественные и технические науки. 2013. № 2(64). С. 1684–2626.

Школа-семинар «Фундаментальные взаимодействия и космология»

УДК 524.1, 539.1

Энергетические спектры протонов и ядер гелия галактических космических лучей

А.В. Карелин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

karelin@hotmail.ru

Протоны и ядра гелия являются наиболее существенной в количественном отношении частью космических лучей, обеспечивая эксперименты большей статистикой по сравнению с другими компонентами. Измерения их энергетических спектров в области высоких энергий позволяют получить информацию, важную для понимания процессов ускорения космического излучения до релятивистских энергий.

Последние измерения энергетического спектра протонов космических лучей, проведенные в эксперименте AMS-02 [1], демонстрируют при высоких энергиях вплоть до 1.8 ТэВ более крутое, чем в соответствии со степенным законом с индексом -2.7, падение спектра. Для энергий в диапазоне 1 ТэВ и выше такое поведение спектра не совпадает с результатами, полученными в аэростатных экспериментах ATIC [2] и CREAM [3], а также в спутниковом эксперименте ПАМЕЛА [4]. В последнем эксперименте существуют два типа измерений. Первый тип измерений осуществляется с помощью магнитного анализа (спектрометра) вплоть до энергий 1,2 ТэВ [5], тогда как другой тип измерений выполняется с помощью калориметра и позволяет расширить энергетический диапазон до 10 ТэВ [6]. Последнее особенно важно с той точки зрения, что до этого полностью перекрыть диапазон 1–10 ТэВ в прямых измерениях за последние 40 лет удалось только в аэростатном эксперименте ATIC [2].

Кроме того, следует отметить, что последние экспериментальные данные, полученные в вышеупомянутых экспериментах AMS-02, ATIC, ПАМЕЛА, свидетельствуют о различии показателей степенных спектров протонов и ядер гелия космических лучей. При крайне малом количестве разрозненных результатов наблюдений, чтобы проверить этот факт расхождения в поведении энергетических спектров протонов и ядер гелия при энергиях выше 1 ТэВ/нуклон, было важно продвинуться вверх по энергиям. Это удалось сделать с помощью калориметра. За счет существенно увеличенной статистики в измерениях при помощи калориметра ПАМЕЛА область измерения спектра ядер гелия была расширена вплоть до энергий 9 ТэВ/н [7].

Литература

1. *Haino S.* Precision measurement of the proton flux with AMS // 33rd ICRC 2013. The Astroparticle physics conference. 2013.

2. *Панов А.Д. [и др.]*. Элементные энергетические спектры космических лучей по данным эксперимента АТИС-2 // Известия РАН. Серия Физическая. 2007. Т. 71. № 4. С. 512–515.
3. *Ahn H.S. [et al.]*. Discrepant hardening observed in cosmic-ray elemental spectra // *ApJ Lett*. 2010. V. 714. P. 89–93.
4. *Casolino M [et al.]*. Launch of the space experiment PAMELA // *Advances in Space Research*. 2008. V. 42. P. 455–466.
5. *Adriani O. [et al.]*. PAMELA Measurements of Cosmic-Ray Proton and Helium Spectra // *Science*. 2011. V. 332. P. 69–72.
6. *Adriani O. [et al.]*. Measurements of cosmic-ray proton and helium spectra with the PAMELA calorimeter. 2013. V. 51. P. 219–226.
7. *Карелин А.В. [и др.]*. Новые измерения энергетических спектров протонов и ядер гелия космических лучей высоких энергий при помощи калориметра в эксперименте ПАМЕЛА // *ЖЭТФ*. 2014. Т. 146. Вып. 3 С. 513–517.

УДК 539.12.01

Нарушение СР-инвариантности в теории иерархии фермионных масс с двумя дополнительными измерениями

В.В. Мицук^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
slavikmitzuk@mail.ru

В работе рассматривается проблема описания механизма нарушения СР-инвариантности в слабых взаимодействиях в теории иерархии фермионных масс с двумя дополнительными измерениями. В названной теории рассматривается $(5 + 1)$ -мерное пространство, в котором существует только одно поколение фермионов. Рассматриваются фермионы, локализованные на топологическом солитоне (вихре), что дает возможность получить 3 поколения фермионов в эффективной $(3 + 1)$ -мерной теории. Благодаря дополнительным компонентам спиноров, мы можем получить в эффективной четырехмерной теории комплексную фазу, отвечающую за нарушение СР-инвариантности. Это означает, что многомерная модель с одним поколением феноменологически применима. В данной работе рассмотрена проблема получения фазы, ответственной за нарушение СР-симметрии в слабых взаимодействиях в теории с двумя дополнительными измерениями. Сама теория и связанные с ней вопросы изложены в работах [2–11].

В работе рассмотрены фазы СР-нарушения, получаемые в Стандартной Модели, а также в случае $N = 1, 2, 3, 4$ поколений фермионов [1].

Получены массовые матрицы для верхних и нижних кварков, для заряженных лептонов и нейтрино, а также матрица Кабиббо–Кобаяши–Маскавы (СКМ-матрица) для кварков и матрица смешивания для лептонов. Изучены фазы нарушения СР-инвариантности, получаемые из матрицы смешивания. В результате работы выяснено, что и в случае кварков, и в случае лептонов есть только одна фаза, нарушающая СР-инвариантность, а также установлено, как эта фаза зависит от фаз фермионов, скалярных полей и юкавских констант в этой теории.

Литература

1. *Ченг Т.-П., Ли Л.-Ф.* Калибровочные теории в физике элементарных частиц. М.: Мир, 1987.

2. *Libanov M., Troitsky S.V.* Three fermionic generations on a topological defect in extra dimensions // Nucl. Phys. B599 (2001). P. 319–333, [hep-ph/0011095].
3. *Frere J., Libanov M., Troitsky S.V.* Three generations on a local vortex in extra dimensions // Phys. Lett. B512 (2001). P. 169–173, [hep-ph/0012306].
4. *Frere J., Libanov M., Troitsky S.V.* Neutrino masses with a single generation in the bulk // JHEP 0111 (2001). 025, [hep-ph/0110045].
5. *Libanov M.V., Nugaev E.Y.* Towards the realistic fermion masses with a single family in extra dimensions // JHEP 0204 (2002) 055, [hep-ph/0201162].
6. *Frere J., Libanov M., Nugaev E., Troitsky S.V.* Fermions in the vortex background on a sphere // JHEP 0306 (2003) 009, [hep-ph/0304117].
7. *Frere J., Libanov M., Nugaev E., Troitsky S.V.* Flavour violation with a single generation. // JHEP 0403 (2004) 001, [hep-ph/0309014].
8. *Frere J.-M., Libanov M., Ling F.-S.* See-saw neutrino masses and large mixing angles in the vortex background on a sphere // JHEP 1009 (2010) 081 [arXiv: 1006.5196].
9. *Libanov M., Ling F.* Why neutrinos are different? // QFTHEP2011 (2011) 072.
10. *Libanov M., Ling F.-S.* Flavour puzzle or Why neutrinos are different? [arXiv: 1105.6035].
11. *Frere J.-M., Libanov M., Mollet S., Troitsky S.* Neutrino hierarchy and fermion spectrum from a single family in six dimensions: realistic predictions // JHEP 08(2013)078, [arXiv: 1305.4320]

УДК 53.01

Приложение теории информации к физике двумерных моделей гравитации

М.Д. Фиткевич^{1,2}, Д.Г. Левков², С.М. Сибиряков³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт ядерных исследований РАН, ³ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
fitkevich@phystech.edu

Важность двумерных моделей гравитации, таких как модель CGHS [1], была осознана во время изучения проблемы потери информации в черных дырах в процессе испарения. Авторами была подробно изучена модификация модели CGHS с границей пространства-времени как в случае сферически-симметричной $(1 + 3)$ -мерной эйнштейновской гравитации. Рассматривалась модель гравитации с безмассовым скалярным полем в качестве источника. Поскольку в $(1 + 1)$ -мерной теории всегда существует конформное преобразование координат, приводящее к плоской метрике, стало понятно, что модель двумерной гравитации с границей может быть представлена как описание ускоренного зеркала [2]. Конкретный вид лагранжиана задает вид функционала, связывающего вылетающие волновые пакеты с влетающими.

В данном сообщении мы устанавливаем аналогию между процессом отражения и передачей сигнала по каналу с ограниченной пропускной способностью. Становится логичным рассмотрение процесса отражения в двумерной модели в рамках обычной математической теории информации [3], где входными и выходными сигналами являются соответственно падающие и отраженные волновые пакеты скалярного поля. В таком случае имеется аналог передаточной функции для границы. В случае превышения пороговой мощности сигнала происходит разрушение канала и прерывание выходного сигнала, что соответствует ситуации гравитационного коллапса.

Мы хотим продемонстрировать, как описать с информационной точки зрения процесс отражения (прохождения сигнала) в ситуации, близкой к образованию черной дыры. Ранее нами было обнаружено явление, названное классическим файрволом — это узкий волновой пакет, несущий большую часть энергии исходного волнового пакета. В пределе, когда происходит образование черной дыры, классический файрвол садится на горизонт черной дыры и становится дельта-функциональным. Ставится вопрос, не может ли классический файрвол уничтожить информацию из-за конечного разрешения приборов уже в процессе отражения, а не только в случае коллапса в черную дыру. Дана попытка ответить на поставленный вопрос с позиции энтропийного подхода к измерению информации.

Рис. 1. Диаграмма Пенроуза для процесса отражения. Показаны профили волновых пакетов на бесконечностях будущего и прошлого. Искривленная граница представляет собой ускоренное движение зеркала

Литература

1. Callan C.G., Giddings S.B., Harvey J.A., Strominger A. Evanescent Black Holes // Phys. Rev. D. 1992. N 45.
2. Chung T. D., Verlinde H. Dynamical Moving Mirrors and Black Holes // Nucl. Phys. 1994. V. B418. P. 305–336.
3. Shannon K. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Techn. J. 1948. V. 27, N 3. P. 379–423.

УДК 524.1, 539.1

Угловые распределения потоков протонов галактических космических лучей при измерении в космическом пространстве

А.В. Карелин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

karelin@hotmail.ru

В последние 10 лет в ряде работ на наземных установках [1, 2, 3, 4] по измерению атмосферных ливней от космических лучей высоких энергий были получены результаты по анизотропии протонов, выразившиеся в избытке потоков первичных частиц в определенных направлениях. Величины такой анизотропии довольно малы — порядка 10^{-4} , причем анизотропия детектируется уже при энергиях первичных частиц от 1 ТэВ и выше.

Полученное угловое распределение избытка потока протонов не соответствует плоскости нашей Галактики в крупном масштабе, а в малом — не привязано ни к одному известному на сегодняшний день источнику.

Существует несколько предположений о природе выявленного эффекта, тем не менее общепризнанной теории, объясняющей результаты полученных измерений, пока нет. Высказываются предположения, что измеренный эффект может быть связан с особенностью проведения измерений на Земле.

В спутниковом эксперименте ПАМЕЛА [5] при помощи калориметра впервые делается возможным осуществить поиск анизотропии потоков протонов в ТэВ-й области энергий непосредственно в космическом пространстве и тем самым провести сравнение результатов прямых наблюдений с результатами наземных измерений.

Литература

1. *Aartsen M.G. [et al.]*. Observation of Cosmic Ray Anisotropy with the IceTop Air Shower Array // *Astrophysical J.* 2013. V. 765. P. 55–65.
2. *Abdo A.A. [et al.]*. The Large-Scale cosmic-ray anisotropy as observed with MILAGRO // *Ap. J.* 2009. V. 698, N 2. P. 2121–2130.
3. *BenZvi S.Y. [et al.]*. Observations of the Anisotropy of Cosmic Rays with HAWC // *Proc. 33rd ICRC. Rio de Janeiro, Brazil.* 2013.
4. *Amenomori M. [et al.]*. Anisotropy and Corotation of Galactic Cosmic Rays // *Science.* 2006. V. 314. P. 439–442.
5. *Casolino M. [et al.]*. Launch of the space experiment PAMELA // *Advances in Space Research.* 2008. V. 42. P. 455–466.

УДК 539.123

Восстановление энергии электромагнитных ливней в детекторах эксперимента NOvA

Д.М. Родкин^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

rodkindm92@gmail.com

Благодаря экспериментам с ускорительными, солнечными и реакторными нейтрино известно, что нейтрино, рожденное с одним ароматом, может быть зарегистрировано с другим ароматом, то есть нейтрино осциллирует. В рамках этой гипотезы предполагается, что нейтрино обладает массой и массовые состояния нейтрино

ν_i имеют массы m_i и $m_1 \neq m_2 \neq m_3$. Состояния с определенными ароматами являются суперпозицией массовых состояний: $\nu_\alpha = \sum U_{\alpha i} \nu_i$, где $U_{\alpha i}$ — элементы матрицы смешивания Понтекорво–Маки–Накагава–Саката и ν_α — флейворное состояние нейтрино. Элементы матрицы являются функциями трех углов смешивания и фазы нарушения CP-инвариантности в лептонном секторе.

На данный момент из шести параметров осцилляций неизвестны: фаза нарушения CP-инвариантности в лептонном секторе и иерархия масс нейтрино, то есть $\Delta m_{23}^2 < 0$ или $\Delta m_{23}^2 > 0$, где $\Delta m_{23}^2 = m_3^2 - m_2^2$ [1, 2].

NOvA — ведущий нейтринный эксперимент для определения неизвестных параметров нейтринных осцилляций. В этом эксперименте используется пучок нейтрино от ускорителя в Фермилабе мощностью 700 кВт и два сцинтилляционных детектора: первый — 222-тонный подземный детектор, расположенный в Фермилабе (ближний детектор), и второй — 15-килотонный наземный детектор, расположенный в 810 км от Фермилаба (дальний детектор) [3].

Программное обеспечение проекта NOvA позволяет полностью смоделировать и восстановить события как от нейтринного пучка, так и от атмосферных мюонов.

Целью данной работы является определение точности восстановления энергии электромагнитного ливня в детекторах NOvA. Основными характеристиками электромагнитного ливня являются продольный и поперечный профили электромагнитного ливня. Продольным профилем называется отношение высадившейся энергии на заданном расстоянии от начала ливня к полной энергии ливня как функции расстояния от начала ливня. Поперечным профилем называется отношение высадившейся энергии на данном расстоянии от начала ливня и на данном расстоянии от оси ливня к полной энергии ливня как функции от расстояний до оси и до начала ливня.

Для описания профилей ливня используются аппроксимирующие функции. Продольный профиль электромагнитных ливней описывается неполной гамма-функцией. Поперечный профиль ливней описывается двухкомпонентной анзац-функцией.

В однородной среде продольный профиль ливня, выраженный в радиационных длинах, и поперечный профиль ливня, выраженный в радиусах Мольера, не зависят от типа материала.

Радиационная длина в детекторах NOvA равна 37 см, а радиус Мольера соответственно равен 5 см.

Профили электромагнитного ливня, измеренные в радиационных длинах и радиусах Мольера, зависят только от энергии налетающего электрона. Значения параметров продольного профиля позволяют определить положение его максимума — T , измеренное в радиационных длинах. Параметр T логарифмически зависит от энергии ливня, и определение параметра T является одним из способов определения энергии ливня.

С другой стороны, характерная энергия электромагнитного ливня от сигнала в эксперименте NOvA составляет около 2 ГэВ, и ливни при этих энергиях сильно флуктуируют (флуктуации в потерянной энергии составляет около 50 процентов). Поскольку параметр T логарифмически зависит от энергии ливня, то точность определения энергии ливня параметрическим методом низкая.

Поэтому в эксперименте NOvA при восстановлении электромагнитных ливней восстановление энергии осуществляется калориметрическим методом, а форма продольного ливня используется для идентификации частицы, так как форма продольного профиля сильно зависит от типа частицы. С помощью моделирования

были получены зависимости восстановленной энергии от истинной энергии электромагнитного ливня и зависимость дисперсии восстановленной энергии ливня от восстановленной энергии электрона. В диапазоне энергий от 1 до 3 ГэВ относительная дисперсия энергии ливня составляет около 40 процентов, а отношение восстановленной энергии к истинной энергии налетающего электрона составляет около 80 процентов.

Литература

1. *Bilenky S. [et al.]*. Lecture Notes in Physics. Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos. Springer, 2010. P. 95–121.
2. *Akhmedov E.K. [et al.]*. Series expansions for three-flavor neutrino oscillation probabilities in matter // JHEP. 2004. (4):078.
3. *Ayres D.S. [et al.]*. NOvA: Proposal to build a 30 kiloton off-axis detector to study $\nu_\mu \rightarrow \nu_e$ oscillation in NuMI beamline. NuMI Off-Axis ν_e Appearance Experiment // The NOvA Collaboration. 2005. hep-ex/0503053.

УДК 539.123

Оценка ожидаемого числа событий электронного типа от взаимодействия заряженным током в дальнем детекторе эксперимента NOvA

Д.М. Родкин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт ядерных исследований РАН
rodkindm92@gmail.com

Стандартная Модель предполагает нейтрино безмассовой частицей, поэтому Стандартная Модель не предусматривает осцилляций нейтрино. В рамках гипотезы осцилляций нейтрино предполагается, что нейтрино обладает массой и собственные массовые состояния нейтрино — ν_i с массами m_i и $m_1 \neq m_2 \neq m_3$ не совпадают с флейворными состояниями нейтрино ν_α , которые являются суперпозицией массовых состояний нейтрино. Флейворные состояния можно выразить как суперпозиции массовых состояний: $\nu_\alpha = \sum U_{\alpha i} \nu_i$, где $U_{\alpha i}$ — элементы матрицы смешивания Понтекорво–Маки–Накагава–Сакаата. В случае трех дираковских нейтрино элементы этой матрицы могут быть представлены как функции трех углов смешивания и фазы нарушения CP-инвариантности в лептонном секторе [1, 2].

Целью данной работы является оценка числа сигнальных событий, а именно событий от нейтрино электронного, рассеянного заряженным током, рожденного в ходе осцилляций $\nu_\mu \rightarrow \nu_e$, зарегистрированных в дальнем детекторе за 3 года работы эксперимента NOvA. Также целью данной работы является оценка числа фоновых событий, а именно событий от нейтрино электронного, содержащегося в исходном пучке, рассеянного заряженным током, от нейтрино мюонного, рассеянного заряженным током, и от нейтрино, рассеянных нейтральным током.

Отбор событий-кандидатов происходит в два этапа. Первый этап заключается в накладывании ограничений на число сработавших ячеек, длину трека и суммарную высвободившуюся энергию.

Также накладываются ограничения на положение восстановленной вершины и на содержание события в детекторе. Второй этап заключается в использовании одного

из трех алгоритмов для регистрации нейтрино электронного: алгоритма расширенных деревьев принятия решений (RVP алгоритма), алгоритма искусственных нейронных сетей (EID алгоритма) и алгоритма сравнения с базой данных нейтринных событий (алгоритма LEM), построенных на базе библиотеки мультивариантного анализа (TMVA библиотека программного обеспечения ROOT). Алгоритм EID оказывается наиболее эффективным, так как он обеспечивает приемлемый уровень фона при максимальной эффективности сигнала.

Алгоритм EID использует параметры продольных и поперечных профилей событий-кандидатов. Форма продольного профиля кластера различается для породивших этот кластер частиц: мюонов, электронов, гамма-квантов и π^0 . На основе наигранных методом Монте-Карло продольных и поперечных профилей ливней алгоритм создает переменные, которые используются потом в алгоритме искусственных нейронных сетей как входные переменные. На выходе данный алгоритм генерирует переменную, значение которой соответствует степени похожести данного события на событие от нейтрино электронного, рассеянного заряженным током.

Итогом работы алгоритмов восстановления является получение эффективностей регистрации сигнальных и фоновых событий как функций от энергии нейтрино.

Для алгоритма EID были построены функции эффективности регистрации нейтрино электронного заряженным током, мюонного нейтрино заряженным током и нейтрино нейтральным током. Эффективность регистрации электронных нейтрино достигает максимума при энергии 2 ГэВ и резко падает после 3 ГэВ, что эффективно подавляет фон от примеси электронных нейтрино в пучке. Эффективность регистрации мюонных нейтрино и нейтрино, рассеянных нейтральным током, на два порядка ниже, что обеспечивает низкий уровень фона от нейтрино мюонных, рассеянных заряженным током, и нейтрино, рассеянных нейтральным током, соответственно.

Эффективности используются для оценки числа событий в дальнем детекторе.

Число сигнальных событий в дальнем детекторе за три года работы эксперимента составит порядка 70 событий, число же фоновых событий всех видов за то же время составит порядка 20–30 событий. Значит, статистика эксперимента мала и составит за 3 года порядка 100 событий.

Литература

1. *Bilenky S.* Lecture Notes in Physics. Introduction to the Physics of Vassive and Mixed Neutrinos. Springer, 2010. P. 95–121.
2. *Akhmedov E.K. [et al.]*. Series expansions for three-flavor neutrino oscillation.
3. *Михеев С.П., Смирнов А.Ю.* Резонансные осцилляции нейтрино в веществе // УФН. 1987. № 153. С. 3.

УДК 530.12:531.51

f(R)-гравитация в модели со стерильным нейтрино

*А.С. Чудайкин*¹

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
chudaikin1992@gmail.com

Множество сегодняшних экспериментальных данных говорит нам о том, что Вселенная с эпохи, соответствующей красному смещению $z \simeq 0.7$, испытывает ускорен-

ное расширение. Это ускоренное расширение можно объяснить в рамках формализма $f(R)$ -гравитации.

Будем работать с действием вида $S = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} f(R) + S_m$, где $f(R)$ — некая функция, которая однозначно задаёт закон новой гравитации, S_m — действие полей материи, R — скаляр кривизны, g — определитель метрического тензора $g_{\mu\nu}$.

Ясно, что функция $f(R)$ не любая. Новая теория обязана быть состоятельной, а именно в области применения должна удовлетворять условиям стабильности $f'(R) > 0$, $f''(R) > 0$, а также воспроизводить гравитацию с действием Гильберта–Эйнштейна в пылевидную и радиационно-доминированную стадии или $|f(R) - R| \ll R$, $|f'(R) - 1| \ll 1$, $|f''(R)R| \ll 1$ при $R \gg R_0$, где R_0 — скаляр кривизны в сегодняшнюю эпоху, $f' = df/dR$.

Будем рассматривать закон гравитации, предложенный Старобинским в [1]:

$$f(R) = R + \lambda R_s \left[\left(1 + \frac{R^2}{R_s^2} \right)^{-n} - 1 \right].$$
 Параметры модели n , λ , R_s подбираются исходя из вышеуказанных условий. Для решения уравнений фона такой модели была использована первая итерация в так называемом итерационном методе [2]. Например, можно фиксировать $n = 2$.

Так как подобная теория содержит дополнительную скалярную степень свободы [3], $f(R)$ -гравитации свойственен дополнительный рост возмущений плотности материи. Это позволяет нам ввести в модель массивные стерильные нейтрино, которые будут разносить эти избыточные неоднородности плотности, сглаживая картину возмущений.

Рассмотрим модель мира с $f(R)$ -гравитацией Старобинского с тремя безмассовыми и одним стерильным массивным нейтрино. Модифицировав пакет MGCAMB [4], в рамках программного обеспечения COSMOMC [5] был произведён расчёт апостериорных вероятностей для набора из 8 параметров: барионной плотности Ω_b , плотности тёмной материи Ω_{DM} , углового размера звукового горизонта $\theta_* = 100 \frac{r_s}{D_A(z_*)}$, оптической толщи эпохи реионизации τ , начального наклона спектра скалярных возмущений n_s , нормировки спектра космического реликтового излучения $\Delta_{\mathcal{R}}^2$, массы стерильного нейтрино m_{sterile} и параметра $f(R)$ -гравитации λ .

В работе были использованы самые современные космологические данные, имеющиеся в свободном доступе. В первую очередь — это наблюдаемый спектр мощности анизотропии реликтового излучения Planck, модифицированный измеренной поляризацией в WMAP9-эксперименте на малых мультиполях и дополненный данными на больших мультиполях с телескопов ACT и SPT [6]. Такую комбинацию мы назовём ‘ePlanck’. Данные SDSS DR11 по барионным акустическим осцилляциям на $0.15 < z < 0.43$ LOWZ [7] и на $0.43 < z < 0.7$ CMASS [7], а также 6dF Galaxy Survey [7] ($z = 0.106$) объединим под именем ‘BAO’. Учёт линзирующего потенциала Planck [8] назовём ‘LENS’. Но определяющими данными в работе являются измерения функции масс скоплений на $z < 0.2$ и $0.4 < z < 0.9$ в рамках проекта Chandra Cluster Cosmology Project (CCCP) [9]. Их мы обозначим ‘CL’.

На рис. 1 обозначены доверительные области для значений параметров m_{sterile} и λ на уровне 67% (1σ) и 95% (2σ), из которых следует, что $f(R)$ гравитация не значительно увеличивает допустимую массу стерильного нейтрино. Так же можно определить допустимые значения свободного параметра гравитации Старобинского λ при условии $n = 2$.

Рис. 1. 'ePlanck+BAO+CL+LENS'

Литература

1. *Starobinsky A.A.* // J. Exp. Theor. Phys. Lett. 2007. N 86. P. 157–163.
2. *Starobinsky A.A.* // JETP Lett. 2007. N 86. P. 157.
3. *Starobinsky A.A.* // Phys. Lett. B. 1980. N 91. P. 99.
4. *Hojjati A., Pogosian L. and Zhao G.-B.* // JCAP. 2011. N 1108. P. 005.
5. *Lewis A., Bridle S.* // Phys. Rev. D. 2002. N 66. P. 103511.
6. *Ade P. [et al.].* Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters // Astron. Astrophys. 2013.
7. *Sanchez A.G. [et al.].* // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2014. N 440. P. 2692–2713.
8. *Ade P. [et al.].* Planck 2013 results. XVII. Gravitational lensing by large-scale structure // Astron. Astrophys. 2013.
9. *Vikhlinin A.A., Burenin R.A., Ebeling H. [et al.].* // Astrophys. J. 2009. N 692. P. 1033.

УДК 539.1.07

Модернизация Тянь-Шанского экспериментального комплекса «Гроза» по изучению процессов в грозовой атмосфере

М.Е. Зелёный^{1,2}, *А.В. Буланова*², *А.П. Чубенко*³, *А.Л. Щепетов*³

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
 mihail.zelenyy@phystech.edu

На Тянь-Шанской высокогорной научной станции существует уникальный экспериментальный комплекс «Гроза», предназначенный для изучения механизма возникновения молниевых разрядов в грозовых облаках и их взаимосвязи с космическим излучением [1–4]. В работе рассматривается создание новой установки в рамках экспериментального комплекса, предназначенной для изучения явлений в грозовой атмосфере, и проверки модели пробоя на убегающих электронах во взаимосвязи с широкими атмосферными ливнями. Новая установка предназначена для проверки того, что зарегистрированное раннее нейтронное излучение не является результатом действия электромагнитных помех [1].

Созданная установка позволяет проводить измерения позитронной, нейтронной и гамма-компонент. Установка состоит из двух частей, расположенных одна над другой. Первая часть установки представляет собой нейтронный монитор на основе 4-х нейтронных модулей. Каждый модуль содержит 6 пропорциональных счетчиков «Гелий-2», наполненных газом He-3 до давления две атмосферы. Модули находятся на трех разных уровнях поглотителя установки, который представляет собой блок из водородосодержащей резины размером $2,5 \times 2,5 \times 1,5 \text{ м}^3$. С помощью модулей регистрируется интенсивность нейтронов в режиме мониторинга над установкой, внутри установки и под ней. Над поглотителем кроме 2-х нейтронных модулей располагаются 9 NaI-сцинтилляционных детекторов, предназначенных для измерения интенсивности гамма-квантов от нейтронов, захваченных в объеме поглотителя.

Вторая часть состоит из 2-х NaI-сцинтилляционных детекторов, один из которых предназначен для измерения гамма-квантов, образованных в результате рекомбинации электрон-позитронных пар, а второй — для измерения жесткого рентгеновского и мягкого гамма-излучений от грозовых разрядов. Данные детекторы расположены на крыше здания, в котором находится нейтронная часть установки.

Сигналы от нейтронных счетчиков усиливаются внутри модулей и с помощью дискриминаторов преобразуются в ТТЛ-сигналы, которые затем поступают на счетчики блоков КАМАК. Сигналы от сцинтилляционных детекторов поступают на 12-канальные амплитудные анализаторы и затем поступают на счетчики КАМАК. В результате формируется спектр из 12 значений энергии.

Данная установка является частью большего экспериментального комплекса «Гроза», содержащего систему регистрации ливней, измерительные системы электрического поля и приема радиоизлучения, регистраторы электронов и гамма-квантов, расположенных на разных уровнях Тянь-Шанской станции и т.д. Системы комплекса «Гроза» вырабатывают триггер о прохождении молнии, который поступает на все подсистемы.

Установка проводит мониторинг в низком (10 с) и высоком (200 мкс) временном разрешении. Запись при высоком временном разрешении проводится при условии получения триггера от молнии.

Также было проведено моделирование работы установки в пакете GEANT4.

Литература

1. Gurevich A.V., Antonova V. P., Chubenko A.P., Karashtin A.N., Mitko G.G., Ptitsyn M.O., Ryabov V.A., Shepetov A.L., Shlyugaev Yu.V., Vildanova L.I., Zybin K.P. Strong flux of low-energy neutrons produced by thunderstorms // Physical Review Letters. 2012. V. 108. P. 125001.
2. Gurevich A.V., Antonova V.P., Chubenko A.P., Ryabov V.A. [et al.]. Cosmic rays and thunderstorms at the Tien-Shan mountain station // Journal of Physics: Conference Series 2013. V. 409, Article Number 012235 (23rd European Cosmic Ray Symposium, ECRS-2012. 2012. 3–7 July, Moscow, Russia).
3. Gurevich A.V., Chubenko A.P., Karashtin A.N., Antonova V.P., Mitko G.G., Naumov A.S., Ptitsyn M.O., Ryabov V.A., Shepetov A.L., Shlyugaev Yu.V., Vildanova L.I., Zybin K.P. The effective growth of gamma-ray background during a thunderstorm // Physics Letters A. 2011. V. 375. P. 4003–4006.
4. Gurevich A.V., Antonova V.P., Chubenko A.P., Karashtin A.N., Mitko G.G., Ptitsyn M.O., Ryabov V.A., Shepetov A.L., Shlyugaev Yu.V., Thu W. M., Vildanova L.I., Zybin K.P. Correlation of radio and gamma emissions in lightning initiation // Physical Review Letters. 2013. V. 111. P.165001.

УДК 539.123

Исследование рождения нейтральных пионов в антинейтринном пучке эксперимента T2K

С.В. Мартыненко^{1,2}, *Ю.Г. Куденко*^{1,2,3}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
martinenko_sv@mail.ru

Токай то Камиока (T2K) [1–6] эксперимент использует интенсивный off-axis пучок мюонных нейтрино для исследования осцилляций $\nu_\mu \rightarrow \nu_e$ и $\nu_\mu \rightarrow \nu_\mu$. Для изучения осцилляций в эксперименте T2K используются данные ближнего (ND280) и дальнего (Super Kamiokande) нейтринных детекторов.

Для получения прецизионных данных по осцилляционным параметрам необходимо тщательное измерение и контроль фоновых процессов, дающих вклад в систематические ошибки. Для осцилляций мюонных нейтрино (антинейтрино) в электронные нейтрино (антинейтрино) основным физическим фоном являются нейтринные реакции, проходящие через заряженный и нейтральный токи с образованием нейтральных пионов.

В докладе представлены результаты измерений рождения π^0 с использованием центральных детекторов ND280: трех TPC (Time Projection Chamber), ECAL (Electromagnet Calorimeter) и двух FGD (Fine Graduate detector). Представлены алгоритмы реконструкции событий с участием π^0 при взаимодействии антинейтрино через заряженный ток в одном из FGD и регистрации фотонов от распада π^0 в ECAL. Анализируются Монте-Карло и экспериментальные данные ND280, полученные с пучком мюонных нейтрино, обсуждаются результаты анализа.

Литература

1. *Abe K., Abgrall N., Aihara H. [et al.]*. The T2K experiment // Nucl. Instr. Meth. 2011. V. A659. P. 106–135.
2. *Sakashita K.* Results from T2K // Talk at ICHEP. 4–11 July 2012. Melbourne, Australia.
3. *Fukuda S. [et al.]*. Solar Bhep neutrino measurement from 1258 days of Super-Kamiokande data // Phys. Rev. Lett. 86. 2001. P. 5651–5655.
4. *Fukuda S. [et al.]*. Measurement of the flux and zenith-angle distribution of upward through going muons by Super-Kamiokande // Phys. Rev. Lett. 82. 1999. P. 2644–2648.
5. *Wolfenstein L.* Neutrino oscillation in matter // Phys. Rev. 1978. D17. P. 2369–2371.
6. *Arafune Y. [et al.]*. CP violation and matter effect in long baseline neutrino oscillation experiments // Phys. Rev. 1997/1999. D56/D60 3093. P. 119905(E).

УДК 53.01

Динамическое образование симметрий во взаимодействующих теориях

И. В. Харук^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
ivan.kharuk@phystech.edu

В теоретической физике понятие симметрий теории играет ключевую роль при её построении и дальнейшем исследовании. При этом считается, что симметрия является первичным объектом – теория однозначно определяется своей группой симметрий. Однако такой подход не до конца оправдан, поскольку в случае, когда теория является взаимодействующей, некоторые симметрии могут образовываться динамически. Под последним подразумевается, что ренорм-групповой поток теории устроен таким образом, что в низкоэнергетическом пределе (который и представляет интерес с точки зрения феноменологии) теория приобретает симметрии, ранее у неё отсутствующие.

Описанный выше подход к симметриям интересен тем, что позволяет отказаться от некоторых симметрий на уровне построения теории, что, в свою очередь, открывает новые пути решения современных проблем физики, таких как тёмная энергия и квантование гравитации.

Механизм динамического возникновения симметрий в сильновзаимодействующих теориях был успешно продемонстрирован в [1–3] на примере скалярного поля. При помощи голографического описания в [1] была показана возможность отказа от лоренц-симметрии как фундаментальной симметрии с сохранением согласованности теории с феноменологическими данными. Авторами настоящей работы был расширен круг применения рассматриваемого механизма на фермионные и калибровочные поля и показана возможность отказа от фундаментальной роли лоренц-инвариантности и в этих секторах. Таким образом, было показано, что высокоэнергетическая физика за пределами Стандартной модели действительно может быть лоренц-нарушающей.

Также изучается вопрос о том, может ли калибровочная симметрия также образовываться динамическим путём.

Данная работа финансируется грантом РФФИ 14-02-31429 мол_а.

Литература

1. *Bednika G., Pujol'asb O., Sibiryakov S.* Emergent Lorentz invariance from Strong Dynamics: Holographic examples // JHEP. 1311. 064. 2013.
2. *Contino R., Pomarol A.* Holography for fermions // JHEP. 0411. 058. 2004.
3. *Aharony O., Gubser S.S., Maldacena J., Ooguri H., Oz Y.* Large N Field Theories, String Theory and Gravity // Phys. Rept. 323:183-386. 2000.

УДК 539.123

Изучение квазиупругого взаимодействия мюонных нейтрино в ближнем детекторе NOvA

*С.В. Лучук*¹

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
sluchuk@yandex.ru

В современных экспериментах пучки нейтрино имеют энергетический спектр в области 2 ГэВ. В этой области доминируют квазиупругие процессы и процессы с рождением резонансов. Кинематика квазиупругих процессов довольно простая и позволяет использовать данные об энергии и угле рассеяния мюона. Кроме того, процессы квазиупругого взаимодействия нейтрино позволяют определить аксиальный радиус нуклона. Целью данной работы является отбор квазиупругих взаимодействий мюонного нейтрино в ближнем детекторе эксперимента NOvA.

В квазиупругом взаимодействии рождаются две частицы: мюон и протон [1]. Протон может поглотиться в ядре, а может вылететь из ядра. При резонансном рассеянии возбуждается нуклон мишени, который затем распадается на пион и нуклон. При глубоко неупругом рассеянии в конечном состоянии образуется лептон и система адронов. Характер взаимодействия зависит от энергии нейтрино. При низких энергиях примерно до 1.5 ГэВ доминируют квазиупругие процессы. От 1.5 ГэВ до 4 ГэВ доминируют резонансные процессы, а при энергиях более 4 ГэВ основной вклад вносят глубоко неупругие процессы. Квазиупругое рассеяние мюонного нейтрино заряженным током на нуклоне представляет собой реакцию

Поскольку в конечном состоянии имеются две частицы, анализ статистики проведен как только с одной восстановленной траекторией, так и с двумя восстановленными траекториями. Отбор мюонных событий [2] осуществлялся по энерговыделениям и по пробегу в ячейках, т. е. по удельным потерям энергии на ионизацию.

Был определен эффективный объем детектора [3]. Рассмотрены три метода отбора квазиупругих взаимодействий заряженным током. Первый метод — метод k ближайших соседей. Для него использовались четыре параметра: энергия вне трека, относительная разность восстановленной энергии нейтрино по углу вылета и энергии мюона и восстановленной энергии нейтрино калориметрическим способом, разница восстановленных энергий нейтрино с учетом погрешности в определении этих энергий, для двух восстановленных траекторий отношение их удельных потерь на ионизацию. Эффективность и чистота этого метода равны соответственно 69.5% и 71.3%, когда восстановлен один трек, 23.8% и 58.2%, когда восстановлены два трека.

Во втором методе распределение событий строится по относительной разности восстановленной энергии нейтрино и восстановленной энергии мюона, поскольку в квазиупругом взаимодействии энергия в основном переходит мюону. Эффективность и чистота этого метода равны соответственно 65.3% и 67.4%, когда восстановлен только один трек. В третьем методе отбор происходит по отношению разностей восстановленной энергии нейтрино и мюона. Энергия нейтрино посчитана двумя способами: в предположении, что событие является квазиупругим и в предположении, что событие является не квазиупругим. Эффективность и чистота этого метода равны соответственно 66.6% и 63.8%, когда восстановлен один трек. Так-

же для всех методов получены зависимости эффективности и чистоты отбора от значений параметров.

Литература

1. *Lyubushkin V.V. [et al.]*. A study of quasi-elastic muon neutrino scattering in the NOMAD experiment // Eur. Phys. J.C. 2009. V. 63. P. 355–381.
2. *Groom D.E., Mokhov N.V., Striganov S.I.* Muon stopping power and range tables 10 MeV-100 TeV // Atomic Data and Nuclear Data Tables. 2001. V. 78. P. 183–356.
3. *Betancourt M.* Study of Quasi-Elastic Scattering in the NOvA Detector Prototype // NOVA-doc. V. 1, N. 9359.

УДК 539.123

Моделирование нейтрино-ядерных взаимодействий в сегментированном водном детекторе эксперимента Т2К

Я.Л. Айзенберг^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
ayzenberg@inr.ru

Для прецизионного измерения осцилляционных параметров необходимо хорошее понимание нейтрино-ядерных взаимодействий [1–6]. Основные взаимодействия нейтрино в эксперименте Т2К в ближнем детекторе ND280 осуществляются с мишенью, состоящей из пластиковых сцинтилляторов, в то время как в дальнем детекторе в качестве мишени используется вода. Из-за разницы материалов мишеней ближнего и дальнего детекторов возникают систематические ошибки в анализе нейтринных осцилляций (суммарная систематическая ошибка измерения появления электронных нейтрино составляет 8.8%, из которых 7.5% приходит именно из-за разницы материалов мишеней). В связи с этим было предложено сделать новый водный детектор для измерений сечений взаимодействия мюонных нейтрино в водной мишени. Главной задачей является измерение отношения нейтринных сечений на пластике (CH) и на воде через заряженные токи. Данный проект получил название WAGASCI (Water Grid And SCIntillator detector). Для моделирования детектора использовался программный пакет Geant4. При расчетах в данной работе использовалась модель кирального фазового объема CHIPS (ChiralInvariantPhaseSpace). Для тестового моделирования процессов, происходящих в центральном детекторе комплекса WAGASCI, был запущен пучок нейтрино энергией 600 МэВ и построены спектры вторичных мюонов (распределения по энергии и по косинусу угла между пучком нейтрино и импульсом вторичного мюона). Планируется создать детектор WAGASCI в течение 2-х лет и начать набор статистики на нейтринном пучке Т2К в октябре 2016 года.

Литература

1. *Окунь Л.Б.* Лептоны и кварки. М.: Издательство ЛКИ, 2013. 352 с.
2. *Куденко Ю.Г.* Исследование нейтринных осцилляций в ускорительных экспериментах с длинной базой // Успехи физических наук. 2011. № 181. С. 569–594.
3. *Соболевский Н.М.* Метод Монте-Карло в задачах о взаимодействии частиц с веществом. М.: Институт ядерных исследований Российской академии наук, 2007. 158 с.

4. *Ландау Л.Д., Лившиц Е.М.* Теоретическая физика в 10 томах. Том 3. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М.: Физматлит, 2008. 800 с.
5. *Берестецкий В.Б., Лившиц Е.М., Пятаевский Л.П.* Теоретическая физика в 10 томах. Том 4. Квантовая электродинамика. М.: Физматлит, 2006. 719 с.
6. *T2K Collaboration* Measurement of the inclusive ν_μ charged current cross section on iron and hydrocarbon in the T2K on-axis neutrino beam // *Physical Review D*. 90. 2014. P. 1–15.

УДК 539.123

Исследование свойств нейтринного пучка эксперимента T2K

Т.А. Овсянникова^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
blednotnik@yandex.ru

Основными целями нейтринного ускорительного эксперимента с длинной базой T2K являются исследование нейтринных осцилляций и поиск CP-нарушения в лептонном секторе [1–3]. В эксперименте используется протонный пучок от ускорителя J-PARC с энергией 30 ГэВ, который, попадая на графитовую мишень, рождает заряженные пионы и каоны. Пионы фокусируются системой из 3-импульсных магнитов и затем распадаются в распадном канале длиной около 100 м [4]. На расстоянии 295 км от ускорителя находится черенковский детектор Super-Kamiokande, который регистрирует мюонные и электронные нейтрино. Для измерения и контроля нейтринного пучка вблизи мишени, т.е. до возможных осцилляций, используется ближний детектор ND280, находящийся на расстоянии 280 метров от пионорождающей мишени. Ближний детектор состоит из детектора INGRID, который находится на оси пучка и off-axis детектора, расположенного под углом 2.5 градусов по отношению к направлению протонного пучка. Off-axis детектор предназначен для измерения потока и энергетического спектра мюонных нейтрино, а также измеряет примесь электронными нейтрино [3–4]. В данном докладе обсуждаются требования к нейтринному пучку для прецизионных измерений осцилляционных параметров. Будут представлены результаты исследований нейтринного on-axis и off-axis пучка, полученные в ближнем нейтринном детекторе: энергетические спектры, состав пучка, долговременная стабильность и др.

Литература

1. *Куденко Ю.Г.* Исследование нейтринных осцилляций в ускорительных экспериментах с длинной базой // *УФН*. 2011. 181. С. 569–594.
<http://ufn.ru/ru/articles/2011/6/a/>
2. *Nakamura K.* [et al.]. (PDG: <http://pdg.lbl.gov>). Neutrino mass, mixing, and oscillation // PDG. 2014.
<http://pdg.lbl.gov/2014/reviews/rpp2014-rev-neutrino-mixing.pdf>
3. *Abeaw K., Abgrallp N., Aiharaav H.* [et al.]. The T2K Experiment. 2011. arxiv:1106.1238.
4. *Aokie S., Barrh G., Batkiewicz M.* The T2K Side Muon Range Detector (SMRD). 2012. arXiv:1206.3553.

УДК 53.072.8

Разработка прототипа TASD (Totally Active Scintillator Detector)

Ю.Г. Куденко^{1,2,3}, *А.В. Мефодьев*^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
mrmefodij@gmail.com

В рамках проекта AIDA Институт ядерных исследований (РАН) ведет проектирование и тестирование полностью активного сцинтилляционного детектора (TASD) [1–4]. TASD разработан в предположении, что он будет установлен на пучке H8, в Северной зоне 158, внутри магнита Morpurgo.

Детектор TASD будет состоять из 50 модулей сцинтилляторов. Каждый модуль будет включать в себя плоскости X и Y сцинтилляторов, в каждой плоскости по 90 сцинтилляторов. Ширина, высота и длина каждого сцинтиллятора примерно 1,0 см, 0,7 см и 90 см соответственно. Расстояние между модулями может изменяться от 0 до 2,5 см. Другие компоненты, такие как активные детекторы или пассивные листы материала, могут быть вставлены в этих 2,5 см пробелов при необходимости. Ширина полного детектора TASD, поэтому может варьироваться от 75 см до 200 см.

В докладе представлены результаты проектирования прототипа TASD и результаты измерений, входящих в прототип элементов (измерения кросс-токов, световых ходов сцинтилляторов, характеристик фотодиодов).

Литература

1. *Asfandiyarov R., Bayes R., Blondel A. [et al.]*. Proposal for SPS beam time for the baby MIND and TASD neutrino detector prototypes. 2014. arXiv:1405.6089v1.
2. *Agostino L., Andrieu B. [et al.]*. LBNO-DEMO: Large-scale neutrino detector demonstrators for phased performance assessment in view of a long-baseline oscillation experiment. 2014. arXiv:1409.4405v1.
3. *Yokoyama M., Minaminob A. [et al.]*. Performance of Multi-Pixel Photon Counters for the T2K near detectors. 2010. arXiv:1007.2712v1.
4. *Ананьев В.К., Базилевский А.В. [и др.]*. Новый экструдированный сцинтиллятор из технического полистирола: препринт / ПФВЭ. Протвино, 1997. 11 с.

УДК 539.17

Возможность исследования структуры ядер ${}^6\text{He}$ и ${}^6\text{Li}$ в экспериментах на пучках нейтронов и легких ядер

*А.А. Каспаров*¹, *Е.С. Конобеевский*¹, *С.В. Зуев*¹

¹ Институт ядерных исследований РАН
kasparov200191@gmail.com

Одной из фундаментальных проблем ядерной физики является проблема существования кластерной структуры ядер. Строгая корреляция между нуклонами приводит к явлению кластеризации. Ядра ${}^6\text{He}$ и ${}^6\text{Li}$ представляют значительный экспериментальный и теоретический интерес из-за кластерной структуры низколежащих состояний, рассматриваемых как ${}^4\text{He} + {}^2n$ и ${}^4\text{He} + {}^2\text{H}$ соответственно. В то же время в системе с шестью нуклонами при высоких энергиях возбуждения возможны

трехнуклонные квазимолекулярные состояния, описываемые как двухфермионные системы ${}^3\text{H} + {}^3\text{H}$ или ${}^3\text{H} + {}^3\text{He}$ [1].

С помощью вычислительной программы [2] были получены результаты моделирования установок, предназначенных для поиска возбужденных состояний малонуклонных систем, распадающихся на два кластера. Программа позволяет проводить выбор геометрии эксперимента, в выбранной геометрии рассчитывать временные и амплитудные характеристики вторичных частиц, оптимизировать параметры установки (размеры детекторов, временное и энергетическое разрешения) для получения оптимального разрешения по энергии возбуждения состояния. Кроме того, программа позволяет проводить расчеты прямого так называемого трехчастичного «демократического» развала: $A + B > C + E + F$.

Используя данную программу, было проведено компьютерное моделирование реакций:

результаты которого позволили определить оптимальные условия и параметры экспериментальных установок для изучения кластерной структуры высоковозбужденных состояний в ядрах ${}^6\text{Li}$ и ${}^6\text{He}$. Так, в реакции (1) возможно исследовать область энергий возбуждения ${}^6\text{Li}^*$ от порога развала (15.8 МэВ) до ~ 29 МэВ.

Литература

1. Yamagata T. [et al.]. Di-trinucleon cluster resonances in $A = 6$ isobar nuclei // Physical Review. 2005. V. 71. P. 064316.
2. Зуев С.В., Каспаров А.А., Конобеевский Е.С. Программа для моделирования экспериментов по изучению реакций с тремя частицами в конечном состоянии // Известия РАН. Серия физическая. 2014. Т. 78, № 5. С. 527–531.

УДК 539.1.074.4

Измерение временного и амплитудного разрешений детектора FIT для установки ALICE на Большом адронном коллайдере

А.И. Шабанов^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
arseniy.shabanov@phystech.edu

На установке ALICE на Большом адронном коллайдере изучаются столкновения протонов и тяжёлых ионов при энергиях, недоступных для других ускорителей. В настоящее время сам ускоритель и все детекторы проходят модернизацию с тем, чтобы в 2015 году выйти на проектную энергию пучков $7 + 7$ ТэВ [1]. В то же время уже сейчас идёт подготовка к следующему этапу модернизации, намеченному на 2017–2018 гг. Его целью является повышение светимости БАК до $3 \cdot 10^{30} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ для протонов и $7 \cdot 10^{27} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ для ядер свинца. При этом столкновения банчей будут происходить каждые 25 нс. Такая высокая частота накладывает жесткие требования как на сами детекторы, так и на системы сбора данных, и прежде всего

это относится к стартовому детектору. Его разработка является сложной научно-технической задачей, тем более, что после второго этапа модернизации БАК стартовый детектор должен будет выполнять функции трёх существующих в настоящий момент систем: T0, V0 и FMD. Основным претендентом на эту роль можно считать FIT (от англ. Fast Interaction Trigger — Быстрый триггер взаимодействия). Он представляет собой два набора черенковских детекторных модулей, по 80 штук в каждом наборе, в то время как каждый модуль состоит из кварцевого радиатора и микроканальной пластины XR85012 Planacon [2].

В период с 20 июля по 11 августа 2014 г. на пучке ускорителя PS (ЦЕРН, Швейцария) проходили стендовые испытания модуля детектора FIT. Для тестов использовались протоны с энергией 6 ГэВ. Основной целью испытаний было определение временного и амплитудного разрешений детектора, а также сравнение соответствующих характеристик с характеристиками детектора T0. В данной работе описаны методика и результаты измерений. Особое внимание уделено личному вкладу автора, а именно алгоритму обработки полученных данных.

Литература

1. <http://aliceinfo.cern.ch>
2. <http://indico.cern.ch/event/302432/session/8/contribution/43/material/slides/0.pdf>

УДК 53.082.7

Расчет движения электронов в дефлекторе анализатора формы сгустков

С.Ю. Шиханцов^{1,2}

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
shihan32@mail.ru

Анализатор формы сгустков (Bunch Shape Monitor, BSM) – устройство, позволяющее измерить продольное распределение заряда в сгустках заряженных частиц, получаемых на линейных ускорителях [1]. В основе работы BSM лежит фокусировка и поперечная модуляция электронов вторичной эмиссии, осуществляемая с помощью электростатической линзы и электромагнитного дефлектора. В связи с возрастающими требованиями, предъявляемыми к прибору, появилась необходимость более детального моделирования движения электронов в BSM.

В результате проделанной работы был составлен набор компьютерных программ, позволяющих:

1. в заданной трехмерной геометрии, находить электростатические поля, решая уравнение Лапласа по неявной схеме методом трехточечной прогонки [2];
2. производить интерполяцию найденных на сетке полей в пространство между узлами сплайнами Эрмита [3] или кубическими сплайнами;
3. находить траектории частиц в детекторе путем численного интегрирования их уравнений движения методом Эйлера с пересчетом или методом Верле [4].

Для проверки работы программы был произведен расчет движения частиц в детекторе, изготовленном в ИЯИ РАН для Лос-Аламосской национальной лаборатории. В результате моделирования 2000 частиц было получено сечение пучка электронов вторичной эмиссии в плоскости выходного коллиматора устройства (рис. 1).

Полученное сечение визуально согласуется с тем, что реально наблюдалось при предварительной настройке прибора. Вместе с этим в результате серии виртуальных экспериментов был определен рабочий потенциал фокусирующих электродов -4.1 кВ, в то время как на испытаниях использовался потенциал -3.7 кВ.

Данные, полученные при помощи разработанной программы, можно использовать для определения оптимальных параметров анализатора, таких как: фокусирующее напряжение, геометрия электродов, размеры входного и выходного коллиматоров.

Рис. 1. Сечение пучка электронов вторичной эмиссии плоскостью выходного коллиматора. Моделирование 2000 частиц

Литература

1. *Feschenko A.V.* Methods and Instrumentation for Bunch Shape Measurements // Proc. of the 2001 Particle Accelerator Conference, Chicago. P. 517–521.
2. *Федоренко Р.П.* Введение в вычислительную физику: учеб. пособие. М.: Из-во МФТИ, 1994. 528 с.
3. *Catmull E. and Rom R.* A class of local interpolating splines // Computer Aided Geometric Design. 1974. P. 317–326.
4. *Кураев А.А., Рак А.О., Колосов С.В., Короновский А.А., Храмов А.Е.* Быстрый алгоритм численного интегрирования уравнений движения крупных частиц в приборах СВЧ // Журнал технической физики. 2014. Т. 84, вып. 3.

УДК 53.087, 539.123

Разработка элементов системы сбора данных на установке «Троицк ню-масс»

П.В. Григорьева¹, А.А. Нозик¹

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)

www.theatre@mail.ru

Эксперимент «Троицк ню-масс» направлен на исследование собственных массовых состояний нейтрино. Основная идея эксперимента заключается в том, что энергетический спектр электронов, получаемых в результате бета-распада молекулярного трития, искажается в том случае, если масса электронного нейтрино отлична от нуля или в случае присутствия тяжелых компонент нейтрино (так называемых стерильных нейтрино). Описание экспериментальной установки и результаты измерений по поиску массы электронного нейтрино, проведенных в период с 1994 по 2004 годы, приведены в статье [1]. Анализ тех же данных на предмет поиска стерильных нейтрино с массой от 3 до 100 эВ приведен в [2].

Одной из основных сложностей проведения эксперимента является необходимость точного контроля и записи большого количества второстепенных параметров установки, таких как температура тритиевого источника и различных элементов криогенной системы или давление в системе газовой циркуляции. Многие из этих параметров впоследствии используются при анализе данных для калибровки и контроля стабильности установки. По этой причине при подготовке следующего этапа эксперимента необходимо использовать современные промышленные методы удаленного контроля и управления оборудованием.

В рамках данной работы была проведена модернизация системы контроля на двух ключевых узлах установки:

1. Системе управления источниками высокого тока фирмы TDK–Lambda (до 200 А) для питания сверхпроводящих электромагнитов (магнитное поле в зазоре до 8 Тл).
2. Системе контроля температуры в криостатах сверхпроводящих магнитов.

К моменту начала работы в первом случае контроль осуществлялся через интерфейс RS485 при помощи локального компьютера. Во втором случае считывание проводилось при помощи крейта CAMAC, соединенного с компьютером по интерфейсу RS232 (COM). В обоих случаях было решено вместо этого использовать промышленный конвертер MOXA N-Port 5150 [3], позволяющий преобразовывать сигнал в стандартах RS232, RS422 или RS485 в Ethernet и обратно. Использование этого конвертера позволяет осуществлять контроль и запись данных централизованно и с удаленного компьютера через локальную TCP/IP сеть. Существенным достоинством этих конвертеров является то, что они поставляются с программным обеспечением, позволяющим подключаться к RS232/RS485 устройству на удаленном компьютере как к виртуальному COM-порту. Это позволяет на первой стадии использовать существующее программное обеспечение, рассчитанное на подключение к локальному COM-порту. В такой конфигурации систему предполагается протестировать на сеансе измерений, намеченном на середину ноября 2014 года.

В дальнейшем планируется создать собственное программное обеспечение на платформе Java, которое позволит осуществлять непосредственный сбор данных и управление устройствами по протоколу TCP/IP.

Одна из сложностей, связанных с управлением источников питания сверхпроводящих магнитов связана с тем, что сверхпроводящая система обладает очень высокой индуктивностью. Если задать требуемый ток одной командой, то возникающее за счет изменения тока напряжение на индуктивности вызывает срабатывание системы защиты сверхпроводящих магнитов (напряжение выше 5 В). Для того чтобы избежать этого, требуется задавать рост тока маленькими шагами и при этом постоянно контролировать напряжение на источнике.

Литература

1. Phys.Rev. D84. 2011. P. 112003. DOI: 10.1103/PhysRevD.84.112003
2. J.Phys. G41. 2014. P. 015001 (2013-12-18) DOI: 10.1088/0954-3899/41/1/015001
3. http://www.moxa.com/product/NPort_5150.htm

УДК 539.1.05

Измерение и мониторинг светимости на установке ALICE с использованием передних детекторов T0 и V0

А.В. Дуплинский^{1,2}, А.С. Коневских¹

¹ Институт ядерных исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleasuss@gmail.com

Установка ALICE на Большом Адронном Коллайдере (LHC) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария) предназначена для изучения столкновений тяжелых ионов. В ее работе важную роль играет стартовый времяпролетный и триггерный детектор T0 [1–4]. Он располагается вблизи номинальной точки столкновения релятивистских ионов и обеспечивает проведение измерений множественности рожденных частиц, мониторинг и определение светимости, измерение времени пролета рожденных заряженных частиц, диагностику пучка и формирует триггерные сигналы нулевого уровня.

Обычно для экспериментального определения светимости и сечений физических процессов используют известные сечения, измеренные ранее, однако для диапазона энергий, при которых проводится эксперимент ALICE, измеренных сечений пока нет. Поэтому возникает необходимость использования детекторного сечения, вычисляемого методом сканирования Ван-дер-Мера.

В результате исследования были определены детекторные сечения для T0 в протон-ионных столкновениях с энергией 5,02 ТэВ в системе центра масс с учетом всех поправок. Эти сечения применяются для определения светимости. Планируется использование метода Ван-дер-Мера сканирования для будущих сеансов.

Литература

1. *ALICE T0 and V0 Collaboration, Malkiewicz T., Jyvaskyla U. [et al.]*. Luminosity determination in ALICE with T0 and V0 detectors, 2011.
2. *van der Meer S.* CERN-ISR-PO-68-31 ; ISR-PO-68-31/Calibration of the effective beam height in the ISR/, 1968.
3. *The ALICE Collaboration.* Measurement of visible cross sections in proton-lead collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV in van der Meer scans with the ALICE detector, CERN-PH-EP-2014-087
4. *Gagliardi M. and ALICE Collaboration.* AIP Conf. Proc. 2012. V. 1422. N 110. doi: 10.1063/1.3692205.

Секция проблем безопасного развития атомной энергетики

УДК 539.1.01

Механизмы возбуждения изомерных ядер

*Е.В. Ахрамеев*¹¹ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
mipt381@mail.ru

Ядра, возбужденные на долгоживущие изомерные состояния, являются потенциальным источником энергии, которая в обычных условиях медленно высвобождается при спонтанном распаде. Время жизни ядерных изомеров находится в очень широком диапазоне: от пикосекунд до десятков лет. Например, изомер гафния ^{178m}Hf имеет период полураспада около 31 года и энергию перехода в основное состояние около 2.4 МэВ, так что 1 г гафния аккумулирует около 10^9 джоулей энергии. Это означает, что в результате ускоренного распада такого количества чистого гафния ^{178m}Hf может высвободиться столько же энергии, сколько при детонации тротила в количестве ~ 300 кг. Очевидно, что управляемый распад системы изомерных ядер представляет немалый интерес и для научных, и для прикладных исследований. Современные источники лазерного излучения позволяют создавать приповерхностную плазму с температурой в несколько кэВ. Условия внутри сгустка такой плазмы оптимальны для инициирования ядерных переходов с энергиями примерно до 10 кэВ. В последние несколько десятилетий были проведены экспериментальные исследования по возбуждению низколежащих изомерных состояний в горячей плотной плазме для ядер ^{181}Ta [1] и ^{235}U [2]. Ряд теоретических работ [3–5] был посвящен изучению механизмов возбуждения ядер фотонами и электронами в горячей плотной плазме. Основными каналами возбуждения ядерных переходов в плазме являются: обратная внутренняя электронная конверсия (ОВЭК), возбуждение через неупругое рассеяние электронов, возбуждение собственным тепловым излучением плазмы. В работе представлены аналитические выражения для расчета эффективностей перечисленных механизмов возбуждения изомерных ядер. Анализ показал (на примере ядер ^{181}Ta), что доминирующими механизмами возбуждения ядер в горячей плазме являются механизм ОВЭК и возбуждение собственным тепловым излучением плазмы (рис. 1).

Рассмотрена принципиальная концепция моделирования в среде GEANT4 процессов возбуждения изомерных ядер и регистрации конверсионных электронов, рожденных в результате девозбуждения ядер. Моделирование в GEANT4 показало, что возбуждение ядер ^{181}Ta собственным тепловым излучением плазмы (самым эффективным механизмом возбуждения) достаточно затруднено: так 10^6 фотонов

с энергией из узкого диапазона $6.236999999\text{--}6.237000001$ кэВ¹ возбуждают только 227 ядер ^{181}Ta [6.237].

Вместе с тем регистрацию событий возбуждения ядер ^{181}Ta возможно проводить посредством регистрации конверсионных электронов, рожденных в результате де-возбуждения ядра. Конверсионные электроны могут быть эффективно отделены по временному спектру (все электроны, за исключением конверсионных, регистрируются детектором при временах менее 20 нс) и по энергетическому спектру (рис. 2).

Рис. 1. Эффективности возбуждения ядра ^{181}Ta : неупругое рассеяние электронов (сплошная линия), обратная внутренняя электронная конверсия (точечная линия), возбуждения собственным тепловым излучением плазмы (пунктирная линия)

Рис. 2. Энергетический спектр конверсионных электронов в результате де-возбуждения ядер ^{181}Ta [6.237]

Литература

1. Andreev A.V., Volkov R.V., Gordienko V.M. [et al.]. // JETP Lett. 1999. V. 69(5). P. 371.
2. Izawa Y., Otoni H., Yamanaka C. Laser Interaction and Related Plasma Phenomena. New York: Plenum, 1980. V. 5. 289 p.
3. Gol'danskii V.I., Namiot V.A. // Sov. J. Nucl. Phys. 1981. V. 33. P. 169.

¹Механизм возбуждения ядер собственным тепловым излучением плазмы является резонансным механизмом, возбуждают ядра только фотоны с энергиями из узкого диапазона вокруг энергии ядерного перехода.

4. *Haight R.C., Baldwin G.C.* // AIP Conf. Proc. 1986. V. 146. P. 58.
5. *Arutyunyan R.V., Bol'shov L.A.* // Sov. Phys. Dokl. 1989. V. 34. P. 338.

УДК 51-73

Верификация модели напорно-безнапорной фильтрации расчетного кода GeRa

Д.И. Сорокин¹, И.В. Капырин¹

¹ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
sdi091@yandex.ru

Под безнапорным фильтрационным движением понимают течение в пористой среде со свободной поверхностью, на которой давление жидкости постоянно и равно внешнему атмосферному. Модели напорно-безнапорной фильтрации наиболее актуальны при необходимости проведения расчетов геофильтрации и геомиграции в зоне аэрации, например, при обосновании безопасности приповерхностных захоронений радиоактивных отходов.

Целью настоящей работы является обоснование математической модели напорно-безнапорной фильтрации, создание схемы численного решения полученных уравнений, реализация возможностей моделирования процесса напорно-безнапорной фильтрации в расчетном коде GeRa, проведение верификационных тестов на задачах, имеющих аналитическое решение.

Была построена математическая модель, включающая в себя обоснование зависимостей тензора фильтрации и емкости от напора, противопологовую аппроксимацию тензора фильтрации, численная модель дискретизации по времени и по пространству, показывающая хорошую сходимость.

Для верификации были выбраны следующие задачи: задача Тейса, откачки из скважины, являющаяся классическим тестом моделей напорной и безнапорной фильтрации. Следующие тесты безнапорной фильтрации в пласте с движущейся границей зон полного и неполного насыщения рассматривают одну из наиболее тяжелых проблем, характерных для задач однофазной фильтрации в безнапорном режиме, связанную с изменением во времени границ области, в которой происходит движение подземных вод.

1. Растекание бугра подземных вод в безнапорном грунте.
2. Формирование бугра подземных вод в сухом пласте при действии полособразного источника инфильтрации.
3. Формирование водонасыщенной зоны подземных вод в безнапорном сухом пласте при линейном подъеме уровня на границе.
4. Формирование водонасыщенной зоны подземных вод в безнапорном сухом пласте при наливе в сухую скважину.

Было показано хорошее соответствие результатов полученных численным расчетом аналитике.

Литература

1. *Шестаков В.М.* Гидрогеодинамика. М.: Изд-во КД МГУ, 2009.
2. *Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М.* Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. М.: Недра, 1972.

3. *Zaidel J.* Discontinuous Steady-State Analytical Solutions of the Boussinesq Equation and Their Numerical Representation by Modflow // *Groundwater*. 2013. V. 51, N 6. P. 952–959.
4. *Li-Tang Hu, Chong-Xi Chen* Analytical Methods for Transient Flow to a Well in a Confined Aquifer. *Groundwater*. 2008. V. 46, N 4. P. 642–646.
5. *Aavatsmark I., Barkve T., Boe O., Mannseth T.* Discretization on unstructured grids for inhomogeneous, anisotropic media. Part I: Derivation of the methods // *Siam. J. Sci. Comput.* 1998. V. 19, N 5. P. 1700–1716.
6. *Куранов Н.П.* Прогноз формирования верховодки на непроницаемых и слабопроницаемых породах // Прогноз подтопления и проектирование мероприятий по его предотвращению. М., ВНИИ ВОДГЕО, 1986.
7. MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey Modular Ground – Water Model-the Ground – Water Flow Process. 2007.
8. *Moench A.F., Prickett T.A.* Radial flow in infinite aquifer undergoing conversion from artesian to water table conditions // *Water Resources Research*. 1972. V. 8, N 2. P. 494–499.

УДК 621.311.25

Интенсификация вузовской подготовки оперативного персонала АЭС на основе компьютерного моделирования и тренажеров-имитаторов

*М.А. Вольман*¹

¹ Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
maria_volman@mail.ru

Прогнозируемые темпы развития ядерной энергетики в нашей стране требуют опережающего роста ее кадрового наполнения. Кроме потребности в количестве молодых специалистов, существуют значительные требования к качеству их подготовки, которое должно отвечать необходимости сокращения сроков адаптации выпускников на рабочих местах. В любой сфере промышленной деятельности многие аварии обусловлены ошибками человека, причем к факторам, создающим почву для ошибок операторов, относят обычно как недостаток профессиональных знаний (профессиональную неподготовленность), так и детренированность, т.е. отсутствие умений использовать знания в конкретных ситуациях. В связи с этим представляется актуальной работа по интенсификации вузовской подготовки будущих операторов.

Нами предлагается комплекс обучающих программ, в основе которого лежит компетентностный подход, подразумевающий, что в качестве результата образования рассматривается не сумма усвоенной информации, а компетенции выпускника, характеризующие его способность применять знания и умения для успешной профессиональной деятельности.

Первый часть комплекса – лабораторный практикум, посвященный компьютерному моделированию кинетики водо-водяного реактора, т.к. на ближайшие 20–30 лет основным типом атомных энергетических установок будут являться установки на тепловых нейтронах с водо-водяными атомными реакторами. Моделирование позволяет изучить широчайший спектр вопросов, связанных с процессами, происходящими в реакторе, показывает важнейшие параметры, влияющие на его динамику за счет наглядности среды реализации, в качестве которой выбран Mathcad.

Следующая часть предлагаемого обучающего комплекса касается реакторных измерений. Симуляция нейтронно-физических экспериментов в рамках данного лабораторного практикума проводится на компьютерном и полномасштабном тренажерах блока АЭС с реактором ВВЭР-1000. В части симуляции реакторных физических экспериментов в основу положены РД «Типовые программы и методики проведения физических экспериментов на энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000» [1, 2].

Заключительной частью комплекса является симуляция на компьютерном и полномасштабном тренажерах процессов пуска и останова блока АЭС. Лабораторный практикум разработан на базе Типовой пошаговой программы пуска/останова с целью освоения студентами базового перечня операций по пуску/останову, порядка и последовательности их выполнения для энергоблока АЭС ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-320. Это позволяет не только изучить принцип действия отдельных элементов энергоблока, но и исследовать их взаимные связи, закрепить и систематизировать теоретические знания, приобрести навыки управления сложным технологическим объектом.

Тренажерная подготовка способствует формированию профессионального мышления, а также является эффективным средством личностного становления будущего оператора, инструментом развития профессионально важных качеств. Поэтому в ходе работ по симуляции пуско-остановочных работ на ПМТ ведутся исследования по выявлению индивидуально-личностных качеств, влияющие на успешность выполнения тренажерных заданий. Личностные особенности – один из компонентов компетенций, влияющий на скорость и эффективность их формирования. У студентов с разным уровнем успешности выполнения задач тренажерной подготовки выявляются значимые различия в показателях выраженности личностных качеств. Их анализ дает возможность развивать методический аспект обучения на основе как комплексных решений, так и индивидуальных рекомендаций обучаемым.

Внедрение комплекса обучающих программ направлено на решение кадровой проблемы атомной отрасли, способствует повышению качества подготовки будущего оперативного персонала, а также сокращению сроков адаптации на рабочих местах.

Литература

1. Методики расчета нейтронно-физических характеристик по данным физических экспериментов на энергоблоках атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000: Руководящий документ РД ЭО 0151-2004 / Концерн «Росэнергоатом». М., 2005. 101 с.
2. Типовые программы и методики проведения физических экспериментов на энергоблоках атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000: Руководящий документ РД ЭО 0150-2004 / Концерн «Росэнергоатом». М., 2005. 273 с.

УДК 621.039.534

Верификация двухмерной модели теплогидравлики в составе кода СОКРАТ-БН на экспериментах Siena

Н.И. Рыжов¹, Ю.Ю. Виноградова¹, В.Н. Семенов¹

¹ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
rijovnick@gmail.com

Для решения актуальных задач в области обоснования безопасности АЭС с РУ БН, в том числе анализа аварий с вероятностью разрушения активной зоны ре-

актора, в ИБРАЭ РАН был разработан интегральный код СОКРАТ-БН. Для комплексного расчета тяжелой аварии в коде СОКРАТ-БН реализованы одномерная и двухмерная модели теплогидравлики, модель точечной кинетики для нейтронно-физического расчета активной зоны, модель плавления топливных сборок, модели наработки и распространения ПД в теплоносителе и реакторных помещениях, модель для расчета термомеханических напряжений в оболочках топливных стержней. Каждая модель, реализованная в коде, требует верификации для обоснования её применимости к моделированию исследуемых явлений. Только после верификации всех используемых моделей расчетный код может использоваться для проведения расчетов для обоснования безопасности АЭС. В данной работе приведены результаты верификации модели двухмерной теплогидравлики в составе кода СОКРАТ-БН.

Для верификации были выбраны эксперименты, выполненные на экспериментальной установке Siena в исследовательском центре O-arai Engineering Center в Японии. Экспериментальная установка представляет собой натриевую циркуляционную петлю. На подъемном участке петли была установлена экспериментальная сборка имитаторов твэл. Сборка состояла из 37 электрически обогреваемых имитаторов, заключенных в шестигранный чехол. Дистанционирование имитаторов осуществлялось с помощью проволоочной навивки. Имитаторы были выполнены в виде стержней с оболочкой из стали марки 316 с танталовым сердечником, на который подавался ток. Геометрические параметры сборки были приближены к параметрам японского исследовательского реактора MONJU. На экспериментальной установке была проведена серия экспериментов: были выполнены эксперименты по измерению радиального профиля температуры теплоносителя в условиях стержневой геометрии и эксперименты с выбегом насоса, в ходе которых происходило вскипание теплоносителя.

Для моделирования с помощью кода СОКРАТ-БН сборки 37 со стержнями разработана двухмерная модель подъемного участка. В радиальном направлении сборка моделировалась четырьмя слоями. Были проведены расчеты двух стационарных экспериментов и одного эксперимента с выбегом насоса, моделирующего аварию с потерей принудительной циркуляции теплоносителя. По стационарным экспериментам проведено сравнение нормированного подогрева теплоносителя в двух сечениях сборки с расчетными результатами. Сравнение показало, что форма радиального профиля температуры в сборке, рассчитанная по коду СОКРАТ-БН, совпадает с измеренным в эксперименте профилем. Для эксперимента с выбегом насоса было проведено сравнение измеренных временных зависимостей температур стальных оболочек стержней с рассчитанными временными зависимостями. Среднеквадратичное отклонение расчетных данных от экспериментальных составило 25 К. Максимальное отклонение 74 К наблюдается на этапе охлаждения имитаторов после отключения мощности. Это можно объяснить тем, что моделируемая теплоемкость имитаторов отличается от теплоемкости реальных имитаторов на экспериментальной установке. Но ввиду недостаточных данных о внутреннем устройстве имитаторов в доступной по данному эксперименту литературе более точно учесть теплоемкость всех составных частей имитаторов не представляется возможным.

Проведенное сравнение расчетных температур оболочек имитаторов твэл с экспериментальными данными показало, что код СОКРАТ-БН может использоваться для расчета аварий с потерей принудительной циркуляции теплоносителя.

Литература

1. *Haga Kazuo* Loss-of-flow experiment in a 37-pin bundle LMFBR fuel assembly simulator // Nuclear Engineering and Design. 1984. V. 82. P. 305–318.

УДК 536.24

Претестовые расчеты экспериментов HYMERES HP4 при совместном действии кулера и спрея

***С.Ю. Григорьев*^{1,2}**

¹ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

grigorev@phystech.edu

Во время тяжелой аварии (ТА) на АЭС в результате окисления циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов внутри защитной оболочки (ЗО) высвобождается большое количество пара и водорода, локальное скопление последнего может приводить к детонационному горению, которое представляет угрозу целостности ЗО. Для предотвращения скопления водорода используются системы безопасности, анализ которых производится кодами CFD. Для проверки правильности моделирования комплексных явлений, участвующих в ТА, проводится верификация используемых при анализе кодов на более простых экспериментах.

В рамках проекта ERCOSAM-SAMARA были разработаны и верифицированы модели систем безопасности (спринклеры, кулеры, рекомбинаторы водорода) и пристеночной конденсации [1]. Проект HYMERES, являющийся продолжением проекта ERCOSAM, ставит перед собой задачу исследования более комплексных явлений: совместное влияние нескольких систем безопасности. В частности, серия экспериментов HYMERES HP4 [2] предназначена для исследования совместного действия кулера и спринклера при различных конфигурациях и начальных условиях.

В работе представлены результаты претестовых расчетов, проводимых в рамках верификации кода Fluent для задач анализа водородной безопасности АЭС во время ТА, на экспериментах HYMERES HP4. Приведены результаты моделирования четырех тестов; описана феноменология событий, происходящих в экспериментах, и которая воспроизводится в расчётах; объясняется различие в скорости конденсации пара внутри кулера при изменении его конфигурации, что приводит к изменению роста давления. Результаты моделирования показали некоторую схожесть с экспериментами ERCOSAM по действию систем безопасности.

Литература

1. *Григорьев С.Ю., Филиппов А.С., Щукин А.А.* Разработка и верификация модели конденсации для CFD расчетов задач водородной безопасности АЭС // Известия АН. Энергетика. 2014. Вып. 4. С. 123–141.
2. *Mignot G.* HP4 series – cooler and spray series: Test Specification // 3st Meeting of the Programme Review Group and Management Board of the HYMERES Project. 17–18 June 2014. PSI.

УДК 538.93

Особенности эволюции микроструктуры нитридного топлива на начальных этапах выгорания

А.П. Долгодворов¹, В.Д. Озрин¹

¹ Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
alexey.dolgodvorov@ibrae.ac.ru

В настоящее время нитридное топливо рассматривается как перспективное топливо для атомных электростанций. Нитридное топливо позволяет прийти к значительному увеличению общего коэффициента воспроизводства (КВ), к улучшенному запасу реактивности, а также позволяет обеспечить работу быстрого реактора в замкнутом топливном цикле с неразделением урана и плутония при переработке отработавшего топлива, что является важным с точки зрения нераспространения [1].

В данной работе рассматривается диффузионный процесс выхода продуктов деления из зерна с учетом термохимического перераспределения. В результате распада урана образуются продукты деления, которые способны связываться с азотом. Согласно модели по зерну диффундирует только та часть химического элемента i , которая не связана с азотом. Уравнение диффузии для полного числа элемента i в предположении пространственной симметрии аппроксимированного шаром зерна имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial t} y_i^{tot}(r, t) = D_i \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial y_i^{free}(y^{tot}(r, t), T)}{\partial r} \right) + s_i(t), \quad i = 1, \dots, n_e, \quad (1)$$

где $y_i^{tot}(r, t)$ – полное число элемента i , $\mathbf{y}^{tot}(r, t)$ – вектор полного числа элементов, компонентами которого служат $y_i^{tot}(r, t)$ ($i=1, \dots, n_{e*}$), y_i^{free} – число несвязанного с азотом элемента i , D_i – коэффициент диффузии, $s_i(t)$ – источник (возникновение элемента в результате деления урана), T – температура, n_e – количество различных элементов, рождающихся в результате деления. Число несвязанного с азотом элемента i , y_i^{free} , определяется из расчета термохимического равновесия согласно закону действующих масс

$$A_i = K_i \prod_{j=1}^{n_e} (A_j)^{b_{ij}}, \quad (2)$$

где нитрид урана рассматривается как твердый раствор UN и продуктов деления. Закон действующих масс (2), применяемый для образующейся в результате выгорания топлива многофазной системы, состоящей из твердого раствора, газовой фазы и твердых преципитатов за границей зерна, служит для определения граничного условия для задачи диффузии (1)

$$y_i^{free}(r, t) \Big|_{r=R_{gr}} = f_i^{tot\ eq}(\mathbf{y}^{tot\ all\ phases}, V_{gas}, T), \quad (3)$$

где $\mathbf{y}^{tot\ all\ phases}$ – вектор полного числа элементов в многофазной системе, V_{gas} – объем газовой фазы. Граничное условие типа (3) ранее применялось в моделях для оксидного топлива [2].

Решение уравнений (1–3) производилось на основе метода Рунге–Кутты–Мерсона, который позволяет оценивать ошибку на временном шаге и вносить корректировку для следующего временного шага.

Предварительные расчеты показывают, что фактор связывания химических элементов с азотом внутри зерна имеет влияние на развитие процессов диффузии и на

выход продуктов деления из зерна. Рассматриваемая модель будет дополнять программные модули, рассчитывающие выход продуктов деления и фазовый состав выгорающего нитридного топлива.

Литература

1. *Елисеев В.А. [и др.]* Нитридное топливо для перспективного быстрого натриевого реактора типа БН-1200 // АЭ. 2013. Т. 114, № 5. С. 266–270.
2. *Ozrin V.D.* A model for evolution of oxygen potential and stoichiometry deviation in irradiated UO₂ fuel // J. Nucl. Mater. 2011. V. 419. P. 371–377.

УДК 662.99

Теплоутилизатор подогретых вод объектов электроэнергетики

А.Н. Елизарьев¹, А.Н. Насыров², Э.С. Насырова²

¹ Уфимский государственный авиационный технический университет, ² Филиал «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан»

ElinaSagitovna@yandex.ru

В структуре производства электроэнергии в последнее время наблюдается увеличение доли тепловых и атомных электростанций от общего объема производства и снижение доли гидроэлектростанций из-за маловодности рек. Работа атомных и тепловых электростанций сопровождается использованием значительных объемов воды, необходимых для охлаждения технических агрегатов.

Существующие системы циркуляционного водоснабжения объектов электроэнергетики подразделяются на прямоточные, смешанные и оборотные, при этом широко используемыми на практике являются прямоточные и водоемы-охладители, в которых сброс подогретых вод объектов электроэнергетики происходит непосредственно в водоем, что приводит к их тепловому загрязнению.

Одним из современных способов снижения температуры подогретых вод объектов электроэнергетики является рекуперация тепла, который раскрыт в различных методах и технических устройствах. На основе проведенного анализа существующих способов снижения теплового загрязнения разработан теплоутилизатор подогретых вод объектов электроэнергетики, позволяющий утилизировать тепло подогретых вод объектов электроэнергетики перед сбросом в водоем-охладитель, что исключает тепловое загрязнение водоема и обеспечивает потребителей теплой водой.

Разработанный теплоутилизатор содержит заполненный теплоносителем корпус, выполненный из теплоизоляционного материала с патрубком подвода теплоносителя, патрубком подвода холодной воды, патрубком отвода охлажденной воды и патрубком отвода подогретой воды. При этом патрубки снабжены задвижками. В корпусе размещены змеевики для нагреваемой среды, которые соединены между собой, при этом змеевик меньшего диаметра расположен внутри змеевика большего диаметра. На трубке и на месте соединения змеевиков с патрубком установлены датчики температуры.

На примере пруда Теплый (г. Уфа), в который сбрасываются подогретые воды с Уфимской ТЭЦ-2, проведен расчет эффективности работы теплоутилизатора при различных условиях.

ИТЭР – шаг в энергетику будущего

УДК 539.1.074

Разработка детектора атомов перезарядки на основе CVD алмаза для проекта ITER

*С.В. Кириллов^{1,2,3}, В.А. Красильников³, В.Н. Амосов^{2,3},
С.А. Мещанинов^{2,3}, Г.Е. Немцев^{2,3}*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ³ Учреждение Росатома «Проектный Центр ИТЭР»
chontofalsky@gmail.com

Природный алмаз является широкозонным полупроводниковым материалом, имеет высокие показатели теплопроводности и радиационной стойкости. Эти качества делают алмаз привлекательным на предмет использования в качестве детектора, особенно в условиях высоких температур и радиационно-неблагоприятных условиях.

Основная задача алмазного детектора – получение энергетического спектра атомов перезарядки для калибровки Анализатора Нейтральных Частиц (Neutral Particle Analyser, диагностика, разработанная в ФТИ им. Иоффе, СПб). Во время DT кампании на токамаке предполагается использовать спектрометр для измерения нейтронного спектра.

В докладе представлен процесс разработки алмазного детектора, расчет параметров кристалла и контактов. Также приведены результаты испытаний детектора на ускорителе в области низких энергий, рассказано о месторасположении детектора, процессе ввода-вывода из области видения и связанных с этим трудностях.

Литература

1. Красильников В.А. Исследование особенностей функций распределения быстрых ионов плазмы токамака при ионно-циклотронном нагреве и инжекции нейтралов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 2013.
2. Квасков В.Б. Природные алмазы России. М.: Полярон, 1997.
3. Alekseyev A.G., Amosov V.N., Krasilnikov A.V. Application of natural diamond detector to energetic neutral particle measurements on NSTX // Review of Scientific Instruments. 2003. V. 74, N 3. P. 1905–1908.
4. Krasilnikov A.V., Medley S.S., Gorelenkov N.N., Budny R.V., Ignatyev O.V., Kaschuck Yu.A., Petrov M.P. Tokamak fusion test reactor charge exchange atom spectrometry using a natural diamond detector // Review of Scientific Instruments. 1999. V. 70, N 1. P. 1107–1110.
5. Красильников В.А., Амосов В.Н., Coffey I., Popovichev S., Кащук Ю.А., Скопинцев Д.А., Мещанинов С.А., Немцев Г.Е. Применение цифрового алмазного спектрометра быстрых атомов перезарядки на токамаке JET // ВАНТ. 2012. Вып. 4. С. 1–4.

УДК 533.9.082.5

Тестирование трехканального спектрометра высокого разрешения для установки ИТЭР

*Ф.О. Хабанов*¹

¹ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
filipp_habanov@mail.ru

ИТЭР (ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект международного экспериментального термоядерного реактора. Его задачей является демонстрация научной и технической возможности получения термоядерной энергии в мирных целях на установке типа токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Для управления режимами работы токамака-реактора ИТЭР необходимо получать достоверные данные о состоянии плазмы в камере реактора. Кроме того, должна быть решена еще одна важная задача – изучение распределения в плазменном шнуре нарабатываемой «гелиевой золы». Одним из наиболее эффективных методов диагностики, который позволяет решить эти проблемы, является активная корпускулярно-спектроскопическая диагностика, или активная спектроскопия.

Активная спектроскопия (Charge Exchange Recombination Spectroscopy – CXRS) основана на регистрации излучения, возникающего при инжекции в плазму пучка нейтральных атомов. Системы корпускулярно-спектроскопической диагностики позволяют измерять на периферии и в центре плазмы такие параметры, как

1. Ионная температура.
2. Скорость тороидального и полоидального вращения плазмы.
3. Концентрация легких примесей по всему сечению плазменного шнура.

Ионная температура и скорость направленного движения плазмы определяются по доплеровскому уширению и сдвигу спектральных линий, а концентрация легких примесей – по абсолютной интенсивности излучения линии. При этом обеспечивается высокое пространственное и временное разрешение, поэтому активная спектроскопия получила широкое распространение.

Целью данной работы является исследование характеристик спектрометра с высоким светопропусканием, входящего в состав системы активной спектроскопической диагностики для установки ИТЭР. Разработка проекта, макетирование системы юстировки оптических элементов диагностики, сборка и испытания прототипа спектрометра производились на оптическом стенде ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

Трехмодульный спектрометр должен обеспечивать регистрацию сразу трех спектральных линий: 656,3 нм (H I), 468,6 нм (He II), 529,1 нм (C VI). Поэтому в его состав входят прозрачные голографические решетки. В ходе работы был исследован спектрометр, собранный по новой схеме с последовательным расположением дифракционных решеток. Была выбрана наиболее оптимальная схема расположения решеток в составе спектрометра, выявлены недостатки данной схемы и найдены способы их устранения. По спектрам излучения гелиевой и неоновой ламп была определена линейная дисперсия, а по спектральному профилю линии неона с длиной волны 533,08 нм было определено спектральное разрешение прибора. Также были сделаны оценки для коэффициентов виньетирования и контраста. Полученные результаты показывают, что характеристики данного прибора соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию, необходимому для активных спектроскопических измерений на установке ИТЭР.

Литература

1. *Scott P.E.* Diagnostics for Experimental Thermonuclear Fusion Reactors. New York: Plenum Press, 1996.
2. *Fonck R.J., Darrow D.S., Jaehnig K.P.* Determination of plasma-ion velocity distribution via charge-exchange recombination spectroscopy // *Physical Review A*. 1984. V. 29(6).
3. *Isler R.C.* An overview of charge-exchange spectroscopy as a plasma diagnostic // *Plasma Phys. Control. Fusion* 36, 1994.
4. *Тугаринов С.Н., Бейгман И.Л., Вайнштейн Л.А., Докуча В.Н., Красильников А.В., Науменко Н.Н., Толстихина И.Ю., Хайрутдинов Р.Р.* Разработка концепции активной спектроскопической диагностики с использованием диагностического пучка атомов применительно к установке ИТЭР // *Физика плазмы*. 2004. Т. 30. С. 1–8.
5. *Зайдель А.Н.* Техника и практика спектроскопии. М.: Наука, 1972.
6. *Малышев В.И.* Введение в экспериментальную спектроскопию. М.: Наука, 1979.
7. *Стриганов А.Р., Свентицкий Н.С.* Таблицы спектральных линий нейтральных и ионизованных атомов. М.: Атомиздат, 1966.

УДК 533.9.01

Одномерный расчёт возникновения экранирующего газового слоя*А.С. Аракчеев^{1,2}, Д.И. Сковородин^{1,2}*

¹ Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, ² Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
 asarakcheev@gmail.com

Эксперименты по облучению материалов в плазменных ускорителях демонстрируют существование максимальной энергии на единицу площади поверхности, которую может поглотить этот облучаемый материал за определённое время [1].

В работе [2] изложена одномерная модель экранирования, полученная из предположения о быстром образовании экранирующего газового слоя при интенсивном испарении во время острого пика зависимости температуры поверхности от времени. Такая модель позволяет получить выражение для поглощённой материалом энергии. При повышении мощности облучения время достижения температуры, при которой начинается интенсивное испарение, уменьшается пропорционально квадрату мощности. Поэтому в режимах облучения с образованием экранирующего слоя такая модель даёт уменьшение поглощаемой энергии при увеличении мощности облучения. Такое поведение не согласуется с экспериментальными данными [1].

Представленное исследование проводилось для проверки точности предположения о быстром образовании практически полностью экранирующего газового слоя. Для этого была использована следующая система уравнений:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{C}{\sqrt{T}} e^{-E/kT},$$

$$q = q_0 e^{-N\sigma},$$

$$T = T_0 + \frac{1}{\sqrt{\pi c_p \rho}} \int_0^t \frac{q(t')}{\sqrt{t-t'}} dt',$$

где N – количество атомов, испаренных с единицы площади, T – температура поверхности, C и E – константы, характеризующие материал стенки [3], q – удельная мощность, достигающая поверхности, q_0 – мощность облучения, σ – сечение потери энергии частиц при рассеянии в газе, T_0 – температура до облучения, c_p – теплоемкость материала поверхности и κ – коэффициент теплопроводности. Для численного решения этой системы уравнений использовались параметры вольфрама [4]. Оказалось, что температура поверхности после максимума уменьшается медленно. Для сравнения с экспериментальными данными была получена зависимость поглощённой энергии на единицу площади от полной энергии на единицу площади в потоке плазмы (рис. 1). При этом полное время облучения было фиксировано (50 мкс). Оказалось, что в предложенной системе уравнений зависимость поглощённой энергии от полной похожа на наблюдаемую в эксперименте. Кроме того, максимальная поглощённая энергия в предлагаемой модели зависит не только от мощности облучения, но и от времени облучения:

$$Q \approx 10^{-4} \sqrt{t_{\max}} (E_0/k) \sqrt{c_p \kappa}.$$

Рис. 1. Полученная в численном расчёте зависимость поглощённой энергии на единицу площади от полной энергии на единицу площади в потоке плазмы за 50 мкс на вольфрам

Литература

1. *Safronov V.M. [et al.]*. Evaporation and vapor shielding of CFC targets exposed to plasma heat fluxes relevant to ITER ELMs // *Journal of Nuclear Materials*. 2009. V. 386–388. P. 386–388.
2. *Krashennnikov S.I. [at al.]* Physics of the edge plasma and first wall in fusion devices: Synergistic effects // *17th International Congress on Plasma Physics*. 2014.
3. *Шиллер З. [и др.]*. Электронно-лучевая технология. М.: Энергия, 1980. 528 с.
4. *Кикоин И.К.* Таблицы физических величин. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.

УДК 621.039

Сопряженный теплогидравлический анализ панели первой стенки модуля blankets ИТЭР

С.Н. Томилов¹, М.Н. Свириденко¹, А.В. Размеров¹, А.Ю. Лешуков¹

¹ Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

им. Н.А. Доллежала

tomilov@nikiet.ru

В соответствии с подписанным 14 февраля 2014 года Соглашением о Поставке, Российская Федерация изготавливает и поставляет в ИТЭР панели ПС модулей blankets № 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 и 18.

В состав панели ПС входят: энергонапряженные компоненты (пальцы ПС), несущая конструкция первой стенки (НКПС), система механического крепления панели ПС к ЗБ, патрубки подвода/отвода теплоносителя, два электрических соединителя. Тракт системы охлаждения панели ПС включает: магистральные коллекторы внутри НКПС, систему перепускных камер, соединяющих коллекторы, и параллельные тракты охлаждения пальцев ПС.

В рамках данной работы было проведено исследование полей температур в панели ПС в стационарной и нестационарной постановке для режима Inductive I. Для проведения расчета была выбрана панель ПС МБ № 14, так как данная панель ПС располагается в экваториальной части вакуумной камеры и, следовательно, работает в наиболее тяжелых, с точки зрения тепловых нагрузок, условиях. Также панель ПС МБ № 14 имеет сходные размеры и конструкцию с панелями ПС МБ № 15, 16, 17, 18, поэтому полученные результаты могут быть использованы для оценки работоспособности указанных панелей ПС.

В данной работе получено:

- распределение температур в НКПС в режиме Inductive I;
- значения гидравлических потерь в тракте охлаждения ПС;
- распределение расходов по трактам охлаждения пальцев ПС.

УДК 621.039

Сравнительный анализ систем гелиевого охлаждения экспериментальных модулей проектов Российской Федерации и Республики Индия

Д.Р. Муртазина¹, М.Н. Свириденко¹, А.Ю. Лешуков¹, А.Г. Сысоев¹

¹ Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

им. Н.А. Доллежала

murtazina@nikiet.ru

Термоядерный реактор (ТЯР) ИТЭР, сооружаемый в настоящее время на территории ядерного центра Кадараш (Франция), является крупнейшей экспериментальной плазмозофической установкой, используемой для освоения энергии управляемого термоядерного синтеза (УТС). На базе ИТЭР будут проведены испытания перспективных материалов и элементов конструкций экспериментальных модулей (ЭМ) демонстрационного ТЯР ДЕМО в условиях воздействия термоядерной плазмы и нейтронов с энергией 14 МэВ.

Участники проекта ИТЭР уделяют особое внимание экспериментальной отработке конструкторских решений национальных проектов ЭМ ДЕМО. Российская Федерация является партнером Республики Индии в разработке и создании ЭМ с керамическим бридером (гранулированная засыпка метатитана лития), газовым теп-

лоносителем (гелий, используется для охлаждения несущего корпуса ЭМ) и литий-свинцовой эвтектикой (теплоноситель зоны воспроизводства трития, наработчик трития и замедлитель нейтронов).

Материалы расчетно-конструкторских исследований позволили выбрать оптимальный вариант компоновки ЭМ, конструкция которого была предложена индийской стороне для модернизации их разработок по концепции как ЭМ, так и соответствующего blankets ТЯР ДЕМО.

Основной целью научно-исследовательской работы является сравнительный анализ характеристик гелиевого тракта охлаждения ЭМ проектов Российской Федерации и Республики Индия на настоящем этапе совместной разработки указанной концепции.

В рамках данной работы были выполнены гидродинамические расчеты трактов охлаждения корпусов ЭМ проектов Российской Федерации и Республики Индия с целью определения перепада (потерь) давления, максимальной скорости циркуляции и распределения расходов гелиевого теплоносителя в системе параллельных каналов тракта охлаждения корпуса ЭМ.

УДК 621.039.634

Изготовление квалификационного прототипа панели первой стенки термоядерного реактора ИТЭР

Д.А. Глазун¹, А.А. Герваш¹, И.В. Мазуль¹

¹ Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры

им. Д.В. Ефремова

glazunov@sintez.niiefa.spb.su

В феврале 2014 года между домашним агентством РФ и МО ИТЭР подписан контракт на изготовление и поставку 179 высоконагруженных панелей первой стенки для термоядерного реактора ИТЭР. Все 179 панелей должны быть изготовлены в НИИЭФА совместно с НИКИЭТ.

Первым этапом на пути серийного изготовления панелей является изготовление и испытание квалификационного прототипа. Основная задача на этом этапе – показать, что изготовители обладают технологиями, необходимыми для создания и испытания полноразмерных панелей.

Технология изготовления высоконагруженной панели состоит из множества технологически сложных этапов, таких как сварка взрывом, сложная высокоточная фрезеровка больших компонентов на 5-ти координатных станках, сварка лазером швов сложной конфигурации, неразрушающий контроль сварных и паяных соединений, однако самым сложным и ответственным технологическим этапом является вакуумная пайка бериллиевой облицовки на бронзовый теплоотводящий слой элементов панели.

В данном докладе описываются этапы создания квалификационного прототипа и текущее состояние изготовления, а также испытания, которые необходимо провести на готовом изделии.

УДК 621.0

Соединители модулей blankets ИТЭР. Расчётное и экспериментальное обоснование решений

*Д.А. Власов¹, И.В. Данилов¹, А.В. Жмакин¹, В.Ю. Колганов¹,
Е.В. Паршутин¹, И.И. Поддубный¹, С.Э. Хомяков¹, А.А. Чернова¹*

¹ Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

им. Н.А. Доллежала

poddubnyii@nikiet.ru

ОАО «НИКИЭТ» подготавливает для проекта ИТЭР поставку соединителей модулей (СМ) blankets. В реакторе насчитывается 440 модулей, каждый со своим комплектом СМ.

Комплект СМ состоит из следующих узлов (рис. 1):

1. 4-х гибких опор;
2. 4-х – 6-и накладок на ключи вакуумной камеры;
3. 2-х электросоединителей.

СМ работают в вакууме в условиях нейтронного облучения и под действием циклических термических и механических нагрузок. Прогнозируются особые режимы работы – срывы плазмы, во время которых на СМ воздействуют существенные дополнительные термические и механические нагрузки.

СМ изготавливаются из материалов, специфицированных Международной организацией (МО) ИТЭР и которые ранее применялись в установках термоядерного синтеза. На большинство деталей СМ наносятся электроизоляционные, антисхватывающие покрытия, и покрытия, уменьшающие коэффициент трения.

Обоснование конструктивных решений СМ осуществляется расчётными и экспериментальными методами с применением современных вычислительных средств и испытательного оборудования.

Расчётное обоснование конструкций СМ проводится на статическую и усталостную прочность в соответствии с нормами прочности ИТЭР SDC-IC.

Экспериментальное обоснование проводится на экспериментальных образцах и полноразмерных макетах отдельных деталей и узлов СМ. Программы и методики испытаний создаются для каждой конструкции СМ с учётом максимально возможного числа влияющих факторов. Базой для проведения испытаний являются современные испытательные машины и комплексы. Для реализации программ испытаний проектируются и изготавливаются экспериментальные оснастки.

В работе представлены конструкции СМ и результаты их расчётного и экспериментального обоснования.

Рис. 1. СМ модуль внутреннего blankets

УДК 533.924

Испарение пылинок с большим атомным номером в пристеночной плазме токамака

Е.Д. Маренков¹, С.И. Крашенинников¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
edmarenkov@gmail.com

В последнее время вопросы образования и транспорта пыли в токамаках привлекают значительный интерес. Это связано с тем, что пылинки, образующиеся в результате взаимодействия плазмы с материалами первой стенки, могут проникать глубоко внутрь плазменного шнура. Их испарение приводит к появлению в основной плазме тяжелых примесей в количестве, способном существенно повлиять на протекание разряда или вообще подавить его. Кроме того, пыль накапливает значительное количество радиоактивного трития, представляя угрозу безопасной эксплуатации термоядерного реактора. Обладая также большой эффективной поверхностью, пыль может служить катализатором различных химических реакций. Это делает установку с большим количеством накопленной пыли взрывоопасной в случае, например, протечки воды.

Для описания транспорта пыли в термоядерной плазме разработано несколько кодов, таких как DUSTT, DTOKS, MIGRAIN. Однако модели, используемые в этих кодах, не учитывают взаимодействия плазмы с испаренным материалом пылинки. Это приближение справедливо для пылинок небольших размеров, меньше примерно 10 мкм. Для более крупных пылинок образование облака пара, а затем вторичной плазмы, получающейся в результате его ионизации, оказывает существенное влияние на дальнейшее взаимодействие плазмы с пылинкой. Для описания этих эффектов обычно используется хорошо разработанная теория экранирования пеллет, представляющих собой замороженные частички водорода или дейтерия [1]. Предполагается, что уменьшение потока тепла, приносимого из основной плазмы веществу пеллеты, связано с торможением электронов во вторичной плазме и в паре, которое описывается уравнением потерь энергии пучка частиц в газе. Это приближение хорошо работает для пеллет, состоящих из материала с маленьким атомным номером Z , но легко может оказаться неправильным для материалов с большим Z , напри-

мер вольфрама, из которого состоит существенная доля пыли. Можно показать, что средняя длина свободного пробега для электрона основной плазмы в облаке пара и вторичной плазмы, образующихся при испарении вольфрамовой пылинки, много меньше характерного размера облака. Это означает, что потери электронов будут определяться теплопроводностью, а представление о проникающем сквозь пар электронном пучке оказывается неверным. Поэтому не применима и принятая для пеллет модель экранирования.

В настоящей работе предлагаются уравнения, описывающие экранирование пыли с учетом электронной теплопроводности. В рамках предложенной модели показано, что учет теплопроводности может приводить к существенному, порядка 10 раз, изменению скорости испарения пылинки, по сравнению с приближением электронного пучка. Вместе с тем условия применимости модели накладывают ограничения на параметры задачи: размер пылинки, температуру и давление основной плазмы. Приводится анализ этих условий, из которого следует, что теплопроводность нужно учитывать для достаточно крупных пылинок, размером в несколько мкм, в пристеночной плазме токамака. Неправильная оценка скорости испарения, получающаяся при использовании модели экранирования, разработанной для пеллет, приводит к неверному определению глубины проникновения пыли в плазменный шнур, что играет существенную роль в понимании воздействия пыли на плазму разряда в токамаке.

Работа поддержана мегагрантом Правительства РФ, госконтракт 14.Y26.31.0008.

Литература

1. *Rozhansky V. A., Senichenkov I. Yu.* // Plasma Phys. Rep. 2005. V. 31. P. 993.
2. *Krasheninnikov S. I., Smirnov R. D., Rudakov D. L.* // Plasma Phys. Control. Fusion. 2011. V. 53. P. 083001.

УДК 535.315

Система оптического компенсатора перемещений

Г.М. Асадулин¹, И.С. Бельбас¹, А.В. Горшков¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
asadulingm@gmail.com

Система оптического компенсатора перемещений разрабатывается для использования в составе конструкции диагностики спектроскопии водородных линий на установке ITER. Во время откачки и прогрева возможны движения вакуумной камеры токамака и соответственно оптических элементов внутри нее. Данная система предназначена для компенсации смещения оптической оси наблюдения вследствие подобных перемещений. Возможны различные варианты реализации подобной системы. Рассматриваемая в данной работе конструкция основана на оптических клиньях. Компенсатор состоит из двух пар клиньев, каждый из которых может независимо вращаться вокруг оптической оси. Первая пара клиньев устанавливается около вакуумного окна, другая – на расстоянии около 4 м вблизи биологической защиты. Для восстановления направления оптической оси клинья поворачиваются на углы, рассчитанные из размеров и направления перемещения вакуумной камеры.

Для решения данной проблемы была разработана концепция конструкции системы, математически описан алгоритм вращения клиньев, собран экспериментальный стенд и написана управляющая программа.

На собранном стенде была проведена экспериментальная проверка работы системы. Сконструированный макет продемонстрировал работоспособность системы, отработку смещений с точностью до 0.5 мм и восстановление направления оптической оси системы до 30".

УДК 533.924

К вопросу о движении расплавленного металлического слоя в условиях, характерных для переходных плазменных процессов в ИТЭР

В.Ю. Цыбенко^{1,2}, И.М. Позняк²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

teufida@gmail.com

Одной из основных проблем при создании токамака-реактора ИТЭР является ресурс защитных покрытий дивертора и первой стенки. В стационарном режиме работы и во время переходных плазменных процессов (ELMs, срывы тока) облицовочные материалы вакуумной камеры будут подвергаться интенсивному воздействию плазменно-тепловых потоков [1]. Тепловые нагрузки, ожидаемые в ИТЭР, не достигаются на существующих токамаках, поэтому эксперименты по изучению эрозии материалов проводят на плазменных ускорителях, электронных и ионных пучках.

Интерес для изучения представляет испарение материала защитных покрытий, а также их макроскопическая эрозия. Под макроскопической эрозией в случае металлов понимают плавление поверхности материала, движение и расплескивание расплава, образование струй, капель, растрескивание поверхности.

Макроскопическая эрозия материалов изучается в ГНЦ РФ ТРИНИТИ на квазистационарном плазменном ускорителе КСПУ-Т [2]. Согласно имеющимся экспериментальным данным, основным механизмом эрозии металлов является перемещение расплава по поверхности облучаемых плазмой образцов [3]. В результате плазменных воздействий на поверхности мишеней формируется кратер эрозии, глубина которого увеличивается пропорционально числу воздействий.

Существующие модели движения расплавленного металлического слоя не позволяют объяснить значительное перемещение расплава, которое наблюдается в экспериментах на КСПУ-Т [3]. По-видимому, они не учитывают существенные для данной задачи физические эффекты. Поэтому для создания и проверки расчетно-теоретических моделей движения расплава необходимы новые экспериментальные данные.

Целью настоящей работы является определение ускорения расплава и вкладов различных сил в его движение. В ходе работы проведены эксперименты по облучению металлических мишеней потоком водородной плазмы на установке КСПУ-Т.

Для первого эксперимента была изготовлена композитная мишень, состоящая из плоской медной пластины и небольших цилиндрических вставок из стали. Вставки расположены на разных расстояниях от центра пластины. Тепловая нагрузка во время плазменного воздействия подбиралась таким образом, чтобы получить плавление металла на вставках, но при этом не расплавить основной материал мишени. Это позволило измерить перемещение стального расплава и оценить его среднюю скорость и ускорение на различных расстояниях от оси плазменного потока.

Во втором эксперименте предполагается облучить плазмой неподвижную и вращающуюся мишени из стали и провести сопоставление профилей их поверхности. Такой подход позволит избавиться от влияния границ между разными металлами на результаты эксперимента, а также получить независимые оценки ускорения расплава и вкладов различных сил в его движение в частности силы трения.

Литература

1. *Pitts R.A. [et al.] Physics basis and design of the ITER plasma-facing components // J. Nuclear Materials. 2011. N 415. P. 957–964.*
2. *Климов Н.С. [и др.]. Разбрызгивание вольфрама при воздействии интенсивных потоков плазмы // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2009. № 2. С. 52–61.*
3. *Позняк И.М. [и др.]. Эрозия металлов при воздействии интенсивных потоков плазмы // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2012. № 4. С. 23–33.*

УДК 533.924

Эрозия бериллия под действием вспышек излучения, характерных для ослабленного срыва ИТЭР

Д.В. Коваленко¹, Н.С. Климов¹, И.Б. Куприянов², А.Д. Музыченко¹, В.Л. Подковыров¹, В.М. Сафронов^{3,1}

¹ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, ² ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара», ³ Московский физико-технический институт (государственный университет)

klimov@triniti.ru

В качестве защитного материала первой стенки в ИТЭР предполагается использовать бериллий. На данный момент основными кандидатами являются российский бериллий марки ТГП-56ПС и американский бериллий марки S65C [1]. В данной работе проводилось экспериментальное исследование эрозии обоих типов бериллия под действием излучения с параметрами, характерными для ослабленного срыва тока в ИТЭР. Излучение генерировалось при торможении потока плазмы, сформированного квазистационарным сильноточным плазменным ускорителем КСПУ-Ве, на твердотельной преграде.

Специально для экспериментов были изготовлены опытные образцы элементов первой стенки из двух типов бериллия: российского бериллия марки ТГП-56ПС и американского бериллия марки S65C. Схема облучения опытного образца излучением на установке КСПУ-Ве представлена на рис. 1. На оси ускорителя на расстоянии 60 см от электродов устанавливается плоская твердотельная преграда (мишень). В результате торможения потока плазмы на мишени основная часть его энергии преобразуется в излучение, рассеиваемое в полусферу от мишени. Бериллиевый образец защитного покрытия располагается под углом 45° к оси ускорителя сбоку от мишени на расстоянии 120 мм от ее поверхности.

В качестве плазмообразующего газа использовался водород с добавкой аргона. Концентрация аргона в смеси составляла 5% по массе. Мишень была изготовлена из бериллия ТГП-56ПС в виде пластины с размерами 80×80×10 мм³. Каждый образец подвергался многократному (100 импульсов) воздействию вспышек излучения с радиационной нагрузкой на поверхность 0,5 МДж/м². Длительность воздействия в каждом импульсе составляла ~0,5 мс. Температура облучаемой поверхности образцов перед каждым воздействием поддерживалась на уровне 500 °С. На рис. 2

представлены фотографии опытных образцов первой стенки из бериллия после 100 импульсов облучения.

В результате выполненных исследований установлено:

1. уже после 10 импульсов облучения поверхность образцов как для российского бериллия марки ТГП-56ПС, так и для американского бериллия марки S65C становится сильно развитой с множеством ямок, канавок и бугорков различной формы;
2. при дальнейшем облучении количество ямок уменьшается, поверхность полностью покрывается бугорками;
3. на отдельных участках поверхности образцов обоих типов бериллия обнаружены трещины;
4. существенной разницы в эрозии российского бериллия марки ТГП-56ПС и американского бериллия марки S65C не выявлено.

В дальнейшем планируется продолжить исследование эрозии бериллия при чередовании серии вспышек излучения установки КСПУ-Ве и термоциклических нагрузений.

Рис. 1. Схема облучения бериллиевых образцов на установке КСПУ-Ве

Рис. 2. Фотографии поверхности опытных образцов бериллия после 100 импульсов облучения при радиационной нагрузке $Q = 0,5 \text{ МДж/м}^2$

Литература

1. Barabash V. [et al.] Summary of beryllium qualification activity for ITER first wall applications // Physica Scripta. 2011. V. 145. P. 014007.

УДК 621.791

Вольфрамовый дивертор для ИТЭР

А.В. Лалин¹, Е.А. Алексеенко¹

¹ Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
им. Д.В. Ефремова
lapin@sintez.niiefa.spb.su

ОАО «НИИЭФА» принимает участие в проекте ИТЕР. В частности, в 2009 г., по результатам изготовления и успешных испытаний Квалификационных прототипов НИИЭФА получил контракт с Национальным агентством ИТЭР РФ на изготовление и поставку 100% секций Центральной сборки (ЦС) дивертора ИТЭР (рис. 1). Всего до 2020 г. должны быть изготовлены и поставлены на площадку ИТЭР 54 основных и 6 резервных секций ЦС.

Как и другие обращенные к плазме компоненты реактора, ЦС дивертора будет подвергаться значительным тепловым, нейтронным и электромагнитным нагрузкам. Так как ЦС является активно охлаждаемым компонентом, её конструкция и качество сборки должны обеспечивать не только успешное противостояние указанным нагрузкам, но и надежное отделение воды высокого давления в собственных каналах охлаждения от внешней высоковакуумной среды. Все эти условия определяют повышенные требования к качеству технологической проработки и исполнения металлургических соединений, выполняемых как при изготовлении деталей и узлов, так и при окончательной сборке секций ЦС.

При изготовлении секций ЦС дивертора ИТЭР будут применяться такие типы металлургических соединений, как различные виды сварки (взрывом, лазерная, ручная аргодуговая и орбитальная), а также наплавка и вакуумная пайка. Сварка будет применяться при изготовлении стальной опорной конструкции ЦС, оснований обращенных к плазме элементов (ОПЭ), а также для замыкания контура охлаждения секций ЦС. Наплавка и пайка будут применяться при изготовлении биметаллических вольфрам-медных плиток облицовки и для их присоединения к охлаждаемым основаниям ОПЭ ЦС [1].

Для выполнения этих операций в 2009–2014 гг. в НИИЭФА были созданы и оснащены современным высокотехнологическим оборудованием опытно-производственные стенды сварки и пайки/термообработки, отработаны и аттестованы соответствующие технологические операции [2].

В докладе освещаются результаты отработки и макетирования указанных операций, примененные методы решения возникших технологических проблем, приведены результаты неразрушающего контроля и испытаний соединений.

Рис. 1. Центральная сборка дивертора ИТЭР

Литература

1. *Litunovsky N. [et al.]*. Development of the armoring technique for ITER Divertor Dome // Fusion Engineering & Design. 2011. V. 86. P. 1749–1752.
2. *Mazaev S. [et al.]*. Laser welding of plasma facing units for ITER divertor Dome manufacturing // Proceedings of 24th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering. 2011.

УДК 533.9.082.5

Анализ надтеплового рентгеновского излучения при развитии пучков ускоренных электронов в плазме токамака Т-10

Е.А. Шестаков¹, П.В. Саврухин¹

¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
shestakovj@mail.ru

Возникновение пучков ускоренных электронов при развитии неустойчивости сырья представляет угрозу для надежной работы токамака-реактора. Анализ эволюции ускоренных электронов представляет интерес для разработки систем подавления пучков и для минимизации последствий их взаимодействия с внутрикамерными элементами токамака. В докладе рассматривается возможность определения энергии ускоренных электронов по спектрам надтеплового рентгеновского излучения ($E_g \sim 0.02\text{--}3$ МэВ), измеренных с помощью спектрометра на базе CdTe-детекторов.

Для определения энергии ускоренных электронов на токамаке Т-10 разработана спектрометрическая диагностика рентгеновского излучения. Система построена на базе CdTe-детектора ($5 \times 5 \times 3$ мм³) Eurograd с системой предварительного усиления и цифровой обработкой сигналов. Для повышения чувствительности системы регистрации CdTe-детектор объединен с зарядочувствительным преусилителем, расположенным внутри экранированного контейнера. Область регистрации рентгеновского излучения задается в экспериментах путем перемещения контейнера внутри вакуумной камеры токамака. Дополнительная система коллимации с вольфрамовой защитой обеспечивает регистрацию излучения под различными углами к направлению движения ускоренных электронов. Для уменьшения влияния наложения сигналов при больших потоках гамма-квантов используется квазиступенчатое формирование сигнала со значительно меньшей длительностью переднего фронта импульса, чем заднего (время нарастания сигнала ~ 350 нс, коэффициент преобразования ~ 1.7 В/пКл). Система цифровой регистрации построена на базе АЦП PXI-5105 National Instruments (12 бит, 60 МГц) и АЦП PCI ADM214-100M (14 бит, 100 МГц) с внутренними усилителями, используемыми для расширения динамического диапазона регистрируемого сигнала. Программы сбора и обработки данных построены в операционной среде LabView и MATLAB. Цифровая обработка сигналов проводится с использованием алгоритмов поиска фронтов импульсов по заданным временам нарастания с учетом возможного наложения импульсов при больших потоках гамма-квантов.

Перемещение коллиматоров осуществляется с помощью вакуумных шаговых моторов с управлением на базе контроллера SIMATIC S7-224XP и мобильной панели оператора Mobile Panel 177 DP Plus в операционной среде MicroWin и WinCC flexible 2005 Compact.

Калибровка спектрометра проводилась с использованием источника Am^{241} (59.5 кэВ) и рентгеновской трубки Eclipse IV фирмы Oxford Instruments (5–45 кэВ).

Приводятся результаты измерения энергетических спектров пучков ускоренных электронов в экспериментах на токамаке T-10 при омическом нагреве плазмы в режимах с низкой ($\langle n_e \rangle \approx 1-2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$) и высокой плотностью ($\langle n_e \rangle > 1-2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$). Анализ показывает формирование интенсивных пучков ускоренных электронов с энергиями до 2 МэВ при срыве плазмы в режиме с низкой плотностью и интенсивным поступлением примесей в периферийных областях плазменного шнура.

Рассматривается возможное применение алгоритмов управления на базе контроллера SIMATIC S7-224XP и мобильной панели оператора Mobile Panel 177 DP Plus для диагностик токамака ИТЭР.

УДК 621.316.7, 004.896

Энергосберегающая технология автоматизированной системы технического учета электроэнергии «виртуальной электростанции» на базе адаптивного нейроконтроллера

*Е.А. Энгель*¹

¹ Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Ekaterina.en@gmail.com

Современное состояние электроэнергетической системы РФ актуализирует необходимость применения интеллектуальных технологий, оптимизирующих существующие системы распределенной генерации с минимальными затратами и в соответствии с законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» с изменениями от 28.12.13. В рамках концепции интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) [1] для автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) «виртуальной электростанции» разработан адаптивный нейроконтроллер, выполняющий регулирование частоты со статизмом по обменной мощности на основе настроенной нечеткой селективной нейросети [2].

Организация эффективной работы l распределённых генераторов усложняется в связи с различием мощности, принадлежностью к субъектам с нестационарным характером энергопотребления ($l = 1, \dots, n$). Наличие в l интегральных регуляторах всего лишь l параметров, настраиваемых только на этапе проектирования системы, в ряде случаев оказывается недостаточным для обеспечения заданного качества регулирования виртуальной электростанции. Для решения задачи автоматического регулирования частоты со статизмом по обменной мощности виртуальной электростанции, представляющей собой объединение под единым управлением l небольших генераторов, разработан нейроконтроллер, содержащий l модулей, каждый из которых управляет соответствующим генератором. Объем статьи не позволяет привести описание технологии адаптивного нейроконтроллера, далее отражены только ключевые моменты. Метод формирования и настройки нечеткой селективной нейросети [2] реализует структурно-параметрический синтез адаптивного нейроконтроллера. Сформированная на базе синтеза нейронных сетей (НС), эволюционных вычислений и нечеткой логики нечеткая селективная нейросеть позволяет транслировать структурные и функциональные аспекты систем управления, т.е. осуществляет структурно-параметрический синтез интеллектуального регулятора виртуальной электростанции. Разработанный адаптивный нейроконтроллер организует взаимодействие двух уровней интеллекта управления [3]: низшего уровня — нейросетей (реализующих закон управления) и среднего уровня — нечетких продук-

ционных правил (агрегация на основе нечетко-возможностной свертки [4]), позволяющих идентифицировать режимы виртуальной электростанции. Достаточно трудно учесть физические свойства и характеристики виртуальной электростанции с точностью, достаточной для совпадения (с учетом допустимой погрешности) динамик моделируемой и реальной виртуальной электростанции. Для решения указанной проблемы в этой работе используется подход, аналогичный ENSO («Evolution of Network Symmetry and Modularity» — эволюция нейросетевой симметрии и модульности) [5]. В соответствии со структурой виртуальной электростанции формируется нейросетевая структура фенотипа F_l . Используя подход, аналогичный ENSO, в результате эволюции F_l на выборках V_i , соответствующих i -му режиму виртуальной электростанции, формируются f_i — графы-чемпионы фенотипа нейросетевого контроллера, ($i = 1, \dots, m$).

Разработанный адаптивный нейроконтроллер был реализован в Simulink Matlab для регулирования частоты со статизмом по обменной мощности виртуальной электростанции. По сравнению с интегральными регуляторами разработанный адаптивный нейроконтроллер обеспечивает энергосбережение снижением в два раза потерь при переходном процессе и времени стабилизации, а также повышением быстродействия системы управления виртуальной электростанцией в 3,1 раза. Использование для диагностики режимов работы виртуальной электростанции и регулирования гибридных вычислений на основе нейросетей и нечетко-возможностной свертки позволяет обрабатывать зашумленные данные, полученные напрямую с датчиков АСТУЭ виртуальной электростанции.

Литература

1. *Бахтадзе Н.Н., Моржсин Ю.Н., Ядыкин И.Б.* Мультиагентная интеллектуальная иммунная система электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью // Автоматизация в промышленности. 2012. № 4. С. 61–64.
2. *Энгель Е.А.* Решение задач управления, принятия решений и обработки информации методом нечеткой селективной нейросети // Информационные технологии. 2012. № 5.
3. *Васильев С.Н.* Формализация знаний и управление на основе позитивно образованных языков // Информационные технологии и вычислительные системы. 2008. № 1.
4. *Энгель Е.А.* Метод построения эффективной системы обработки информации на основе нечетко-возможностного алгоритма // Научная сессия МИФИ–2013. XV Всероссийская научно-техническая конференция. Нейроинформатика-2013: сборник научных трудов. В 3-х частях. Ч. 1. М.: МИФИ, 2013.
5. *Miikkulainen R., Valsalam V.K., Hiller J., MacCurdy R., Lipson H.* Constructing Controllers for Physical Multilegged Robots using the ENSO Neuroevolution Approach // Evolutionary Intelligence. 2012. V. 5, N 1. P. 45–56.

УДК 620.169.1

Стенд тепловых испытаний «IDTF» в ОАО «НИИЭФА» и в мире

*В.В. Пряников*¹

¹ Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры

им. Д.В. Ефремова

pryanikov@sintez.niiefa.spb.su

В 2009 году в ОАО «НИИЭФА» был создан стенд «IDTF», предназначенный для испытаний компонентов, обращённых к плазме (далее – КОП), дивертора ИТЭР. На протяжении трёх лет на стенде проводилась наладка основного диагностического и вспомогательного оборудования. В 2012 году стенд «IDTF» был введён в эксплуатацию, и осенью этого же года на нём была произведена первая серьёзная работа – квалификационные испытания полномасштабного прототипа внешней вертикальной мишени дивертора ИТЭР. Результаты тепловых испытаний были высоко оценены руководителем секции дивертора ИТЭР в Кадараше Фредериком Эскурбиаком. В дальнейшем стенд «IDTF» ждут масштабные испытания КОП, выпускаемых серийно, с целью выявления производственного брака.

Основные составляющие стенда «IDTF» – это вакуумная цилиндрическая камера с одним выкатывающимся фланцем с манипулятором, предназначенным для точного позиционирования объекта испытаний, и электронно-лучевая система с пушкой мощностью 800 кВт. В состав стенда также входит высокопроизводительное диагностическое оборудование, при помощи которого измеряется распределение температуры поверхности объекта испытаний (функция пирометров и тепловизоров), распределение теплового потока (функция рентгеновских сенсоров), общий поглощённый тепловой поток и многие другие важные в процессе испытаний параметры.

Тепловая нагрузка на объекте испытаний создаётся при помощи высоковольтного ускорителя с ускоряющим напряжением 60 кВ. Взаимодействие пучка электронов с предметом испытаний происходит в вакуумной камере, которая позволяет размещать внутри себя объекты площадью 2.25 м²; при этом максимальная плотность поглощённой мощности может достигать 20 МВт/м².

В докладе описывается конструкция и основное оборудование стенда «IDTF», его основные сферы применения и преимущества. Также в докладе представлен сравнительный анализ аналогичных стендов тепловых испытаний в мире с точки зрения дальнейшего высокоэффективного сотрудничества или возможной конкуренции.

УДК 620.179.16

Применение технологий фазированных решеток при ультразвуковом контроле компонент ИТЭР

*А.С. Беляев*¹, *Т.М. Гурьева*¹

¹ Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры

им. Д.В. Ефремова

belyaev@sintez.niiefa.spb.su

ОАО «НИИЭФА» принимает участие в международном проекте ИТЭР, в рамках которого институт обязуется изготовить и поставить центральную сборку дивертора (ЦСД) (100%), панели первой стенки (ППС) (60%), катушку RF-1. Различные соединения при изготовлении компонент должны выполняться по самым высоким требованиям. На неразрушающий контроль ложится большая ответственность за качество поставляемых изделий.

Объекты контроля представляют собой сложные конструкции с прямолинейными и криволинейными границами соединений. Применяются различные материалы: медь, сталь ХМ19, сталь 316L. Для соединений применяются различные технологии: аргонодуговая сварка, сварка взрывом, лазерная сварка, горячее изостатическое прессование (ГИП).

В данном докладе описываются возможности применения инновационных технологий при сборе данных и анализе результатов в ультразвуковом контроле.

Из-за сложной формы объектов и криволинейности границ соединений применение технологии классического ультразвука не всегда возможно. Использование специальных фазированных антенных решеток (ФАР) совместно с автоматическим сканированием и цифровой фокусировкой повышают отношение сигнал шум при сборе данных и позволяют восстановить изображение объекта контроля отражателей с высокой фронтальной разрешающей способностью.

Фазированные антенные решетки показали хорошие результаты при контроле ГИП-соединения опоры ДО дивертора. Выявляемые дефекты образмериваются и отбраковываются согласно утвержденной процедуре. Также в данный момент проводятся работы по внедрению ФАР технологии для контроля заглушек ЦСД и ППС, контактного соединения катушки RF-1.

Использование дефектоскопов, основанных на фазированных антенных решетках, позволяет контролировать границы соединений на глубинах до 150 мм.

УДК 533.9.082

Лабораторные испытания макета первого зеркала диагностической системы активной спектроскопии для ИТЕР

*М.А. Усольцева*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

`masha___92@mail.ru`

В рамках разработки диагностической системы спектроскопии перезаряженных ионов (CXRS), предназначенной для проведения измерений на установке ИТЭР, проводятся испытания макета первого зеркала. В отличие от остальных компонентов данной диагностической системы, первое зеркало находится в непосредственной близости с окном в бланкете камеры токамака и подвергается действию высоких температур, а также давлению со стороны охлаждающей жидкости. Т.к. излучение, используемое в нашей диагностике, из плазмы поступает в первую очередь именно на первое зеркало, а потом уже – на спектрометр, необходимо обеспечить достаточное качество получаемых данных, то есть убедиться в том, что зеркало не вносит потерь и искажений, в том числе и после длительного воздействия излучением.

Отражающая поверхность макета первого зеркала изготовлена из двух пластин монокристаллического молибдена толщиной 4 мм. Пластины из монокристаллического молибдена приварены к молибденовой подложке, в которой просверлены каналы для водяного охлаждения. Первое зеркало должно быть устойчивым к тепловым деформациям, обладать хорошей теплопроводностью и низким коэффициентом распыления. Предполагается, что из-за термического нагрева и давления жидкости во внутренних каналах поверхность зеркала деформируется, что приведет к ухудшению сигнала.

Для лабораторных испытаний был подготовлен экспериментальный стенд, включающий в себя вакуумную камеру и устройство для подачи теплоносителя (воды)

под давлением. Зеркало с подведенными к нему трубками для воды устанавливалось на съемном фланце камеры перед специальным окном для наблюдений и измерений. На столе перед окном вакуумной камеры была собрана оптическая схема для испытаний зеркала. В фокусе объектива №1 помещен точечный источник света, параллельный пучок света за этим объективом падает под углом $\varphi = 45^\circ$ на исследуемое зеркало, отраженный пучок собирается объективом № 2. Параметры объективов № 1 и № 2 одинаковы, то есть изображение строится в масштабе 1:1.

В первой серии испытаний, проведенной в 2013 году, использовался макет зеркала размером 50×100 мм. В первую очередь, оптическая схема была смоделирована (с помощью пакета программ ZEMAX) для оценки влияния малых деформаций зеркала на качество изображения. Предполагалось, что поверхность зеркала деформируется и приобретает форму сферы с некоторым радиусом кривизны R и стрелкой прогиба δR . В качестве источника света была выбрана модель элемента миры с периодом 40 мкм, то есть 25 штрихов на 1 мм. Было смоделировано 5 изображений элемента миры после отражения от зеркал с разной стрелкой прогиба. Из результатов моделирования следует, что значение стрелки прогиба порядка 0,75 мкм уже является критическим для исследуемой системы.

После этого была проведена экспериментальная часть. В ходе испытаний через каналы зеркала пропускалась вода и фотографировалось изображение миры, полученное с помощью зеркала и объективов. Давление в камере составляло 7 мм рт. ст., температура воды менялась от 10 °С до 150 °С, ее давление менялось от 1 до 35 атм. Результаты показали, что система не обеспечивает такого высокого разрешения, как в опытах при нормальных условиях (разрешался элемент миры с периодом 40 мкм). При этом элемент с периодом 100 мкм виден хорошо. Максимальное уширение линий составило 9,4 мкм. Таким образом, в результате испытаний было установлено, что прототип первого зеркала удовлетворяет поставленным требованиям, так как система с данным прототипом позволяет разрешить линии на расстоянии 100 мкм.

Для проведения второй серии испытаний был изготовлен макет зеркала, аналогичный первому, но имеющий размеры 100×200 мм. Зеркало такого размера предполагается использовать на установке ИТЭР. Моделирование и лабораторные испытания начаты и проводятся по той же схеме.

Литература

1. Тугаринов С.Н., Бейгман И.Л., Вайнштейн Л.А., Докука В.Н., Красильников А.В., Науменко Н.Н., Толстихина И.Ю., Хайрутдинов Р.Р. Разработка концепции активной спектроскопической диагностики с использованием диагностического пучка атомов, применительно к установке ИТЭР // Физика плазмы 2004. Т. 30. № 2. С. 1–8.
2. Зайдель А.Н. [и др.]. Техника и практика спектроскопии. М.: Наука, 1972.

УДК 539.1.074.22

Система регистрации нейтронного потока для контроля характеристик нейтронных генераторов

*С.А. Швыкин^{1,2}, А.В. Батюнин², Ю.А. Кащук², С.Ю. Обудовский²,
В.А. Воробьев²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Учреждение Росатома «Проектный Центр ИТЭР»

ShvikinS@yandex.ru

Для регистрации нейтронного излучения, генерируемого нейтронными генераторами, используются различные детекторы. Одним из таких детекторов является ионизационная камера деления (ИКД). При регистрации нейтрона камера генерирует токовый импульс малой амплитуды и длительности (длительность — порядка 100 нс, амплитуда — порядка 1 мкА) [1, 2]. По количеству зарегистрированных нейтронов судят о величине нейтронного потока вблизи камеры деления. Для определения количества зарегистрированных частиц необходимо сосчитать импульсы камеры деления: сигнал камеры усиливается с помощью каскада усилителей, компарируется с заданным порогом (для минимизации шумов), затем производится подсчет количества импульсов в единицу времени с помощью системы счетчиков. Была построена система, осуществляющая обработку электрического сигнала нейтронной камеры деления и реализующая сбор и представление данных в режиме реального времени на основе стандартных модулей PXI фирмы National Instruments [3].

Система сконфигурирована на основе модулей, выполненных в стандарте PXI, крейта NI PXI-1042, осуществляющего передачу данных между модулями и контролера NI PXI-8104 управляющего работой системы, реализующего архивацию и обработку данных. В состав системы входят следующие модули: NI PXI-6653, компарирующий сигнал ИКД и реализующий передачу обработанного сигнала; счетчиков NI PXI-6602, принимающих откомпарированный сигнал и реализующих подсчет импульсов, запись данных в буфер и передачу обработанных данных на контроллер.

В приборе NI PXI-6602 реализовано 8 счетчиков на одной плате. Счетчики используются попарно: один — источник тактовых импульсов для другого, подсчитывающего количество импульсов. Данные о количестве импульсов записываются в буфер при положительном фронте тактового импульса на входе подсчитывающего счетчика. По достижении пределов буфера данные отправляются по шине на контроллер для дальнейшей обработки. Программный комплекс, реализованный в среде NI LabView 8.6, построен на архитектуре клиент-сервер. Основная нагрузка, ложащаяся на серверный компонент программного обеспечения, — управление приборами, сбор и отправка клиенту данных, архивация данных и контроль исключительных ситуаций, связанных с аппаратным обеспечением системы. На клиента ложится нагрузка, связанная с обработкой и представлением данных, а также поддержка пользовательского интерфейса комплекса.

В составе системы реализована подсистема, осуществляющая калибровку компаратора и выбор оптимального положения порога регистрации. Для определения нейтронного потока камеры калибруются по источникам известных интенсивностей, в соответствии с которыми определяются коэффициенты, позволяющие найти величину нейтронного потока вблизи камер деления.

В настоящее время окончена разработка и произведено тестирование системы регистрации: определена зависимость значения порога устанавливаемого в программе от реального значения порога; проведено тестирование системы на различных

тестовых сигналах и на сигнале камеры деления, регистрирующей излучение нейтронного генератора; снят амплитудный спектр камеры деления.

Система используется для определения нейтронных потоков в лабораторных испытаниях, проводимых на стенде нейтронной диагностики отдела физики токамаков-реакторов ГНЦ РФ ТРИНИТИ.

Литература

1. *Knoll G.F.* Radiation Detection and Measurement. 3rd ed. New York: J. Wiley & Sons, 2000. 816 p.
2. *Мальшев Е.К., Засадыч Ю.Б., Стабровский С.А.* Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1991. 160 с.
3. National Instruments. URL: <http://www.ni.com>

Секция проблем современной астрофизики и геофизики

УДК 524.35

Аналитическая модель асимптотической структуры пульсарного ветра

Л.И. Арзамасский¹, В.С. Бескин^{1,2}, В.В. Прокофьев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

arzamasskiy@gmail.com

Современные численные расчеты показывают, что асимптотическая структура магнитосферы радиопульсаров сильно отличается от построенных ранее аналитических моделей [1], [2]. При той же форме токового слоя зависимость потока энергии от азимутального угла оказывается другой, причем зависящей от угла наклона пульсара.

Также до сих пор не решен вопрос о внутренней структуре токового слоя в магнитосфере радиопульсара. Полученное в существующих работах [3], [4] решение не является самосогласованным: полагая зависимость концентрации частиц от расстояния такой, как если бы толщина слоя была постоянной, было получено, что толщина слоя меняется.

В нашей работе было проведено аналитическое исследование асимптотической структуры пульсарного ветра в бессиловом приближении и в приближении двухжидкостной гидродинамики. В рамках бессилового рассмотрения было получено простое асимптотическое решение уравнения Грэда–Шафранова для квазисферического пульсарного ветра. Для наклонного случая это решение с хорошей точностью описывает результаты современного численного моделирования. В частности, было показано, что форма токового слоя не зависит от азимутальной структуры радиального магнитного поля.

Для внутренних областей токового слоя, где бессиловое приближение не выполняется, мы использовали приближение двухжидкостной гидродинамики. Переходя в сопутствующую слою систему отсчета мы определили структуру электрического и магнитного полей, а также компоненту скорости, перпендикулярную слою. Это позволило оценить эффективность ускорения частиц в слое. Наконец, мы исследовали движение индивидуальных частиц в токовом слое, параметры которого зависят от времени, и самосогласованно определили ширину слоя и его временную эволюцию.

Литература

1. *Michel F.C.* Rotating Magnetosphere: A Simple Relativistic Model // *ApJ*. 1973. 180. P. 207.
2. *Bogovalov S.V.* On the physics of cold MHD winds from oblique rotators // *A&A*. 1999. 349. P. 1017.

3. *Coroniti F.V.* Magnetically striped relativistic magnetohydrodynamic winds: the Crab Nebula revisited // *ApJ*. 1990. 349. P. 538.
4. *Michel F.C.* Magnetic Structures in Pulsar Winds // *ApJ*. 1994. 431. P. 397–401.
5. *Ingraham R.* Algorithm for Solving the Nonlinear Pulsar Equation // *ApJ*. 1973. 186. P. 653.
6. *Tchekhovskoy A., Spitkovsky A., Li J.* Time-Dependent 3D Magnetohydrodynamic Pulsar Magnetospheres: Oblique Rotators, ArXiv e-prints, 2011. 1211. 2803.
7. *Lyutikov M.* Electromagnetic power of merging and collapsing compact objects, ArXiv e-prints, 2011, 1104. 1091.
8. *Zelenyi L.M., Neishtadt A.I., Artemyev A.V., Vainchtein, D.L., Malova H.V.* Quasiadiabatic dynamics of charged particles in a space plasma // *Physics Uspekhi*. 2013. 56. P. 347.

УДК 52-17

К полуаналитической двутельной регуляризации в задаче N тел

С.А. Чернягин¹, К.В. Лежнин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
klezhnin@yandex.ru

Решение задачи многих тел в создаваемом ими гравитационном поле имеет большое значение для астрофизических приложений. Именно задача многих тел является основополагающей при решении различных задач звездной динамики, динамики и эволюции звездных скоплений, галактик и галактических скоплений. Как известно, задача многих тел не имеет точного решения, если число тел превышает 2. Рост числа тел ведет к существенному увеличению требований к вычислительным ресурсам [1]. Известно множество подходов к решению задачи многих тел: прямое интегрирование дифференциальных уравнений движения, решение уравнения Больцмана методом Монте-Карло, фоккер-планковское моделирование и т.д. В рамках первого метода одной из характерных проблем является моделирование близких прохождений тел с возможностью образования гравитационно-связных кратных систем [2]. При расчете динамики шаровых скоплений учет образования таких систем необходим ввиду непосредственного влияния на эволюцию скопления на завершающих ее стадиях [3]. Именно за счет трехтельных процессов рассеяния с участием тесных пар происходят гравитермальный коллапс скоплений [4] и гравитермальные осцилляции ядра скопления [5]. Метод преодоления вычислительных трудностей, связанных с моделированием близких прохождений и образованием тесных пар, рассматривается в данной работе.

В предложенном подходе к решению гравитационной задачи N тел для столкновительных систем использовался метод прямого решения системы дифференциальных уравнений методом Эрмита вкупе с двухслойной схемой Амада–Коэна, см. [1]. Временной шаг интегрирования при таком подходе обычно вычисляют по эмпирической формуле С. Арсетта [1]. Особое внимание в моделировании столкновительной динамики уделяется регуляризации близких прохождений [2]. Для решения данной проблемы часто используют т.н. KS-регуляризацию [2], устраняющую особенность в уравнениях движения. Авторами предлагается иной метод для обработки близких прохождений – метод конических сечений [6]. Если сравнивать метод с KS-регуляризацией, то главным превосходством рассматриваемого подхода можно считать тот факт, что шаг интегрирования двойной системы при устремле-

нии возмущения к нулю стремится к бесконечности, чего нет при использовании KS-регуляризации [5].

В данной работе особое внимание уделяется проблеме точности интегрирования. Проведены численные эксперименты, подтверждающие эффективность авторского метода регуляризации [6] для реализации в рамках столкновительного кода. Предложен метод выбора шага интегрирования без использования третьей производной ускорения по времени. Получены аналитические выражения для выбора шага в KS-регуляризации и методе конических сечений. Приведен вывод эквивалентности критерия использования регуляризации критерию применимости теории возмущений.

Литература

1. *Read J.I., Dehnen W.* N-body simulations of gravitational dynamics // Eur. Phys. J. Plus. 2011. 126:55.
2. *Mikkola S., Aarseth S.J.* An implementation of N -body chain regularization // Cel. Mech. Dyn. Astr. 1993. V. 57, N 3. P. 439–459.
3. *Shapiro S.L., Lightman A.P.* Dynamical evolution of globular clusters // Reviews of Modern Physics. 1978. V. 50, N 2. P. 437–481.
4. *Lynden-Bell D., Wood R.* The gravo-thermal catastrophe in isothermal spheres and the onset of red-giant structure for stellar systems // MNRAS. 1968. V. 138. 495 p.
5. *Heggie D.C., Hut P.* The Gravitational Million-Body Problem: A Multidisciplinary Approach to Star Cluster Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 372 p.
6. *Lezhnin K.V., Chernyagin S.A.* Using the Transition to Action Variables of the Newtonian Problem in the Numerical Solution of the N -Body Problem // Astron. Lett. 2014. V. 40, N 6. P. 382–287.

УДК 52-43

К сферически-симметричной турбулентной аккреции

В.С. Бескин^{1,2}, К.В. Лежнин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

klezhnin@yandex.ru

Активность множества астрофизических источников (активных галактических ядер, молодых звезд, галактических источников рентгеновского излучения) непосредственно связана с процессом аккреции. По этой причине аккреция на компактные объекты (нейтронные звезды или черные дыры) является классической задачей современной астрофизики [1]. В настоящее время аналитический подход к решению данной проблемы вытесняется численным моделированием [2]. Точные решения удается найти лишь в исключительных случаях [3, 4]. Подчеркнем, что в последнее время исследования в данной области сдвинулись в сторону численного МГД-моделирования, в рамках которого стало возможным учесть эффекты турбулентности, связанные с магнитным пересоединением, магниторотационной неустойчивостью и т. д. [5, 6]. В то же время многие важные свойства турбулентной аккреции по-прежнему могут быть поняты на основе простых аналитических моделей.

Проблема турбулентной аккреции обсуждалась во множестве работ. В [7] показано, что включение вязкости и теплопроводности приводит к устранению особенно-

сти на звуковой поверхности и приводит к появлению слабых ударных волн, не подчиняющихся соотношениям Ранкина–Гугонио. В [8] обсуждается пространственная устойчивость сферически-симметричного адиабатического течения Бонди относительно внешних вихревых возмущений.

В данной работе на базе простых аналитических моделей мы демонстрируем, как турбулентность влияет на структуру сферически-симметричной аккреции. Показано, что в случае вихревой турбулентности, представленной уединенным осесимметричным вихрем, нельзя моделировать эффекты турбулентности введением эффективного давления, как это ошибочно делают в ряде работ, например, [9]. Показано, что вихревую структуру аккрецирующего течения возможно описать при помощи введения эффективного гравитационного потенциала. Предложены две «игрушечные модели», демонстрирующие влияние турбулентности на сферически-симметричное течение. В частности, показано, что звуковая поверхность смещается в сторону гравитирующего источника из-за эффективного уменьшения гравитационного потенциала, что находится в согласии с результатом работы [10]. Наконец, приведены критерии, позволяющие оценить вклад эффектов вязкости в адиабатическом течении, заполненном множеством изолированных или плотно расположенных вихрей.

Литература

1. *Shapiro S., Teukolsky S.* Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects. New York: Wiley, 1983. 645 p.
2. *Toropina O.D., Romanova M.M., Lovelace R.V.D.* Bondi-Hoyle accretion on to a magnetized neutron star // MNRAS. 2012. V. 420, N 1. P. 810–816.
3. *Petrich L.I., Shapiro S., Teukolsky S.* Accretion onto a moving black hole: exact solution // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60, N 18. P. 1781–1784.
4. *Beskin V.S., Malyshkin L.M.* Hydrodynamic accretion of Gas with Angular Momentum onto a Black Hole // Astron. Lett. 1996. V. 22, N 4. P. 475–481.
5. *Balbus S.A., Hawley J.F.* A powerful local shear instability in weakly magnetized disks // Astrophys. J. 1991. V. 376. P. 214–233.
6. *Brandenburg A., Sokoloff D.D.* Local and Nonlocal Magnetic Diffusion and Alpha-Effect Tensors in Shear Flow Turbulence // Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 2002. V. 96, N 4. P. 319–344.
7. *Axford W.I., Newman R.C.* Viscous-transonic flow in the accretion and stellar-wind problems // Astrophys. J. 1967. V. 147. P. 230–234.
8. *Kovalenko I.G., Eremin M.A.* Instability of spherical accretion — I. Shock-free Bondi accretion // MNRAS. 1998. V. 298, N 3. P. 861–870.
9. *Shakura N.I., Postnov K.A., Kochetkova A.Yu., Yalmsdotter L.* Quasispherical subsonic accretion in X-ray pulsars // Phys. Usp. 2013. V. 56, N 4. P. 321–346.
10. *Bhattacharjee J.K., Ray A.K.* Large scale properties in turbulent spherically symmetric accretion // Astrophys. J. 2005. V. 627. P. 368–375.

УДК 524.35

Статистика интеримпульсных пульсаров*С.Т. Дерри*¹, *Л.И. Арзамасский*¹, *В.С. Бескин*^{1,2}¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

sederry@gmail.com

Спустя более 45 лет после открытия пульсаров вопрос об их эволюции все еще до конца не решен. В частности, до сих пор неясно, как меняется угол между магнитным моментом нейтронной звезды и ее осью вращения. В работе [1] была предложена аналитическая модель торможения, в рамках которой угол наклона со временем приближается к 90 градусам. Позже численные МГД-расчеты, посвященные построению самоогласованной модели магнитосферы радиопульсаров, показали, что угол наклона должен, напротив, уменьшаться со временем. При этом обе модели дают приблизительно равные значения производной периода вращения (которую мы знаем точно), но, как мы видим, совершенно разные значения производной угла наклона (информации о котором у нас практически нет). Поэтому вопрос об эволюции радиопульсаров до сих пор остается открытым.

С другой стороны, интеримпульсные пульсары дают нам возможность оценить угол наклона осей с хорошей точностью: интеримпульс возникает либо в результате наблюдения противоположных магнитных полюсов (тогда угол близок к 90 градусам, такие пульсары мы будем называть двухполюсными), либо в результате повторного наблюдения одного и того же полюса (тогда угол близок к 0 градусам, такие пульсары мы будем называть однополюсными). Поэтому статистические свойства таких пульсаров могут пролить свет и на режим торможения нейтронных звезд.

Путем решения кинетического уравнения были получены аналитические оценки функции распределения интеримпульсных пульсаров. Анализ проводился для обеих моделей торможения. Показано, что модель торможения [1], предсказывающая увеличение угла наклона пульсара, лучше описывает наблюдения однополюсных интеримпульсных пульсаров, чем модель, полученная из МГД-расчетов [2] (см. также [3, 4]). В дополнение к кинетическому подходу было проведено также численное моделирование Монте-Карло, которое позволило исследовать влияние начальных функций распределения пульсаров по магнитным полям и периодам на статистику интеримпульсов.

Что же касается двухполюсных интеримпульсов, то для них необходимо учитывать эффекты, связанные с уменьшением наблюдаемой ширины окна из-за прекращающейся генерации вторичной электронно-позитронной плазмы на значительной части полярной шапки. Учет этого обстоятельства содержит значительную неопределенность, и поэтому такие пульсары не позволяют уверенно определить направление эволюции угла наклона осей.

Литература

1. *Бескин В.С.* [и др.]. Научная сессия отделения общей физики и астрономии и отделения ядерной физики Академии наук СССР // УФН. Т. 141, вып. 3. 1983.
2. *Phillipov A.* [et al.]. Time evolution of pulsar obliquity angle from 3D simulations of magnetospheres. arXiv:1311.1513 [astro-ph.HE].
3. *Manchester M.* [et al.] // *Astrophysical Journal*. 129. 1993–2006 (2005).
<http://www.atnf.csiro.au/people/pulsar/psrcat/>

4. *Malov I.F., Nikitina E.B.* The Magnetospheric Structure of Radio Pulsars with Interpulses // *Astronomy Reports*. 2013. V. 57, N 11. P. 833–843.

УДК 524.35

Определение характеристик радиопульсаров по поляризационным данным

А.Л. Акопян¹, В.С. Бескин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

hayk.hakopyan@gmail.com

В течение почти пятидесяти лет после открытия радиопульсаров в 1967 году было достигнуто заметное продвижение в понимании структуры магнитосферы нейтронных звезд и природы их активности. Однако некоторые вопросы до сих пор остаются невыясненными. С одной стороны, массу пульсара, ее период и темп торможения можно определить достаточно точно прямым способом. С другой стороны, такой важный параметр, как угол между магнитным моментом и осью вращения, может быть определен лишь из косвенных соображений с большой неопределенностью. Так как этот угол является важнейшим параметром пульсара, от которого зависит, например, торможение вращения нейтронной звезды, вопрос о нахождении нового метода определения угла наклона представляет несомненный интерес.

Как известно, важнейшими наблюдательными характеристиками, которые зависят от угла наклона осей, являются средний профиль радиопульсара и ход позиционного угла линейной поляризации. Они дают основное представление о геометрических свойствах диаграммы направленности. Однако их оказывается недостаточно для уверенного определения угла наклона. Лишь недавно в работе [1] был предложен комбинированный метод, учитывающий не только средний профиль и позиционный угол, но и круговую поляризацию. В основе этого метода лежит метод уравнения Кравцова–Орлова, позволяющий легко описывать изменение параметров Стокса (полной интенсивности, доли круговой поляризации и позиционного угла) вдоль траектории распространения радиоизлучения в магнитосфере нейтронной звезды. Эти данные вместе с численным моделированием распространения света в магнитосфере позволяют по-новому взглянуть на неопределенные параметры пульсаров.

В первой части нашей работы с помощью методики, описанной в статье [1], рассмотрено влияние сильного тороидального магнитного поля на поляризационные характеристики принимаемого излучения. Такое тороидальное поле может быть связано с сильным асимметричным (т.е. текущим в разные стороны в северной и южной частях открытых силовых линий) продольным электрическим током, возникающим в современных МГД-моделях магнитосферы [2]. Такое магнитное поле должно сильно исказить дипольное магнитное поле в области формирования поляризационных свойств наблюдаемого излучения. В работе определены параметры истекающей плазмы, когда этот эффект становится существенным, а также сделаны ограничения на величину асимметричного тока.

Во второй части работы исследуются поляризационные свойства радиоизлучения интеримпульсных пульсаров, у которых различные авторы дают сильно отличающиеся значения угла наклона. Мы приводим дополнительные аргументы в пользу того, какой угол наклона лучше всего подходит для описания наблюдательных данных.

Литература

1. *Beskin V.S., Philippov A.A.*, On the mean profiles of radio pulsars - I. Theory of propagation effects // MNRAS. 425. 2. P. 814–840. (2012).
2. *Philippov A., Tchekhovskoy A., Li J.G.*, Time evolution of pulsar obliquity angle from 3D simulations of magnetospheres // MNRAS. 441. 3. P. 1879–1887. (2014).

УДК 535.2/3+621.375

Измерение контуров линий поглощения CO₂ в земной атмосфере методом солнечного просвечивания с помощью гетеродинного спектрометра ближнего ИК-диапазона

А.А. Переславцева^{1,2}, А.Ю. Климчук²

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
nastyushk@inbox.ru

Проведено измерение линий поглощения углекислого газа в земной атмосфере методом солнечного просвечивания при помощи гетеродинного спектрометра ближнего ИК-диапазона. В ходе исследований были получены параметры линии CO₂ с $\nu = 6231.713 \text{ см}^{-1}$ (интенсивность линии, коэффициент уширения, коэффициент сдвига при самоуширении) методом классической диодной лазерной спектроскопии. Для этого был использован двухканальный диодный лазерный спектрометр с реперным и аналитическим каналами [1]. Для исследований линии поглощения CO₂ использовался диодный лазер с волоконным выводом излучения, генерирующий излучение на длине волны $\lambda = 1.605 \text{ мкм}$. В аналитическом канале была установлена оптическая кювета длиной 2 м, в качестве реперной кюветы использовалась многопроходная кювета Эрриотта с эффективной длиной 25 м, заполненная углекислым газом при давлении 8 мбар. Была проведена регистрация контуров линии поглощения CO₂ при температуре 23 °С при различных давлениях (от 1,8 мбар до 1004 мбар). Подгонка экспериментальных спектров осуществлялась при помощи контура Раутиана–Собельмана.

Была создана экспериментальная установка гетеродинного спектрорадиометра ближнего ИК-диапазона, позволяющая проводить измерения контуров линий углекислого газа в земной атмосфере с разрешением 12 МГц [2]. В качестве локального осциллятора в гетеродинном спектрометре был использован диодный лазер с $\lambda = 1.605 \text{ мкм}$. Для регистрации сигнала использовался квадратичный детектор, регистрирующий дисперсию интенсивности падающего излучения. Линеаризация частотной шкалы осуществлялась при помощи интерферометра Фабри–Перо и областью свободной дисперсии $D^* = 0.04933(2) \text{ см}^{-1}$. В результате впервые в ближнем ИК-диапазоне зарегистрирован доплеровский сдвиг линии углекислого газа с $\nu = 6228.689985 \text{ см}^{-1}$ с точностью 10^{-5} см^{-1} ($10.3 \cdot 10^{-4} \text{ см}^{-1}$ (25.04) за счет стратосферного ветра. С помощью данных о зависимости сдвига центра линии от значения зенитного угла Солнца оценена скорость ветра в стратосфере $\sim 30 \text{ м/с}$.

Литература

1. *Osipov K.Yu., Kapitanov V.A., Protasevich A.E., Pereslavl'tseva A.A., Ponurovsky Ya.Ya.*, Diode laser spectroscopy of H₂¹⁶O spectra broadened by N₂ and He in 1.39 мкм region // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 2014. 142. P. 1–8.

2. *Климчук А.Ю., Надеждинский А.И., Понуровский Я.Я., Шаповалов Ю.П., Родин А.В.* О возможности создания гетеродинного спектрометра высокого разрешения для ближнего ИК-диапазона на основе перестраиваемого диодного лазера // Квантовая электроника. 2012. Т. 42, N 3. С. 244–249.

УДК 524.35

К природе аномального момента сил, действующего на вращающийся намагниченный шар в вакууме

А.А. Желтоухов¹, В.С. Бескин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

zhelto@gmail.com

Простейшей моделью, описывающей магнитосферу нейтронных звезд, является вакуумная модель. Согласно этой модели, нейтронная звезда представляет собой хорошо проводящий намагниченный шар, вращающийся в вакууме. При этом основное энерговыделение происходит за счет магнитодипольного излучения, которое приводит к замедлению вращения и к уменьшению угла χ между осью вращения и магнитным моментом μ [1]. Несмотря на то, что вакуумная модель известна довольно давно, на данный момент нет единого мнения о т.н. аномальном моменте сил, т.е. о моменте, действующем в направлении, перпендикулярном плоскости ($\mu\Omega$) и приводящем к прецессии оси вращения. Такое название связано с тем, что его величина

$$K_y = \xi \frac{\mu^2}{R^3} \left(\frac{\Omega R}{c} \right)^2 \sin \chi \cos \chi;$$

где R – радиус шара, а ξ – численный коэффициент порядка единицы, оказывается в $(\Omega R/c)^{-1}$ раз больше, чем тормозящий момент. При этом разные авторы дают разные значения величины ξ , а именно: $\xi = 1$ [1, 2] и $\xi = 3/5$ [3] (см. также работы [4, 5], в которых, однако, заведомо не учитывался вклад электрического поля). С другой стороны, согласно [6, 7] аномальный момент вообще равен нулю ($\xi = 0$), и поэтому подобная прецессия должна отсутствовать. Данная работа посвящена прояснению указанного вопроса и вычислению аномального момента сил, действующих на вращающийся намагниченный шар в вакууме. В работе использовался метод вычисления аномального момента как момента сил Лоренца, действующих на объемные и поверхностные заряды и токи в шаре. При этом предполагалось, что шар является идеально проводящим, так что в нем выполнено условие замороженности. Задача решалась методом разложения по параметру $(\Omega R/c)$, причем для определения аномального момента нам достаточно ограничиться лишь членами первого порядка для электрического и второго порядка для магнитного поля.

В случае, когда в нулевом порядке по параметру $(\Omega R/c)$ магнитное поле как внутри, так и вне шара является дипольным, поверхностные токи нулевого порядка отсутствуют, и в результате оказывается, что моменты сил от электрического и магнитного полей компенсируют друг друга, и получаем, что $\xi = 0$. В случае же однородно намагниченного шара магнитное поле нулевого порядка вне шара по-прежнему будет дипольным, поэтому на поверхности будут существовать электрические токи. В результате для этого случая имеем: $\xi = 1/3$. Также была решена задача, когда однородное поле занимает внутренний шар радиуса R_{in} , в промежуточной области $R_{in} < r < R$ и вне шара магнитное поле является дипольным.

В этом случае имеем

$$\xi = \frac{8}{15} - \frac{1}{5} \frac{R}{R_{\text{in}}}.$$

Отличие от предыдущих результатов связано с тем, что при их получении не учитывался угловой момент импульса электромагнитного поля во внутренней области шара.

Авторы благодарят Д.Н. Барсукова, Я.Н. Истомина и А.А. Филиппова за полезное обсуждение. Работа была поддержана ФЦП Министерства образования и науки, соглашение 14.А18.21.0790.

Литература

1. *Davis L., Goldstein M.* Magnetic-Dipole Alignment in Pulsars // *Astrophysical Journal Letters*. 1970. 159. L81–L86.
2. *Goldreich P.* Neutron Star Crusts and Alignment of Magnetic Axes in Pulsars // *Astrophysical Journal*. 1970. 160. L11.
3. *Melatos A.* Radiative precession of an isolated neutron star // *MNRAS*. 2000. 313. P. 217–228.
4. *Good M.L., Ng K.K.* Electromagnetic torques, secular alignment, and spin-down of neutron stars // *Astrophysical Journal*. 1985. 299. P. 706–722.
5. *Mestel L., Moss D.* The action of magnetic torques on the oblique rotator model for magnetic Ap stars // *MNRAS*. 2005. 361. P. 595–601.
6. *Michel F.C.* Theory of neutron star magnetospheres. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
7. *Istomin Ya.N.* Magnetodipole Oven. Progress in Neutron Star Research / ed. by A.P.Wass. New York: Nova Science Publisher, 2005. P. 27.

УДК 524.35

Торможение первичного пучка в пульсарном ветре

В.В. Прокофьев¹, Л.И. Арзамасский¹, В.С. Бескин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

vadprokofev@gmail.com

Радиопульсары, как считается, являются наиболее эффективными ускорителями частиц в космосе. В самом деле, быстрое вращение нейтронной звезды, обладающей сильным магнитным полем, неизбежно приводит к генерации достаточно большой разности потенциалов на поверхности звезды. Падение потенциала и определяет энергетику радиопульсаров. В соответствии с общепринятой точкой зрения активность радиопульсаров связана с электронно-позитронной плазмой, генерирующейся около магнитных полюсов [1]. Многочисленные работы, посвященные этой теме [2–8], сформировали общую точку зрения, заключающуюся в том, что ускоряемая плазма состоит из первичного пучка с лоренц-фактором $\gamma_b \sim 10^8$ и плотностью $n = n_G J$, где $n_G J = \Omega B / 2\pi c e$ – плотность Голдрайха–Джулиана, и вторичной электрон-позитронной плазмы.

Как правило, в теоретических работах, посвященных ускорению частиц, эффектами, связанными с первичным пучком, пренебрегают ввиду его малой плотности по сравнению с плотностью основной плазмы. В данной работе мы исследовали условия, при которых подобное пренебрежение возможно, а также оценили вклад пучка в ускорение частиц основной плазмы.

Очевидно, что внутри светового цилиндра, $r < R_L C = c/\Omega$, как первичная, так и вторичная плазма движутся вдоль магнитных силовых линий дипольного поля. С другой стороны, при достаточно больших расстояниях от нейтронной звезды, $r \gg R_L C$, теория предсказывает квазирадиальный отток релятивистской электронно-позитронной плазмы вдоль полоидального магнитного поля с дрейфовой скоростью. Уже из этих рассуждений становится ясно, что частицы первичной и вторичной плазмы, имеющие разные скорости на световом цилиндре, не могут двигаться с постоянной скоростью. В свою очередь из-за малой плотности первичной плазмы именно её торможение является основным эффектом, изученным нами в данной работе. Очевидно, что при торможении первичного пучка вторичный пучок должен ускориться, оценка этого ускорения также была нами получена.

Для количественного рассмотрения упомянутых выше эффектов мы использовали приближение трёхкомпонентной плазмы (для позитронов и электронов основного пучка, а также для частиц первичной плазмы). В рамках этого приближения был найден закон замедления пучка первичной плазмы, а также установлен критерий, при котором этим замедлением можно пренебречь. В качестве нулевого приближения нами бралось бессилевое решение [9], на которое накладывалось малое возмущение, соответствующее ненулевой массе движущихся частиц. Подобно работе [10] были получены линеаризованные уравнения на возмущения, но теперь в отличие от рассмотренного в этой работе случая нами учитывались частицы основного пучка, обладающие гораздо большими энергиями. Было показано, что в этом случае частицы основного пучка начнут тормозиться за счёт силы Лоренца. Нами был исследован характер этого торможения, найден критерий, при котором этим торможением можно пренебречь, а также сделана оценка ускорения основного пучка первичным в случае, когда торможением пренебречь нельзя.

Таким образом, мы показали, что для большинства радиопульсаров энергия первичного пучка не изменяется за пределами светового цилиндра. Двигаясь быстрее, чем истекающая вторичная плазма, первичный пучок неизбежно будет пересекать токовые слои, предсказанные современной теорией пульсарного ветра. Только для самых энергичных пульсаров, таких как Crab и Vela, пучок будет эффективно замедляться на масштабе нескольких световых цилиндров. Только в этом случае истекающую плазму можно исследовать в приближении одножидкостной магнитной гидродинамики.

Литература

1. *Smith I.A., Michael F.C. Thacker P.D.* // MNRAS. 2001. V. 322. P. 209.
2. *Гуревич А.В., Истомин Я.Н.* // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. С. 3.
3. *Истомин Я.Н., Собьянин Д.Н.* // ЖЭТФ. 2009. Т. 136. С. 458.
4. *Arons J.* // ApJ. 1981. V. 248. P. 1099.
5. *Daugherty J.K., Harding A.K.* // ApJ. 1983. V. 273. P. 761.
6. *Ruderman M.A., Sutherland P. G.* // ApJ. 1975. V. 196. P. 51.
7. *Sturrock P.A.* // ApJ. 1971. V. 164. P. 529.
8. *Timokhin A.N., Arons J.* // MNRAS. 2013. V. 429. P. 20.
9. *Michel F.C.* // ApJ. 1974. V. 187. P. 585.
10. *Beskin. V.S., Rafikov R.R.* // MNRAS. 2000. V. 313. P. 433.

УДК 52.423

Динамическое трение в однородном изотропном сферическом поле звёзд

Д.С. Кусков^{1,2}, М.И. Зельников^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

dimankuskov@gmail.com

Впервые эффект так называемого «динамического трения» был рассмотрен Чандрасекаром в его работе [1]. Он описал движение тяжелой частицы массы M через бесконечную однородную среду из лёгких невзаимодействующих друг с другом и не сталкивающихся частиц. Динамическое трение может быть качественно понято как появление «хвоста» повышенной плотности за массивным объектом. Этот хвост притягивает к себе движущийся объект и уменьшает его скорость. Полученные при довольно простых предположениях результаты Чандрасекара хорошо описывают трение во многих более общих случаях. Однако было выяснено, что его формула перестаёт работать при описании движения чёрной дыры в ядрах некоторых галактик. Так, в [2] и [3] было обнаружено, что после стадии с трением, описываемым формулой Чандрасекара, начинается стадия, на которой трение намного ниже предсказываемого. Динамическое трение в ядрах с практически постоянной плотностью было исследовано также в работе [4]. Выяснено, что в таких ядрах фазу со сверхчандрасекаровским трением сменяет фаза, в которой трение практически отсутствует.

Мы рассмотрели динамическое трение в галактике, представляющей из себя однородный шар, и решили задачу аналитически в некотором приближении. Невозможные траектории как звёзд, так и чёрной дыры являются эллипсами, центр которых совпадает с центром галактики, и все звёзды имеют одинаковый период обращения по орбите, поэтому взаимодействие звезд с чёрной дырой происходит в особом резонансном режиме. Этот постоянный резонанс одновременно со всеми звёздами является ключевым отличием нашей модели от рассмотренной Чандрасекаром.

В системе отсчёта, связанной с чёрной дырой, положение большой полуоси возмущённых орбит звёзд прецессирует с небольшой, по сравнению с орбитальной, частотой. Небольшая добавка к орбитальной частоте изменяет период обращения звезд по сравнению с периодом обращения чёрной дыры, выводит звёзды из полного резонанса с чёрной дырой. Это решает проблему бесконечно большого трения, которая обсуждается в [4]. Потеря энергии чёрной дыры за счёт взаимодействия со звёздами определяется выражением

$$E(t) = E_0 e^{-C(M/M_G)t^2}, \quad (1)$$

где $C \approx 2$, M_G — масса галактики. Данная формула описывает сверхчандрасекаровское трение, так как затухание происходит за $N \sim \sqrt{M_G/M}$ колебаний, а не за $N \sim M_G/M$, как в случае Чандрасекара. Для изучения параметров затухания чёрной дыры и подтверждения аналитических результатов мы провели численные вычисления движения чёрной дыры в рассмотренной системе звёзд. В результате вычислений (рис. 1) было выяснено, что движение чёрной дыры может быть разделено на три фазы. Первая фаза — это быстрое затухание колебаний чёрной дыры в соответствии с (1). Первая фаза заканчивается при достижении чёрной дырой энергии, соразмерной с броуновской. Вторая фаза — это быстрый симметричный

рост энергии до некоторого значения в результате взаимодействия с «хвостом», который теперь вместо резонансного затухания приводит к резонансному раскачиванию. Третья фаза — это колебания с практически постоянной амплитудой. Обмен энергией со звёздами теперь происходит в случайном направлении. Таким образом, средний по звёздам обмен энергией прекращается и появляется состояние равновесия между чёрной дырой и звездами.

Рис. 1. Эволюция кинетической энергии чёрной дыры для системы с $M = 1$, $M_G = 10^3$, $m_{\text{звезд}} = 10^{-3}$

Литература

1. Chandrasekhar S. Dynamical Friction. I. General Considerations: the Coefficient of Dynamical Friction // *Astrophysical J.* 1943. P. 255.
2. Gualandris A., Merritt D. Ejection of supermassive black holes from galaxy cores // *Astrophysical J.* 2008. P. 708.
3. Inoue S. Corrective effect of many-body interactions in dynamical friction // *MNRAS.* 2011. P. 1181.
4. Read J.I. [et al.]. Dynamical friction in constant density cores: a failure of the Chandrasekhar formula // *MNRAS.* 2006. P. 1451.

УДК 524.35

Определение параметров пульсара в Крабовидной туманности

М.В. Гузинин¹, Я.Н. Истомин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

guzinin@phystech.edu

Исследуется пульсар в Крабовидной туманности, один из самых мощных. Его основными характеристиками являются: период, замедление периода, магнитное поле на поверхности, радиус [1]. Кроме основного импульса у него есть дополнительный, так что он является интеримпульсным. Осенью 2013 года было обнаружено, что у этого пульсара расстояние между пиками интенсивности основного импульса и интеримпульса увеличивается со временем [2]. Это был первый результат, показавший изменение расстояния между пиками за длительный период времени. Кроме

вышеуказанного, в работе была измерена динамика отношения интенсивности интеримпульса к основному импульсу. В 2008 году был определен угол, под которым мы видим этот пульсар [3]. Угол был определен в предположении, что ось вращения пульсара является осью симметрии джета, наблюдаемого в крабовидной туманности и видимого в рентгеновском излучении.

Мы определили угол между магнитным моментом пульсара и осью его вращения, а также его производную по времени, основываясь на модели гигантских импульсов [4].

Из наблюдательных данных у нас есть изменения расстояния между пиками и отношение интенсивностей интеримпульса и основного импульса. Мы численно рассчитали эти параметры, их зависимость от угла между магнитным моментом пульсара и осью его вращения, нашли соответствие между наблюдательными параметрами и результатами численного моделирования.

Изменяя параметр модели (отношение тороидального и дипольного магнитных полей на световом цилиндре), добились соответствия между модельными результатами и наблюдательными данными.

Радиоизлучение пульсара происходит вдоль магнитных силовых линий ввиду релятивизма потока быстрых частиц. На световом цилиндре тороидальное поле сравнивается с дипольным, а их отношение изменяется как квадрат расстояния от центра звезды. Дипольное поле спадает как куб расстояния, тороидальное – как первая степень.

Добавление тороидального магнитного поля изгибает силовые линии исходного дипольного поля в азимутальном направлении, нарушая симметрию направления излучения, тем самым изменяя расстояние между пиками интенсивности.

Теперь обратим внимание на то, что излучения пульсара Крабовидной туманности сформировано гигантскими импульсами [5], которые образуются на ближайшей к световому цилиндру линии, исходящей от границы полярной шапки, у неё есть возможность перезамыкания вблизи светового цилиндра [4].

Учтя все это, мы получили расстояния между пиками интенсивности и отношение между интенсивностью основного пика и интеримпульса. Сравнив полученные нами графики с наблюдениями, мы нашли угол между магнитным моментом пульсара и осью его вращения. Он получился равный 87 градусам. Также было получено, что он эволюционирует к $\pi/2$.

Литература

1. *Beskin V.S., Gurevich A.V., Istomin Ya.N.* Physics of the pulsar magnetosphere. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. 408 p.
2. *Lyne A., Graham-Smith F., Weltevrede P., Jordan C., Stappers B., Bassa C., Kramer M.* // Science. 2013. V. 342, N 6158. P. 598–601.
3. *Nig C.-Y., Romani R.W.* // Astrophys. J. 2008. V. 673. P. 411–417.
4. *Istomin Y.N.* // Astronomical Society of the Pacific. 2004. 369 p.
5. *Popov M.V., Soglasnov V.A., Kondrat'ev V.I., Kostyuk S.V., Ilyasov Yu.P., Oreshko V.V.* // Astronomy Reports. 2006. V. 50, I. 1. P. 55–61.

УДК 523

Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса

Д.С. Шапошников^{1,2}, А.В. Родин^{1,2}

¹ Институт космических исследований РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
dimonweb@narod.ru

Рассматривается постановка задачи численного моделирования общей циркуляции атмосферы Марса с помощью приближенного решения примитивных уравнений метеорологии. В качестве базовой модели используется модель МАОАМ со спектральным динамическим ядром КМСМ.

Одними из обязательных компонентов современных моделей общей циркуляции являются аэрозольный блок и блок физики поверхности. Для создания этих блоков в первую очередь требовалось разработать схему трехмерной адвекции (переноса) пассивных примесей атмосферными потоками таким образом, чтобы она не потеряла консервативность при учете фазовых превращений вода–лед. Следующий шаг – разработка схемы обмена воды и температуры между атмосферой и поверхностью.

В этой работе дается теоретическая постановка задачи, предлагается вычислительная реализация, и на основании данных работы программы делаются выводы об их сходстве с имеющимися экспериментальными данными.

В настоящее время продолжается разработка и тестирование блока физики поверхности и блока микрофизики водяного льда и паров воды в атмосфере.

Последние результаты моделирования будут сравниваться с экспериментальными данными, полученными в ходе миссий к Марсу космических аппаратов, а также наблюдений наземными и орбитальными обсерваториями.

Работа выполнена в лаборатории ИСПАВР МФТИ при поддержке гранта Минобрнауки РФ №11.G34.31.0074.

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. Мингалев В.С., Мингалев И.В., Мингалев О.В., Опарин А.М., Орлов К.Г. Обобщение монотонной гибридной схемы второго порядка для уравнений газовой динамики на случай нерегулярной пространственной сетки // ЖВМ и МФ. 2010. Т. 50, № 5. С. 923–936.
2. Korabely O.I., Krasnopolsky V.A., Rodin A.V. Vertical Structure of Martian Dust Measured by Solar Infrared Occultations from the Phobos Spacecraft // Icarus. 1992. V. 102. P. 76–87.
3. Holton J.R. An Introduction to Dynamic Meteorology. Fourth edition. Academic Press, 2004. 535 p.
4. Pruppacher H.R., Klett J.D. Microphysics of Clouds and Precipitation. Springer, 1997. 954 p.
5. Пискунов В.Н. Динамика аэрозолей. М.: Физматлит, 2010. 296 с.
6. Jacobson M.Z. Fundamentals of Atmospheric Modeling. Second edition. Cambridge University Press, 2005. 828 p.
7. Рочч П. Вычислительная гидродинамика. Мир, 1980. 618 с.
8. Буллаков А.В., Родин А.В. Одномерная микрофизическая модель конденсационных облаков H_2O в атмосфере Марса // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 4. С. 159–168.
9. Clancy R.T., Grossman A.W., Wolff M.J., James P.B., Rudy D.J., Billawala Y.N., Sandor B.J., Lee S.W., Muhleman D.O. Water Vapor Saturation at Low Altitudes around Mars Aphelion: A Key to Mars Climate? // Icarus. 1996. V. 122. P. 36–62.
10. Montmessin F., Smith M.D., Fedorova A., Langevin Y., Mellon M. Present-day Mars' water cycle: new views and blind perspectives // European Planetary Science Congress. Madrid, Spain, 2012.
11. Curry J.A., Webster P.J. Thermodynamics of Atmospheres and Oceans // J. Atmospheric Chemistry. 2000. V. 36. P. 109–110.
12. Wilbraham H. On a certain periodic function // Cambridge Dublin Mathematical J. 1848. V. 3. P. 198–201.

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Проблемы современной физики

Составители:

А.В. Родин, Е.Ю. Чиркина

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 25. Уч.-изд. л. 23. Тираж 55 экз. Заказ № 420.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30